

Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Journal of Management and Educational Sciences

Cilt (Volume): 5

Sayı (Issue): 2

Haziran (June) 2026

e-ISSN: 2980-0609

DOI Prefix: <https://doi.org/10.5281/>

Uluslararası Hakemli Açık Erişim Dergisi
International Peer-Reviewed Open Access Journal
Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Journal of Management and Educational Sciences (JMEDUSCI)

Dergi Künyesi

Dergi Adı (Journal Title):
Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Journal of Management and Educational Sciences (JMEDUSCI)

e-ISSN:
2980-0609

Yayıncı (Publisher):

Dr. Mahmut Karakaya

Kuruluş Yılı (Founded):

2022

Yayın Türü (Publication Type):

Uluslararası, hakemli, bilimsel ve açık erişimli elektronik dergi

Yayın Periyodu (Publication Frequency):

Üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) / Quarterly (March, June, September, December)

Yayın Dili (Publication Languages):

Türkçe ve İngilizce

Hakemlik Sistemi (Peer Review):

Çift Taraflı Kör Hakemlik (Double-Blind Peer Review)

Açık Erişim Politikası

JMEDUSCI, bilimsel bilginin serbest dolaşımını destekleyen **tam açık erişim** yayın modelini benimsemektedir. Dergide yayımlanan tüm makaleler, herhangi bir abonelik veya erişim ücreti olmaksızın çevrim içi olarak erişilebilir.

DOI Bilgisi

DOI Prefix:

10.5281

Her makaleye uluslararası standartlara uygun olarak benzersiz bir DOI numarası atanır.

Lisans Bilgisi

Bu dergide yayımlanan tüm makaleler **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)** lisansı kapsamında yayımlanmaktadır.

Bu lisans kapsamında;

- Eser paylaşılabilir ve çoğaltılabilir.
- Uyarlanabilir ve yeniden kullanılabilir.
- Ticari kullanım dâhil olmak üzere serbestçe kullanılabilir.
- Yalnızca uygun atıf yapılması zorunludur.

Arşivleme Politikası

JMEDUSCI, yayımlanan içeriklerin uzun dönemli korunmasını sağlamak amacıyla **LOCKSS** ve **CLOCKSS** dijital arşivleme sistemlerini desteklemektedir. Ayrıca OAI-PMH protokolü ile üst veri paylaşımı sağlamaktadır.

Dizinler

JMEDUSCI aşağıdaki platformlarda yer almaktadır:

- Google Scholar
 - Zenodo
 - ROAD
 - ISSN Portal
- Ideonline Akademik Yayın Platformu

Web Adresi

<https://jmedusci.com>

İletişim

Journal of Management and Educational Sciences (JMEDUSCI)

Eymir Mahallesi Zirve Konutları C2-67 Blok No:21 Gölbaşı / Ankara / Türkiye

Telefon: +90 505 800 49 63

E-posta: editor@jmedusci.com

Web: <https://jmedusci.com>

Bu sayıda yayımlanan makalelerde ifade edilen görüş ve değerlendirmeler yalnızca yazarlara aittir. Bu görüşler Editör Kurulu veya Yayıncının resmî görüşlerini yansıtmayabilir.

EDİTÖR KURULU

Editorial Board

Editor-in-Chief

Dr. Arzu Pekgöz Çeviker

Faculty of Education, Department of Primary Education, Kırıkkale University, Türkiye

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1671-7500>

Editorial Office E-mail:

editor@jmedusci.com

Editorial Board

Name	Affiliation	Field	Country
Prof. Dr. Mehmet Korkmaz	Gazi University	Educational Administration	Türkiye
Dr. Mahmut Karakaya	Gazi University	Educational Administration	Türkiye
Dr. Selçuk Topdemir	ST Clements University	Educational Administration	Türkiye
Dr. Zuhale Ayhan	Turkish Higher Education Quality Council (THEQC)	Higher Education Quality	Türkiye
Dr. Sinan Dağ	Gazi University	Educational Administration	Türkiye
Dr. Mucize Sarıhan	Okan University	Health Management	Türkiye
Dr. Ali Zain	Arizona State University	Strategic Communication	United States
Dr. Abdulla	Jamia Millia Islamia	Education	India
Dr. Zeeshan Malik	Ankara University	Educational Sciences	Türkiye
Shoira İbragimova	Management Sciences Specialist	Management Sciences	Uzbekistan
Dr. Mehmet Emin Önder	Near East University	Educational Administration	Turkish Republic of Northern Cyprus
Dr. Fisun Güngör Yereyikılmaz	Anadolu University	Primary Education	Türkiye

AMAÇ VE KAPSAM

Aims and Scope

Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi (Journal of Management and Educational Sciences – JMEDUSCI), yönetim ve eğitim bilimleri alanlarında özgün, nitelikli ve etik ilkelere uygun bilimsel araştırmaların yayımlanmasını amaçlayan uluslararası, hakemli ve açık erişimli elektronik bir dergidir.

Dergi; eğitim yönetimi, eğitim bilimleri, öğretmen eğitimi, eğitim teknolojileri, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, yükseköğretim, yaşam boyu öğrenme, liderlik, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, işletme, kamu yönetimi, stratejik yönetim, sağlık yönetimi, spor yönetimi, dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları ve yönetim ile eğitim alanındaki disiplinler arası çalışmaları kapsayan özgün araştırma makaleleri, sistematik derlemeler, meta-analizler ve kuramsal çalışmaları yayımlar.

JMEDUSCI'nin temel amacı; bilimsel bilgi üretimini desteklemek, araştırmacılar arasında akademik iş birliğini geliştirmek ve yönetim ile eğitim bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamaktır.

Aims and Scope

The **Journal of Management and Educational Sciences (JMEDUSCI)** is an international, peer-reviewed, open-access electronic journal dedicated to publishing original, high-quality, and ethically conducted research in the fields of management and educational sciences.

The journal publishes original research articles, systematic reviews, meta-analyses, and theoretical studies in areas including educational administration, educational sciences, teacher education, educational technology, curriculum and instruction, measurement and evaluation, guidance and counseling, higher education, lifelong learning, leadership, organizational behavior, human resource management, business administration, public administration, strategic management, health management, sport management, digital transformation, artificial intelligence applications in education, and other interdisciplinary studies related to management and education.

JMEDUSCI aims to promote scientific knowledge, encourage academic collaboration, and contribute to national and international scholarly literature.

YAYIN POLİTİKASI

Publication Policy

JMEDUSCI, uluslararası bilimsel yayıncılık standartlarını benimseyen, etik ilkelere bağlı ve şeffaf bir yayın politikası izlemektedir.

Hakemlik Sistemi

- Çift Taraflı Kör Hakemlik (Double-Blind Peer Review)
- En az iki bağımsız hakem değerlendirmesi
- Tarafsız ve bilimsel editöryal değerlendirme

Açık Erişim

- Tam Açık Erişim (Gold Open Access)
- Tüm makaleler ücretsiz olarak erişilebilir.
- Okuyuculardan abonelik veya erişim ücreti alınmaz.

Etik Standartlar

JMEDUSCI yayın süreçlerinde aşağıdaki uluslararası ilke ve kuruluşları esas almaktadır:

- **COPE** (Committee on Publication Ethics)
- **DOAJ Principles of Transparency and Best Practice**
- **ICMJE** (International Committee of Medical Journal Editors)
- **WAME** (World Association of Medical Editors)
- **CSE** (Council of Science Editors)

Yayın İlkeleri

- Özgün araştırmalar yayımlanır.
- İntihal, veri uydurma, veri çarpıtma ve diğer etik ihlaller kabul edilmez.
- Tüm çalışmalar benzerlik yazılımları ile kontrol edilir.
- İnsan katılımcılarla yürütülen araştırmalarda etik kurul onayı zorunludur.
- Yayın kararları yalnızca bilimsel kalite ve etik ölçütlere göre verilir.
- Dergi, yazarlar ve hakemler arasında gizlilik ilkesini benimser.

Publication Policy

JMEDUSCI follows internationally recognized standards of scholarly publishing and is committed to transparency, research integrity, and publication ethics.

Peer Review

- Double-Blind Peer Review
- Minimum of two independent reviewers
- Fair and impartial editorial decision-making

Open Access

- Gold Open Access
- Immediate and free access to all published articles
- No subscription fees for readers

Ethical Standards

The journal adheres to the principles and recommendations of:

- Committee on Publication Ethics (COPE)
- DOAJ Principles of Transparency and Best Practice
- International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
- World Association of Medical Editors (WAME)
- Council of Science Editors (CSE)

Publication Principles

- Only original scholarly work is considered.
- Plagiarism and all forms of research misconduct are strictly prohibited.
- All submissions undergo plagiarism screening.
- Ethics committee approval is required where applicable.
- Editorial decisions are based solely on scientific merit and ethical standards.
- Confidentiality is maintained throughout the editorial and peer-review process.

İÇİNDEKİLER

Table of Contents

Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Journal of Management and Educational Sciences

Cilt (Volume) 5 • Sayı (Issue) 2 • Haziran (June) 2026

Araştırma Makaleleri

Research Articles

1. Kültürel Değerler ve İletişim Tarzları Arasındaki İlişki: Hofstede ve Hall Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

The Relationship Between Cultural Values and Communication Styles: A Comparative Review of Hofstede's and Hall's Approaches

Hasan Devrim Hacıyakupoğlu

Sayfa (Pages): 83–97

DOI: 10.5281/zenodo.20531694

2. Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Yapay Zekâya Yönelik Tutum ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Examining the Relationships Between Artificial Intelligence Literacy, Attitudes Toward Artificial Intelligence, and Creativity

Caner Uğurlu • Ahmet Murat Uzun

Sayfa (Pages): 98–113

DOI: 10.5281/zenodo.20724438

3. Sağlık Çalışanlarında Afet Okuryazarlığı ve Afete Hazırlık Arasındaki İlişki

The Relationship Between Disaster Literacy and Disaster Preparedness Among Healthcare Professionals

Abdulgazi Kılıç • Mucize Sarıhan

Sayfa (Pages): 114–128

DOI: 10.5281/zenodo.20724475

4. Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ve Öğretmen Tükenmişliği: Ankara Ortaokulları Üzerine Bir Araştırma

School Principals' Leadership Styles and Teacher Burnout: A Study of Secondary Schools in Ankara

Begüm Kaldırım Kayalı • Mehmet Korkmaz

Sayfa (Pages): 129–139

DOI: 10.5281/zenodo.20724485

5. Öğretmenlerde İş Güvenliği Okuryazarlığının İş Doyumuna Etkisi: İş Güvenliği Öz-Yeterliliğinin Katkısı

The Effect of Occupational Safety Literacy on Teachers' Job Satisfaction: The Contribution of Occupational Safety Self-Efficacy

Birgöl Tufan • Gül Çiçek Zengin Bintaş

Sayfa (Pages): 140–152

DOI: 10.5281/zenodo.21057665

6. Öğrencilerin Müzik Dersine Yönelik Yüklemelerinin Okul İklimi Algısı Üzerindeki Etkisi
The Effect of Students' Attributions Toward Music Lessons on Their Perceptions of School Climate

Samiye Karakaş • Mehmet Korkmaz

Sayfa (Pages): 153–171

DOI: 10.5281/zenodo.20768700

7. Sınıf Yönetiminde Yapay Zekâ Uygulamalarının Öğrencilerin Duyuşsal Zekâ Gelişimine Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Teachers' Views on the Effects of Artificial Intelligence Applications in Classroom Management on Students' Affective Intelligence Development

Ayşedudu Tekindemir • Süleyman Doğan

Sayfa (Pages): 172–188

DOI: 10.5281/zenodo.20822370

8. Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Öğrencilerinin Yapay Zekâ ve Dijital Sağlık Teknolojilerine Yönelik Algıları

Perceptions of Digital Health Systems Technician Students Toward Artificial Intelligence and Digital Health Technologies

Halil Soyal • Kamran Kamal • Ezgi Susuz Budak

Sayfa (Pages): 189–203

DOI: 10.5281/zenodo.21057764

9. Sınıf Disiplininin Felsefi Temelleri: Eğitim Felsefesi Yönelimlerinin Öğrenci Kontrol İdeolojisi Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi

Philosophical Foundations of Classroom Discipline: Examining the Predictive Effect of Educational Philosophy Orientations on Student Control Ideology

Sinan Dağ

Sayfa (Pages): 204–218

DOI: 10.5281/zenodo.21057848

Kültürel Değerler ve İletişim Tarzları Arasındaki İlişki: Hofstede ve Hall Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

Hasan Devrim Hacıyakupoğlu^{1 2}

Atıf/Reference: Hacıyakupoğlu, H.D. (2026). Kültürel Değerler ve İletişim Tarzları Arasındaki İlişki: Hofstede ve Hall Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 83-97.

Özet

Kültür, bireylerin düşünce yapılarını, değer sistemlerini ve iletişim davranışlarını şekillendiren temel toplumsal unsurlardan biridir. Kültürel farklılıkların iletişim süreçleri üzerindeki etkisini açıklamaya yönelik olarak geliştirilen kuramsal yaklaşımlar arasında Geert Hofstede'nin bireycilik–toplulukçuluk kültür boyutu ile Edward T. Hall'ün yüksek ve düşük bağlamlı iletişim yaklaşımı önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu iki kuramsal yaklaşımı birlikte ele alarak kültürel değerler ile iletişim biçimleri arasındaki ilişkiyi kavramsal düzeyde incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı kapsamında gerçekleştirilen bir kavramsal derleme çalışmasıdır. Çalışmada kültürlerarası iletişim, kültürel boyutlar ve iletişim teorileri alanındaki ulusal ve uluslararası literatür incelenmiş; elde edilen bilgiler karşılaştırmalı ve bütünlendirici bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. İnceleme sonucunda bireyci kültürlerin daha çok düşük bağlamlı iletişim özellikleri sergilediği; toplulukçu kültürlerin ise yüksek bağlamlı iletişim yapılarıyla büyük ölçüde örtüştüğü belirlenmiştir. Ayrıca Hofstede'nin kültürel değerleri açıklayan yaklaşımı ile Hall'ün iletişim süreçlerini açıklayan yaklaşımının birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve birlikte değerlendirildiklerinde kültürlerarası iletişim olgusunun daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına katkı sağladığı görülmüştür. Çalışma, kültürel değerler ile iletişim tarzları arasındaki yapısal ilişkiyi ortaya koyarak kültürlerarası iletişim literatürüne kuramsal katkı sunmakta; örgütsel iletişim, liderlik, pazarlama ve uluslararası iş ilişkileri gibi uygulama alanları açısından da değerlendirmeler içermektedir. Bu yönüyle çalışma, kültürel değerler ile iletişim davranışları arasındaki ilişkinin açıklanmasına yönelik bütüncül bir kuramsal model önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, bireycilik, toplulukçuluk, yüksek bağlamlı iletişim, düşük bağlamlı iletişim, kültürlerarası iletişim, Hofstede, Hall.

The Relationship Between Cultural Values and Communication Styles: A Comparative Analysis of the Hofstede and Hall Approaches

Abstract

Culture is one of the fundamental social elements that shape individuals' thought patterns, value systems, and communication behaviors. Among the theoretical approaches developed to explain the impact of cultural differences on communication processes, Geert Hofstede's individualism–collectivism cultural dimension and Edward T. Hall's high-context and low-context communication approaches hold a significant place. The aim of this study is to examine the relationship between cultural values and communication styles at a conceptual level by considering these two theoretical approaches together. The research is a conceptual review study conducted

¹ İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora Programı Öğrencisi, <https://orcid.org/0009-0000-8122-6981>; 20221522005@std.nisantasi.edu.tr; Okul no: 20221522005

² Bu çalışma, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Doktora Programında hazırlanan “İşletmelerde Ulusal Kültürel Farklılıkların Yüksek Bağlamlı ve Düşük Bağlamlı İletişim Kurma Eğilimi Üzerine Etkisi: LPG Sektörüne Yönelik Bir Araştırma” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

within the scope of a qualitative research approach. The study reviews national and international literature in the fields of cross-cultural communication, cultural dimensions, and communication theories; the information obtained is evaluated from a comparative and integrative perspective. The analysis reveals that individualistic cultures tend to exhibit more low-context communication characteristics, while collectivist cultures largely align with high-context communication structures. Furthermore, it was observed that Hofstede's approach to explaining cultural values and Hall's approach to explaining communication processes are complementary in nature, and when evaluated together, they contribute to a more comprehensive understanding of the phenomenon of intercultural communication. By revealing the structural relationship between cultural values and communication styles, this study offers a theoretical contribution to the literature on cross-cultural communication; it also includes evaluations from the perspectives of application areas such as organizational communication, leadership, marketing, and international business relations. In this regard, the study proposes a comprehensive theoretical model aimed at explaining the relationship between cultural values and communication behaviors

Keywords: Culture, individualism, collectivism, high-context communication, low-context communication, intercultural communication, Hofstede, Hall.

1. Giriş

Kültür, bireylerin düşünme biçimlerini, değer yargılarını, toplumsal ilişkilerini ve iletişim davranışlarını şekillendiren temel yapılardan biridir. İnsanların olayları yorumlama, karar verme ve başkalarıyla etkileşim kurma biçimleri büyük ölçüde içinde buldukları kültürel çevreden etkilenmektedir (Lamiño ve Diaz, 2024). Bu nedenle kültür, yalnızca toplumsal yaşamı düzenleyen bir değerler bütünü değil, aynı zamanda iletişim süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini belirleyen önemli bir çerçeve olarak değerlendirilmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle farklı kültürlerden bireylerin, kurumların ve toplumların etkileşimlerinin artması, kültür ve iletişim arasındaki ilişkinin daha kapsamlı biçimde anlaşılmasını gerekli hâle getirmiştir (Altay ve Kavuran, 2022).

Kültürel farklılıkları açıklamaya yönelik geliştirilen yaklaşımlar arasında Geert Hofstede'nin kültürel boyutlar teorisi önemli bir yere sahiptir. Hofstede'nin bireycilik–toplulukçuluk boyutu, bireylerin kendilerini bağımsız bir birey olarak mı yoksa bir grubun parçası olarak mı tanımladıklarını açıklamaya odaklanmaktadır (Kuzucu vd., 2020). Bu boyut, bireysel amaçlar ile grup çıkarları arasındaki öncelik sıralamasını ortaya koyarken aynı zamanda bireylerin sosyal ilişkilerine ve davranış kalıplarına ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır (Mendes vd., 2023). Bireyci kültürlerde özerklik, kişisel başarı ve bireysel sorumluluk ön plana çıkarken, toplulukçu kültürlerde aidiyet, grup uyumu ve karşılıklı bağlılık daha belirgin özellikler olarak görülmektedir. Bu farklılıkların bireylerin sosyal etkileşimleri, karar alma süreçleri ve kişilerarası ilişkileri üzerinde belirleyici etkiler yarattığı belirtilmektedir (Atabey, 2024).

Kültür ve iletişim arasındaki ilişkiyi açıklayan önemli yaklaşımlardan biri de Edward T. Hall tarafından geliştirilen yüksek ve düşük bağlamli iletişim kuramıdır. Hall, iletişimde anlamın yalnızca sözcükler aracılığıyla değil, iletişimin gerçekleştiği bağlam, ilişkiler ve kültürel kodlar aracılığıyla da üretildiğini ileri sürmektedir (Ercan ve Özer, 2020). Yüksek bağlamli kültürlerde anlam büyük ölçüde örtük mesajlara, ortak deneyimlere ve ilişkisel ipuçlarına dayanırken; düşük bağlamli kültürlerde mesajlar daha açık, doğrudan ve sözel olarak ifade edilmektedir. Bu yaklaşım, kültürel farklılıkların iletişim tarzlarına nasıl yansıtıldığını anlamada önemli bir teorik çerçeve sunmaktadır (Öztürk, 2021).

Literatürde bireycilik–toplulukçuluk boyutu ile yüksek–düşük bağlamli iletişim yaklaşımının kültürlerarası iletişim çalışmalarında sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu yaklaşımlar çoğu zaman birbirinden bağımsız biçimde ele alınmakta; kültürel değerler ile iletişim biçimleri arasındaki karşılıklı ilişkinin bütüncül olarak değerlendirilmesine sınırlı düzeyde yer verilmektedir. Oysa bireyci kültürlerde daha doğrudan ve açık iletişim biçimlerinin, toplulukçu kültürlerde ise ilişkiler ve bağlam üzerinden şekillenen iletişim tarzlarının yaygın olduğu yönündeki bulgular, bu iki yaklaşım arasında önemli bir kuramsal yakınlık bulunduğunu göstermektedir (Altay ve Kavuran, 2022).

Bu noktadan hareketle, Hofstede'nin kültürel değerleri açıklayan yaklaşımı ile Hall'ün iletişim süreçlerine odaklanan yaklaşımının birlikte değerlendirilmesi, kültürlerarası iletişim olgusunun daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Bu çalışma, literatürdeki söz konusu boşluğu dikkate alarak Hofstede'nin bireycilik–toplulukçuluk kültür boyutunu Hall'ün yüksek ve düşük bağlamli iletişim yaklaşımı çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, kültürel değerler ile iletişim pratikleri arasındaki ilişkinin kuramsal temelleri ortaya konulmakta ve iki yaklaşım arasındaki tamamlayıcı yönler bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir.

2. Kavramsal Çerçeve

2.1. Hofstede Kültürel Boyutlar Araştırması

Geert Hofstede, kültürü bireylerin düşünme, algılama ve davranış biçimlerini etkileyen bir “zihinsel programlama” süreci olarak tanımlamaktadır. Bu programlama, bireyin içinde yetiştiği toplumsal çevre tarafından şekillendirilmekte; aile, eğitim sistemi, sosyal ilişkiler ve çalışma yaşamı aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır (Kartarı, 2001). Hofstede’ye göre farklı toplumlarda yetişen bireylerin olayları değerlendirme biçimleri, değer sistemleri ve davranış kalıpları birbirinden farklılaşmakta; bu durum ulusal kültürlerin ayırt edici özelliklerini ortaya çıkarmaktadır.

Kültürel farklılıkların sistematik biçimde incelenmesine yönelik çalışmalar özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hız kazanmıştır. Başlangıçta toplumlar çoğunlukla ekonomik gelişmişlik veya modernleşme düzeyleri üzerinden değerlendirilmelerine rağmen, zamanla ekonomik göstergelerin kültürel farklılıkları açıklamada yetersiz kaldığı anlaşılmıştır (G. Hofstede, 2011). Bu durum, toplumlar arasındaki farklılıkları açıklayabilecek daha kapsamlı kültürel çerçevelere olan ihtiyacı artırmıştır.

Hofstede, toplumların karşı karşıya kaldıkları ortak sorunlara verdikleri farklı tepkilerin kültürel boyutlar aracılığıyla açıklanabileceğini ileri sürmektedir. Ona göre kültürel boyutlar, bir kültürü diğer kültürlerden ayıran ve karşılaştırılabilir hâle getiren temel özelliklerdir (G. Hofstede ve Bond, 1984; Kartarı, 2022). Hofstede ayrıca ulusal kültürün siyasal, toplumsal ve psikolojik nedenlerle önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ulusal kültür yalnızca kurumların işleyişini etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda bireylerin kimlik oluşumunda ve dünyayı yorumlama biçimlerinde de belirleyici rol oynamaktadır (G. Hofstede, 1983).

Hofstede’nin kültürel boyutlar modeli, 1968–1972 yılları arasında IBM’in farklı ülkelerde çalışan personeli üzerinde yürüttüğü geniş kapsamlı araştırmalara dayanmaktadır. Yetmişden fazla ülkede yaklaşık 116.000 çalışandan elde edilen veriler, kültürel farklılıkların belirli boyutlar çerçevesinde açıklanabileceğini göstermiştir (Hofstede, 1983). İlk aşamada dört kültürel boyut belirlenmiş, daha sonra yapılan çalışmalarla model geliştirilmiş ve altı boyutlu bir yapıya ulaşmıştır (Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010; Minkov ve Hofstede, 2011).

Bu boyutlar arasında bireycilik–toplulukçuluk, kültürlerarası iletişim ve sosyal davranışların açıklanmasında en sık başvurulan boyutlardan biridir. Bireycilik, bireylerin kendilerini bağımsız ve özerk bir varlık olarak görmelerini ifade ederken; toplulukçuluk, bireyin kendisini ait olduğu grubun bir parçası olarak tanımlamasını ve grup çıkarlarını bireysel çıkarlardan daha öncelikli görmesini ifade etmektedir (Hofstede et al., 2010). Bu nedenle bireycilik–toplulukçuluk boyutu, yalnızca sosyal ilişkileri değil, aynı zamanda karar alma süreçlerini, örgütsel davranışları ve iletişim biçimlerini de etkileyen temel kültürel değişkenlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Araştırmanın odak noktasını oluşturan bu boyut, bireylerin iletişim süreçlerinde nasıl davrandıklarını anlamak açısından da önem taşımaktadır. Çünkü bireysel özerkliğin ön planda olduğu kültürlerde daha açık ve doğrudan iletişim biçimleri yaygınlaşırken, grup uyumunun önemsendiği kültürlerde ilişkiler, bağlam ve örtük anlamlar daha belirleyici hâle gelmektedir. Bu yönüyle bireycilik–toplulukçuluk boyutu, Hall’ün yüksek ve düşük bağlamlı iletişim yaklaşımıyla birlikte değerlendirilmeye uygun bir kuramsal zemin sunmaktadır.

Tablo 1. Hofstede Kültürel Boyutları

Kültürel Boyut	Açıklama
Güç Mesafesi	Toplumda gücün eşit olmayan biçimde dağılımının ne ölçüde kabul edildiğini ifade eder (Hofstede, 2011).
Belirsizlikten Kaçınma	Toplumların belirsiz ve öngörülemeyen durumlara karşı tolerans düzeyini ifade eder (Minkov ve Hofstede, 2011).
Bireycilik – Kolektivizm	Bireylerin kendilerini bağımsız bireyler olarak mı yoksa bir grubun parçası olarak mı tanımladıklarını açıklar (Hofstede et al., 2010).
Erillik – Dişillik	Toplumdaki değerlerin rekabet ve başarı gibi ‘eril’ değerler ile iş birliği ve yaşam kalitesi gibi ‘dişil’ değerler arasında nasıl dağıldığını ifade eder (Hofstede, 2011).
Uzun Dönem – Kısa Dönem Yönelimi	Geleceğe yönelik planlama ve tasarruf gibi uzun dönemli değerler ile gelenek ve mevcut zamana odaklanan kısa dönemli değerler arasındaki yönelimi ifade eder (Hofstede ve Minkov, 2010).
Hoşgörü – Kısıtlama	Toplumların bireysel arzuların tatmin edilmesine ne ölçüde izin verdiğini ifade eden kültürel boyuttur (Hofstede, 2011).

Kaynak: Hofstede (2011), Hofstede ve Minkov (2010), Minkov ve Hofstede (2011) temel alınarak yazar tarafından düzenlenmiştir.

Hofstede’nin kültürel boyutlar modeli, toplumların değer sistemleri ve davranış kalıpları arasındaki

farklılıkları açıklamak amacıyla geliştirilmiştir. Model, kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkların sistematik biçimde karşılaştırılmasına olanak sağlayan altı temel boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar, bireylerin otoriteye bakış açılarından belirsizlik karşısındaki tutumlarına, bireysel ve toplumsal yönelimlerinden zaman perspektiflerine kadar birçok kültürel özelliği açıklamaktadır. Hofstede tarafından geliştirilen kültürel boyutlar Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1 incelendiğinde Hofstede’nin kültürü tek boyutlu bir yapı olarak değil, birbirini tamamlayan çeşitli değer eksenleri üzerinden açıkladığı görülmektedir. Bu boyutlar arasında bireycilik–toplulukçuluk, bireylerin sosyal ilişkilerini, grup üyeliğine bakışlarını ve iletişim tercihlerini doğrudan etkileyen temel boyutlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Çalışmanın odağını oluşturan bu boyut, bireylerin iletişim süreçlerinde anlamı nasıl oluşturduklarını açıklayan Hall’ün yüksek ve düşük bağlamlı iletişim yaklaşımıyla önemli ölçüde ilişkilidir. Bu nedenle sonraki bölümde Hall’ün iletişim kuramı ele alınarak söz konusu ilişkinin kuramsal temelleri incelenecektir.

2.2. Edward T. Hall’ün Yüksek ve Düşük Bağlamlı İletişim Yaklaşımı

Kültürlerarası iletişim alanının öncü isimlerinden biri olan Edward T. Hall, kültürün iletişim süreçleri üzerindeki etkilerini sistematik biçimde inceleyen ilk araştırmacılar arasında yer almaktadır. Hall, kültürü yalnızca bireylerin davranışlarını şekillendiren bir yapı olarak değil, aynı zamanda iletişimin nasıl kurulduğunu ve anlamlandırıldığını belirleyen temel bir unsur olarak değerlendirmiştir. Bu yaklaşımını “kültür iletişimdir, iletişim de kültürdür” ifadesiyle özetleyen Hall (1959), iletişim süreçlerinin kültürel bağlamdan bağımsız ele alınamayacağını vurgulamıştır.

Hall’e göre kültürel farklılıklar yalnızca dilsel ifadelerde değil, zaman algısı, mekân kullanımı, beden dili ve diğer sözsüz iletişim unsurlarında da kendini göstermektedir (Martin ve Nakayama, 2000). Bu nedenle kültürlerarası iletişimde bireylerin mesajları nasıl oluşturdukları, aktardıkları ve yorumladıkları kadar, iletişimin gerçekleştiği sosyal ve kültürel bağlam da önem taşımaktadır.

Hall tarafından geliştirilen Enformasyon Sistemleri Kuramı, kültürün insan etkinlikleri aracılığıyla nasıl üretildiğini ve sürdürüldüğünü açıklamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Hall, insan davranışlarını çeşitli kültürel sistemler çerçevesinde incelemiş ve kültürün bireylerin gündelik yaşam pratiklerine nasıl yansıdığını ortaya koymuştur (Hall, 1959; Kartarı, 2022). Ancak Hall’ün kültürlerarası iletişim literatürüne en önemli katkısı, yüksek bağlamlı ve düşük bağlamlı kültür ayrımıdır.

Hall (1976), bağlam kavramını iletişimde anlamın oluşmasına katkı sağlayan sosyal, kültürel ve ilişkisel unsurların bütünü olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşıma göre bazı kültürlerde iletişimin önemli bir kısmı açıkça ifade edilmeyen mesajlar, ortak deneyimler ve ilişkisel ipuçları aracılığıyla gerçekleşirken; bazı kültürlerde anlam büyük ölçüde açık ve doğrudan sözel ifadeler yoluyla aktarılmaktadır.

Yüksek bağlamlı kültürlerde bireyler ortak deneyimlere, sosyal ilişkilere ve paylaşılan kültürel kodlara daha fazla önem vermektedir. Bu nedenle iletişim çoğu zaman dolaylı biçimde gerçekleşmekte; jestler, mimikler, ses tonu ve diğer sözsüz göstergeler anlamın oluşturulmasında belirleyici rol oynamaktadır (Kim et al., 1998; Nishimura et al., 2008). Buna karşılık düşük bağlamlı kültürlerde iletişim daha açık, doğrudan ve sözel olarak yapılandırılmaktadır. Mesajların anlaşılabilirliği için bağlamsal bilgilere daha az ihtiyaç duyulmakta ve anlam büyük ölçüde kullanılan ifadeler aracılığıyla aktarılmaktadır (Hall ve Hall, 1987; Würtz, 2005).

Tablo 2. Yüksek ve Düşük Bağlamlı Kültürlerin Temel Özellikleri

Düşük Bağlamlı Kültürlerin Üyeleri	Yüksek Bağlamlı Kültürlerin Üyeleri
Davranışlar kurallara dayalıdır; insanlar dışsal kurallara göre hareket eder.	İletişim daha az sözlü ve açık, daha çok bağlamsal ipuçlarına dayanır.
Bilgi kodlanmış, açık ve kolay erişilebilir durumdadır.	Mesajların anlamı çoğunlukla örtük ve içselleştirilmiştir.
Zaman, mekân ve faaliyetler belirgin şekilde ayrılmıştır.	İnsanlar arasında çok sayıda kesişen sosyal bağ bulunmaktadır.
Kişiler arası ilişkiler daha kısa süreli ve yüzeyseldir.	İlişkiler uzun süreli ve kalıcıdır.
Bilgi kolayca aktarılabilir ve paylaşılabilir.	Bilgi çoğu zaman durumsal ve ilişkilere bağlıdır.
Yapı görev odaklıdır.	Yapı ilişki odaklıdır.
Kararlar görev ve iş dağılımına göre organize edilir.	Kararlar çoğu zaman kişisel ilişkiler ve otorite çevresinde şekillenir.
İletişim doğrudan ve açık biçimde yapılır.	İletişim dolaylı ve örtük biçimde gerçekleşir.
Mesajlar çoğunlukla yazılı ve resmi biçimde ifade edilir.	Beden dili, tonlama ve bağlam önemli rol oynar.

Kaynak: Hall (1976), Hall ve Hall (1987), Würtz (2005) ve Kartarı (2022) temel alınarak yazar tarafından düzenlenmiştir.

Hall’e göre kültürler kesin sınırlarla yüksek veya düşük bağlamlı olarak sınıflandırılmaz; her kültür bu iki

uç arasında belirli bir noktada yer almaktadır. Bununla birlikte bağlam düzeyindeki farklılıklar iletişim tarzlarını, sosyal ilişkileri, karar alma süreçlerini ve örgütsel davranışları önemli ölçüde etkileyebilmektedir (Kartarı, 2022). Bu nedenle kültürlerarası iletişimde bağlam düzeyinin anlaşılması, iletişim hatalarının azaltılması ve etkili iletişim stratejilerinin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Hall'ün yaklaşımında yüksek ve düşük bağlamlı kültürlerin temel özellikleri Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2 incelendiğinde yüksek ve düşük bağlamlı kültürlerin yalnızca iletişim biçimleri bakımından değil, bilgi paylaşımı, karar alma süreçleri ve kişilerarası ilişkiler açısından da farklılaştığı görülmektedir. Özellikle yüksek bağlamlı kültürlerde ilişkilerin ve örtük anlamların ön plana çıkması, düşük bağlamlı kültürlerde ise açıklık ve doğrudanlığın önem kazanması dikkat çekmektedir. Bu özellikler, Hofstede'nin bireycilik–toplulukçuluk boyutunda ortaya koyduğu kültürel eğilimlerle önemli ölçüde benzerlik göstermektedir. Bu nedenle bir sonraki bölümde Hofstede'nin bireycilik–toplulukçuluk boyutu ile Hall'ün yüksek ve düşük bağlamlı iletişim yaklaşımı arasındaki kuramsal ilişki ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

2.3. Hofstede'nin Bireycilik–Toplulukçuluk Boyutu ile Hall'ün Yüksek ve Düşük Bağlamlı İletişim Yaklaşımı Arasındaki İlişki

2.3.1. Bireyci Kültürler ve Düşük Bağlamlı İletişim

Hofstede'nin bireycilik boyutu, bireylerin kendilerini bağımsız birer aktör olarak gördükleri, kişisel hedef ve başarıların grup çıkarlarından daha öncelikli kabul edildiği kültürel yapıları ifade etmektedir (Hofstede et al., 2010). Bu tür toplumlarda bireyler arasındaki ilişkiler görece gevşek olup kişisel sorumluluk, özerklik ve bireysel karar verme süreçleri önem taşımaktadır. Bireylerin düşüncelerini açık biçimde ifade etmeleri ve kendi tercihlerini savunmaları toplumsal açıdan olumlu değerlendirilmektedir.

Bu özellikler Hall'ün düşük bağlamlı iletişim yaklaşımıyla önemli ölçüde örtüşmektedir. Düşük bağlamlı kültürlerde iletişim açık, doğrudan ve büyük ölçüde sözel mesajlar aracılığıyla yürütülmektedir. Mesajın anlamı, iletişim ortamından veya ilişki bağlamından ziyade kullanılan kelimeler içerisinde yer almakta; açık ifade, netlik ve doğruluk etkili iletişimin temel unsurları olarak kabul edilmektedir (Woldt vd., 2019; Spector vd., 2013; Callaghan vd., 2011).

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi yüksek bireycilik düzeyine sahip ülkelerde iletişim süreçleri çoğunlukla doğrudanlık, açık geri bildirim ve bireysel hesap verebilirlik ilkeleri etrafında şekillenmektedir. İş yaşamında yazılı sözleşmelerin, resmi prosedürlerin ve açık performans ölçütlerinin önem taşıması bu kültürel eğilimlerin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir (Barnett ve Sung, 2005; Akosah-Twumasi vd., 2018; Kotera vd., 2024).

Dolayısıyla bireycilik ile düşük bağlamlı iletişim arasında güçlü bir kuramsal uyum bulunmaktadır. Bireysel özerklik ve kişisel sorumluluğun ön planda olduğu kültürlerde iletişim, ilişkilerden çok bilgi aktarımına ve görevlerin yerine getirilmesine odaklanmakta; bu durum Hall'ün düşük bağlamlı iletişim yaklaşımının temel varsayımlarını desteklemektedir.

2.3.2. Toplulukçu Kültürler ve Yüksek Bağlamlı İletişim

Hofstede'nin toplulukçuluk boyutu, bireylerin kendilerini ait oldukları grubun bir parçası olarak tanımladıkları ve grup çıkarlarını bireysel çıkarlardan daha öncelikli gördükleri kültürel yapıları ifade etmektedir. Bu kültürlerde sosyal bağlılık, karşılıklı sorumluluk ve grup uyumu önemli değerler arasında yer almakta; bireylerin davranışları büyük ölçüde sosyal ilişkiler tarafından şekillendirilmektedir (Woldt vd., 2019; Spector vd., 2013).

Toplulukçu değerler Hall'ün yüksek bağlamlı iletişim yaklaşımıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Yüksek bağlamlı kültürlerde iletişim yalnızca sözel ifadelerden oluşmamakta; anlamın önemli bir bölümü ilişkiler, ortak deneyimler, sosyal roller ve sözsüz iletişim unsurları aracılığıyla aktarılmaktadır. Bu nedenle iletişim sürecinde bağlamın bilinmesi, mesajın doğru yorumlanması açısından büyük önem taşımaktadır (Barnett ve Sung, 2005; Bickford, 2020).

Japonya, Çin ve Güney Kore gibi Doğu Asya toplumlarında iletişim çoğu zaman dolaylı biçimde gerçekleşmekte, sosyal uyumun korunması ve karşı tarafın itibarının zedelenmemesi önemli bir iletişim ilkesi olarak görülmektedir. Bu kültürlerde bireyler doğrudan eleştiri veya çatışmadan kaçınmakta; jestler, mimikler, ses tonu ve sessizlik gibi sözsüz göstergeler iletişim sürecinde önemli rol oynamaktadır (Woldt vd., 2019; Spector vd., 2013).

Türkiye ise tamamen yüksek bağlamlı veya tamamen düşük bağlamlı bir yapıdan ziyade, iki yaklaşım

arasında yer alan karma özellikler göstermektedir. Modern örgütsel uygulamalar bazı alanlarda daha açık iletişim biçimlerini teşvik etse de aile yapısı, sosyal ilişkiler ve kültürel değerler bağlamın ve ilişki unsurlarının önemini sürdürmesine neden olmaktadır (Barnett ve Sung, 2005; Bickford, 2020).

Sonuç olarak toplulukçu kültürlerde görülen grup uyumu, ilişki bağıllık ve sosyal sorumluluk anlayışı, Hall'ün yüksek bağlamlı iletişim yaklaşımının temel varsayımlarıyla paralellik göstermektedir. Bu durum iletişim davranışlarının kültürel değerlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini ortaya koymaktadır.

2.3.3. Kuramsal Örtüşmeler ve Ayrışmalar

Hofstede ve Hall tarafından geliştirilen yaklaşımlar farklı teorik geleneklerden beslenmekle birlikte kültürlerarası iletişim alanında birbirini tamamlayan açıklamalar sunmaktadır. Her iki yaklaşım da kültürün bireylerin iletişim davranışları üzerindeki etkisini vurgulamakta ve farklı toplumlarda ortaya çıkan iletişim kalıplarını anlamaya yönelik önemli kavramsal araçlar sağlamaktadır (Woldt vd., 2019; Spector vd., 2013).

İki yaklaşım arasındaki en önemli ortaklık, kültürel değerlerin iletişim biçimlerini etkilediği varsayımdır. Hofstede kültürel farklılıkları bireycilik ve toplulukçuluk gibi değer boyutları üzerinden açıklarken, Hall bu farklılıkların iletişim süreçlerinde nasıl ortaya çıktığına odaklanmaktadır. Bu nedenle Hofstede iletişimin neden belirli biçimlerde gerçekleştiğini açıklarken, Hall iletişimin nasıl gerçekleştiğini açıklamaktadır (Barnett ve Sung, 2005; Kotera vd., 2024).

Bununla birlikte iki yaklaşım arasında bazı farklılıklar da bulunmaktadır. Hofstede'nin modeli daha çok ulusal kültür düzeyinde geliştirilen makro bir çerçeve sunarken, Hall'ün yaklaşımı kişilerarası etkileşimlere ve iletişim süreçlerine odaklanan mikro düzeyli bir bakış açısı sağlamaktadır. Bu nedenle Hofstede kültürel eğilimlerin genel yönünü ortaya koyarken, Hall bu eğilimlerin günlük iletişim davranışlarına nasıl yansıdığını açıklamaktadır.

Her iki yaklaşımın güçlü yönleri birlikte değerlendirildiğinde kültürlerarası iletişimin daha kapsamlı biçimde anlaşılması mümkün olmaktadır. Özellikle çok uluslu örgütlerde, uluslararası müzakerelerde ve kültürlerarası ekip çalışmalarında bireycilik–toplulukçuluk ile yüksek–düşük bağlam ilişkisini birlikte değerlendirmek, iletişim kaynaklı yanlış anlamaların azaltılmasına katkı sağlayabilmektedir (Akosah-Twumasi vd., 2018; Kotera vd., 2024).

Tablo 3. Hofstede ve Hall Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Karşılaştırma Boyutu	Hofstede Yaklaşımı	Hall Yaklaşımı
Temel Kavram	Bireycilik–Toplulukçuluk	Yüksek ve Düşük Bağlamlı İletişim
Analiz Düzeyi	Kültürel değerler ve toplumsal eğilimler	İletişim süreçleri ve etkileşim örüntüleri
Odak Noktası	Bireylerin grup ve toplumla ilişkileri	Mesajların oluşturulması ve yorumlanması
Açıklama Düzeyi	Makro düzey	Mikro düzey
Güçlü Yönü	Kültürler arası karşılaştırma imkânı sunması	İletişim davranışlarını ayrıntılı açıklaması
Sınırlılığı	Ülke içi farklılıkları göz ardı edebilmesi	Kültürel değerlerin kökenlerini sınırlı açıklaması
Tamamlayıcılığı	İletişim davranışlarının nedenlerini açıklar	İletişim davranışlarının nasıl ortaya çıktığını açıklar

Kaynak: Hall (1976), Hall ve Hall (1987), Hofstede ve ark. (2010), Woldt ve ark. (2019) ve Spector ve ark. (2013) temel alınarak yazar tarafından düzenlenmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde Hofstede ve Hall yaklaşımlarının aynı olguyu farklı düzeylerde ele aldığı görülmektedir. Hofstede kültürel değer sistemlerine odaklanırken, Hall bu değerlerin iletişim süreçlerinde nasıl görünür hâle geldiğini açıklamaktadır. Bu nedenle iki yaklaşım birbirinin alternatifi değil, kültürlerarası iletişimi açıklamada birbirini tamamlayan kuramsal çerçeveler olarak değerlendirilebilir.

Bu bölümde ele alınan bulgular, Hofstede'nin bireycilik–toplulukçuluk boyutu ile Hall'ün yüksek ve düşük bağlamlı iletişim yaklaşımı arasında güçlü bir kuramsal ilişki bulunduğunu göstermektedir. Bireyci kültürlerde açık, doğrudan ve görev odaklı iletişim biçimleri ön plana çıkarken, toplulukçu kültürlerde ilişki bağlar, sosyal uyum ve örtük anlamlar iletişim süreçlerini şekillendirmektedir. Hofstede kültürel değerlerin iletişim davranışlarına yön veren temel eğilimlerini açıklarken, Hall bu eğilimlerin günlük iletişim uygulamalarında nasıl ortaya çıktığını göstermektedir. Bu nedenle iki yaklaşımın birlikte değerlendirilmesi, kültürlerarası iletişim süreçlerinin daha bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlamakta; özellikle örgütsel iletişim, liderlik, uluslararası işletmecilik ve kültürlerarası iş birliği alanlarında önemli kuramsal ve uygulamalı çıkarımlar sunmaktadır.

2.4. Örgütsel ve Yönetimsel Yansımalar

Hofstede'nin bireycilik–toplulukçuluk boyutu ile Hall'ün yüksek ve düşük bağlamlı iletişim yaklaşımı, örgütsel yaşamın farklı alanlarında ortaya çıkan davranış kalıplarını açıklamada tamamlayıcı bir çerçeve sunmaktadır. Kültürel değerler yalnızca bireylerin iletişim tercihlerini değil, liderlik anlayışlarını, insan kaynakları uygulamalarını, uluslararası iş ilişkilerini ve dijital etkileşim süreçlerini de etkilemektedir. Bu nedenle örgütlerin kültürel farklılıkları dikkate alan yönetim yaklaşımları geliştirmesi giderek daha önemli hale gelmektedir.

2.4.1. Liderlik ve Yönetim Süreçleri

Bireyci kültürlerde liderlik anlayışı çoğunlukla performans, bireysel sorumluluk ve yetki devri üzerine kuruludur. Bu tür ortamlarda çalışanlardan bağımsız karar alma, inisiyatif kullanma ve sonuç üretme beklenmektedir. Dolayısıyla liderlik daha çok hedef belirleme, performans değerlendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları üzerinden şekillenmektedir (Hofstede, 2010; House vd., 2014; Gupta ve Gupta, 2019).

Toplulukçu kültürlerde ise liderlerden yalnızca görevleri yönetmeleri değil, aynı zamanda grup uyumunu korumaları ve ilişkisel güven oluşturmaları beklenmektedir. Bu bağlamlarda liderlik, sosyal bütünleşme, ortak karar alma ve paydaşlar arasında uzlaşma sağlama işlevi taşımaktadır (House vd., 2004; Migliore, 2011; Lifintsev vd., 2019).

Bu farklılıklar geri bildirim ve çatışma yönetiminde de görülmektedir. Düşük bağlamlı ortamlarda açık ve doğrudan geri bildirim tercih edilirken, yüksek bağlamlı kültürlerde ilişkileri korumaya yönelik daha dolaylı iletişim biçimleri kullanılmaktadır (Luque ve Sommer, 2000; Treven, 2003; Çuhadar ve Rudnák, 2022). Benzer şekilde çatışmalar bireyci kültürlerde doğrudan çözülmeye çalışılırken, toplulukçu kültürlerde arabuluculuk ve uzlaşma mekanizmaları ön plana çıkmaktadır.

Küresel ekiplerde başarılı liderlik, farklı kültürel beklentileri dengeleyebilen esnek iletişim becerileri gerektirmektedir. Bu nedenle kültürlerarası yetkinlik günümüz liderlik anlayışının temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir (Miroshnik, 2012; Murphy vd., 2019; Kline vd., 2017).

Bu bulgular, liderlik uygulamalarının kültürel bağlamdan bağımsız değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Bireyci ve düşük bağlamlı kültürlerde performans, bireysel sorumluluk ve açık iletişim ön plana çıkarken, toplulukçu ve yüksek bağlamlı kültürlerde güven, ilişkisel bağlılık ve grup uyumu liderlik süreçlerinin temel belirleyicileri hâline gelmektedir. Bu nedenle günümüz örgütlerinde etkili liderlik, yalnızca yönetsel becerilere değil, aynı zamanda farklı kültürel beklentileri anlayabilme ve uygun iletişim stratejileri geliştirebilme yetkinliğine de bağlıdır.

2.4.2. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışan İlişkileri

İnsan kaynakları uygulamaları kültürel değerlerden doğrudan etkilenmektedir. Bireyci kültürlerde işe alım, performans değerlendirme ve kariyer planlama süreçlerinde bireysel başarı ve yetkinlik ön plana çıkarken, toplulukçu kültürlerde ekip uyumu, örgütsel bağlılık ve uzun dönemli ilişkiler daha fazla önem taşımaktadır (Yahyagil, 2015; Gupta ve Gupta, 2019).

Performans değerlendirme sistemlerinde de benzer farklılıklar görülmektedir. Bireyci kültürlerde bireysel performans göstergeleri ve başarıya dayalı ödüllendirme tercih edilirken, toplulukçu kültürlerde ekip başarısı ve kolektif katkılar daha fazla dikkate alınmaktadır (Isern ve Sena, 2014; Omrane ve Khan, 2024).

Çalışan bağlılığı açısından bakıldığında bireyci toplumlarda kariyer gelişimi ve kişisel başarı motivasyonun temel kaynakları arasında yer alırken, toplulukçu toplumlarda aidiyet, sosyal destek ve grup üyeliği daha güçlü motivasyon unsurları olarak öne çıkmaktadır (Migliore, 2011; Lifintsev vd., 2019).

Bu değerlendirmeler, insan kaynakları uygulamalarının kültürel değerlerden önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bireyci kültürlerde bireysel performans, kariyer gelişimi ve kişisel başarı ön plana çıkarken, toplulukçu kültürlerde ekip uyumu, örgütsel bağlılık ve sosyal ilişkiler daha belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle çok kültürlü örgütlerde insan kaynakları politikalarının kültürel farklılıkları dikkate alacak şekilde tasarlanması, çalışan memnuniyeti, motivasyonu ve örgütsel etkinliğin artırılması açısından önemli bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir.

2.4.3. Uluslararası İşletmeler ve Kültürlerarası Yönetim

Çok uluslu işletmeler farklı kültürel beklentiler arasında denge kurmak zorundadır. Hofstede'nin kültürel boyutları ulusal kültürleri anlamada önemli bir çerçeve sunarken, Hall'ün yüksek ve düşük bağlam yaklaşımı

iletişim süreçlerinde ortaya çıkabilecek farklılıkların anlaşılmasına katkı sağlamaktadır (Brewer ve Venaik, 2014; House vd., 2004; Hall, 1989).

Özellikle uluslararası müzakerelerde bu farklılıklar belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Yüksek bağlamlı kültürlerde güven ve ilişki geliştirme süreçleri öncelikli görülürken, düşük bağlamlı kültürlerde sözleşmeler, performans ölçütleri ve açık kurallar daha fazla önem taşımaktadır (Rodríguez-Rivero vd., 2022).

Bu nedenle küresel işletmelerin kültürlerarası eğitim programlarına yatırım yapmaları, yönetsel uygulamaları yerel beklentilere uyarlamaları ve farklı iletişim biçimlerini dikkate alan yönetim mekanizmaları geliştirmeleri gerekmektedir (Kummer vd., 2012; Yahyağil, 2015).

Bu bulgular, uluslararası işletmelerde başarıyı belirleyen unsurlardan birinin kültürel farklılıkların etkin biçimde yönetilmesi olduğunu göstermektedir. Hofstede'nin kültürel boyutları ile Hall'ün iletişim yaklaşımı birlikte değerlendirildiğinde, farklı kültürel çevrelerde ortaya çıkan yönetsel beklentiler ve iletişim tercihleri daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin, kültürel farkındalığı yüksek yöneticiler yetiştirmeleri ve iletişim stratejilerini farklı kültürel bağlamlara uyarlamaları sürdürülebilir rekabet avantajı açısından önemli görülmektedir.

2.4.4. Pazarlama ve Tüketici İletişimi

Kültürel değerler tüketici davranışları ve pazarlama iletişimi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bireyci kültürlerde kişisel başarı, özgünlük ve bireysel fayda vurgulanırken, toplulukçu kültürlerde aidiyet, sosyal kabul ve grup değerleri ön plana çıkmaktadır (Yaprak, 2008; Rodríguez-Rivero vd., 2022).

Hall'ün yaklaşımı pazarlama mesajlarının nasıl yapılandırılması gerektiğini açıklamada da yararlıdır. Yüksek bağlamlı kültürlerde semboller, hikâyeler ve duygusal çağrışımlar daha etkili olurken; düşük bağlamlı kültürlerde ürün özellikleri, işlevsel faydalar ve açık mesajlar daha fazla önem kazanmaktadır (Miroshnik, 2012; Yaprak, 2008). Bu nedenle küresel markalar, temel marka kimliklerini korurken yerel kültürel beklentilere uyarlanmış iletişim stratejileri geliştirmek durumundadır.

Bu değerlendirmeler, tüketici davranışlarının ve pazarlama iletişiminin kültürel bağlamdan önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Bireyci kültürlerde bireysel fayda, özgünlük ve kişisel başarı temaları daha etkili olurken, toplulukçu kültürlerde aidiyet, sosyal ilişkiler ve ortak değerler pazarlama mesajlarının kabulünü artırabilmektedir. Bu nedenle küresel markaların farklı kültürel pazarlarda başarılı olabilmeleri için yalnızca ürünlerini değil, iletişim stratejilerini de hedef toplumların kültürel ve iletişimsel özelliklerine uyarlamaları gerekmektedir.

2.4.5. Dijital İletişim ve Sanal Çalışma Ortamları

Dijitalleşmenin yaygınlaşması kültürel iletişim farklılıklarının yeni platformlarda yeniden görünür hale gelmesine yol açmıştır. Sanal ekiplerde düşük bağlamlı kültürlerden gelen çalışanlar açık ve doğrudan bilgi paylaşımını tercih ederken, yüksek bağlamlı kültürlerden gelen çalışanlar iletişimin ilişki boyutuna ve örtük anlamlara daha fazla önem verebilmektedir (Kline vd., 2017; Wilkesmann vd., 2009). Bu durum özellikle uzaktan çalışma ortamlarında güven oluşturma, bilgi paylaşımı ve ekip koordinasyonu süreçlerini etkilemektedir. Dijital platformların tasarımı ve kullanım biçimi, kültürel farklılıkları azaltabileceği gibi yanlış anlamaları da artırabilmektedir (Zhang ve Pascual, 2012; Murphy vd., 2019). Bu nedenle örgütlerin dijital iletişim politikalarını kültürel çeşitliliği dikkate alacak şekilde tasarlamaları, çok kültürlü ekiplerde etkili iş birliği ve bilgi paylaşımını desteklemeleri gerekmektedir.

Değerlendirmeler, dijital iletişim ortamlarının kültürel farklılıkları ortadan kaldırmadığını, aksine bu farklılıkların yeni iletişim platformlarında farklı biçimlerde ortaya çıkmasına neden olduğunu göstermektedir. Düşük bağlamlı kültürlerden gelen bireyler dijital ortamlarda daha açık ve doğrudan iletişim kurma eğilimi gösterirken, yüksek bağlamlı kültürlerden gelen bireyler ilişki bağları ve örtük anlamları korumaya daha fazla önem verebilmektedir. Bu nedenle çok kültürlü sanal ekiplerin etkin biçimde yönetilebilmesi için dijital iletişim stratejilerinin kültürel çeşitliliği dikkate alacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.

Bu bölümde ele alınan bulgular, Hofstede'nin bireycilik–toplulukçuluk boyutu ile Hall'ün yüksek ve düşük bağlamlı iletişim yaklaşımının örgütsel yaşamın farklı boyutlarını açıklamada birbirini tamamlayan kuramsal çerçeveler sunduğunu göstermektedir. Liderlikten insan kaynakları yönetimine, uluslararası işletmelerden pazarlama ve dijital iletişime kadar birçok alanda kültürel değerlerin iletişim biçimleri aracılığıyla örgütsel süreçlere yansıdığı görülmektedir. Bireyci ve düşük bağlamlı kültürlerde performans, bireysel sorumluluk ve açık iletişim ön plana çıkarken; toplulukçu ve yüksek bağlamlı kültürlerde ilişki güven, grup uyumu ve örtük iletişim daha belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Tablo 4. Hofstede ve Hall Yaklaşımlarının Örgütsel Alanlara Yansımaları

Alan	Bireycilik + Düşük Bağlam	Toplulukçuluk + Yüksek Bağlam
Liderlik	Performans ve yetki devri	İlişki ve güven odaklı liderlik
İnsan Kaynakları	Bireysel performans	Ekip başarısı ve aidiyet
Müzakere	Sözleşme ve kurallar	Güven ve ilişkiler
Pazarlama	Ürün faydası ve bireysel kazanç	Sosyal değerler ve aidiyet
Dijital İletişim	Açık ve doğrudan mesajlar	Bağlamsal ve ilişkisel iletişim

Kaynak: Hofstede (2010), Hall (1976) ve ilgili literatür temel alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Hofstede'nin yaklaşımı örgütsel davranışların temelinde yer alan kültürel değer sistemlerini açıklarken, Hall'ün yaklaşımı bu değerlerin iletişim süreçlerinde nasıl somutlaştığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle iki model birlikte değerlendirildiğinde kültürlerarası farklılıkların yalnızca neden ortaya çıktığı değil, aynı zamanda örgütsel uygulamalarda nasıl görünür hâle geldiği de anlaşılabilir. Özellikle çok uluslu işletmeler, küresel ekipler ve dijital çalışma ortamlarında faaliyet gösteren yöneticiler açısından bu iki yaklaşım önemli bir analitik çerçeve sunmaktadır.

Günümüzde küreselleşme, dijitalleşme ve kültürlerarası etkileşimlerin artmasıyla birlikte yöneticilerin ve örgütlerin kültürel farklılıklara duyarlı uygulamalar geliştirmeleri stratejik bir gereklilik hâline gelmiştir. Bu bağlamda Hofstede ve Hall tarafından geliştirilen kuramsal yaklaşımlar, farklı kültürel ortamlarda etkili liderlik, iletişim ve yönetim uygulamalarının tasarlanmasına katkı sağlayan önemli referans noktaları sunmaktadır. Ayrıca bu yaklaşımlar, kültürel değerler ile iletişim davranışları arasındaki ilişkinin daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına olanak tanıyarak kültürlerarası iletişim alanındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalara önemli katkılar sağlamaktadır.

3. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, Hofstede'nin bireycilik–toplulukçuluk kültür boyutu ile Hall'ün yüksek ve düşük bağlamlı iletişim yaklaşımı arasındaki ilişkiyi kuramsal bir çerçevede incelemiştir. İnceleme sonucunda kültürel değer sistemleri ile iletişim davranışları arasında güçlü bir ilişki bulunduğu ve her iki yaklaşımın kültürlerarası iletişim süreçlerini açıklamada birbirini tamamlayan bir yapıya sahip olduğu görülmüştür.

Çalışma bulguları, bireyci kültürlerde açık iletişim, bireysel sorumluluk ve doğrudan geri bildirim gibi özelliklerin daha belirgin olduğunu; toplulukçu kültürlerde ise ilişkisel bağlılık, grup uyumu ve bağlamsal unsurların iletişim süreçlerinde daha etkili rol oynadığını göstermektedir. Bu durum, kültürel değerlerin yalnızca bireylerin sosyal davranışlarını değil, aynı zamanda iletişim tercihlerini ve etkileşim biçimlerini de şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.

Araştırmada ayrıca Hofstede'nin kültürel değerlerin temel yönelimlerini açıklayan yaklaşımı ile Hall'ün bu yönelimlerin iletişim süreçlerinde nasıl ortaya çıktığını açıklayan yaklaşımının birlikte değerlendirildiğinde daha kapsamlı bir kuramsal çerçeve sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle kültürlerarası iletişim çalışmalarında her iki modelin birlikte kullanılması, kültürel farklılıkların daha bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayabilir.

Örgütsel açıdan değerlendirildiğinde, kültürel değerler ile iletişim biçimleri arasındaki ilişkinin liderlik, insan kaynakları yönetimi, uluslararası işletmecilik, pazarlama ve dijital iletişim süreçleri üzerinde önemli etkiler yarattığı görülmektedir. Özellikle çok kültürlü çalışma ortamlarında ve küresel iş ağlarında faaliyet gösteren örgütlerin, kültürel farklılıkları dikkate alan iletişim ve yönetim stratejileri geliştirmeleri etkili iş birliği ve örgütsel performans açısından önem taşımaktadır.

Sonuç olarak Hofstede ve Hall tarafından geliştirilen yaklaşımlar, kültürel değerler ile iletişim davranışları arasındaki ilişkinin açıklanmasında birbirini tamamlayan iki önemli kuramsal çerçeve sunmaktadır. Bu yaklaşımların birlikte değerlendirilmesi, hem kültürlerarası iletişim alanındaki kuramsal açıklama gücünü artırmakta hem de farklı kültürel ortamlarda etkili iletişim ve yönetim uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Öneriler

- ❖ Gelecekte yapılacak araştırmalarda Hofstede'nin bireycilik–toplulukçuluk boyutu ile Hall'ün yüksek ve düşük bağlamlı iletişim yaklaşımı arasındaki ilişki farklı kültürel gruplar üzerinde ampirik olarak incelenebilir.
- ❖ Karma yöntem araştırmalarıyla kültürel değerler ile iletişim davranışları arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı biçimde açıklanması sağlanabilir.
- ❖ Çok uluslu işletmelerde liderlik, insan kaynakları uygulamaları ve ekip performansı üzerinde kültürel değerlerin etkisini inceleyen karşılaştırmalı çalışmalar gerçekleştirilebilir.
- ❖ Dijital iletişim platformlarında yüksek ve düşük bağlamlı iletişim özelliklerinin çalışan davranışları ve sanal ekip performansı üzerindeki etkileri araştırılabilir.
- ❖ Kültürlerarası iletişim ve liderlik eğitimlerinde Hofstede ve Hall yaklaşımlarından yararlanılarak kültürel farkındalığın geliştirilmesine yönelik uygulamalara daha fazla yer verilebilir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma kavramsal bir derleme niteliğindedir ve herhangi bir ampirik veri setine dayanmamaktadır. Ayrıca inceleme Hofstede'nin bireycilik-toplulukçuluk boyutu ile Hall'ün yüksek-düşük bağlamlı iletişim yaklaşımıyla sınırlandırılmıştır. Farklı kültürel modellerin dahil edilmesi farklı sonuçların ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir.

Araştırmacıların Katkı Oranı (Author Contributions)

Bu çalışma tek yazar tarafından yürütülmüştür. Araştırmanın kavramsallaştırılması, literatür taraması, veri toplama ve değerlendirme süreçleri, makalenin yazımı, gözden geçirilmesi ve son hâlinin hazırlanması yazar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)

Yazarlar, bu araştırma kapsamında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan etmektedir.

Etik Kurul Onayı (Ethics Approval)

Bu çalışma literatür taramasına dayalı kuramsal bir araştırma olup etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalar kapsamında değerlendirilmektedir.

Finansal Destek (Funding)

Bu çalışma herhangi bir kamu kurumu, özel kuruluş veya araştırma fonu tarafından desteklenmemiştir.

Teşekkür (Acknowledgements) (isteğe bağlı)

Yazarlar, çalışmanın geliştirilmesine katkı sağlayan hakemlere ve editörlere değerli görüşleri için teşekkür eder.

Kaynakça

- Akosah-Twumasi, P., Emeto, T. I., Lindsay, D., Tsey, K., & Malau-Aduli, B. S. (2018). A systematic review of factors that influence youths' career choices: The role of culture. *Frontiers in Education*, 3, 58. doi:10.3389/educ.2018.00058
- Altay, R., & Kavuran, T. (2022). Kültür-iletişim ilintisi ve kuramsal yaklaşımlara bir bakış. *Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 7(14), 87–100.
- Atabey, Z. (2024). Dergi reklamlarında görsel tasarım öğelerinin bireyci ve toplulukçu kültür bağlamında incelenmesi. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 11(4), 214–228.
- Barnett, G. A., & Sung, E. (2005). Culture and the structure of the international hyperlink network. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 11(1), 217–238. doi:10.1111/j.1083-6101.2006.tb00311.x
- Bickford, S. (2020). Martial arts leadership: Cultural and regional differences in motivations, leadership and communication. *Martial Arts Studies*, 10, 108–121. doi:10.18573/mas.114

- Brewer, P., & Venaik, S. (2014). The ecological fallacy in national culture research. *Organization Studies*, 35(7), 1063–1086. doi:10.1177/0170840613517602
- Callaghan, M., Wood, G., Payan, J. M., Singh, J. B., & Svensson, G. (2011). Code of ethics quality: An international comparison of corporate staff support and regulation in Australia, Canada and the United States. *Business Ethics: A European Review*, 21(1), 15–30. doi:10.1111/j.1467-8608.2011.01637.x
- Çuhadar, S., & Rudnák, I. (2022). Link between cultural dimensions and leadership styles of organizational managers in Turkey context of Hofstede and GLOBE studies. *Studia Mundi-Economica*, 9(4), 88–103. doi:10.18531/studia.mundi.2022.09.04.88-103
- Ercan, M., & Özer, Ö. (2020). Kültürlerarası iletişim üzerine bir inceleme. *Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 169–201.
- Ghemawat, P., & Reiche, S. (2011). *National cultural differences and multinational business*. Globalization Note Series.
- Gupta, M., & Gupta, S. (2019). Influence of national cultures on operations management and supply chain management practices—A research agenda. *Production and Operations Management*, 28(11), 2681–2698. doi:10.1111/poms.13100
- Hall, E. T. (1959). *The silent language*. New York, NY: Doubleday.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Garden City, NY: Anchor Press.
- Hall, E. T., & Hall, M. R. (1987). *Hidden differences: Doing business with the Japanese*. Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday.
- Hofstede, G., & Bond, M. H. (1984). Hofstede's culture dimensions: An independent validation using Rokeach's value survey. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 15(4), 417–433.
- House, R. J., Dorfman, P. W., Javidan, M., Hanges, P. J., & de Luque, M. S. (2014). *Strategic leadership across cultures: GLOBE study of CEO leadership behavior and effectiveness in 24 countries*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (Eds.). (2004). *Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Isern, G., & Sena, G. (2014). Technical, organizational and cross-cultural issues associated with the deployment of customer relationship management (CRM) in transnational and global multicultural organizations. *Journal of Intercultural Management*, 6(3), 187–196. doi:10.2478/joim-2014-0029
- Kartarı, A. (2001). *Kültürlerarası iletişim*. Ankara: İletişim Yayınları.
- Kartarı, A. (2022). *Kültür, farklılık ve iletişim: Kültürlerarası iletişimin kavramsal dayanakları* (güncel baskı). Ankara: Ütopya Yayınları.
- Kim, M. S., Hunter, J. E., Miyahara, A., Horvath, A. M., Bresnahan, M., & Yoon, H. J. (1998). Individual- vs. culture-level dimensions of individualism and collectivism: Effects on preferred conversational styles. *Communication Monographs*, 65(1), 29–49.
- Kirkman, B. L., Lowe, K. B., & Gibson, C. B. (2006). A review of empirical research incorporating Hofstede's cultural values framework. *Journal of International Business Studies*, 37(3), 285–320.
- Kline, W., Kotabe, M., Hamilton, R. D., & Ridgley, S. K. (2017). Organizational constitution, organizational identification, and executive pay. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 9(1), 54–68. doi:10.1108/APJBA-02-2016-0022
- Kotera, Y., Ronaldson, A., Hayes, D., Hunter-Brown, H., McPhilbin, M., Dunnett, D., Jebara, T., Takhi, S., Masuda, T., Camacho, E., Bakolis, I., Repper, J., Meddings, S., Stergiopoulos, V., Brophy, L., De Ruysscher, C., Okoliyski, M., Kubínová, P., Eplöv, L. F., ... Slade, M. (2024). 28-country global study on associations between cultural characteristics and Recovery College fidelity. *NPJ Mental Health Research*, 3(1). doi:10.1038/s44184-024-00092-9

- Kummer, T., Leimeister, J. M., & Bick, M. (2012). On the importance of national culture for the design of information systems. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.2484542
- Kuzucu, M., Doğan, S., & Tarhan Mengi, B. (2020). Kültürün iç denetçi ve iç denetim üzerine etkisi. *TIDE AcademIA Research*, 2(1), 33–70.
- Lamiño, P., & Diaz, J. (2024). *Intercultural competencies: Understanding high- vs. low-context cultures*. EDIS.
- Lifintsev, D., Fleşeriu, C., & Wellbrock, W. (2019). A study of the attitude of Generation Z to cross-cultural interaction in business. *Informacijos Mokslai*, 86, 41–55. doi:10.15388/Im.2019.86.25
- Luque, M. S. de, & Sommer, S. M. (2000). The impact of culture on feedback-seeking behavior: An integrated model and propositions. *Academy of Management Review*, 25(4), 829–849. doi:10.5465/AMR.2000.3707736
- Martin, J. N., & Nakayama, T. K. (2000). *Intercultural communication in contexts* (2nd ed.). Mountain View, CA: Mayfield Publishing.
- Mendes, I., Lazzari, F., & Salvador, C. (2023). Cultural implications in innovation adoption. *Revista Inteligência Competitiva*.
- Migliore, L. A. (2011). Relation between big five personality traits and Hofstede's cultural dimensions. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 18(1), 38–54. doi:10.1108/13527601111104287
- Miroshnik, V. (2012). Culture and international management: A review. *Journal of Management Development*, 31(2), 218–229.
- Nishimura, S., Nevgi, A., & Tella, S. (2008). Communication style and cultural features in high/low context communication cultures: A case study of Finland, Japan and India. *University of Helsinki Working Paper Series*, 783–796.
- Omrane, A., & Khan, M. A. (2024). A comparative analysis of six national cultures under the umbrella of the Hofstede's model. *Environment and Social Psychology*, 9(3). doi:10.54517/esp.v9i3.1618
- Öztürk, B. (2021). Türkiye'de kuşaklar arasındaki siyasi iletişim algıları. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 9(26), 331–346.
- Rodríguez-Rivero, R., Ortiz-Marcos, I., & Patiño-Arenas, V. E. (2022). Exploring the influence of culture in the present and future of multicultural organizations: Comparing the case of Spain and Latin America. *Sustainability*, 14(4), 2327. doi:10.3390/su14042327
- Spector, P. E., Cooper, C. L., Sánchez, J. I., O'Driscoll, M. P., Sparks, K., Bernin, P., Büssing, A., Dewe, P., Hart, P. M., Lu, L., Miller, K., Moraes, L. F. R. de, Ostrognay, G. M., Pagon, M., Pitariu, H., Poelmans, S., Radhakrishnan, P., Russinova, V., Salamatov, V., ... Yu, S. (2013). Do national levels of individualism and internal locus of control relate to well-being: An ecological level international study. In J. D. Sinnott (Ed.), *Positive psychology: Advances in understanding adult motivation* (pp. 327–346). New York, NY: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137310651_16
- Treven, S. (2003). International training: The training of managers for assignment abroad. *Education + Training*, 45(8/9), 550–557. doi:10.1108/00400910310508937
- Wilkesmann, U., Fischer, H., & Wilkesmann, M. (2009). Cultural characteristics of knowledge transfer. *Journal of Knowledge Management*, 13(6), 464–477. doi:10.1108/13673270910997123
- Woldt, J., Prasad, S., & Tata, J. (2019). Supply chain management, national culture, and refugee network performance. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 9(2), 109–130. doi:10.1108/JHLSCM-12-2018-0075
- Würtz, E. (2005). Intercultural communication on web sites: A cross-cultural analysis of web sites from high-context cultures and low-context cultures. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 11(1), 274–299.
- Yahyagil, M. Y. (2015). Constructing a typology of culture in organizational behavior. *International Journal of Organizational Analysis*, 23(4), 506–527. doi:10.1108/IJOA-03-2013-0650

- Yaprak, A. (2008). Culture study in international marketing: A critical review and suggestions for future research. *International Marketing Review*, 25(2), 215–229. doi:10.1108/02651330810866290
- Zhang, Y., & Pascual, J. L. (2012). Dynamic versus static culture in international business: A study of Spanish banking in China. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 19(4), 588–611. doi:10.1108/13527601211270039

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Culture is one of the fundamental social structures that shapes individuals' perceptions of the world, their value systems, social relationships, and communication behaviors. With the acceleration of globalization, interactions between individuals and organizations from different cultures have increased, making intercultural communication one of the most important research areas of our time. In particular, the proliferation of international businesses, multicultural work environments, global teams, and digital communication networks has necessitated a more detailed examination of the effects of cultural differences on communication processes.

One of the most effective approaches developed in the literature on intercultural communication to explain cultural differences is Geert Hofstede's theory of cultural dimensions. In the model he developed to explain the value systems of different societies, Hofstede placed special emphasis on the individualism–collectivism dimension. This dimension explains whether individuals define themselves as independent individuals or as part of a group. In individualistic cultures, personal success, independence, and individual responsibility take center stage; whereas in collectivist cultures, group harmony, belonging, and mutual interdependence are seen as more defining characteristics.

Another important theoretical approach explaining the relationship between culture and communication is the high- and low-context communication theory developed by Edward T. Hall. Hall argues that meaning in the communication process is constructed not only through words but also through context, relationships, and cultural codes. In high-context cultures, communication relies more on implicit meanings, relational ties, and nonverbal cues; whereas in low-context cultures, open, direct, and verbal forms of communication are more prevalent.

Although Hofstede's and Hall's approaches are frequently used in the literature, these two approaches are often treated independently of one another. However, there is a strong relationship between cultural values and communication styles. Therefore, this study evaluates Hofstede's individualism–collectivism dimension alongside Hall's high- and low-context communication approaches and examines the relationships between the two theories from a holistic perspective.

Research Objective

The primary objective of this study is to examine the relationship between Hofstede's individualism–collectivism cultural dimension and Hall's high- and low-context communication approach at a theoretical level, and to elucidate how cultural values shape communication behaviors.

In line with this objective, answers were sought to the following questions:

- How do individualism and collectivism cultural values influence communication behaviors?
- Which cultural values are associated with high- and low-context communication characteristics?
- In what ways do Hofstede's and Hall's approaches complement each other?
- What are the implications of these approaches for the fields of organizational communication, leadership, human resource management, and international business?

Method

The research is a conceptual review study conducted within the framework of a qualitative research approach. The study examined national and international academic works published in the fields of cross-cultural communication, cultural dimensions, communication theories, and cross-cultural management. The information obtained from the literature review was evaluated using a comparative analysis method, and the theoretical

relationships between the Hofstede and Hall approaches were systematically interpreted.

The study does not rely on any empirical data collection process and was conducted entirely based on a literature review. Therefore, the research findings were obtained through the synthesis of existing theoretical knowledge.

Findings

The literature review revealed a strong theoretical relationship between Hofstede's individualism–collectivism dimension and Hall's high-context and low-context communication approaches.

In individualistic cultures, individuals are expected to act independently, prioritize personal success, and take on individual responsibility. In these cultures, communication is more open, direct, and verbal. The need for contextual cues to understand messages is limited. These characteristics largely align with Hall's low-context communication approach. Countries such as the United States, Canada, the United Kingdom, and Australia are cited as typical examples of this cultural structure.

In collectivist cultures, however, individuals identify themselves as part of a group and view group interests as more important than individual interests. In these societies, social harmony, mutual commitment, and relational responsibility take precedence. In communication processes, meaning is often not expressed directly; gestures, facial expressions, tone of voice, silence, and shared cultural experiences play significant roles. These characteristics align with Hall's high-context communication approach. Countries such as Japan, China, and South Korea are among the societies where high-context communication traits are prominent.

Research findings also indicate that Hofstede's and Hall's approaches explain the same phenomenon at different levels. While Hofstede explains the fundamental orientations of cultural values, Hall explains how these values manifest in communication processes. Therefore, Hofstede and Hall offer complementary theoretical frameworks that explain the “why” of cultural behaviors and the “how” they emerge, respectively.

Organizational and Managerial Implications

The study also assessed the effects of the relationship between cultural values and communication styles on organizational life.

From a leadership perspective, it is observed that leadership approaches focused on performance, based on delegation of authority, and utilizing open feedback mechanisms are more prevalent in individualistic and low-context cultures. In contrast, in collectivist and high-context cultures, leaders are expected to ensure group harmony, build relational trust, and support social integration.

Significant differences also emerge in human resources management practices. In individualistic cultures, performance evaluation and reward systems rely more heavily on individual success, whereas in collectivist cultures, team success and collective contributions take on greater importance.

From the perspective of international businesses, managing cultural differences is of critical importance. Especially in multinational companies, it is necessary to jointly assess cultural values and communication styles to reduce communication errors, prevent cross-cultural conflicts, and enhance team performance.

In the field of marketing, individualistic cultures emphasize individual success, uniqueness, and personal benefit; whereas in collectivist cultures, belonging, social acceptance, and group values emerge as more effective communication themes.

The impact of cultural differences persists in digital communication and virtual work environments as well. Employees from low-context cultures prefer open and direct information sharing, whereas individuals from high-context cultures may place greater importance on relational dimensions and implicit meanings.

Conclusion

The research findings revealed a strong and consistent relationship between Hofstede's individualism–collectivism cultural dimension and Hall's high- and low-context communication approaches. Individualistic cultures largely exhibit low-context communication characteristics, while collectivist cultures align with high-context communication structures.

The study also revealed that Hofstede's and Hall's approaches are not alternatives to one another but

complementary theoretical frameworks. While Hofstede explains the fundamental orientations of cultural values, Hall explains how these orientations manifest in communication processes. Therefore, the combined use of these two models contributes to a more comprehensive understanding of cross-cultural communication processes.

In conclusion, understanding the relationship between cultural values and communication behaviors offers significant contributions not only in the field of cross-cultural communication but also in applied fields such as leadership, human resources management, international business, marketing, and digital communication. In this regard, the study presents a comprehensive theoretical framework explaining the relationship between cultural values and communication styles and provides a conceptual foundation for future empirical research.

Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Yapay Zekâyâ Yönelik Tutum ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Caner Uğurlu¹ Ahmet Murat Uzun²

Atıf/Reference: Uğurlu, C. ve Uzun, A.M. (2026). Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Yapay Zekâyâ Yönelik Tutum ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 98-113.

Özet

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâyâ yönelik tutum ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemek ve yapay zekâ okuryazarlığı ile yapay zekâyâ yönelik tutumun yaratıcılığı yordama gücünü belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımı kapsamında ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı yükseköğretim programlarında öğrenim gören 427 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği, Yapay Zekâyâ Yönelik Genel Tutum Ölçeği ve Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.

Araştırma sonuçları, öğrencilerin yapay zekâ okuryazarlığı düzeylerinin yüksek, yapay zekâyâ yönelik tutumlarının olumlu ve yaratıcılık düzeylerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğunu göstermiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre yapay zekâ okuryazarlığı ile yaratıcılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=.156, p<.01$). Ayrıca yapay zekâyâ yönelik tutum ile yaratıcılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($r=.329, p<.01$). Yapay zekâ okuryazarlığı ile yapay zekâyâ yönelik tutum arasında da pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir ($r=.182, p<.01$). Çoklu regresyon analizi sonuçları, yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâyâ yönelik tutumun birlikte yaratıcılığı anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir ($R^2=.118, p<.001$). Standartlaştırılmış regresyon katsayıları incelendiğinde yapay zekâyâ yönelik tutumun yaratıcılığın en güçlü yordayıcısı olduğu belirlenmiştir ($\beta=.311, p<.001$).

Sonuç olarak araştırma, yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâyâ yönelik olumlu tutumların öğrencilerin yaratıcılık düzeyleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, bulgular, yükseköğretimde yapay zekâ entegrasyonuna yönelik uygulamalarda yalnızca teknik yeterliliklerin değil, öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik tutumlarının da dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâyâ yönelik tutum, yaratıcılık, Kaufman yaratıcılık alanları, üniversite öğrencileri, yükseköğretim.

An Examination of the Relationships Between AI Literacy, Attitudes Toward AI, and Creativity

Abstract

The aim of this study is to examine the relationships between university students' artificial intelligence literacy, attitudes towards artificial intelligence, and levels of creativity, and to determine the predictive power of artificial intelligence literacy and attitudes towards artificial intelligence on creativity. The study was conducted using a correlational survey model within the framework of a quantitative research approach. The study sample consisted of 427 university students enrolled in various higher education programmes. Data were collected using the Personal Information Form, the Artificial Intelligence Literacy Scale, the General Attitude Towards Artificial

¹ Araştırmacı; Kara Kuvvetleri Komutanlığı -Ankara, <https://orcid.org/0009-0004-7620-1885>; canerugurlu75@gmail.com;

² Doç. Dr.; Afyon Kocatepe Üniversitesi, <https://orcid.org/0000-0002-1852-8802>; auzun@aku.edu.tr;

Intelligence Scale, and the Kaufman Creativity Domains Scale. Descriptive statistics, Pearson correlation analysis and multiple linear regression analysis were used in the analysis of the data. The research findings indicated that the students' levels of artificial intelligence literacy were high, their attitudes towards artificial intelligence were positive, and their levels of creativity were above average. According to the results of the correlation analysis, a positive and significant relationship was found between AI literacy and creativity ($r=.156$, $p<.01$). Furthermore, a positive and significant relationship was identified between attitudes towards AI and creativity ($r=.329$, $p<.01$). A positive and significant relationship was also found between AI literacy and attitudes towards AI ($r=.182$, $p<.01$). The results of the multiple regression analysis showed that AI literacy and attitudes towards AI together predicted creativity at a significant level ($R^2=.118$, $p<.001$). Upon examining the standardised regression coefficients, it was determined that attitude towards AI is the strongest predictor of creativity ($\beta=.311$, $p<.001$). In conclusion, the research has demonstrated that AI literacy and positive attitudes towards AI are associated with students' levels of creativity. The findings suggest that in applications involving the integration of artificial intelligence in higher education, not only technical competencies but also students' attitudes towards artificial intelligence must be taken into account.

Keywords: Artificial intelligence literacy, attitude towards artificial intelligence, creativity, Kaufman creativity domains, university students, higher education.

1. Giriş

Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bireylerin bilgiye erişim, öğrenme, problem çözme ve karar verme süreçlerinde önemli dönüşümler meydana getirmiştir. Özellikle ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi üretken yapay zekâ (Generative Artificial Intelligence-GenAI) uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte yükseköğretim kurumları, öğrenme ve öğretme süreçlerinin yeniden şekillendiği yeni bir dijital dönüşüm sürecine girmiştir. Üretken yapay zekâ sistemleri, yalnızca bilgiye erişimi kolaylaştıran araçlar olmaktan çıkmış; içerik üretimi, akademik yazma, araştırma yapma, problem çözme ve yaratıcı düşünme süreçlerinde yaygın olarak kullanılan teknolojiler hâline gelmiştir. Bu durum, üniversite öğrencilerinin yapay zekâ teknolojilerini nasıl kullandıkları, bu teknolojilere yönelik tutumlarının nasıl şekillendiği ve bu değişkenlerin yaratıcılıkla ilişkilerinin incelenmesini önemli bir araştırma konusu hâline getirmiştir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, üniversite öğrencilerinin yapay zekâ uygulamalarına yönelik farkındalık ve kullanım düzeylerinin giderek arttığını göstermektedir (Aghae vd., 2024; Yang vd., 2025). Bununla birlikte öğrencilerin yapay zekâ teknolojilerini kullanma biçimleri, bu teknolojilere duydukları güven, etik kaygıları ve kullanım amaçları bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır (Durak vd., 2025; Hon, 2025). Bazı öğrenciler yapay zekâyı öğrenme süreçlerini destekleyen yararlı bir araç olarak değerlendirirken, bazıları bu teknolojilerin akademik dürüstlük, özgünlük ve eleştirel düşünme ile ilişkili bazı riskler taşıyabileceğini düşünmektedir. Bu farklılaşma, yapay zekâ teknolojilerinin yalnızca teknik bilgi ve beceri düzeyinde değerlendirilmesinin yetersiz olduğunu; bireylerin yapay zekâyı anlama, yorumlama, değerlendirme ve etik biçimde kullanma yeterliklerini kapsayan daha kapsamlı bir yapının incelenmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu noktada yapay zekâ okuryazarlığı kavramı ön plana çıkmaktadır. Yapay zekâ okuryazarlığı, bireylerin yapay zekâ sistemlerinin temel çalışma prensiplerini anlamalarını, bu sistemleri etkili biçimde kullanmalarını, üretilen çıktıları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini ve yapay zekâ teknolojilerini etik ilkelere uygun şekilde kullanmalarını ifade eden çok boyutlu bir yeterlilik alanıdır (Khojasteh, 2025; Zhao vd., 2025). Güncel literatürde yapay zekâ okuryazarlığının farkındalık, kullanım, değerlendirme ve etik olmak üzere dört temel boyut üzerinden ele alındığı görülmektedir (Aghae vd., 2024; Durak vd., 2025). Bu boyutlar bireylerin yalnızca teknoloji kullanıcıları olarak değil, aynı zamanda teknolojiyi sorgulayan, değerlendiren ve bilinçli biçimde yöneten bireyler olarak gelişimleriyle ilişkilendirilmektedir.

Yapay zekâ teknolojilerinin eğitim ortamlarında kullanımına ilişkin önemli değişkenlerden biri de bireylerin bu teknolojilere yönelik tutumlarıdır. Yapay zekâyı yönelik tutum; bireyin yapay zekâ uygulamalarına ilişkin algıları, inançları, beklentileri ve davranışsal eğilimlerini içeren psikolojik bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ve Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (UTAUT) gibi kuramsal yaklaşımlar, bireylerin yeni teknolojileri benimsemelerinde algılanan fayda, kullanım kolaylığı, güven ve sosyal etkilerin önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Adelhardt ve Eberle, 2024; Sevnarayan ve Potter, 2024). Yapay zekâyı yönelik olumlu tutumlar, öğrencilerin bu teknolojileri öğrenme süreçlerine daha fazla entegre etme eğilimleriyle ilişkili olabilirken; olumsuz tutumlar ise kullanım isteğinin daha düşük olmasıyla ilişkili olabilmektedir (Yang vd., 2025; Pegrum, 2025).

Yapay zekâ teknolojileri ile yaratıcılık arasındaki ilişkiler değerlendirilirken üzerinde durulan temel kavramlardan biri yaratıcılıktır. Yaratıcılık, bireyin özgün fikirler üretebilme, farklı bakış açıları geliştirebilme, problemleri yenilikçi yollarla çözebilme ve mevcut bilgileri yeni biçimlerde bir araya getirebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Yeşilyurt, 2020). Kaufman'ın yaratıcılık yaklaşımına göre yaratıcılık yalnızca sanatsal üretimle sınırlı olmayıp akademik, bilimsel, teknik ve günlük yaşam alanlarında ortaya çıkabilen çok boyutlu bir yapıdır. Bu nedenle yaratıcılık, günümüzde yükseköğretim kurumlarının geliştirmeyi hedeflediği temel 21. yüzyıl becerileri arasında yer almaktadır.

Üretken yapay zekâ uygulamaları ile yaratıcılık arasındaki ilişkiler ise literatürde halen tartışılmaktadır. Bazı araştırmalar yapay zekâ araçlarının fikir üretme süreçleri, alternatif çözüm geliştirme ve bilişsel esneklik göstergeleriyle pozitif ilişkiler gösterebildiğini ortaya koymaktadır (Alharbi ve Al-Ahdal, 2025; Shahzad vd., 2025). Buna karşılık bazı araştırmacılar ise yapay zekâyâ aşırı bağımlılığın özgün düşünme becerileri, eleştirel değerlendirme süreçleri ve yaratıcı üretimle ilişkili bazı olumsuz durumlarla bağlantılı olabileceğini ileri sürmektedir (Hon, 2025; Zhao vd., 2025). Bu çelişkili bulgular, yapay zekâ kullanımı ile yaratıcılık arasındaki ilişkilerin bireyin sahip olduğu yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâyâ yönelik tutumlar dikkate alınarak incelenmesi gerektiğini göstermektedir.

Sosyal Bilişsel Kuram (Bandura, 1986) birey davranışlarının kişisel özellikler, çevresel faktörler ve davranışların karşılıklı etkileşimi sonucunda şekillendiğini öne sürmektedir. Bu kuram çerçevesinde yapay zekâ okuryazarlığı bireyin bilişsel yeterliklerini temsil ederken, yapay zekâyâ yönelik tutumlar bireysel eğilimler ve teknoloji kullanım davranışlarıyla ilişkili bir değişken olarak değerlendirilebilir. Benzer şekilde Teknoloji Kabul Modeli de bireylerin teknoloji kullanım davranışlarının algılanan fayda ve tutumlarla ilişkili olduğunu savunmaktadır (Eser ve Yavuzalp Marangoz, 2023). Bu iki kuramsal yaklaşım birlikte değerlendirildiğinde, yapay zekâ okuryazarlığının yapay zekâyâ yönelik tutumla ilişkili olabileceği ve her iki değişkenin de yaratıcılığın anlamlı yordayıcıları arasında yer alabileceği öngörülebilir.

Literatür incelendiğinde yapay zekâ okuryazarlığı ile yapay zekâyâ yönelik tutum arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların sayısının arttığı görülmektedir. Bununla birlikte yapay zekâ okuryazarlığı ile yaratıcılık arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen araştırmaların oldukça sınırlı olduğu dikkat çekmektedir (Adelhardt ve Eberle, 2024; Putri ve Naf'ihima, 2025). Ayrıca yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâyâ yönelik tutum ve yaratıcılık değişkenlerini aynı model içerisinde birlikte ele alan araştırmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Türkiye bağlamında gerçekleştirilen çalışmaların büyük çoğunluğu ise bu değişkenleri ayrı ayrı incelemiş; söz konusu değişkenler arasındaki bütüncül ilişkileri ortaya koymaya yönelik araştırmalar sınırlı kalmıştır (Coşgun, 2025; Park, 2024). Bu durum, yükseköğretim öğrencilerinin yapay zekâ teknolojileriyle etkileşimleri ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkileri açıklamaya yönelik daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Bu araştırma, söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlayarak üniversite öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığı düzeyleri ile yapay zekâyâ yönelik tutumlarının yaratıcılık düzeyleriyle ilişkisini incelemektedir. Araştırmanın bir diğer amacı ise yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâyâ yönelik tutumun yaratıcılığı ne ölçüde yordadığını belirlemektir.

Bu araştırmadan elde edilecek bulguların, yükseköğretimde yapay zekâ entegrasyonuna ilişkin politika ve uygulamalara katkı sunması, öğrencilerin yaratıcı potansiyelleriyle ilişkili öğrenme ortamlarının geliştirilmesine ışık tutması ve yapay zekâ okuryazarlığının eğitim süreçlerindeki rolüne ilişkin literatüre yeni bulgular kazandırması beklenmektedir.

Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:

1.Üniversite öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâyâ yönelik tutum ve yaratıcılık düzeyleri nedir?

2.Yapay zekâ okuryazarlığı ile yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

3.Yapay zekâyâ yönelik tutum ile yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

4.Yapay zekâ okuryazarlığı ile yapay zekâyâ yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

5.Yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâyâ yönelik tutum yaratıcılığı anlamlı düzeyde yordamakta mıdır?

Bu araştırmadan elde edilecek bulguların, yükseköğretimde yapay zekâ entegrasyonuna ilişkin politika ve uygulamalara katkı sağlaması, öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini destekleyen öğrenme ortamlarının geliştirilmesine rehberlik etmesi ve yapay zekâ okuryazarlığının eğitim süreçlerindeki rolüne ilişkin literatüre yeni kanıtlar sunması beklenmektedir.

2. Yöntem

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâya yönelik tutum ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlayan nicel bir çalışmadır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki veya daha fazla değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma desenlerinden biridir (Karasar, 2020). Bu çalışmada yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâya yönelik tutumun yaratıcılığı yordama düzeyi incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülmüştür. Nicel araştırmalar, değişkenler arasındaki ilişkileri istatistiksel yöntemlerle incelemeyi ve elde edilen sonuçları daha geniş evrenlere genelleştirebilmeyi amaçlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Araştırmanın çalışma grubunu farklı yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan 427 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Erkek	203	47.5
	Kadın	224	52.5
Yaş	18–25 yaş	281	65.8
	25–30 yaş	66	15.5
	30 yaş ve üzeri	80	18.7
Eğitim Düzeyi	Ön Lisans	205	48.0
	Lisans	196	45.9
	Lisansüstü	26	6.1

Katılımcıların %52,5’i kadın (n=224), %47,5’i erkeklerden (n=203) oluşmaktadır. Yaş dağılımları incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun (%65,8) 18–25 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyine göre ise öğrencilerin %48,0’i ön lisans, %45,9’u lisans ve %6,1’i lisansüstü düzeyde öğrenim görmektedir. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Büyükoztürk, 2020).

Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği, Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği ve Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formunda katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmada katılımcıların yapay zekâ okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla Polatgil ve Güler (2023) tarafından Türkçeye uyarlanan Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek toplam 12 maddeden ve dört alt boyuttan oluşmaktadır: farkındalık, kullanım, değerlendirme ve etik. Ölçek geliştirme çalışmasında toplam varyansın %92,24’ünün açıklandığı ve ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısının .939 olduğu rapor edilmiştir. Ölçekte 2., 5. ve 11. maddeler ters kodlanmaktadır. Maddeler 7’li Likert tipinde derecelendirilmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar bireyin yapay zekâ okuryazarlık düzeyinin yüksek olma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların yapay zekâya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Kaya, Aydın, Schepman, Rodway, Yetişensoy ve Demir-Kaya (2022) tarafından Türkçeye uyarlanan Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır ve bireylerin yapay zekâ teknolojilerine ilişkin olumlu ve olumsuz tutumlarını değerlendirmektedir. Ölçek 5’li Likert tipinde derecelendirilmiştir. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar bireylerin yapay zekâya yönelik daha olumlu tutum sergileme eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların yaratıcılık düzeylerini belirlemek amacıyla Kaufman ve Baer tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Kandemir ve Kaufman (2019) tarafından yapılan Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek toplam 41 maddeden oluşmakta olup akademik yaratıcılık, bilimsel/mechanik yaratıcılık, sanatsal performans yaratıcılığı, öz/günlük yaratıcılık ve sanatsal yaratıcılık olmak üzere beş alt boyuttan meydana gelmektedir. Ölçek 5’li Likert tipinde yapılandırılmıştır. Ölçekten alınan yüksek puanlar bireyin yaratıcılık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Araştırmada kullanılan ölçeklerin iç tutarlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır. Büyükoztürk’e (2020) göre Cronbach Alfa katsayısının .70 ve üzerinde olması ölçeğin güvenilir olduğunu, .80 ve üzerindeki değerler ise yüksek düzeyde güvenilirliği göstermektedir. Bu kapsamda

Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı .797 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı .801 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuç ölçeğin yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı ise .963 olarak belirlenmiştir. Bu değer ölçeğin çok yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ve maddelerin aynı yapıyı ölçmede oldukça tutarlı olduğunu göstermektedir. Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin Cronbach Alfa katsayılarının .70 eşik değerinin üzerinde olması nedeniyle veri toplama araçlarının güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Bulguları

Ölçek	Madde Sayısı	Cronbach Alfa (α)
Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği	12	.797
Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği	20	.801
Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği	41	.963

Tablo 2 incelendiğinde araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin güvenilirlik katsayılarının kabul edilebilir sınırların üzerinde olduğu görülmektedir. En yüksek güvenilirlik katsayısının Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeğinde ($\alpha=.963$), en düşük güvenilirlik katsayısının ise Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeğinde ($\alpha=.797$) olduğu belirlenmiştir.

Araştırma verileri çevrimiçi anket formu aracılığıyla gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Katılımcılara araştırmanın amacı açıklanmış ve araştırmaya katılım öncesinde bilgilendirilmiş onamları alınmıştır. Veriler etik kurul onayı sonrasında elde edilmiştir. Araştırmanın yürütülebilmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulundan gerekli izin alınmıştır. Araştırma, kurul tarafından 28.02.2025 tarihinde etik açıdan uygun bulunmuştur. Araştırma sürecinde gönüllülük, gizlilik ve bilgilendirilmiş onam ilkelerine uyulmuştur.

Araştırmadan elde edilen veriler IBM SPSS Statistics paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde öncelikle veri seti eksik veri, aykırı değer ve normallik varsayımları açısından incelenmiştir. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmek amacıyla çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği (çarpıklık=-.182; basıklık=-.244), Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği (çarpıklık=.118; basıklık=1.573) ve Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği (çarpıklık=-.019; basıklık=.051) başta olmak üzere tüm değişkenlere ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı görülmüştür.

Tabachnick ve Fidell'e (2019) göre çarpıklık ve basıklık katsayılarının ± 1.50 aralığında olması, George ve Mallery'ye (2020) göre ise ± 2.00 sınırları içerisinde bulunması normal dağılım varsayımının sağlandığını göstermektedir. Ayrıca Hair, Black, Babin ve Anderson (2019), büyük örneklerde çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2.00 aralığında olmasının parametrik analizlerin uygulanabilmesi açısından yeterli olduğunu belirtmektedir. Bu araştırmada elde edilen değerler söz konusu ölçütleri karşıladığından verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir.

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik düzeylerini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği için Cronbach Alfa katsayısı .797, Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği için .801 ve Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği için .963 olarak bulunmuştur. Büyüköztürk'e (2020) göre Cronbach Alfa katsayısının .70 ve üzerinde olması ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının yeterli düzeyde güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırma değişkenlerine ilişkin betimsel istatistikleri belirlemek amacıyla frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâya yönelik tutum ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâya yönelik tutumun yaratıcılığı yordama düzeyini belirlemek amacıyla ise Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir.

3. Bulgular

Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci sorusunda üniversite öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâya yönelik tutum ve yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Betimsel İstatistikler

Değişken	N	Min	Max	\bar{X}	SS
Farkındalık	427	2.67	7.00	5.39	1.04
Kullanım	427	2.00	7.00	5.41	1.06
Değerlendirme	427	2.00	7.00	5.44	1.02
Etik	427	2.00	7.00	5.44	1.12
Yapay Zekâ Okuryazarlığı	427	2.58	7.00	5.42	0.82
Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum	427	1.10	5.00	3.46	0.49
Akademik Yaratıcılık	427	1.00	5.00	3.63	0.80
Bilimsel/Mekanik Yaratıcılık	427	1.00	5.00	3.15	1.14
Sanatsal Performans Yaratıcılığı	427	1.00	5.00	3.19	1.10
Öz/Günlük Yaratıcılık	427	1.00	5.00	3.95	0.89
Sanatsal Yaratıcılık	427	1.00	5.00	3.20	1.11
Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği	427	1.00	5.00	3.47	0.79

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların yapay zekâ okuryazarlığı düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir ($\bar{X}=5,42$; $SS=0,82$). Yapay zekâ okuryazarlığının alt boyutları değerlendirildiğinde en yüksek ortalamanın değerlendirme ($\bar{X}=5,44$) ve etik ($\bar{X}=5,44$) boyutlarında, en düşük ortalamanın ise farkındalık boyutunda ($\bar{X}=5,39$) olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte tüm alt boyut ortalamalarının ölçek orta noktasının üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bulgu, öğrencilerin yapay zekâ okuryazarlığına ilişkin öz-bildirim puanlarının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ancak bu sonuç, öğrencilerin yapay zekâya ilişkin gerçek performanslarını veya nesnel yeterlik düzeylerini değil, kendi algılarına dayalı değerlendirmelerini yansıtmaktadır.

Katılımcıların yapay zekâya yönelik genel tutum puan ortalaması incelendiğinde orta düzeyin üzerinde ve olumlu bir tutuma sahip oldukları görülmektedir ($\bar{X}=3,46$; $SS=0,49$). Katılımcıların yapay zekâya yönelik genel tutum puan ortalamasının ölçek orta noktasının üzerinde olduğu ve bu durumun genel olarak olumlu bir tutuma işaret ettiği söylenebilir.

Yaratıcılık düzeyleri incelendiğinde Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği toplam puan ortalamasının orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir ($\bar{X}=3,47$; $SS=0,79$). Alt boyutlar arasında en yüksek ortalamanın öz/günlük yaratıcılık boyutunda ($\bar{X}=3,95$; $SS=0,89$), en düşük ortalamanın ise bilimsel/mekanik yaratıcılık boyutunda ($\bar{X}=3,15$; $SS=1,14$) olduğu görülmektedir. Akademik yaratıcılık boyutu da görece yüksek bir ortalamaya sahiptir ($\bar{X}=3,63$; $SS=0,80$). Buna karşılık sanatsal performans yaratıcılığı ($\bar{X}=3,19$) ve sanatsal yaratıcılık ($\bar{X}=3,20$) boyutlarının daha düşük düzeylerde kaldığı belirlenmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde üniversite öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığı düzeylerinin yüksek, yapay zekâya yönelik tutumlarının olumlu ve yaratıcılık düzeylerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu söylenebilir.

İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci sorusunda yapay zekâ okuryazarlığı ile yaratıcılık arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği toplam puanı ile Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r=.156$, $p<.01$).

Yapay zekâ okuryazarlığının alt boyutları incelendiğinde farkındalık boyutunun akademik yaratıcılık ($r=.121$, $p<.05$) ve öz/günlük yaratıcılık ($r=.156$, $p<.01$) ile pozitif yönde anlamlı ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir. Ancak sanatsal performans yaratıcılığı ile negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r=-.115$, $p<.05$).

Kullanım boyutunun akademik yaratıcılık ($r=.182$, $p<.01$), öz/günlük yaratıcılık ($r=.192$, $p<.01$) ve genel

yaratıcılık ($r=.129, p<.01$) ile pozitif yönde anlamlı ilişkiler gösterdiği görülmektedir.

Değerlendirme boyutu ile akademik yaratıcılık ($r=.280, p<.01$), bilimsel/mekanik yaratıcılık ($r=.192, p<.01$), sanatsal performans yaratıcılığı ($r=.134, p<.01$), öz/günlük yaratıcılık ($r=.258, p<.01$), sanatsal yaratıcılık ($r=.144, p<.01$) ve genel yaratıcılık ($r=.253, p<.01$) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.

Etik boyutunun ise yalnızca akademik yaratıcılık ($r=.122, p<.05$) ve öz/günlük yaratıcılık ($r=.241, p<.01$) ile anlamlı ilişki gösterdiği belirlenmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde yapay zekâ okuryazarlığı ile yaratıcılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunduğu, özellikle değerlendirme ve öz/günlük yaratıcılık boyutları arasındaki ilişkilerin diğer ilişkilere göre daha güçlü olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Ölçekler ve Alt Boyutlar Arası Korelasyon Sonuçları

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Farkındalık	1	.596**	.437**	.357**	.768**	.111*	.121*	.078	-.115*	.156**	-.054	.047
2	Kullanım		1	.584**	.402**	.832**	.186**	.182**	.094	.016	.192**	.023	.129**
3	Değerlendirme			1	.414**	.781**	.246**	.280**	.192**	.134**	.258**	.144**	.253**
4	Etik				1	.715**	.028	.122*	-.051	-.046	.241**	-.043	.059
5	Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği					1	.182**	.227**	.097*	-.005	.274**	.021	.156**
6	Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği						1	.336**	.286**	.243**	.193**	.264**	.329**
7	Akademik Yaratıcılık							1	.600**	.577**	.635**	.584**	.854**
8	Bilimsel/ Mekanik Yaratıcılık								1	.559**	.392**	.589**	.779**
9	Sanatsal Performans Alanında Yaratıcılık									1	.466**	.668**	.830**
10	Öz/ Günlük Yaratıcılık										1	.490**	.744**
11	Sanatsal Yaratıcılık											1	.801**
12	Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği												1

* $p < .05$; ** $p < .01$

Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın üçüncü sorusunda yapay zekâya yönelik tutum ile yaratıcılık arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği ile Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r=.329, p<.01$). Alt boyutlar incelendiğinde yapay zekâya yönelik tutum ile akademik yaratıcılık ($r=.336, p<.01$), bilimsel/mekanik yaratıcılık ($r=.286, p<.01$), sanatsal performans yaratıcılığı ($r=.243, p<.01$), öz/günlük yaratıcılık ($r=.193, p<.01$) ve sanatsal yaratıcılık ($r=.264, p<.01$) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, yapay zekâya yönelik olumlu tutum geliştiren öğrencilerin tüm yaratıcılık alanlarında daha yüksek puanlar alma eğiliminde olduklarını göstermektedir. En güçlü ilişkinin akademik yaratıcılık boyutunda ortaya çıktığı görülmektedir.

Dördüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü sorusunda yapay zekâ okuryazarlığı ile yapay zekâya yönelik tutum arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği toplam puanı ile Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r=.182, p<.01$).

Alt boyutlar düzeyinde incelendiğinde farkındalık boyutu ile yapay zekâya yönelik tutum arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki ($r=.111$, $p<.05$), kullanım boyutu ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ($r=.186$, $p<.01$) ve değerlendirme boyutu ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ($r=.246$, $p<.01$) belirlenmiştir. Etik boyutu ile yapay zekâya yönelik tutum arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır ($r=.028$, $p>.05$). Bu bulgular, yapay zekâ teknolojilerini tanıma, kullanma ve değerlendirme boyutlarına ilişkin puanları yüksek olan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutum puanlarının da görece daha yüksek olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Özellikle değerlendirme boyutunun yapay zekâ tutumu ile en yüksek ilişki katsayısına sahip olması dikkat çekicidir.

Beşinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın beşinci sorusunda üniversite öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâya yönelik tutum düzeylerinin yaratıcılık düzeylerini anlamlı biçimde yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Bu amaçla çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Yapay Zekâya Yönelik Tutumun Yaratıcılığı Yordamasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

Değişken	B	Beta	t	p	VIF	R	R ²	Düzeltilmiş R ²	F	p
Sabit	1.207	-	3.730	.000	-					
Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği	.505	.311	6.711	.000*	1.034	.343	.118	.114	28.331	.000*
Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği	.095	.099	2.135	.033*	1.034					

*p < .05

Araştırmada yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâya yönelik tutumun yaratıcılığı yordama düzeyini belirlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda oluşturulan modelin anlamlı olduğu belirlenmiştir ($F=28,331$; $p<.001$). Yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâya yönelik tutum değişkenleri birlikte yaratıcılıktaki toplam varyansın %11,8'ini açıklamaktadır ($R^2=.118$; Düzeltilmiş $R^2=.114$). Standartlaştırılmış regresyon katsayıları incelendiğinde, yaratıcılığı yordamada en yüksek katsayının yapay zekâya yönelik genel tutuma ait olduğu görülmektedir ($\beta=.311$; $t=6,711$; $p<.001$). Bu sonuç, yapay zekâya yönelik tutum puanları yüksek olan öğrencilerin yaratıcılık puanlarının da görece daha yüksek olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Yapay zekâ okuryazarlığı değişkeninin de yaratıcılığı pozitif yönde ve anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir ($\beta=.099$; $t=2,135$; $p=.033$). Ancak bu etkinin yapay zekâya yönelik tutum değişkenine göre daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir. VIF değerlerinin 10'un oldukça altında olması ($VIF=1,034$) değişkenler arasında çoklu bağlantı sorunu bulunmadığını göstermektedir. Sonuç olarak yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâya yönelik tutum yaratıcılığı anlamlı düzeyde yordamaktadır.

4. Tartışma

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin yapay zekâ (YZ) okuryazarlığına ilişkin öz-bildirim puanlarının yüksek, yapay zekâya yönelik tutum puanlarının olumlu ve yaratıcılık düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca YZ okuryazarlığı ile yaratıcılık, YZ okuryazarlığı ile YZ'ye yönelik tutum ve YZ'ye yönelik tutum ile yaratıcılık arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Çoklu regresyon analizi sonuçları ise YZ okuryazarlığı ve YZ'ye yönelik tutumun birlikte yaratıcılığı anlamlı biçimde yordadığını, ancak yaratıcılığın en güçlü yordayıcısının YZ'ye yönelik tutum olduğunu göstermiştir.

Araştırmada öğrencilerin YZ okuryazarlığına ilişkin öz-bildirim puanlarının yüksek bulunması, yükseköğretimde dijital dönüşüm süreçleriyle ilişkili olarak değerlendirilebilir. Günümüzde üniversite öğrencileri yalnızca bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda dijital içerik üreticisi konumuna gelmiştir. Üretken yapay zekâ uygulamalarının akademik araştırma, içerik geliştirme ve problem çözme süreçlerinde yaygın biçimde kullanılması, öğrencilerin YZ teknolojilerine ilişkin farkındalıklarının ve öz değerlendirmelerinin yüksek olmasına katkıda bulunmuş olabilir. Bu sonuç, YZ okuryazarlığının çağdaş yükseköğretimin temel yeterlilik alanlarından biri hâline geldiğini vurgulayan çalışmalarla uyumludur (Aydın ve Sipahi, 2023; Bayrak ve Yengin, 2022; Bilgiç ve Göktaş, 2024).

Araştırmanın önemli bulgularından biri, YZ okuryazarlığı ile yaratıcılık arasında pozitif ve anlamlı, ancak

düşük düzeyli bir ilişkinin bulunmasıdır. Bu sonuç, yapay zekâ okuryazarlığına ilişkin puanları daha yüksek olan öğrencilerin yaratıcılık puanlarının da görece daha yüksek olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Özellikle değerlendirme boyutunun yaratıcılıkla diğer alt boyutlara göre daha yüksek düzeyde ilişkiler göstermesi, yapay zekâ tarafından üretilen bilgileri analiz etme, sorgulama ve yeniden yapılandırmaya yönelik yeterlik algılarının yaratıcılık düzeyleriyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgu, dijital yeterlilikler ile yaratıcılık arasındaki ilişkilere dikkat çeken araştırmalarla paralellik göstermektedir (Udriştioiu, 2023; Kırbuş ve Çiftçi, 2023; Bircan ve Çalışıcı, 2022).

Bununla birlikte YZ okuryazarlığı ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin düşük düzeyde olması dikkat çekicidir. Bu durum, yaratıcılığın yalnızca teknik bilgi ve becerilerle açıklanamayacak çok boyutlu bir yapı olduğunu göstermektedir. Şahin (2020), Güre ve arkadaşları (2020) ile Albayrak ve arkadaşlarının (2023) belirttiği gibi yaratıcılık; bilişsel özellikler, motivasyon, öğrenme ortamı, sosyal etkileşim ve bireysel deneyimler gibi birçok değişkenin etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla yapay zekâ okuryazarlığı yaratıcılıkla ilişkili değişkenlerden biri olarak değerlendirilebilir; ancak tek başına açıklayıcı bir unsur olarak görülmemelidir.

Araştırmada yapay zekâyâ yönelik tutum ile yaratıcılık arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu bulgu, yapay zekâyâ yönelik daha olumlu tutum puanlarına sahip öğrencilerin yaratıcılık puanlarının da daha yüksek olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Teknoloji Kabul Modeli'nin (TAM) temel varsayımlarıyla uyumludur. Teknolojiyi faydalı ve kullanışlı olarak algılayan bireylerin ilgili teknolojiyi kullanmaya daha istekli oldukları ve bu durumun öğrenme süreçleriyle ilişkili olduğu belirtilmektedir (Yazıcı ve Erkoç, 2024; Önal ve Önal, 2023; Dikmen ve Bahçeci, 2023). Benzer biçimde Bandura'nın Sosyal Bilişsel Kuramı da olumlu tutumların öz-yeterlik algılarıyla ilişkili olduğunu ve yenilikçi davranışlarla bağlantı gösterebildiğini ileri sürmektedir (Bulunuz ve Kuralay, 2023; Güçlü vd., 2023).

Araştırmanın bir diğer bulgusu, yapay zekâ okuryazarlığı ile yapay zekâyâ yönelik tutum arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyli anlamlı bir ilişkinin bulunmasıdır. Yapay zekâ okuryazarlığının farkındalık, kullanım ve değerlendirme boyutlarına ilişkin puanları yüksek olan öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik tutum puanlarının da görece daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç, teknolojiyi anlama ve değerlendirme ile teknolojiye yönelik tutumlar arasında ilişki bulunduğunu ortaya koyan araştırmalarla örtüşmektedir (Güçlü, 2023; Tunç ve Kaya, 2023; Yeşil, 2023). Başka bir ifadeyle, yapay zekâ okuryazarlığı ile yapay zekâyâ yönelik tutum arasında anlamlı bir birliktelik olduğu söylenebilir.

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri, yapay zekâyâ yönelik tutumun yaratıcılığın en güçlü yordayıcısı olmasıdır. Regresyon analizi sonuçları, her iki değişkenin de yaratıcılığı anlamlı biçimde yordadığını göstermiştir. Bununla birlikte modelin açıkladığı varyans oranının (%11,8) düşük olması, yaratıcılığın çok sayıda bilişsel, duyuşsal ve çevresel değişken tarafından açıklanan çok boyutlu bir yapı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte standartlaştırılmış beta katsayıları incelendiğinde, yapay zekâyâ yönelik tutumun YZ okuryazarlığına kıyasla daha güçlü bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Bu bulgu, bireylerin teknolojiye ilişkin algılarının ve tutumlarının yaratıcılık düzeyleriyle bilgi ve beceri düzeylerinden daha güçlü ilişkiler gösterebildiğini düşündürmektedir. TAM açısından bakıldığında bu sonuç, algılanan fayda ve kullanım niyetinin önemine işaret etmektedir. Sosyal Bilişsel Kuram açısından ise tutumların ve öz-yeterlik algılarının yenilikçi davranışlarla ilişkili olabileceği söylenebilir (Udriştioiu, 2023; Tunç ve Kaya, 2023; Aydın ve Sipahi, 2023).

Elde edilen bulgular, üretken yapay zekâ araçlarının yaratıcı düşünme, problem çözme ve yenilikçi fikir üretme süreçleriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Literatürde ChatGPT ve benzeri yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin alternatif çözüm yolları geliştirmelerine, araştırma süreçlerini daha verimli yürütmelerine ve yaratıcılık düzeyleriyle ilişkili bazı kazanımlar sunabildiği belirtilmektedir (Chang vd., 2023; Durak vd., 2025; Yang vd., 2025). Benzer şekilde Bilgili ve Çiltaş (2023), Katrancı ve Yıldız (2023), Yılmaz (2023) ve Özer (2020), yapay zekâ destekli öğrenme ortamları ile yaratıcılık arasında olumlu ilişkiler bulunduğunu vurgulamaktadır. Bu araştırmanın sonuçları da söz konusu bulgularla genel olarak uyumludur.

Araştırmanın teorik açıdan önemli katkılarından biri, yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâyâ yönelik tutum ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri Sosyal Bilişsel Kuram ve Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde birlikte ele almasıdır. Özellikle yapay zekâyâ yönelik tutumun yaratıcılığın daha güçlü bir yordayıcısı olarak ortaya çıkması, teknoloji kullanımında bilişsel yeterliliklerin yanı sıra psikolojik ve davranışsal değişkenlerin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Uygulama açısından ise bulgular, yükseköğretimde yürütülecek yapay zekâ entegrasyon çalışmalarının yalnızca teknik becerilere odaklanmaması gerektiğine işaret etmektedir. Öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik bilinçli, eleştirel ve olumlu tutum geliştirmelerine yönelik uygulamalar, yaratıcılık düzeyleriyle ilişkili olumlu sonuçlar ortaya koyabilir (Yılmaz ve Yılmaz, 2023).

Sonuç olarak bu araştırma, yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâyâ yönelik tutum ve yaratıcılık arasındaki

ilişkileri bütüncül biçimde ortaya koymuştur. Bulgular, yapay zekâ okuryazarlığı ile yaratıcılık arasında düşük düzeyli pozitif ilişkiler bulunduğunu, buna karşılık yapay zekâya yönelik tutumun yaratıcılığın daha güçlü bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, yükseköğretimde yapay zekâ temelli öğrenme ortamlarının tasarımında teknik yeterliliklerin yanı sıra öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarının da dikkate alınmasının yararlı olabileceğine işaret etmektedir.

5. Sonuç

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâya yönelik tutum ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiş; ayrıca yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâya yönelik tutumun yaratıcılığı yordama gücü belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, yapay zekâ teknolojilerinin yükseköğretim ortamlarında yalnızca teknik bir araç olarak değil, aynı zamanda öğrencilerin bilişsel ve yaratıcı gelişim süreçleriyle ilişkili önemli bir unsur olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığı düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, üretken yapay zekâ uygulamalarının günlük yaşamda ve eğitim süreçlerinde giderek yaygınlaşmasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin yapay zekâ teknolojilerini tanıma, kullanma, değerlendirme ve etik ilkeler çerçevesinde yorumlama becerilerine sahip olmaları, yükseköğretimde dijital yeterliliklerin geliştiğine işaret etmektedir.

Araştırmada öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının da olumlu düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, üniversite öğrencilerinin yapay zekâyı öğrenme, bilgi üretme ve problem çözme süreçlerinde yararlı bir teknoloji olarak gördüklerini göstermektedir. Bu durum, öğrencilerin yapay zekâ teknolojilerine yönelik olumlu tutum puanlarıyla birlikte değerlendirilebilir.

Araştırma sonuçları öğrencilerin yaratıcılık düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle öz/günlük yaratıcılık ve akademik yaratıcılık boyutlarında daha yüksek puanların elde edilmesi, öğrencilerin günlük yaşam problemlerini çözme, yeni fikirler geliştirme ve akademik üretim süreçlerinde yaratıcı düşünme becerilerini kullanabildiklerini göstermektedir.

Korelasyon analizleri sonucunda yapay zekâ okuryazarlığı ile yaratıcılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bu bulgu, yapay zekâ teknolojilerini daha bilinçli ve etkin kullanan öğrencilerin yaratıcılık puanlarının da daha yüksek olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte ilişkinin düşük düzeyde olması, yaratıcılığın yalnızca teknolojik yeterliliklerden değil, bireysel, çevresel ve psikolojik birçok faktörden etkilenen çok boyutlu bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmanın bir diğer önemli sonucu, yapay zekâya yönelik tutum ile yaratıcılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmasıdır. Yapay zekâ teknolojilerine yönelik olumlu tutum geliştiren öğrencilerin daha yüksek yaratıcılık düzeylerine sahip olmaları, teknolojinin yaratıcı süreçlerde bir tehdit olarak değil, bir fırsat olarak algılanmasının önemini göstermektedir. Bu sonuç, bireylerin teknolojiyi nasıl algıladıklarının, teknolojiye ilişkin bilgi düzeylerinden daha etkili olabileceğine işaret etmektedir.

Araştırmada ayrıca yapay zekâ okuryazarlığı ile yapay zekâya yönelik tutum arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Yapay zekâ okuryazarlığı puanları ile yapay zekâya yönelik tutum puanları arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyli anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bu bulgu, yapay zekâ eğitiminin yalnızca teknik beceri kazandırmakla kalmayıp öğrencilerin teknolojiye yönelik algılarını da olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir.

Çoklu regresyon analizi sonuçları, yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâya yönelik tutumun birlikte yaratıcılığı anlamlı düzeyde yordadığını ortaya koymuştur. Ancak modelin açıkladığı varyans oranının (%11,8) düşük olması, yaratıcılığın yalnızca yapay zekâ ile ilişkili değişkenlerle açıklanamayacağını ve farklı bireysel, sosyal ve çevresel faktörlerden de etkilenen çok boyutlu bir yapı olduğunu göstermektedir. Yapay zekâ okuryazarlığı da yaratıcılığı anlamlı biçimde yordamakla birlikte etkisinin daha düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sonuç, öğrencilerin yapay zekâ teknolojileri hakkındaki bilgi düzeylerinden çok, bu teknolojilere ilişkin algı ve tutumlarının yaratıcı performansları üzerinde daha belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde araştırma sonuçları, yapay zekâ teknolojilerinin yükseköğretimde yaratıcı düşünme süreçlerini destekleyebilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bu potansiyelin ortaya çıkabilmesi için öğrencilerin yalnızca yapay zekâ okuryazarlıklarının geliştirilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda yapay zekâya yönelik olumlu, bilinçli ve eleştirel bir tutum geliştirmeleri de gerekmektedir. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarında yapay zekâ eğitimi ve uygulamalarının yalnızca teknik beceri kazandırmaya odaklanmaması; etik farkındalık, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve teknolojiye yönelik olumlu tutum geliştirme boyutlarını da kapsayacak şekilde yapılandırılması önem taşımaktadır.

Sonuç olarak bu araştırma, yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâyâ yönelik tutum ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri bütüncül biçimde inceleyerek literatüre katkı sağlamıştır. Özellikle yapay zekâyâ yönelik tutumun yaratıcılığın en güçlü yordayıcısı olduğunun belirlenmesi, gelecekte yürütülecek araştırmalar ve yükseköğretimde gerçekleştirilecek yapay zekâ entegrasyon çalışmaları açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirilmektedir.

Öneriler

Araştırma bulgularına dayalı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

- ❖ Üniversitelerde öğrencilerin yapay zekâ okuryazarlık düzeylerini artırmaya yönelik ders, seminer ve uygulamalı eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır.
- ❖ Yapay zekâ teknolojilerine yönelik olumlu ve bilinçli tutum geliştirilmesini destekleyen eğitim içerikleri hazırlanmalıdır.
- ❖ Öğretim elemanları, yapay zekâ araçlarını yaratıcı düşünme, problem çözme ve proje geliştirme süreçlerinde etkili biçimde kullanabilecekleri öğrenme ortamları tasarlamalıdır.
- ❖ Yapay zekâ uygulamalarının etik kullanımı, veri güvenliği ve akademik dürüstlük konularında öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları yürütülmelidir.
- ❖ Yükseköğretim kurumları, yapay zekâ destekli öğrenme ortamlarının öğrencilerin yaratıcılık düzeyleriyle ilişkisini dikkate alarak ders içeriklerine entegrasyonunu değerlendirebilir.
- ❖ Gelecekte yapılacak araştırmalarda farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden öğrencilerin yer aldığı daha geniş örneklerle benzer çalışmalar gerçekleştirilebilir.
- ❖ Yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâyâ yönelik tutum ve yaratıcılık arasındaki ilişkilerin neden-sonuç boyutunu daha iyi açıklayabilmek amacıyla boylamsal ve deneysel araştırmalar yapılabilir.
- ❖ Yapay zekâyâ yönelik tutumun yaratıcılık üzerindeki güçlü etkisi dikkate alınarak, öğrencilerin teknolojiye yönelik olumlu algı geliştirmelerini destekleyen eğitim politikaları oluşturulabilir.

Sınırlılıklar

Bu araştırma bazı sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir. İlk olarak araştırma, farklı yükseköğretim programlarında öğrenim gören 427 üniversite öğrencisinden elde edilen verilerle sınırlıdır. Bu nedenle bulguların farklı yaş gruplarına, eğitim kademelerine veya kültürel bağlamlara doğrudan genellenmesi mümkün olmayabilir. İkinci olarak araştırma verileri katılımcıların öz-bildirimlerine dayalı ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Bu durum sosyal beğenirlik eğilimi ve öznel değerlendirmelerden kaynaklanabilecek yanlılık riskini beraberinde getirebilir. Üçüncü olarak araştırma kesitsel (cross-sectional) bir tasarıma sahip olduğundan değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulabilmiş ancak nedensel çıkarımlarda bulunulamamıştır. Son olarak araştırmada yapay zekâ okuryazarlığı, yapay zekâyâ yönelik tutum ve yaratıcılık değişkenleri incelenmiş olup yaratıcılığı etkileyebilecek kişilik özellikleri, öz-yeterlik, motivasyon, dijital yeterlilik ve öğrenme ortamı gibi diğer değişkenler kapsam dışında bırakılmıştır.

Araştırmacıların Katkı Oranı (Author Contributions)

Bu çalışma iki yazarın ortak katkılarıyla hazırlanmıştır. Birinci yazar araştırmanın tasarlanması, literatür taraması, veri toplama süreci, veri analizleri ve makalenin yazımından sorumludur. İkinci yazar araştırma sürecinin planlanmasına katkı sağlamış, bulguların yorumlanması, metnin eleştirel olarak gözden geçirilmesi ve son hâlinin hazırlanmasında görev almıştır. Her iki yazar da çalışmanın son versiyonunu okuyarak onaylamıştır.

Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)

Yazarlar, bu araştırma kapsamında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan etmektedir.

Etik Kurul Onayı (Ethics Approval)

Bu araştırma insan katılımcılar üzerinde yürütülen nicel bir çalışma kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulanabilmesi için ilgili kurumdan gerekli etik kurul izni alınmıştır. Katılımcılara araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş, gönüllülük esasına dayalı olarak katılımları sağlanmış ve tüm veriler gizlilik ilkelerine uygun biçimde değerlendirilmiştir.

Finansal Destek (Funding)

Bu çalışma herhangi bir kamu kurumu, özel kuruluş, vakıf veya araştırma fonu tarafından desteklenmemiştir.

Veri Erişilebilirlik Beyanı (Data Availability Statement)

Bu araştırmada kullanılan veri seti, araştırmacılardan makul bir gerekçe sunulması durumunda sorumlu yazardan talep edilebilir.

Teşekkür (Acknowledgements)

Yazarlar, araştırmaya gönüllü olarak katılan üniversite öğrencilerine katkılarından dolayı teşekkür eder. Ayrıca çalışmanın geliştirilmesine katkı sağlayan editör ve hakemlere değerli görüşleri için teşekkür edilmektedir.

Kaynakça

- Adelhardt, Z., ve Eberle, T. S. (2024). The 4I model of benefits and its integration with the technology acceptance model (TAM): Teenagers' perspectives on using ChatGPT for homework. *International Conference on AI Research*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.34190/icair.4.1.3205>
- Aghaee, N., Vrågård, J., ve Brorsson, F. (2024). Generative AI in higher education: Educators' perspectives on academic learning and integrity. *European Conference on E-Learning*, 23(1), 406–414. <https://doi.org/10.34190/ecel.23.1.3090>
- Ajani, H. (2025). *Generative AI vs future competencies of Nigerian public university students: A qualitative approach*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8152885/v1>
- Albayrak, H. B., Tarım, K., ve Baypınar, K. (2023). Özel yetenekli öğrencilerin matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algıları ile matematik okuryazarlığı başarılarının incelenmesi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 13(1), 115–127. <https://doi.org/10.24315/tred.1012064>
- Alharbi, M. A., ve Al-Ahdal, A. A. M. H. (2025). Exploring Saudi EFL learners' engagement with ChatGPT: A mixed-methods study of perceptions, attitudes, and intentions. *SAGE Open*, 15(4). <https://doi.org/10.1177/21582440251392080>
- Al-Obaydi, L. H. (2025). DeepSeek as an AI-powered learning tool: Uncovering EFL college students' preference and satisfaction. *SAGE Open*, 15(4). <https://doi.org/10.1177/21582440251381683>
- Alshraah, S. M., Kariem, N., Alshraah, A. M., Aldosemani, T., ve AlQarni, K. (2024). A critical look at how lecturers in linguistics can leverage generative artificial intelligence in enhancing teaching proficiency and students' engagement. *Journal of Language Teaching and Research*, 15(4), 1361–1371. <https://doi.org/10.17507/jltr.1504.34>
- Aydın, F. İ. K., ve Sipahi, H. (2023). Öğretmen yetiştirme lisans programlarının STEM okuyarı ve girişimci öğretmenleri yetiştirme açısından incelenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 58, 2830–2858. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1328629>
- Bayrak, T., ve Yengin, D. (2022). Applied theory education in communication studies: Example of communication theories lecture. *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 12(4), 1152–1167. <https://doi.org/10.7456/11204100/017>
- Bilgiç, Ö. E., ve Göktaş, P. (2024). Dijital girişimciliğin yetkinlik ve becerileri üzerine nitel bir araştırma: Start-up okulu örneği. (49), 227–265. <https://doi.org/10.61904/sbe.1490995>
- Bilgili, S., ve Çiltaş, A. (2023). *Matematik eğitiminde matematiksel modelleme*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383.c1707>
- Bircan, M. A., ve Çalışıcı, H. (2022). The effects of STEM education activities on fourth grade students' attitudes to STEM, 21st-century skills and mathematics success. *Education and Science*, 47(211), 87–119. <https://doi.org/10.15390/eb.2022.10710>
- Bulunuz, M., ve Kuralay, B. (2023). The introduction of formative assessment probes for teaching the mole concept in chemistry: A small study with high school students. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383.c1703>
- Büyüköztürk, Ş. (2020). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı* (28. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Coşgun, G. E. (2025). Artificial intelligence literacy in assessment: Empowering pre-service teachers to design effective exam questions for language learning. *British Educational Research Journal*, 51(5), 2340–2357. <https://doi.org/10.1002/berj.4177>
- Dikmen, S., ve Bahçeci, F. (2023). *Eğitim bilimleri alanında yapay zekâ teknolojisinin kullanımına genel bir bakış*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383.c1716>

- Durak, G., Öncü, S., Çankaya, S., ve Çiğdem, H. (2025). Development and validation of the Scale for Attitudes Towards Generative AI (SAGAI). *European Journal of Education*, 61(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.70415>
- El-Sobkey, S. B., Mohamed, D., ElKholly, M., Abdeldayem, T. S., Fawzy, A., Ahmed, Y. F., Khatib, A. E., Khalid, H., Alharbi, M. D., Fathy, K., Ahmed, K. T., ve Abdallah, M. S. (2025). Utilization patterns of AI chatbots among physical therapy students: A multicountry cross-sectional study. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 20(5), 663–672. <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2025.08.005>
- George, D., ve Mallery, P. (2020). *IBM SPSS statistics 26 step by step: A simple guide and reference* (16th ed.). New York, NY: Routledge.
- Güçlü, S. (2023). *Holistic education*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383.c1702>
- Güçlü, S., Bulunuz, M., Kuralay, B., Yılmaz, Ö., Kırbaş, A., Çiftçi, A., Çiltaş, A., Köroğlu, R. M., Bilgili, S., Özçakır, B., Katrancı, Y., Yıldız, S., Ulutaş, M. A., Bilgili, C., Yılmaz, M., Duran, M., Kaplan, A., Özdemir, Z., Onbaşılı, Ü. İ., ... Mutlu, T. (2023). *Eğitimde güncel araştırmalar-VI*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383>
- Güre, Ö. B., Kayri, M., ve Erdoğan, F. (2020). Analysis of factors effecting PISA 2015 mathematics literacy via educational data mining. *Education and Science*, 45(202), 393–415. <https://doi.org/10.15390/eb.2020.8477>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., ve Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Hon, K. (2025). Generative AI in higher education: A systematic review of its effects on learning outcomes and academic performance. *Journal of Educational Technology Systems*, 54(3), 537–560. <https://doi.org/10.1177/00472395251400089>
- Kandemir, M. A., ve Kaufman, J. C. (2019). The Kaufman domains of creativity scale: Turkish validation and relationship to academic major. *The Journal of Creative Behavior*, 54(4), 1002–1012.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemi* (35. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Katrancı, Y., ve Yıldız, S. (2023). *Geometri öğretiminde manipülatif kullanımı*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383.c1709>
- Kaya, F., Aydın, F., Schepman, A., Rodway, P., Yetişensoy, O., ve Demir-Kaya, M. (2022). The roles of personality traits, AI anxiety, and demographic factors in attitudes toward artificial intelligence. *International Journal of Human-Computer Interaction*.
- Khojasteh, L. (2025). Artificial intelligence and academic writing questionnaire (AI-AWQ): Development and validation among medical students' experiences using exploratory factor analysis. *BMC Medical Education*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-025-08288-z>
- Kırbaş, A., ve Çiftçi, A. (2023). *Mathematical and spatial intelligence in Turkish teaching*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383.c1705>
- Morandín-Ahuerma, F. (2024). *Generative artificial intelligence in education: A dual-purpose tool*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2c3mr>
- Önal, N. T., ve Önal, N. (2023). *Etkinlik temelli fen öğretiminin teknoloji destekli fen öğretimi ile karşılaştırılması: Nitel bir araştırma*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383.c1715>
- Önel, A., ve Daşçı, A. D. (2019). “Hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesinin ortaöğretim biyoloji programından çıkarılmasına yönelik öğretmen görüşleri: Odak grup görüşmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(71), 1195–1214. <https://doi.org/10.17755/esosder.497232>
- Ortaş, İ. (2018). Bilgi ve iletişim çağında bilimsel bilgiye erişimin önemi ve Türkiye'nin bilgiye erişim potansiyeli. *Türk Kütüphaneciliği*, 32(3), 223–232. <https://doi.org/10.24146/tkd.2018.39>
- Özer, B. Ş. (2020). Türkiye’de BİLSEM müzik alanına yönelik yapılan çalışmalar: Bibliyometrik bir çalışma. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 16(29), 1–1. <https://doi.org/10.26466/opus.758001>

- Park, H. (2024). The double-edged sword of generative artificial intelligence in digitalization: An affordances and constraints perspective. *Psychology ve Marketing*, 41(11), 2924–2941. <https://doi.org/10.1002/mar.22094>
- Pegrum, M. (2025). From revolution to evolution: What generative AI really means for language learning. *Language Teaching*, 59(2), 180–196. <https://doi.org/10.1017/S0261444825000151>
- Polatgil, M., ve Güler, A. (2023). Yapay zekâ okuryazarlığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. *Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi*, 3(2), 99–114.
- Putri, K. Y., ve Naf'ihima, F. A.-R. (2025). Pre-service teacher perceptions of generative AI: Dependency, effect, and ethics. *EduLink Education and Linguistics Knowledge Journal*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.32503/edulink.v7i1.6834>
- Şahin, C. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin kurguladığı yaratıcı yazma çalışmalarında “Deus ex machina”. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(2), 611–627. <https://doi.org/10.16916/aded.682529>
- Sevnarayan, K., ve Potter, M.-A. (2024). Generative artificial intelligence in distance education: Transformations, challenges, and impact on academic integrity and student voice. *Journal of Applied Learning ve Teaching*, 7(1). <https://doi.org/10.37074/jalt.2024.7.1.41>
- Shahzad, M. F., Xu, S., An, X., ve Asif, M. (2025). Are generative AI technologies transforming education for the 21st century? Research trends, challenges, and benefits. *SAGE Open*, 15(3). <https://doi.org/10.1177/21582440251368594>
- Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). New York, NY: Pearson.
- Tunç, M. P., ve Kaya, C. (2023). *Yedinci sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakemeye yönelik öz-yeterlik algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383.c1714>
- Udriştioiu, M. T. (2023). *Pandemi sonrası dönem için yeni öğretim ve öğrenme yöntemleri*. <https://doi.org/10.37609/akya.2499>
- Yang, C., Li, R., ve Yang, L. (2025). Revisiting trends in GenAI-assisted second language writing: Retrospect and prospect. *Journal of Educational Computing Research*, 63(7–8), 1819–1863. <https://doi.org/10.1177/07356331251367309>
- Yang, X., Ding, J., Chen, H., ve Ji, H. (2024). Factors affecting the use of artificial intelligence generated content by subject librarians: A qualitative study. *Heliyon*, 10(8), e29584. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29584>
- Yazıcı, S. Ç., ve Erkoç, M. (2024). Kimya, fizik, biyoloji ve fen bilimleri öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik görüş ve tutumlarının Teknoloji Kabul Modeli'ne göre analizi. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 15(2), 1606–1641. <https://doi.org/10.51460/baebd.1496347>
- Yeşil, A. (2023). *Sosyal sermaye olarak ebeveynlerin eğitime katılımının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383.c1717>
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, F. G. K., ve Yılmaz, R. (2023). Yapay zekâ okuryazarlığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. *Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi*, 5(2), 172–190. <https://doi.org/10.53694/bited.1376831>
- Yılmaz, Ö. (2023). *The role of technology in modern science education*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub383.c1704>
- Zhao, Y., Yuan, Y., Wen, Z., Leng, L., Shi, L., Hu, X., Wang, X., Zuo, M., Mou, J., Luo, Q., Chen, M., Hu, R., ve Gao, H. (2025). The current status, knowledge, attitudes, and challenges of generative artificial intelligence use among undergraduate nursing students: A single-center cross-sectional survey of western China. *Frontiers in Public Health*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1648416>
- Ziyang, X. (2025). Disciplinary diversity in academic AI adoption: A comparative analysis of AI tool usage declarations across scientific fields. *Proceedings of the Association for Information Science and*

Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: Tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 15(25), 3874–3915. <https://doi.org/10.26466/opus.66272>

Eser, N., ve Yavuzalp Marangoz, A. (2023). Teknoloji kabul modeli çerçevesinde metaverse ve tüketiciler. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 16(4), 285–297. <https://doi.org/10.17671/gazibtd.1271769>

EXTENDED ABSTRACT

An Examination of the Relationships Between AI Literacy, Attitudes Toward AI, and Creativity

Introduction

Rapid advancements in artificial intelligence technologies have led to significant transformations in individuals' processes of accessing information, learning, problem-solving and creative thinking. In particular, with the widespread adoption of generative artificial intelligence applications such as ChatGPT, Gemini and Copilot, learning environments in higher education have begun to be reshaped. These technologies have moved beyond being mere tools that facilitate access to information; they have become digital assistants playing an active role in content creation, academic writing, research and the development of creative ideas. This situation has made the questions of how university students use AI technologies, how their attitudes towards these technologies are shaped, and how they relate to their creativity a significant area of research.

AI literacy refers to individuals' ability to understand, use, evaluate and manage AI systems ethically. The literature indicates that AI literacy comprises four fundamental dimensions: awareness, usage, evaluation and ethics. Furthermore, individuals' attitudes towards AI play a decisive role in the processes of adopting and effectively using these technologies. When evaluated within the framework of the Technology Acceptance Model (TAM) and Social Cognitive Theory, it is anticipated that AI literacy and attitudes towards AI may influence students' creative thinking skills. However, it is observed that studies examining these three variables within the same model are quite limited in the current literature. This research aims to fill this gap.

The aim of this study is to examine the relationships between university students' AI literacy, attitudes towards AI and levels of creativity, and to determine the predictive power of AI literacy and attitudes towards AI on creativity. In line with this objective, the students' levels of AI literacy, attitudes towards AI and creativity were determined; the relationships between the variables were examined and a regression model predicting creativity was tested.

Method

The research was conducted using a correlational survey model within the framework of a quantitative research approach. The correlational survey model is one of the research designs aimed at determining the direction and level of the relationship between two or more variables (Karasar, 2020). The study group consisted of 427 university students enrolled in various higher education programmes. 52.5% of the participants were female and 47.5% were male students. The vast majority of participants (65.8%) were aged between 18 and 25. In determining the study group, the convenience sampling method—one of the non-probability sampling methods—was used.

Data were collected using the Personal Information Form, the Artificial Intelligence Literacy Scale, the General Attitude Towards Artificial Intelligence Scale, and the Kaufman Creativity Domains Scale. The Artificial Intelligence Literacy Scale consists of 12 items and four sub-dimensions, whilst the General Attitude Towards Artificial Intelligence Scale consists of 20 items and the Kaufman Creativity Domains Scale consists of 41 items. The Cronbach's alpha coefficients for the scales used in the study were calculated as .797, .801 and .963 respectively, and it was determined that all scales were sufficiently reliable.

In the analysis of the data, the assumptions of normality were first examined. It was observed that the values for skewness and kurtosis were within acceptable limits, and it was decided that parametric analyses could be applied. Descriptive statistics, Pearson's product-moment correlation analysis and multiple linear regression

analysis were used during the analysis process. The level of statistical significance was set at .05.

Findings

The research results indicate that students' levels of artificial intelligence literacy are high ($\bar{X}=5.42$). It was determined that the highest mean scores were in the evaluation ($\bar{X}=5.44$) and ethics ($\bar{X}=5.44$) sub-dimensions. The mean score for students' general attitude towards artificial intelligence was 3.46, indicating that they hold a positive attitude towards artificial intelligence. The mean total score on the Kaufman Creativity Domains Scale was found to be 3.47, indicating that students' creativity levels were above average. Among the creativity sub-dimensions, the highest mean was observed in the self/daily creativity dimension ($\bar{X}=3.95$).

According to the results of the correlation analysis, there is a positive and significant relationship between AI literacy and creativity ($r=.156, p<.01$). Furthermore, a positive and significant relationship was also identified between attitude towards AI and creativity ($r=.329, p<.01$). A positive and significant relationship was also found between AI literacy and attitude towards AI ($r=.182, p<.01$). The findings indicate that students who use AI technologies more consciously and develop a positive attitude towards these technologies possess higher levels of creativity.

The results of the multiple regression analysis revealed that AI literacy and attitudes towards AI together significantly predict creativity ($F=28.331; p<.001$). The model explains 11.8% of the total variance in creativity ($R^2=.118$). An examination of the standardised regression coefficients reveals that attitude towards AI is the strongest predictor of creativity ($\beta=.311; p<.001$). Whilst it was determined that AI literacy also significantly predicts creativity, its effect was found to be at a lower level ($\beta=.099; p=.033$).

Discussion and Conclusion

The research findings indicate that university students possess high levels of knowledge, skills and awareness regarding artificial intelligence technologies. This situation can be regarded as a natural consequence of the widespread use of generative artificial intelligence tools in higher education. The results highlight that AI literacy is a key competency area that supports creative thinking. It is particularly noteworthy that skills such as the evaluation and critical interpretation of AI outputs demonstrate stronger relationships with creative performance.

One of the study's most significant findings is that attitude towards AI is the strongest predictor of creativity. This result suggests that individuals' perceptions and attitudes towards technology may be more decisive in creative processes than their actual ability to use the technology. When evaluated within the framework of the Technology Acceptance Model and Social Cognitive Theory, it can be said that students who develop positive attitudes towards artificial intelligence use these technologies more effectively and benefit more from them in their creative thinking processes.

In conclusion, the research has revealed significant relationships between artificial intelligence literacy, attitudes towards artificial intelligence, and creativity. The findings suggest that AI integration initiatives in higher education should not focus solely on imparting technical skills; rather, they highlight the importance of creating learning environments that support students in developing positive, informed and critical attitudes towards AI. By demonstrating that AI literacy and attitudes towards AI are important variables to be considered in the development of creativity, the research contributes to the literature.

Keywords: AI literacy, attitudes towards AI, creativity, Kaufman creativity domains, university students, higher education.

Sağlık Çalışanlarında Afet Okuryazarlığı ve Afete Hazırlık Arasındaki İlişki

Abdulgazi Kılıç¹ Mucize Sarihan²

Atıf/Reference: Kılıç, A. ve Sarihan, M. (2026). Sağlık Çalışanlarında Afet Okuryazarlığı ve Afete Hazırlık Arasındaki İlişki. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 114-128.

Özet

Bu araştırmanın amacı, kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı düzeylerinin afete hazırlık davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüş olup çalışma grubunu İstanbul ilinde bir kamu hastanesinde görev yapan 344 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Veriler Afet Okuryazarlığı Ölçeği ve Genel Afete Hazırlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, katılımcıların afet okuryazarlığı düzeylerinin ve genel afete hazırlık düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğunu göstermiştir. Pearson korelasyon analizi sonucunda afet okuryazarlığı ile genel afete hazırlık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca afet okuryazarlığının zarar azaltma ve hazırlık boyutlarının da genel afete hazırlık ile pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları, kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Model genel afete hazırlık değişkenindeki varyansın %8'ini açıklamaktadır. Regresyon sonuçlarına göre afet okuryazarlığının hazırlık boyutu genel afete hazırlığın anlamlı bir yordayıcısı iken, zarar azaltma boyutunun etkisi anlamlı bulunmamıştır. Sonuç olarak araştırma, afet okuryazarlığının sağlık çalışanlarının afete hazırlık davranışları üzerinde anlamlı bir role sahip olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle hazırlık boyutuna ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin sağlık çalışanlarının afetlere hazırlık düzeylerinin artırılmasına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afet okuryazarlığı, afete hazırlık, sağlık çalışanları, afet yönetimi, hastane hazırlığı.

The Relationship Between Disaster Literacy and Disaster Preparedness Among Healthcare Workers

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of disaster literacy levels among healthcare workers employed at public hospitals on their disaster preparedness behaviors. The study was conducted using a correlational cross-sectional design, and the study group consisted of 344 healthcare workers employed at a public hospital in Istanbul. Data were collected using the Disaster Literacy Scale and the General Disaster Preparedness Scale. Descriptive statistics, Pearson correlation analysis, and multiple linear regression analysis were used in the data analysis. The findings of the study indicated that the participants' levels of disaster literacy and general disaster preparedness were above the moderate level. The results of the Pearson correlation analysis revealed a positive and significant relationship between disaster literacy and general disaster preparedness. Additionally, it was found that the disaster literacy dimensions of risk reduction and preparedness were positively associated with general disaster preparedness. The results of the multiple linear regression analysis showed that the established model was statistically significant. The model explains 8% of the variance in the general disaster preparedness variable. According to the regression results, while the preparedness dimension of disaster literacy is a significant predictor of general disaster preparedness, the effect of the risk reduction dimension was not found to be significant. In

¹ Diyaliz Teknikeri; Doktor Siyami Ersek Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, <https://orcid.org/0009-0003-3839-9213>; agkgazi@gmail.com;

² Dr. Öğretim Üyesi; İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul-Türkiye, <https://orcid.org/0000-0001-8013-7370>; mucize.sarihan@okan.edu.tr;

conclusion, the study revealed that disaster literacy plays a significant role in healthcare workers' disaster preparedness behaviors. In particular, it is assessed that developing knowledge and skills related to the preparedness dimension could contribute to enhancing healthcare workers' levels of disaster preparedness.

Keywords: Disaster literacy, disaster preparedness, healthcare workers, disaster management, hospital preparedness.

1. Giriş

Afetler, günümüz sağlık sistemlerinin işleyişini doğrudan etkileyen ve hizmet sürekliliğini tehdit eden önemli krizler arasında yer almaktadır. Depremler, seller, salgınlar ve diğer afetler yalnızca toplum sağlığı üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmakla kalmamakta, aynı zamanda sağlık kurumlarının operasyonel kapasitesini zorlayarak hasta güvenliği ve hizmet sunumunu da riske atmaktadır. Küresel ölçekte iklim değişikliği, nüfus hareketliliği ve kentleşme süreçlerinin etkisiyle afetlerin sıklığı ve karmaşıklığı artmakta; bu durum sağlık sistemlerinin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır (Devereaux vd., 2014; Aqtam vd., 2024; Dzakpasu vd., 2023). Özellikle büyük ölçekli afetler ve salgınlar sırasında sağlık hizmetlerine yönelik talebin ani biçimde artması, kaynak yönetimi, klinik karar verme ve hizmet koordinasyonu süreçlerini güçleştirmekte; hastanelerin yalnızca fiziksel altyapı açısından değil, insan kaynağı bakımından da hazırlıklı olmasını gerekli hale getirmektedir (Dzakpasu vd., 2023; Zhang vd., 2025).

Bu süreçte sağlık çalışanları, afet yönetiminin en kritik paydaşlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Afet ve acil durumlarda sağlık çalışanlarından yalnızca klinik bakım sunmaları değil, aynı zamanda hızlı karar verme, etkili iletişim kurma, ekip koordinasyonunu sağlama ve sınırlı kaynakları yönetme gibi çok boyutlu görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle afetlere yönelik bilgi, beceri ve farkındalık düzeyleri sağlık hizmetlerinin etkinliğini doğrudan etkilemektedir. Literatürde sağlık çalışanlarının afet müdahale kapasitesinin geliştirilmesinin, klinik yetkinliklerin yanı sıra organizasyonel ve iletişimsel yeterliliklerin güçlendirilmesini de gerektirdiği vurgulanmaktadır (Jørgensen vd., 2010; Khorram-Manesh vd., 2025; Goniewicz vd., 2020). Benzer şekilde eğitim ve simülasyon temelli uygulamaların afetlere hazırlık düzeyini artırdığı, özellikle çok bileşenli eğitim programlarının daha etkili sonuçlar ortaya koyduğu bildirilmektedir (Almutairi, 2025; Khirekar vd., 2023; Lin vd., 2024).

Afetlere karşı hazırlıklı olma, yalnızca hastanelerin fiziksel ve teknik altyapısının güçlendirilmesiyle sınırlı değildir. Kurumsal planların uygulanabilirliği, çalışanların risk farkındalığı, güvenli çalışma becerileri ve psikolojik dayanıklılığı da afet yönetiminin başarısında belirleyici rol oynamaktadır. Araştırmalar, afetlere ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyi yüksek olan bireylerin daha olumlu hazırlık davranışları sergilediğini ve eğitim programlarının bu davranışları desteklediğini göstermektedir (Lin vd., 2024; Wang vd., 2021; Balut vd., 2021). Bununla birlikte sağlık çalışanları üzerinde yürütülen çalışmalarda elde edilen bulguların farklılaştığı ve özellikle kamu hastanelerinde görev yapan personelin hazırlık düzeylerine ilişkin daha fazla kanıtı ihtiyaç duyulduğu görülmektedir (Blake ve Fry-Bowers, 2018; Aburas ve Alshammari, 2020; Lamine vd., 2022).

Afetlere hazırlık davranışlarının önemli belirleyicilerinden biri afet okuryazarlığıdır. Afet okuryazarlığı; bireylerin afet risklerini anlayabilme, doğru bilgiye erişebilme, elde edilen bilgileri değerlendirebilme ve afetlere ilişkin bilinçli kararlar alabilme becerilerini kapsayan çok boyutlu bir yeterlilik alanıdır. Bu kapsamda güvenilir bilgi kaynaklarını kullanabilme, riskleri değerlendirebilme ve kriz anlarında uygun davranışları sergileyebilme becerileri afet okuryazarlığının temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Mevcut çalışmalar, afet okuryazarlığı düzeyi yükseldikçe hazırlık davranışlarının da olumlu yönde geliştiğini göstermektedir (Blake ve Fry-Bowers, 2018; Theron vd., 2022; Lamine vd., 2022). Ancak bu konuda gerçekleştirilen araştırmaların önemli bir bölümü öğrenciler veya toplum örneklemi üzerinde yürütülmüş olup sağlık çalışanlarına yönelik çalışmaların sayısı sınırlı kalmıştır (Blake ve Fry-Bowers, 2018; Lin vd., 2024; Hodge vd., 2009).

Uluslararası literatürde afet okuryazarlığı ile afetlere hazırlık davranışları arasında genel olarak pozitif yönlü ilişkiler rapor edilmektedir. Özellikle pandemiler ve büyük ölçekli afetler sonrasında gerçekleştirilen araştırmalar, bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin ve çalışanlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır (Lin vd., 2024; Khorram-Manesh vd., 2025; Orlando vd., 2010). Bu doğrultuda eğitim programlarının çeşitlendirilmesi, simülasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması ve afet yönetiminin kurumsal politikalara daha güçlü biçimde entegre edilmesi önerilmektedir (Thobaity, 2024; Hugelius ve Harada, 2025; Goniewicz vd., 2020). Buna karşın Türkiye'de sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı ile afetlere hazırlık davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Mevcut araştırmaların önemli bir bölümü öğrenciler, toplum örneklemi veya belirli meslek grupları üzerinde yoğunlaşmış olup kamu hastanelerinde görev yapan sağlık personeline ilişkin kapsamlı bulgular yeterince ortaya konulamamıştır

(Friedman vd., 2011; Moslehi vd., 2024; Heidari ve Jafari, 2020).

Bu durum, sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı ile hazırlık davranışları arasındaki ilişkinin kamu hastaneleri bağlamında incelenmesini gerekli kılmaktadır. Sağlık sisteminin afetlere karşı dayanıklılığı, büyük ölçüde sağlık çalışanlarının hazırlık düzeyine bağlıdır. Afet okuryazarlığının hazırlık davranışları üzerindeki etkisinin ortaya konulması, hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesi, afet yönetimi politikalarının güçlendirilmesi ve sağlık kurumlarının kurumsal hazırlık kapasitesinin artırılması açısından önemli katkılar sağlayabilir (Almutairi, 2025; Thobaity, 2024; Dunlop vd., 2011).

Bu araştırmanın amacı, kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı düzeylerinin afete hazırlık davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmadan elde edilecek bulguların afet eğitim programlarının planlanmasına, hizmet içi eğitim uygulamalarının geliştirilmesine ve hastanelerin afet yönetimi stratejilerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca çalışma, Türkiye’de sağlık çalışanları örnekleminde afet okuryazarlığı ve hazırlık davranışları arasındaki ilişkiye yönelik sınırlı literatüre ampirik kanıt sunarak alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

2. Yöntem

Bu araştırma, kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı düzeyleri ile afete hazırlık davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla nicel araştırma yaklaşımı kapsamında yürütülmüştür. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin varlığını ve yönünü belirlemeyi amaçlayan araştırma desenlerinden biridir (Karasar, 2020). Bu model, değişkenler arasındaki ilişkilerin mevcut durum içerisinde incelenmesine olanak sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek’e (2023) göre nicel araştırmalar, değişkenler arasındaki ilişkilerin nesnel ölçümler aracılığıyla ortaya konulmasına ve elde edilen bulguların belirli bir evrene genellenebilmesine imkân tanımaktadır. Bu doğrultuda araştırmada sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı düzeyleri ile afete hazırlık davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve afet okuryazarlığının afete hazırlık davranışlarını yordama gücünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenini afet okuryazarlığı, bağımlı değişkenini ise afete hazırlık davranışları oluşturmaktadır. Çalışmada ayrıca katılımcıların demografik özelliklerine göre afet okuryazarlığı ve afete hazırlık davranışlarının farklılaşp farklılaşmadığı da incelenmiştir.

Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde faaliyet gösteren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor dışı sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, laborant ve eczacı olarak görev yapan sağlık personeline ulaşılmaları hedeflenmiştir.

Araştırmanın örneklemini, veri toplama sürecinde araştırmaya gönüllü olarak katılan ve veri toplama araçlarını eksiksiz dolduran 344 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun (kolayda) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uygun örnekleme, araştırmacının erişebildiği ve araştırmaya katılmaya gönüllü bireylerden veri toplamasına dayanan bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2023). Sağlık kurumlarında yürütülen araştırmalarda zaman, erişim ve çalışma koşullarına bağlı sınırlılıklar nedeniyle bu yöntemin yaygın olarak kullanıldığı belirtilmektedir.

Örneklem büyüklüğü, korelasyon ve regresyon analizlerinin yürütülebilmesi açısından yeterli düzeydedir. Nitekim sosyal bilimlerde ilişkisel araştırmalarda 300 ve üzerindeki örneklem büyüklüklerinin istatistiksel analizler açısından güçlü sonuçlar ürettiği ifade edilmektedir (Karasar, 2020). Bu nedenle 344 katılımcıdan elde edilen verilerin araştırmanın amacı doğrultusunda güvenilir sonuçlar üretebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

Araştırmada veriler, Afet Okuryazarlığı Ölçeği ve Genel Afete Hazırlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Katılımcıların afet okuryazarlığı düzeylerini belirlemek amacıyla Çalışkan ve Üner (2021) tarafından geliştirilen Afet Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin afetlere ilişkin bilgiye erişme, bilgiyi anlama, değerlendirme ve kullanma yeterliklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçeğin kuramsal yapısı afet yönetiminin temel aşamaları olan zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerine dayanmaktadır. Ölçeğin özgün formu 61 maddeden oluşmakla birlikte bu araştırmada zarar azaltma (17 madde) ve hazırlık (16 madde) boyutları kullanılmıştır. Böylece analizlerde toplam 33 maddelik yapı esas alınmıştır. Ölçek beşli Likert tipinde derecelendirilmektedir (1=Çok zor, 5=Çok kolay). Ölçekten alınan yüksek puanlar bireyin afet okuryazarlığı düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada Afet Okuryazarlığı Ölçeğinin genel Cronbach Alfa katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlar incelendiğinde zarar azaltma boyutunun Cronbach Alfa değeri .89, hazırlık boyutunun Cronbach Alfa değeri ise .91 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların afetlere yönelik hazırlık davranışlarını belirlemek amacıyla İnal, Altıntaş ve Doğan (2018) tarafından geliştirilen Genel Afete Hazırlık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Sağlık İnanç Modeli temel alınarak geliştirilmiş olup bireylerin afetlere ilişkin hazırlık inançlarını ve davranışlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ölçek toplam 45 maddeden oluşmakta ve algılanan duyarlılık (6 madde), algılanan ciddiyet (4 madde), algılanan yarar (6 madde), algılanan engeller (14 madde), eyleme geçiriciler (5 madde) ve öz yeterlilik (10 madde) olmak üzere altı boyuttan meydana gelmektedir. Maddeler beşli Likert tipinde derecelendirilmektedir (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). Ölçekten alınan yüksek puanlar bireyin afetlere yönelik hazırlık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Genel Afete Hazırlık Ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı .81 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutların Cronbach Alfa değerleri sırasıyla algılanan duyarlılık için .82, algılanan ciddiyet için .72, algılanan yarar için .79, algılanan engeller için .85, eyleme geçiriciler için .72 ve öz yeterlilik için .76 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler ölçeğin kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. Ölçeklerin güvenilirlik sonuçları aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Katsayıları

Ölçek / Alt Boyut	Madde Sayısı	Cronbach Alfa
Zarar Azaltma	17	.89
Hazırlık	16	.91
Afet Okuryazarlığı Ölçeği	33	.94
Algılanan Duyarlılık	6	.82
Algılanan Ciddiyet	4	.72
Algılanan Yarar	6	.79
Algılanan Engeller	14	.85
Eyleme Geçiriciler	5	.72
Öz Yeterlilik	10	.76
Genel Afete Hazırlık Ölçeği	45	.81

Cronbach Alfa katsayılarının .70 ve üzerinde olması ölçeklerin iç tutarlılık açısından yeterli düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2016).

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi IBM SPSS Statistics paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecine başlamadan önce veri seti eksik veri, aykırı değer ve normallik varsayımları açısından incelenmiştir. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) katsayıları aracılığıyla değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelerde Afet Okuryazarlığı Ölçeği, Genel Afete Hazırlık Ölçeği ve bu ölçeklere ait tüm alt boyutların çarpıklık ve basıklık değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Tabachnick ve Fidell'e (2013) göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 1.50 aralığında bulunması normal dağılım varsayımının karşılandığını göstermektedir. Ayrıca Hair ve arkadaşları (2013), sosyal bilimler araştırmalarında bu değerlerin kabul edilebilir sınırlar içinde olmasının parametrik analizlerin uygulanması açısından yeterli olduğunu belirtmektedir.

Normallik varsayımının sağlanması üzerine araştırmada parametrik istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Öncelikle katılımcıların afet okuryazarlığı ve afete hazırlık düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde değerleri) hesaplanmıştır. Daha sonra demografik değişkenlere göre ölçek puanlarının farklılaşp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda, afet okuryazarlığı ile afete hazırlık arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini belirlemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise afet okuryazarlığının afete hazırlık davranışları üzerindeki yordayıcı etkisini ortaya koymak amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir.

Araştırma verileri Eylül 2025 ile Kasım 2025 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama sürecinden önce ilgili kurum ve birimlerden gerekli izinler alınmıştır. Katılımcılara araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiş, araştırmaya katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığı açıklanmıştır. Veri toplama araçları yüz yüze uygulanmış olup anketlerin doldurulması ortalama 10–15 dakika sürmüştür. Araştırmaya yalnızca gönüllü olarak katılmayı kabul eden sağlık çalışanları dâhil edilmiştir.

Araştırmanın yürütülebilmesi için İstanbul Okan Üniversitesi Etik Kurulundan gerekli etik izin alınmıştır.

Çalışma, İstanbul Okan Üniversitesi Etik Kurulunun 30.05.2025 tarihli, 191 sayılı toplantısında alınan 50 numaralı kararı ile etik açıdan uygun bulunmuştur.

Araştırma sürecinde katılımcılara çalışmanın amacı ve kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, araştırmaya katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığı açıklanmıştır. Veri toplama sürecine yalnızca bilgilendirilmiş gönüllü onam veren sağlık çalışanları dâhil edilmiştir. Katılımcılardan kimlik bilgisi talep edilmemiş, elde edilen verilerin gizliliği ve anonimliği korunmuştur. Araştırma kapsamında toplanan veriler yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılmıştır. Çalışma, Helsinki Bildirgesi'nin etik ilkeleri doğrultusunda yürütülmüştür.

3. Bulgular

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	240	69.8
	Erkek	104	30.2
Yaş	30 yaş altı	209	60.8
	31-40 yaş	86	25.0
	41-50 yaş	39	11.3
	51-60 yaş	10	2.9
Mesleki Kıdem	10 yıldan az	232	67.4
	11-15 yıl	45	13.1
	16-20 yıl	23	6.7
	21-25 yıl	23	6.7
Doğal Kaynaklı Afet Yaşama Durumu	25 yıldan fazla	21	6.1
	Evet	172	50.0
	Hayır	172	50.0
	Can veya Mal Kaybı Yaşama Durumu	Evet	32
Hayır		312	90.7
Afetle İlgili Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu	Evet	238	69.2
	Hayır	106	30.8

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların %69.8'inin kadın, %30.2'sinin erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%60.8) 30 yaş altı sağlık çalışanlarından oluşmaktadır. Mesleki kıdem açısından değerlendirildiğinde katılımcıların %67.4'ünün 10 yıldan daha az mesleki deneyime sahip olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların yarısı daha önce doğal kaynaklı bir afet deneyimi yaşadığını belirtirken (%50.0), %9.3'ü afet nedeniyle can veya mal kaybı yaşadığını ifade etmiştir. Ayrıca katılımcıların %69.2'sinin afetlere ilişkin hizmet içi eğitim aldığı görülmektedir. Araştırmada yer alan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Betimsel İstatistikler

Değişken	N	Min.	Maks.	\bar{X}	SS
Zarar Azaltma	344	2.41	5.00	3.80	0.50
Hazırlık	344	2.25	5.00	3.76	0.54
Afet Okuryazarlığı	344	2.36	5.00	3.78	0.49
Algılanan Duyarlılık	344	2.17	5.00	3.40	0.39
Algılanan Ciddiyet	344	1.00	4.25	2.75	0.57
Algılanan Yarar	344	2.17	5.00	3.95	0.53
Eyleme Geçiriciler	344	1.00	4.80	3.08	0.47
Öz Yeterlilik	344	2.50	4.60	3.46	0.33
Algılanan Engeller	344	1.79	5.00	3.85	0.53

Genel Afete Hazırlık	344	2.71	4.24	3.53	0.25
----------------------	-----	------	------	------	------

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların afet okuryazarlığı puan ortalamasının 3.78 (SS=0.49), genel afete hazırlık puan ortalamasının ise 3.53 (SS=0.25) olduğu görülmektedir. Afet okuryazarlığı alt boyutları arasında en yüksek ortalama zarar azaltma (\bar{X} =3.80) ve hazırlık (\bar{X} =3.76) boyutlarında elde edilmiştir. Genel Afete Hazırlık Ölçeğinin alt boyutları incelendiğinde ise en yüksek ortalamanın algılanan yarar boyutunda (\bar{X} =3.95, SS=0.53), en düşük ortalamanın ise algılanan ciddiyet boyutunda (\bar{X} =2.75, SS=0.57) olduğu belirlenmiştir. Afet okuryazarlığı ile genel afete hazırlık arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4. Araştırma Değişkenleri Arasındaki Korelasyon Katsayıları

Değişken	1	2	3	4
1. Zarar Azaltma	1			
2. Hazırlık	.742**	1		
3. Afet Okuryazarlığı	.932**	.934**	1	
4. Genel Afete Hazırlık	.263**	.265**	.283**	1

p < .01

Tablo 4 incelendiğinde afet okuryazarlığı ile genel afete hazırlık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmektedir (r =.283, p <.01). Buna göre sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı düzeyi arttıkça afete hazırlık düzeyleri de artmaktadır.

Afet okuryazarlığının alt boyutları ile genel afete hazırlık arasındaki ilişkiler incelendiğinde, zarar azaltma boyutu ile genel afete hazırlık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r =.263, p <.01). Benzer şekilde hazırlık boyutu ile genel afete hazırlık arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r =.265, p <.01).

Ayrıca afet okuryazarlığının zarar azaltma ve hazırlık boyutları arasında yüksek düzeyde pozitif ilişki olduğu görülmektedir (r =.742, p <.01). Afet okuryazarlığı toplam puanının hem zarar azaltma (r =.932, p <.01) hem de hazırlık boyutuyla (r =.934, p <.01) çok yüksek düzeyde ilişkili olması, ölçeğin alt boyutlarının ortak yapıyı temsil ettiğini göstermektedir.

Afet okuryazarlığının alt boyutlarının genel afete hazırlık üzerindeki yordayıcı etkisini belirlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analizde bağımsız değişkenler olarak afet okuryazarlığının zarar azaltma ve hazırlık boyutları, bağımlı değişken olarak ise genel afete hazırlık puanı kullanılmıştır. Regresyon analizine geçilmeden önce çoklu bağlantı varsayımı incelenmiş ve VIF değerlerinin 10'un altında olduğu belirlenmiştir (VIF=2.225). Bu sonuç bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı sorunu bulunmadığını göstermektedir.

Tablo 5. Afet Okuryazarlığı Alt Boyutlarının Genel Afete Hazırlık Üzerindeki Etkisine İlişkin Çoklu Regresyon Analizi

Değişken	B	β	t	p	VIF
Sabit	2.990	-	29.455	<.001	-
Zarar Azaltma	.072	.147	1.897	.059	2.225
Hazırlık	.072	.156	2.015	.045*	2.225

Model Özeti: R =.283, R^2 =.080, Düzeltilmiş R^2 =.075, $F(2,341)$ =14.828, p <.001

Tablo 5 incelendiğinde kurulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir ($F(2,341)$ =14.828, p <.001). Modelde yer alan bağımsız değişkenler genel afete hazırlık puanındaki varyansın yaklaşık %8'ini açıklamaktadır (R^2 =.080; Düzeltilmiş R^2 =.075).

Regresyon katsayıları incelendiğinde hazırlık boyutunun genel afete hazırlık üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin bulunduğu belirlenmiştir (β =.156, t =2.015, p =.045). Buna karşılık zarar azaltma boyutunun genel afete hazırlık üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (β =.147, t =1.897, p =.059).

4. Tartışma

Bu araştırmada kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı düzeyleri ile afete hazırlık davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçları, afet okuryazarlığı ile genel afete hazırlık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermiştir. Buna göre sağlık çalışanlarının afetlere ilişkin bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve kullanma becerileri arttıkça afete yönelik hazırlık düzeyleri de artmaktadır. Bu bulgu, afet okuryazarlığının bireylerin afetlere karşı bilinçli davranış geliştirmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koyan önceki araştırmalarla uyumludur (Chan vd., 2019; Arthanti, 2026; d’Almeida ve Coopersmith, 2024; Walton vd., 2021; Chan vd., 2021).

Afet okuryazarlığı ile afete hazırlık arasındaki pozitif ilişki, bilgi ve farkındalığın davranışa dönüşmesinde bilişsel süreçlerin önemini göstermektedir. Literatürde afetlere ilişkin bilgi düzeyinin, risk algısının ve doğru karar verebilme becerisinin hazırlık davranışlarının önemli belirleyicileri olduğu vurgulanmaktadır (Li vd., 2023; Hayes vd., 2019; Faryabi vd., 2023). Özellikle sağlık çalışanları açısından değerlendirildiğinde, afetlere yönelik bilgi ve farkındalığın yalnızca teorik bir kazanım olmadığı, aynı zamanda acil durumlarda hızlı karar verme, etkili iletişim kurma ve uygun müdahale stratejileri geliştirme süreçlerine katkı sağladığı belirtilmektedir (Arthanti, 2026; Walton vd., 2021; Chan vd., 2021). Bu nedenle afet okuryazarlığı, afet yönetimi sürecinde bireysel ve kurumsal hazırlığın temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilebilir.

Araştırmada afet okuryazarlığının zarar azaltma ve hazırlık boyutlarının genel afete hazırlık ile pozitif ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, afet yönetimi döngüsünün farklı aşamalarına ilişkin bilgi ve farkındalığın bireylerin hazırlık davranışlarını desteklediğini göstermektedir. Afet yönetimi literatüründe zarar azaltma ve hazırlık aşamalarının afet kayıplarını azaltmada kritik öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır (Chan vd., 2021; Noreen vd., 2020). Bununla birlikte korelasyon düzeyinde anlamlı bulunan her ilişkinin davranış üzerinde aynı ölçüde etkili olmayabileceği bilinmektedir. Nitekim regresyon analizinden elde edilen bulgular da bu durumu desteklemektedir.

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, afet okuryazarlığının hazırlık boyutunun genel afete hazırlığın anlamlı bir yordayıcısı olmasıdır. Hazırlık boyutunun anlamlı etkisi, bu boyutun doğrudan davranışa dönük bilgi ve becerileri içermesiyle açıklanabilir. Hazırlık kapsamında yer alan uygulamalar; afet planlarının bilinmesi, acil durum prosedürlerinin uygulanabilmesi ve afet anında izlenecek adımlara ilişkin farkındalık geliştirilmesi gibi davranışsal bileşenleri kapsamaktadır. Bu nedenle hazırlık boyutunun bireylerin gerçek yaşam hazırlık davranışlarıyla daha yakın ilişkili olması beklenen bir durumdur. Benzer biçimde uluslararası araştırmalar da senaryo temelli eğitimler, uygulamalı tatbikatlar ve ekip koordinasyonuna dayalı çalışmaların afetlere hazırlık davranışlarını güçlendirdiğini göstermektedir (d’Almeida ve Coopersmith, 2024; Swan vd., 2024; Zhang vd., 2024).

Buna karşılık zarar azaltma boyutunun genel afete hazırlık üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu ilk bakışta beklenmedik görünmekle birlikte literatürde yer alan bazı açıklamalarla örtüşmektedir. Zarar azaltma bilgileri çoğu zaman bireysel davranışlardan çok kurumsal politika, altyapı güvenliği, risk yönetimi ve stratejik planlama süreçleriyle ilişkilidir (Walton vd., 2021; Burke vd., 2012). Sağlık çalışanları afet risklerini ve korunma yollarını biliyor olsalar bile, bu bilgilerin günlük uygulamalara dönüşebilmesi için kurumsal destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Dolayısıyla zarar azaltma bilgisinin tek başına hazırlık davranışlarını açıklamakta yetersiz kalması, afet hazırlığının yalnızca bilgi düzeyine bağlı olmadığını göstermektedir. Bu sonuç aynı zamanda afet yönetiminde bireysel ve örgütsel süreçlerin birbirinden bağımsız düşünülmemeyeceğini ortaya koymaktadır (Chan vd., 2021; Stimpson vd., 2025).

Araştırmada kurulan regresyon modelinin genel afete hazırlık değişkenindeki varyansın yaklaşık %8’ini açıklaması da dikkat çekici bir bulgudur. Modelin istatistiksel olarak anlamlı olması afet okuryazarlığının önemli bir değişken olduğunu göstermekle birlikte, afete hazırlık davranışlarının çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu da ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle sağlık çalışanlarının afete hazırlık düzeyleri yalnızca afet okuryazarlığı ile açıklanamamaktadır. Literatürde risk algısı, afet deneyimi, öz yeterlilik, kurumsal destek, liderlik, örgütsel güvenlik kültürü ve eğitim geçmişi gibi değişkenlerin afet hazırlığını etkileyen önemli faktörler olduğu belirtilmektedir (Faryabi vd., 2023; Hayes vd., 2019; Hoffmann ve Blecha, 2020; Stimpson vd., 2025). Bu nedenle afetlere hazırlık davranışlarını açıklamaya yönelik gelecekteki modellerde daha fazla bireysel ve örgütsel değişkenin birlikte ele alınması gerekmektedir.

Araştırma bulgularının uygulamaya yönelik önemli çıkarımları bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar, sağlık kurumlarında yürütülen afet eğitimlerinin yalnızca bilgi aktarımına odaklanmasının yeterli olmadığını göstermektedir. Özellikle hazırlık boyutunun anlamlı bir yordayıcı olarak ortaya çıkması, uygulamalı eğitimlerin, senaryo temelli tatbikatların ve ekip koordinasyonunu geliştiren müdahalelerin önemini ortaya koymaktadır.

Literatürde de uygulamalı eğitimlerin ve simülasyon çalışmalarının sağlık çalışanlarının afetlere yönelik yeterliklerini artırdığı sıklıkla vurgulanmaktadır (d'Almeida ve Coopersmith, 2024; Swan vd., 2024; Zhang vd., 2025). Bu nedenle afet eğitimlerinin davranış değişimini hedefleyen uygulamalarla desteklenmesi önem taşımaktadır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma bulguları bazı sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir. İlk olarak çalışma tek bir kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ile yürütülmüş olup bulguların farklı kurumlara ve sağlık sistemlerine genellenmesi sınırlıdır. İkinci olarak veriler öz bildirim ölçekleri aracılığıyla toplandığından katılımcıların algılarına dayanmaktadır. Üçüncü olarak araştırmanın kesitsel desende yürütülmesi değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin kesin olarak ortaya konulmasını sınırlandırmaktadır. Son olarak modelin açıklanan varyans oranının düşük olması, afete hazırlık davranışlarının afet okuryazarlığı dışında başka değişkenlerden de etkilendiğini göstermektedir.

Sonuç olarak bu araştırma, afet okuryazarlığının sağlık çalışanlarının afete hazırlık davranışlarıyla anlamlı biçimde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle hazırlık boyutunun afete hazırlığın önemli bir yordayıcısı olması, afet yönetiminde davranışa dönük bilgi ve becerilerin önemini göstermektedir. Bununla birlikte afete hazırlık davranışlarının yalnızca bilgi düzeyi ile açıklanamayacağı, bireysel, örgütsel ve çevresel faktörlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle sağlık kurumlarında afetlere hazırlık çalışmalarının bilgi aktarımının ötesine geçerek uygulamalı eğitimler, kurumsal destek mekanizmaları ve davranış değişimini hedefleyen bütüncül yaklaşımlarla desteklenmesi gerekmektedir.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı düzeyleri ile afete hazırlık davranışları arasındaki ilişki incelenmiş ve afet okuryazarlığının afete hazırlık üzerindeki yordayıcı etkisi değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı ve afete hazırlık düzeylerinin genel olarak orta düzeyin üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, katılımcıların afetlere ilişkin temel bilgi, farkındalık ve hazırlık davranışları bakımından belirli bir yeterlilik düzeyine sahip olduklarına işaret etmektedir.

Araştırmanın temel bulgularından biri, afet okuryazarlığı ile genel afete hazırlık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin bulunmasıdır. Buna göre afetlere ilişkin bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve kullanma becerileri arttıkça sağlık çalışanlarının afetlere yönelik hazırlık düzeyleri de artmaktadır. Bu sonuç, afetlere hazırlığın yalnızca kurumsal düzenlemelerden değil, aynı zamanda bireysel bilgi ve farkındalık düzeyinden de etkilendiğini göstermektedir.

Araştırmada afet okuryazarlığının zarar azaltma ve hazırlık boyutlarının genel afete hazırlık ile pozitif ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ancak regresyon analizi sonuçları, bu boyutlardan yalnızca hazırlık boyutunun genel afete hazırlık davranışlarını anlamlı biçimde yordadığını ortaya koymuştur. Buna karşılık zarar azaltma boyutunun etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu bulgu, afetlere ilişkin bilgi sahibi olmanın tek başına hazırlık davranışlarını açıklamada yeterli olmadığını; özellikle hazırlık odaklı bilgi, beceri ve uygulamaların davranışa dönüşmesinin daha belirleyici olduğunu göstermektedir.

Çoklu regresyon analizi sonucunda elde edilen modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiş olmakla birlikte, modelin genel afete hazırlık değişkenindeki varyansın yaklaşık %8'ini açıkladığı görülmüştür. Bu sonuç, afetlere hazırlık davranışlarının çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ve yalnızca afet okuryazarlığı ile açıklanamayacağını göstermektedir. Afete hazırlık düzeyinin risk algısı, öz yeterlilik, afet deneyimi, hizmet içi eğitim, kurumsal destek, örgütsel hazırlık kültürü ve bireysel motivasyon gibi birçok değişkenden etkilenebileceği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak araştırma bulguları, afet okuryazarlığının sağlık çalışanlarının afete hazırlık davranışları üzerinde anlamlı bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle afet okuryazarlığının hazırlık boyutunun güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının afetlere yönelik hazırlık düzeylerinin artırılmasına katkı sağlayabilir. Bu yönüyle çalışma, sağlık kurumlarında yürütülecek afet eğitimleri ve hazırlık programlarının yalnızca bilgi aktarımına değil, hazırlık davranışlarını geliştirmeye yönelik uygulamalara da odaklanması gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca araştırma, Türkiye'de sağlık çalışanları örnekleminde afet okuryazarlığı ile afete hazırlık arasındaki ilişkiye yönelik sınırlı sayıda çalışmaya ampirik kanıt sunarak ilgili literatüre katkı sağlamaktadır.

Öneriler

Araştırma sonuçları doğrultusunda sağlık kurumları yöneticilerine, eğitim planlayıcılarına ve araştırmacılara yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Uygulamaya Yönelik Öneriler

- ❖ Sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığını geliştirmeye yönelik eğitim programları düzenli ve sürdürülebilir biçimde planlanmalıdır. Özellikle afet okuryazarlığının hazırlık boyutunu güçlendiren içeriklere öncelik verilmelidir.
- ❖ Hastanelerde yürütülen afet eğitimleri yalnızca teorik bilgi aktarımına dayanmamalı; uygulamalı tatbikatlar, senaryo temelli eğitimler ve vaka analizleri ile desteklenmelidir.
- ❖ Sağlık çalışanlarının afetlere yönelik hazırlık davranışlarını geliştirmek amacıyla periyodik afet farkındalığı programları uygulanmalı ve çalışanların afet planları konusundaki bilgi düzeyleri düzenli olarak değerlendirilmelidir.
- ❖ Hastanelerde afet yönetimi süreçlerine çalışan katılımını artıracak uygulamalar geliştirilmeli, çalışanların afet planlarının hazırlanması ve güncellenmesi süreçlerinde aktif rol almaları teşvik edilmelidir.
- ❖ Afetlere ilişkin hizmet içi eğitimlerin kapsamı genişletilerek farklı meslek gruplarının ihtiyaçlarına uygun içerikler hazırlanmalıdır. Özellikle genç ve mesleki deneyimi daha az olan sağlık çalışanlarına yönelik destekleyici eğitim programları planlanabilir.
- ❖ Kurumsal afet hazırlık çalışmalarında bireysel hazırlık davranışlarının geliştirilmesine yönelik uygulamalara daha fazla yer verilmelidir. Acil durum çantası hazırlama, aile afet planı oluşturma ve toplanma alanları konusunda farkındalık geliştirilmesi desteklenmelidir.

Araştırmacılara Yönelik Öneriler

- ❖ Gelecek araştırmalarda afet okuryazarlığı ile afete hazırlık arasındaki ilişkinin farklı sağlık kurumlarında ve farklı sağlık çalışanı gruplarında incelenmesi önerilmektedir.
- ❖ Afete hazırlık davranışlarını etkileyebilecek risk algısı, öz yeterlilik, afet deneyimi, kurumsal destek, örgütsel bağlılık ve güvenlik kültürü gibi değişkenlerin modele dâhil edildiği araştırmalar gerçekleştirilebilir.
- ❖ Bu araştırmada afet okuryazarlığının afete hazırlık davranışlarındaki varyansın sınırlı bir bölümünü açıklaması nedeniyle, hazırlık davranışlarını etkileyen diğer bireysel ve örgütsel faktörlerin incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
- ❖ Boylamsal ve deneysel araştırmalar yürütülerek afet eğitimlerinin sağlık çalışanlarının afet okuryazarlığı ve hazırlık davranışları üzerindeki uzun dönemli etkileri değerlendirilebilir.
- ❖ Nitel ve karma yöntem araştırmaları kullanılarak sağlık çalışanlarının afetlere hazırlık süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler, ihtiyaçlar ve deneyimler daha derinlemesine incelenebilir.
- ❖ Farklı illerde, farklı afet risklerine sahip bölgelerde ve farklı sağlık kurumlarında yürütülecek karşılaştırmalı çalışmalar, afet hazırlığına ilişkin daha kapsamlı sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayabilir.

Araştırmacıların Katkı Oranı (Author Contributions)

Bu çalışma iki yazarın ortak katkılarıyla hazırlanmıştır. Birinci yazar araştırmanın planlanması, veri toplama sürecinin yürütülmesi, verilerin analizi ve makalenin ilk taslağının hazırlanmasında görev almıştır. İkinci yazar araştırmanın kuramsal çerçevesinin oluşturulması, bulguların yorumlanması, makalenin gözden geçirilmesi ve son şeklinin verilmesine katkı sağlamıştır. Yazarlar çalışmanın tüm aşamalarını incelemiş ve makalenin son halini onaylamıştır.

Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Etik Kurul Onayı (Ethics Approval)

Bu çalışma için İstanbul Okan Üniversitesi Etik Kurulundan etik onay alınmıştır. Araştırma, İstanbul Okan Üniversitesi Etik Kurulunun 30.05.2025 tarihli, 191 sayılı toplantısında alınan 50 numaralı kararı ile etik açıdan uygun bulunmuştur. Araştırma süreci Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak yürütülmüştür.

Finansal Destek (Funding)

Bu çalışma herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Kaynakça

- Aburas, W., ve Alshammari, T. M. (2020). Pharmacists' roles in emergency and disasters: COVID-19 as an example. *Saudi Pharmaceutical Journal*, 28(12), 1797–1816. doi:10.1016/j.jsps.2020.11.006
- Adhikari, B., Mishra, S. R., ve Raut, S. (2016). Rebuilding earthquake struck Nepal through community engagement. *Frontiers in Public Health*, 4, 121. doi:10.3389/fpubh.2016.00121
- Al-Hajj, S., Ghamlouche, L., AlDeen, K. N., ve Sayed, M. E. (2023). Beirut blast: The experiences of acute care hospitals. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 17, e288. doi:10.1017/dmp.2022.288
- Almutairi, F. (2025). Effect of interventions on hospital-based health care professionals' knowledge and skills in disaster preparedness: A systematic review. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 19, e198. doi:10.1017/dmp.2025.10198
- Altman, R. L., Santucci, K. A., Anderson, M. R., McDonnell, W. M., Fanaroff, J. M., Bondi, S. A., Narang, S. K., Oken, R. L., Rusher, J. W., Scibilia, J. P., Scott, S. M., ve Sigman, L. J. (2019). Understanding liability risks and protections for pediatric providers during disasters. *Pediatrics*, 143(3), e20183893. doi:10.1542/peds.2018-3893
- Aqtam, I., Shouli, M. M., Al-Qoroum, S., Shouli, K. M., ve Ayed, A. (2024). Evaluating disaster management preparedness among healthcare professionals during pandemics: Palestinian context. *SAGE Open Nursing*, 10, 1–13. doi:10.1177/23779608241283698
- Arthanti, W. B. (2026). Integrating digital early warning systems and human resource capacity in primary clinics: A strategic innovation for earthquake communication preparedness. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1586(1), 012019. doi:10.1088/1755-1315/1586/1/012019
- Balut, M. D., Der-Martirosian, C., ve Dobalian, A. (2021). Determinants of workforce preparedness during pandemics among healthcare workers at the U.S. Department of Veterans Affairs. *Journal of Primary Care ve Community Health*, 12, 1–9. doi:10.1177/21501327211004738
- Bendandi, B., ve Pauw, P. (2016). Remittances for adaptation: An alternative source of international climate finance? In B. Bendandi ve P. Pauw (Eds.), *Climate change adaptation and development* (pp. 195–211). Cham, Switzerland: Springer. doi:10.1007/978-3-319-42922-9_10
- Blake, N., ve Fry-Bowers, E. K. (2018). Disaster preparedness: Meeting the needs of children. *Journal of Pediatric Health Care*, 32(2), 207–210. doi:10.1016/j.pedhc.2017.12.003
- Burke, S. C., Bethel, J. W., ve Britt, A. F. (2012). Assessing disaster preparedness among Latino migrant and seasonal farmworkers in eastern North Carolina. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 9(9), 3115–3133. doi:10.3390/ijerph9093115
- Büyüköztürk, Ş. (2016). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı* (22. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
- Chan, E. Y. Y., Dubois, C., Fong, A. H. Y., Shaw, R., Chatterjee, R., Dabral, A., Loyzaga, A. Y., Kim, Y., Hung, K. K. C., ve Wong, C. S. (2021). Reflection of challenges and opportunities within the COVID-19 pandemic to include biological hazards into DRR planning. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1614. doi:10.3390/ijerph18041614
- Chan, E. Y. Y., Man, A. Y. T., ve Lam, H. C. Y. (2019). Scientific evidence on natural disasters and health emergency and disaster risk management in Asian rural-based area. *British Medical Bulletin*, 129(1), 91–105. doi:10.1093/bmb/ldz002
- Corbin, J. H., Oyene, U. E., Manoncourt, E., Onya, H., Kwamboka, M., Amuyunzu-Nyamongo, M., Sørensen, K., Mweemba, O., Barry, M. M., Munodawafa, D., Bayugo, Y. V., Huda, Q., Moran, T., Omoleke, S. A., Spencer-Walters, D., ve Van den Broucke, S. (2021). A health promotion approach to emergency management: Effective community engagement strategies from five cases. *Health Promotion International*, 36(Suppl. 1), i24–i38. doi:10.1093/heapro/daab152
- Çalışkan, M., ve Üner, S. (2021). Afet okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Uluslararası Afet ve Risk Dergisi*, 4(1), 35–48.

- d'Almeida, A. G., ve Coopersmith, C. M. (2024). Disaster management: Preparation and planning for acute care facilities. *Current Opinion in Critical Care*, 30(3), 195–201. doi:10.1097/MCC.0000000000001151
- Devereaux, A. V., Tosh, P. K., Hick, J. L., Hanfling, D., Geiling, J., Reed, M. J., Uyeki, T. M., Shah, U. A., Fagbuyi, D. B., Skippen, P., Dichter, J. R., Kissoon, N., ve Upperman, J. S. (2014). Engagement and education: Planning, training, and exercises for health care workers in disaster preparedness. *Chest*, 146(4 Suppl.), e118S–e133S. doi:10.1378/chest.14-0740
- Dunlop, A. L., Logue, K. M., Beltran, G., ve Isakov, A. P. (2011). Role of academic institutions in community disaster response since September 11, 2001. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 5(3), 218–226. doi:10.1001/dmp.2011.75
- Dzakpasu, D. K., Opoku, O. A., Owusu, S. A., Bashiru, A. W. A., Okudzeto, H., ve Anak, J. A. (2023). Emergency preparedness of nurses and midwives in Accra, Ghana. *Asian Journal of Healthy and Science*, 2(8), 339–352. doi:10.58631/ajhs.v2i8.64
- Faryabi, R., Davarani, F. R., Daneshi, S., ve Moran, D. P. (2023). Investigating the effectiveness of protection motivation theory in predicting behaviors relating to natural disasters in the households of southern Iran. *Frontiers in Public Health*, 11, 1201195. doi:10.3389/fpubh.2023.1201195
- Friedman, D. B., Rose, I. D., ve Koskan, A. (2011). Pilot assessment of an experiential disaster communication curriculum. *Disaster Prevention and Management*, 20(3), 238–250. doi:10.1108/096535611111141691
- Gillani, A. H., Shi, L., Akbar, J., Omer, S., Fatima, B., Ibrahim, M. I. M., ve Fang, Y. (2021). How prepared are the health care professionals for disaster medicine management? An insight from Pakistan. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 200. doi:10.3390/ijerph19010200
- Goniewicz, K., Goniewicz, M., Burkle, F. M., ve Khorram-Manesh, A. (2020). The impact of experience, length of service, and workplace preparedness in physicians' readiness in the response to disasters. *Journal of Clinical Medicine*, 9(10), 3328. doi:10.3390/jcm9103328
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., ve Tatham, R. L. (2013). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Boston, MA: Pearson Education Limited.
- Hayes, K., Berry, P., ve Ebi, K. L. (2019). Factors influencing the mental health consequences of climate change in Canada. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(9), 1583. doi:10.3390/ijerph16091583
- Heidari, M., ve Jafari, H. (2020). The challenges of Iranian health system preparedness before earthquakes based on the World Health Organization framework. *Journal of Education and Health Promotion*, 9(1), 273. doi:10.4103/jehp.jehp_746_19
- Hodge, J. G., Garcia, A. M., Anderson, E. D., ve Kaufman, T. (2009). Emergency legal preparedness for hospitals and health care personnel. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 3(Suppl. 1), S37–S44. doi:10.1097/DMP.0b013e31819d977c
- Hoffmann, R., ve Blecha, D. (2020). Education and disaster vulnerability in Southeast Asia: Evidence and policy implications. In *The socio-economic impacts of climate change in Southeast Asia* (pp. 17–37). Bingley, UK: Emerald Publishing. doi:10.1108/S2040-726220200000021002
- Hugelius, K., ve Harada, N. (2025). What is disaster readiness among health care professionals? A systematic integrative review study. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 19, e58. doi:10.1017/dmp.2025.58
- Inichinbia, V. E. E., ve U., A. E. (2022). Implications for preparedness for disasters in developing countries for health education: A literature review. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 6(3), 707–713. doi:10.47772/IJRISS.2022.6340
- İnal, E., Altıntaş, K. H., ve Doğan, N. (2018). Development of a general disaster preparedness belief scale using the health belief model as a theoretical framework. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 5(1), 146–158.
- Jørgensen, A. M., Mendoza, G. J., ve Henderson, J. L. (2010). Emergency preparedness and disaster response

core competency set for perinatal and neonatal nurses. *Journal of Obstetric, Gynecologic ve Neonatal Nursing*, 39(4), 450–467. doi:10.1111/j.1552-6909.2010.01157.x

- Karasar, N. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler ve teknikler* (35. bs.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Khirekar, J., Badge, A., Bandre, G., ve Shahu, S. (2023). Disaster preparedness in hospitals. *Cureus*, 15(12), e50073. doi:10.7759/cureus.50073
- Khorrman-Manesh, A., Eskici, G. T., ve Gray, L. (2025). Enhancing global disaster preparedness: A scoping review of the current integration of situational awareness and disaster mindset in healthcare education. *AIMS Public Health*, 12(3), 735–766. doi:10.3934/publichealth.2025038
- Lamine, H., Chebili, N., ve Zedini, C. (2022). Evaluating the level of disaster preparedness of Tunisian university hospitals using the Hospital Safety Index: A nationwide cross-sectional study. *African Health Sciences*, 22(3), 666–673. doi:10.4314/ahs.v22i3.71
- Li, T., Zhang, Y., Yao, L., Bai, S., Li, N., ve Ren, S. (2023). Knowledge, attitudes, and practices associated with bioterrorism preparedness in healthcare workers: A systematic review. *Frontiers in Public Health*, 11, 1272738. doi:10.3389/fpubh.2023.1272738
- Lin, C., Tzeng, W., Chiang, L., Lu, M.-C., Lee, M.-S., ve Chiang, S. (2024). Effectiveness of a structured disaster management training program on nurses' disaster readiness for response to emergencies and disasters: A randomized controlled trial. *Journal of Nursing Management*, 2024, 5551894. doi:10.1155/2024/5551894
- Lopo, C., Razak, A., Maidin, A., Suarayasa, K., Nadjib, M., Masni, M., Rivai, F., Mallongi, A., Hendra, S., ve Ngemba, H. R. (2022). The effect of knowledge and skills of hospital staff on the hospitals' alertness and security in encountering earthquake in Palu City, Central Sulawesi, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(E), 1077–1081. doi:10.3889/oamjms.2022.9117
- Marin, S. M., ve Witt, R. R. (2015). Hospital nurses' competencies in disaster situations: A qualitative study in the south of Brazil. *Prehospital and Disaster Medicine*, 30(6), 548–552. doi:10.1017/S1049023X1500521X
- Mathkur, A. A., Albishi, A., Alshmemri, M. S., ve Alghabashi, M. T. (2024). An evaluation of factors influencing nurses' preparedness and response to COVID-19 with focus on Saudi Arabia: Literature review. *South Eastern European Journal of Public Health*, 1115–1127. doi:10.70135/seejph.vi.2324
- Mosadeghrad, A. M., Afshari, M., Dehnavi, H., Keliddar, I., Zahmatkesh, M., Isfahani, P., Sharifi, T., Shahsavani, A., Ostadtaghizadeh, A., Abbasabadi-Arab, M., ve Yunesian, M. (2024). Strategic analysis of Iran's climate resilient health system. *BMC Health Services Research*, 24(1), 1453. doi:10.1186/s12913-024-11621-9
- Moslehi, S., Masbi, M., Noori, N., Taheri, F., Soleimanpour, S. A., ve Narimani, S. (2024). Components of hospital personnel preparedness to evacuate patients in disasters: A systematic review. *BMC Emergency Medicine*, 24(1), 95. doi:10.1186/s12873-024-00942-x
- Nishikawa, A., Yamaguchi, T., Yamada, Y., Urata, H., Shinkawa, T., ve Matsunari, Y. (2023). How do disaster relief nurses in Japan perceive and respond to risks? A cross-sectional study. *Nursing Reports*, 13(4), 1410–1420. doi:10.3390/nursrep13040118
- Noreen, N., Dil, S., Niazi, S. U. K., Naveed, I., Khan, N. U., Khan, F., Tabbasum, S., ve Kumar, D. (2020). COVID-19 pandemic and Pakistan: Limitations and gaps. *Global Biosecurity*, 1(4). doi:10.31646/gbio.63
- Olson, D. (2020). Faculty opinions recommendation of factors influencing the mental health consequences of climate change in Canada. *Faculty Opinions*. doi:10.3410/f.735730661.793578522
- Orlando, S., Danna, D., Giarratano, G., Prepas, R., ve Johnson, C. B. (2010). Perinatal considerations in the hospital disaster management process. *Journal of Obstetric, Gynecologic ve Neonatal Nursing*, 39(4), 468–479. doi:10.1111/j.1552-6909.2010.01158.x
- Palinkas, L. A., O'Donnell, M., Lau, W., ve Wong, M. (2020). Strategies for delivering mental health services in response to global climate change: A narrative review. *International Journal of Environmental Research*

- Perkison, W. B., Shegog, R., Lai, D., Upadhyay, S., Yalavarthy, G., Guerrero-Luera, R., Mathews, P. D., Rios, J., Mehta, R., McLaughlin, J., ve Nabeel, I. (2024). Development of system-based digital decision support (“Pocket Ark”) for post-flood enhanced response coordination and worker safety: An intervention mapping approach. *Frontiers in Environmental Health*, 3, 1368077. doi:10.3389/fenvh.2024.1368077
- Protecting the health and safety of workers who respond to disasters: Achieving equity through education and training. (2025). *New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy*, 35(2), 255–264. doi:10.1177/10482911251337444
- Schulte, C., Erhardt-Ohren, B., Baker, Y., Gramling, S., ve Prata, N. (2025). Climate education as adaptation: A scoping review of programs advancing maternal and newborn health. *The Journal of Climate Change and Health*, 26, 100609. doi:10.1016/j.joclim.2025.100609
- Song, L. L., Du, L., Li, X., Wu, M., ve Li, X. (2025). Navigating challenges and building resilience: Qualitative insights into disaster nursing preparedness in Chinese non-first-tier cities. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 19, e177. doi:10.1017/dmp.2025.10177
- Stimpson, J. P., Rashed, A. L., Pandya, J., Baudot, E. C., Whitfill, J., ve Ortega, A. N. (2025). Health equity in the wake of disasters and extreme weather: Evidence from an umbrella review. *Health Affairs Scholar*, 3(11), qxaf207. doi:10.1093/haschl/qxaf207
- Swan, B. A., Phan, Q., Crawford, K., Febres-Cordero, S., Kaligotla, L., Chicas, R., Giordano, N. A., Brasher, S., Chance-Revels, R., Spaulding, A. C., ve Steiger, L. (2024). ARCHWAY: An innovative educational program advancing the public health workforce. *Archives of Public Health*, 82(1), 148. doi:10.1186/s13690-024-01422-1
- Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Theron, E., Bills, C. B., Hynes, E. J. C., Stassen, W., ve Rublee, C. (2022). Climate change and emergency care in Africa: A scoping review. *African Journal of Emergency Medicine*, 12(2), 121–128. doi:10.1016/j.afjem.2022.02.003
- Thobaity, A. A. (2024). Overcoming challenges in nursing disaster preparedness and response: An umbrella review. *BMC Nursing*, 23(1), 583. doi:10.1186/s12912-024-02226-y
- Walton, A. A., Marr, J., Cahillane, M. J., ve Bush, K. F. (2021). Building community resilience to disasters: A review of interventions to improve and measure public health outcomes in the Northeastern United States. *Sustainability*, 13(21), 11699. doi:10.3390/su132111699
- Wang, J., Sun, X., Lu, S., Wang, F., Wan, M., Chen, H., ve Tan, Y. (2021). Disaster preparedness and associated factors among emergency nurses in Guangdong Province, China: A descriptive cross-sectional study. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 17, e111. doi:10.1017/dmp.2021.327
- Wang, L., Norman, I., Xiao, T., Li, Y., Li, X., ve Leamy, M. (2022). Evaluating a psychological first aid training intervention (Preparing Me) to support the mental health and wellbeing of Chinese healthcare workers during healthcare emergencies: Protocol for a randomized controlled feasibility trial. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 809679. doi:10.3389/fpsy.2021.809679
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2023). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (13. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Zhang, C., Fang, S., Zhao, R., Wang, H., ve Li, D. (2025). Influencing factors of nurses’ disaster preparedness: A systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, 25(1), 1047. doi:10.1186/s12889-025-23981-w
- Zhang, D., Zhang, L., Zhang, K., Zhang, H., ve Zhao, K. (2024). Disaster literacy in disaster emergency response: A national qualitative study among nurses. *BMC Nursing*, 23(1), 756. doi:10.1186/s12912-024-01911-2

The Relationship Between Disaster Literacy and Disaster Preparedness Among Healthcare Workers

Introduction

Disasters are among the most significant crises affecting healthcare systems worldwide. Earthquakes, floods, pandemics, and other emergencies not only threaten public health but also disrupt the continuity of healthcare services. The increasing frequency and complexity of disasters have made preparedness an essential component of healthcare management. Healthcare workers play a critical role during disasters because they are expected to provide medical care, coordinate emergency responses, communicate effectively, and make rapid decisions under stressful conditions.

Disaster preparedness depends not only on institutional resources but also on the knowledge, awareness, and competencies of healthcare personnel. In this context, disaster literacy has emerged as an important concept. Disaster literacy refers to individuals' ability to access, understand, evaluate, and use disaster-related information effectively. Individuals with higher disaster literacy are generally expected to demonstrate more effective preparedness behaviors and respond more appropriately during emergencies.

Although previous studies have highlighted the importance of disaster preparedness among healthcare professionals, research examining the relationship between disaster literacy and disaster preparedness remains limited, particularly in the Turkish healthcare context. Therefore, investigating this relationship may provide valuable evidence for improving disaster education programs and strengthening institutional preparedness strategies. The purpose of this study was to examine the effect of disaster literacy on disaster preparedness behaviors among healthcare workers employed in public hospitals.

Method

This study was conducted using a quantitative research approach and a correlational survey design. The population consisted of healthcare workers employed at Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital in Istanbul, Türkiye. The sample included 344 healthcare workers who voluntarily participated in the study and completed the data collection instruments.

A convenience sampling method was employed due to accessibility and operational considerations. Data were collected between September and November 2025.

Two instruments were used:

Disaster Literacy Scale (Çalışkan & Üner, 2021): The original scale consists of 61 items. In this study, the "Risk Reduction" (17 items) and "Preparedness" (16 items) dimensions were used, resulting in a total of 33 items. The overall reliability coefficient of the scale was $\alpha = .94$.

General Disaster Preparedness Scale (İnal, Altıntaş, & Doğan, 2018): The scale consists of 45 items and six dimensions: perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, cues to action, and self-efficacy. The reliability coefficient for the total scale was $\alpha = .81$.

Data were analyzed using IBM SPSS Statistics. Descriptive statistics, Pearson Product-Moment Correlation Analysis, and Multiple Linear Regression Analysis were conducted. Prior to analysis, assumptions regarding normality were examined through skewness and kurtosis values. The obtained values were within acceptable limits, indicating that parametric analyses could be employed.

Results

The findings indicated that healthcare workers demonstrated above-average levels of both disaster literacy and disaster preparedness. The mean score for disaster literacy was 3.78 (SD = 0.49), while the mean score for general disaster preparedness was 3.53 (SD = 0.25). Among the preparedness dimensions, the highest mean score was observed in the perceived benefits dimension (M = 3.95, SD = 0.53), whereas the lowest score was found in perceived severity (M = 2.75, SD = 0.57). Pearson correlation analysis revealed a positive and statistically significant relationship between disaster literacy and disaster preparedness ($r = .283, p < .01$). Similar positive relationships were identified between disaster preparedness and both disaster literacy dimensions:

- ❖ Risk Reduction: $r = .263, p < .01$
- ❖ Preparedness: $r = .265, p < .01$

To determine the predictive effect of disaster literacy on disaster preparedness, a multiple linear regression analysis was conducted. The regression model was statistically significant: $F(2,341) = 14.828, p < .001$

The model explained approximately 8% of the variance in disaster preparedness ($R^2 = .080$; Adjusted $R^2 = .075$).

Regression coefficients showed that:

- ❖ Preparedness dimension significantly predicted disaster preparedness ($\beta = .156, p = .045$).
- ❖ Risk Reduction dimension did not significantly predict disaster preparedness ($\beta = .147, p = .059$).

These findings suggest that preparedness-related knowledge and competencies contribute more directly to disaster preparedness behaviors than risk reduction knowledge alone.

Discussion

The results demonstrate that disaster literacy is positively associated with disaster preparedness among healthcare workers. This finding supports previous research emphasizing the importance of disaster-related knowledge, awareness, and information-processing skills in promoting preparedness behaviors.

The significant role of the preparedness dimension indicates that practical knowledge concerning emergency procedures, disaster planning, and response activities may have a stronger influence on preparedness behaviors than more general risk-reduction knowledge. This result is consistent with studies highlighting the effectiveness of simulation-based training, drills, and scenario-based educational interventions in improving disaster readiness.

On the other hand, the non-significant predictive effect of the risk reduction dimension suggests that knowledge regarding disaster risks alone may not be sufficient to generate preparedness behaviors. Organizational support, institutional policies, workplace culture, and previous disaster experiences may also play important roles in shaping preparedness outcomes.

Another important finding is the relatively low explained variance of the regression model. Although disaster literacy was found to be a significant predictor, disaster preparedness appears to be a multidimensional construct influenced by numerous individual and organizational factors, including self-efficacy, risk perception, disaster experience, leadership, and institutional preparedness culture.

Conclusion

This study demonstrated that disaster literacy is significantly related to disaster preparedness among healthcare workers. Healthcare professionals with higher levels of disaster literacy tend to exhibit stronger preparedness behaviors.

The preparedness dimension of disaster literacy emerged as a significant predictor of disaster preparedness, whereas the risk reduction dimension did not significantly contribute to the prediction model. These findings emphasize the importance of practical preparedness-oriented competencies rather than solely theoretical knowledge.

The results suggest that healthcare institutions should prioritize disaster education programs focusing on preparedness skills, simulation exercises, emergency planning, and practical response training. Strengthening these competencies may contribute to more resilient healthcare systems and improve organizational readiness for future disasters.

Future studies should investigate additional factors influencing disaster preparedness and utilize longitudinal or experimental designs to better understand causal relationships.

Keywords: Disaster literacy, disaster preparedness, healthcare workers, disaster management, hospital preparedness.

Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ve Öğretmen Tükenmişliği: Ankara Ortaokulları Üzerine Bir Araştırma

Begüm Kaldırım Kayalı¹ Mehmet Korkmaz²

Atıf/Reference: Kaldırım Kayalı, B. ve Korkmaz, M. (2026). Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ve Öğretmen Tükenmişliği: Ankara Ortaokulları Üzerine Bir Araştırma. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 129-139.

Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda görev yapan okul müdürlerinin benimsedikleri liderlik stilleri ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi öğretmen görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırmada dönüşümsel liderlik ve etkileşimci liderlik davranışlarının öğretmen tükenmişliği üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, 2024–2025 eğitim öğretim yılında Ankara ilindeki resmi ortaokullarda görev yapan 311 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ) ile Maslach Tükenmişlik Envanteri (Maslach Burnout Inventory-MBI) kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve bağımsız örneklemler t-testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları, okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik stilleri ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermiştir. Özellikle dönüşümsel liderlik davranışlarının öğretmen tükenmişliği ile negatif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Etkileşimci liderlik davranışlarının ise tükenmişliğin bazı boyutlarıyla daha sınırlı düzeyde ilişki gösterdiği saptanmıştır. Sonuçlar, okul yöneticilerinin liderlik davranışlarının öğretmenlerin mesleki iyi oluşları ve çalışma yaşamlarına yönelik algıları üzerinde önemli bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dönüşümsel liderlik, etkileşimci liderlik, liderlik stilleri, okul yöneticisi, öğretmen, tükenmişlik.

School Principals' Leadership Styles and Teacher Burnout: A Study of Middle Schools in Ankara

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between the leadership styles adopted by middle school principals and teachers' levels of burnout, based on teachers' perspectives. The study examined the effects of transformational and interactive leadership behaviors on teacher burnout. The research was conducted using a correlational survey model. The sample consisted of 311 teachers working in public middle schools in the province of Ankara during the 2024–2025 academic year. Data were collected via an online survey. The Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) and the Maslach Burnout Inventory (MBI) were used as data collection instruments. Descriptive statistics, Pearson correlation analysis, and the independent samples t-test were applied in the data analysis. The research findings indicate that there are significant relationships between the leadership styles exhibited by school principals and teachers' levels of burnout. In particular, it was determined that transformational leadership behaviors are negatively associated with teacher burnout. It was also found that transactional leadership behaviors show a more limited association with certain dimensions of burnout. The results demonstrate that school administrators' leadership behaviors play a significant role in teachers'

¹ Öğretmen; Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, <https://orcid.org/0000-0002-5654-6008>; begumkaldirimkayali@gmail.com;

² Prof. Dr.; Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, <https://orcid.org/0000-0001-7600-5121>; korkmaz@gazi.edu.tr;

professional well-being and their perceptions of their work life. The research findings were discussed within the framework of the relevant literature, and recommendations for practice were presented.

Keywords: Transformational leadership, transactional leadership, leadership styles, school administrator, teacher, burnout.

1. Giriş

Eğitim yönetimi alanında yaşanan değişimler, geleneksel yönetim anlayışlarından daha esnek ve gelişim odaklı liderlik yaklaşımlarına yönelimi beraberinde getirmiştir. Eğitsel liderlik anlayışı başlangıçta daha çok otorite, disiplin ve standartların korunmasına dayalı olarak ele alınırken, eğitim sistemlerinde yaşanan dönüşümler yöneticilerin değişimi yönetebilme kapasitesini ön plana çıkarmıştır. Bu süreçte vizyoner liderlik, karizmatik liderlik ve kolaylaştırıcı liderlik gibi yaklaşımlar geliştirilmiş; dönüşümcü liderlik ise eğitim örgütlerinde yaygın biçimde incelenen liderlik modellerinden biri hâline gelmiştir (Mohammed ve Paşaoğlu Baş, 2020).

Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik kavramları ilk olarak Burns (1978) tarafından sistematik biçimde ele alınmıştır. Burns'e göre dönüşümcü liderlik, lider ve izleyicilerin karşılıklı etkileşim yoluyla daha yüksek motivasyon ve etik değerlere ulaşmalarını sağlayan bir süreçtir. Daha sonra Bass (1990), dönüşümcü ve etkileşimci liderliğin birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan liderlik biçimleri olduğunu ileri sürmüştür. Bass ve Avolio (1990) tarafından geliştirilen Çok Faktörlü Liderlik Modeli (MLQ), dönüşümcü liderliği idealleştirilmiş etki, telkinle güdüleme, entelektüel uyarım ve bireysel destek boyutlarıyla açıklarken; etkileşimci liderliği koşullu ödül ve istisnalarla yönetim boyutlarıyla tanımlamaktadır.

Dönüşümcü liderlik; çalışanların motivasyonunu artıran, ortak amaçlar etrafında bütünleşmeyi sağlayan ve örgütsel değişimi destekleyen bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Etkileşimci liderlik ise daha çok görevlerin yerine getirilmesi, performansın sürdürülmesi ve ödül-ceza mekanizmaları üzerine odaklanmaktadır (Korkmaz, 2007). Buna karşılık laissez-faire liderlik, liderlik davranışlarının en düşük düzeyde sergilendiği ve yönetsel sorumlulukların büyük ölçüde ihmal edildiği bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Korkmaz, 2006).

Okulların başarısını etkileyen önemli değişkenlerden biri de öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyidir. Tükenmişlik, bireyin iş yaşamında yaşadığı uzun süreli stres sonucunda ortaya çıkan duygusal, bilişsel ve davranışsal bir süreçtir. Özellikle öğretmenlik gibi yoğun insan ilişkileri gerektiren mesleklerde tükenmişlik; öğretim kalitesini, öğrenci başarısını ve okul iklimini olumsuz etkileyebilmektedir. Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma şeklinde ortaya çıkan bu durum, öğretmenlerin mesleki performanslarının yanı sıra öğrencilerle kurdukları ilişkileri de zayıflatabilmektedir (Maslach ve Jackson, 1981).

Alan yazında liderlik davranışlarının öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Özellikle dönüşümcü liderlik davranışlarının öğretmenlerin motivasyonunu artırdığı, örgütsel bağlılığı güçlendirdiği ve tükenmişlik düzeylerini azalttığı yönünde bulgular bulunmaktadır. Buna karşılık etkileşimci liderliğin ve özellikle laissez-faire liderlik davranışlarının öğretmenler üzerinde aynı düzeyde olumlu etkiler göstermediği ifade edilmektedir (Cemaloğlu, 2007; Bakan vd., 2015).

Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışlarının öğretmen tükenmişliğinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutları üzerindeki etkileri öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Elde edilen bulguların okul yöneticilerinin liderlik uygulamalarına ve öğretmenlerin mesleki iyi oluşlarının geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:

- 1) Okul yöneticilerinin sergiledikleri liderlik davranışları dönüşümcü liderlik özellikleri göstermekte midir?
- 2) Okul yöneticilerinin sergiledikleri liderlik davranışları etkileşimci liderlik özellikleri göstermekte midir?
- 3) Dönüşümcü liderlik ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
- 4) Etkileşimci liderlik ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
- 5) Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri çeşitli demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

Her ne kadar liderlik ve tükenmişlik ilişkisini inceleyen çalışmalar bulunmakla birlikte Ankara ilinde ortaokul öğretmenleri örnekleminde dönüşümcü ve işlemci liderlik boyutlarının öğretmen tükenmişliği üzerindeki etkilerini birlikte ele alan çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle araştırma ilgili boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

2. Kavramsal Çerçeve

Liderlik: Liderlik, özellikle hızlı değişim ortamının beraberinde getirdiği değişen istek ve beklentiler ile örgütlerin içindeki grupların dinamik yapısı daha fazla liderlik kavramına ihtiyacı doğurmaktadır. Pek çok değeri, fikri ve inancı bir araya getiren örgütler hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için örgütü çekip çeviren ve yol gösteren liderlere ihtiyaçları vardır (Senger ve Karcioğlu, 2022).

Yönetim: Weber ve Taylor'ın öncüsü olduğu klasik yaklaşım 20. yüzyılın başlarına kadar yerini korumuştur. Son yıllarda öğrenci ve öğretmen ihtiyacının değişmesi, Planlama ve uygulama farklılıkları ve denetimsel sorunlar sebebi ile klasik yöntemler yetersiz kalmıştır (Çelik, 2002).

Dönüştürücü Liderlik (Transformational Leadership): Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Dünyamız ve çevremizde bu değişim ve dönüşümden etkilenmektedir. Değişime direnç göstermek yerine adapte olup değişime yön vermek örgütleri dinamik tutacaktır. Bu dinamizmi yakalayacak ve dönüşümü yönetecek kişiler şüphesiz ki liderlerdir. Lidere duyulan ihtiyaç liderlik yaklaşımlarını da doğurmaktadır. Dönüşümcü liderlik kavramı bu sorunlara çözüm bulmak için içinde bulunduğumuz yüzyılın son çeyreğinde ortaya konmuş bir yaklaşımdır (Bakan vd., 2005).

Dönüşümcü Liderliğin Alt Boyutları ve Açıklamaları: Bu çalışmada belirlenen liderliği incelemek için Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği olan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) kullanılmıştır. Ölçekte dönüşümsel liderliği her bir boyut için 4 madde olmak üzere beş alt boyutta (idealleştirilmiş etki atfedilen, idealleştirilmiş etki davranış, telkinle güdüleme, entelektüel uyarım ve bireysel destek) ölçmeye yönelik 20 madde yer almaktadır. Dönüşümcü liderlik; İdealleştirilmiş Etki (Atfedilen), İdealleştirilmiş Etki (Davranışsal), Telkinle Güdüleme, Entelektüel Uyarım, Bireysel Destek (Bireysel İlgi) alt boyutları şeklinde incelenmiştir (Bass ve Avolio, 2004).

- İdealleştirilmiş Etki (Atfedilen):** Örgütün amaçları doğrultusunda grup üyelerinin menfaat ve çıkarlarının; moral ve motivasyonun yüksekte olması, lider açısından idealleştirilmiş etkidir. Liderler, toplumun yararına olacak hedefe uygun çalışmaları ön plana alırlar. Bu açıdan idealleştirilmiş etkide özgecilik ve odaklanma vardır.
- İdealleştirilmiş Etki (Davranışsal):** Grup üyelerinin örgütün amaçları için ortak hislere sahip olmalarını sağlar. Karar alırken ahlaki ve etik ilkeleri gözeterek alır. Örgütün ortak misyonu ve inançları hakkında derin duygulara sahip olma davranışlarını içerir (Karip ve Köksal, 1999).
- Telkinle Güdüleme:** Dönüşümsel liderliğin ikinci alt boyutu telkinle güdülemedir. Telkinle güdülemede lider vizyon ve misyon edindirmek ve performansı artırmak için çabalar. Lider amacına ulaşmak için örgüt üyelerini motive eder. Liderin vizyon ve misyon katabilmesi için grubun amaçları doğrultusunda inancı tam olmalı ve bunu gruba aktarabilmelidir, güven sağlayabilmelidir.
- Entelektüel Uyarım:** Entelektüel uyarım, liderin kendi yaratıcılığını kullanarak grup üyelerinin sorunları üzerine farkındalık oluşturabilme becerisidir. Farkındalık oluşturabilmek için destekleyici bir şekilde hareket eder. Bunun sonucuna grup üyeleri kendilerini sorgulama fırsatı bulabilir.
- Bireysel Destek (Bireysel İlgi):** Dönüşümsel lider her bir üyeye insanca muamele eder. Gelişim imkânı sağlamak için kişilik haklarını gözetir ve onlara birey olduklarını hatırlatarak insanca muamele eder. Takipçilerini kişisel çıkarları için kullanırlar. Takipçilerinin kişilik özelliklerine ve birey olabilme ihtiyaçlarına saygı duyan liderler kalıcı başarı ve verimliliği sağlarlar (Bass ve Steidlmeier, 1999).

Etkileşimci Liderlik (Transactional Leadership) (İşlemci Liderlik): Literatürde işlemci liderliğe işlevsel, eylemsel, etkileşimsel, etkileşimci, göreve dönük veya işe yönelik liderlik gibi değişik isimler verilmektedir. Etkileşimci liderlik, örgüt üyelerinin (öğretmenlerin) liderden beklentilerinin ne olduğunu açık anlaşılır biçimde ifade edip gerekli bilgilendirmeleri yapması ve örgütün amaçları doğrultusunda isteklerin ve beklenen performans seviyesine ulaşıldığında örgüt üyelerinin nasıl bir ödül veya pekiştirme alacağı açıkça belirli olan liderlik tipidir (Bass, 1990)

Etkileşimci Liderlik Yaklaşımının Alt Boyutları: Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (Multifactor Leadership Questionnaire MLQ) Çok faktörlü liderlik anketi (MLQ) dönüşümcü ve etkileşimci liderlik türlerini ölçmek için 1995'te Bass ve Avolio tarafından geliştirilmiştir. Dönüşümcü liderliği belirleyen 20, etkileşimci liderliği belirleyen 16, liderlik davranışlarının sonuçlarını belirleyen 9 olmak üzere toplam 45 maddeden oluşmaktadır. Etkileşimci liderlik; Koşullu Ödüllendirme, Aktif/ Pasif İstisnalarla Yönetim, Kaçınmacı Liderlik, Laissez-Faire

Liderlik (Serbest- Bırakıcı Liderlik) alt boyutları şeklinde incelenmiştir (Cemaloğlu, 2007).

- Laissez-Faire (Serbest Bırakıcı) Liderlik: Laissez-faire (serbest bırakıcı) liderlikte, lider edilgendir ve astları etkileme, yöneltme ve yönlendirme en alt düzeyde tutulmaktadır. Lider bireysel veya grup düzeyinde karar verme sürecine genellikle katılmaz ve liderlik rolünden büyük oranda feragat etmiş durumdadır.
- Koşullu Ödüllendirme: Koşullu ödüllendirme, örgüt üyelerinin örgütün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen görevleri açıkça bilmesi ve görevlerin yerine getirilmesi karşılığında maddi, manevi, psikolojik ödüllerin verilmesini kapsar.
- Aktif/ Pasif İstisnalarla Yönetim: Aktif bir istisnalarla yönetim davranışında, lider aktif olup grup üyelerini izler, örgütün amaçları doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmada yaşanacak veya yaşanması muhtemel sorunlar önceden fark edilir ve sorun çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Pasif bir istisnalarla yönetim anlayışında lider, daha az aktiftir. Hangi durumda nasıl tepki vereceği önceden belirlidir. Buna karşın pasif istisnalarla yönetim davranışını benimseyen bir lider, belirlenen hedefler doğrultusunda yapılan çalışmalar esnasında ortaya çıkan sorunlar ve hatalar oluşuktan sonra müdahale eder
- Kaçınmacı Liderlik: Kaçınmacı liderlik davranışı, liderlikten kaçınma ya da liderliğin yokluğu anlamına gelmektedir. Etkileşimci liderliğin aksine kaçınmacı liderlik davranışı, isteksizliği temsil etmektedir. (Avolio ve Bass, 2004).

Tükenmişlik : Maslach Tükenmişlik Ölçeği 22 sorudan oluşmaktadır ve “duygusal tükenme”, “duyarsızlaşma” “kişisel başarı boyutu” alt başlıkları bulunmaktadır. Tükenmişlik duygusu kendine has üç tane boyut ile ilişkilendirilebilir. Bu alt boyutlar Maslach ve Jackson (1981) tarafından tanımlanmıştır. Bu boyutlar; düşük kişisel başarı hissi, duyarsızlaşma ve duygusal tükenme olarak isimlendirilmektedir. Toplam 22 maddeden oluşan “Maslach Tükenmişlik Envanteri” ölçeği tükenmişliği üç alt boyut olarak değerlendirmiştir. Birinci alt boyut olan “duygusal tükenme” boyutu 9 madde, ikinci alt boyut olan “duyarsızlaşma” boyutu 5 madde ve üçüncü alt boyut olan “kişisel başarı” boyutu ise 8 madde barındırmaktadır. Tükenmişlik alt boyutları şunlardır (Akan ve Yalçın, 2015).

- Duygusal Tükenme: Ölçeğin bu alt boyutu kişinin işi veya mesleği tarafından tüketilmiş olması ve çok fazla yüklenme duygularını ifade eder.
- Duyarsızlaşma: Ölçeğin bu alt boyutu ise kişinin hizmet verdiği kişilere karşı ilgili kişilerin kendilerine özgü bir varlık olduklarını dikkate almadan duygudan yoksun olarak davranmalarını tanımlar.
- Kişisel Başarı: Ölçeğin bu alt boyutu ise insanlarla çalışan kişide olaylarla yeterli bir şekilde başarı ile durumun üstesinden gelme duygularını ifade eder.

3. Yöntem

Bu araştırma, ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeli, iki veya daha fazla değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma desenlerinden biridir (Karasar, 2023). Araştırmanın verileri 2024–2025 eğitim-öğretim yılında çevrim içi veri toplama yöntemiyle elde edilmiştir.

Araştırmanın evrenini 2024–2025 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılan 311 öğretmen meydana getirmektedir. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Kolayda örnekleme, araştırmacının ulaşılabilir ve veri toplamaya istekli bireylerden veri topladığı olasılıksız örnekleme yöntemlerinden biridir (Karasar, 2023).

Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ) ve Maslach Tükenmişlik Envanteri (Maslach Burnout Inventory-MBI) kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu araştırmacı tarafından hazırlanmış olup katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mesleki kıdem, görev yapılan okul kademesi ve mevcut okulda çalışma süresi gibi demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (MLQ) okul yöneticilerinin dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışlarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Ölçeğin bu araştırmadaki Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı .80'in üzerinde bulunmuştur. Bu değer ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. Maslach Tükenmişlik Envanteri (MBI) öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutları olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı

boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa katsayıları .80'in üzerinde bulunmuştur. Elde edilen değerler ölçeğin araştırma kapsamında güvenilir ölçümler sağladığını göstermektedir. Araştırmada kullanılan tüm ölçekler tek bir çevrim içi form hâline getirilerek katılımcılara ulaştırılmıştır.

Araştırma verilerinin toplanabilmesi için gerekli etik izinler alınmıştır. Çalışma, Gazi Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürütülmüş olup araştırma sürecinde gönüllülük, gizlilik ve araştırma etiğine ilişkin temel ilkeler gözetilmiştir.

4. Bulgular

Bu araştırmada okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tükenmişlik; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarımların olumsuzlaşması üzere üç alt boyutta ele alınmıştır. Araştırma verilerinin analizinde öncelikle tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Tüm analizler SPSS paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir.

Tablo 1. Dönüşümcü Liderlik ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Değişken Adı	Min	Max	Ortalama	Std. Sapma
İdealleştirilmiş Etki (Atfedilen)	0.25	4.00	3.09	0.64
İdealleştirilmiş Etki (Davranışsal)	0.00	4.00	3.22	0.60
Telkinle Güdüleme	0.50	4.00	3.09	0.64
Entellektüel Uyarım	0.50	4.00	3.21	0.61
Bireysel Destek	0.00	4.00	3.24	0.63
Genel Dönüşümcü Liderlik	0.40	4.00	3.17	0.54

Katılımcı öğretmenlerin okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarına ilişkin algıları genel olarak yüksek düzeydedir. Genel dönüşümcü liderlik puanı ortalaması 3,17 olup, bu değer Likert ölçeğinde "sıklıkla" düzeyine karşılık gelmektedir. Bu durum, okul yöneticilerinin çoğunlukla dönüşümcü liderlik özellikleri sergilediği algısını yansıtmaktadır.

Alt boyutlar açısından en yüksek ortalama puan Bireysel Destek (3,24) ve İdealleştirilmiş Etki (Davranışsal) (3,22) boyutlarında görülmektedir. Bu sonuç, yöneticilerin öğretmenlere bireysel farklılıklar temelinde yaklaşma, onları destekleme ve örnek davranışlar sergileme konularında daha olumlu algılandıklarını göstermektedir. En düşük ortalama ise Telkinle Güdüleme (3,09) ve İdealleştirilmiş Etki (Atfedilen) (3,09) boyutlarında elde edilmiştir. Bu durum, yöneticilerin motive etme ve vizyon sunma davranışlarının öğretmenler tarafından görece daha az algılandığını ortaya koyabilir. Standart sapmaların 0,60 civarında olması, öğretmenlerin algılarında orta düzeyde bir homojenlik olduğunu göstermektedir.

Tablo 2. İşlemci Liderlik ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Değişken Adı	Min	Max	Ortalama	Std. Sapma
Koşullu Ödül	0.75	4.00	3.21	0.61
İstisnalarla Yönetim (Aktif)	0.00	4.00	2.09	0.90
İstisnalarla Yönetim (Pasif)	0.00	4.00	1.94	0.72
Laissez-faire Liderlik	0.00	4.00	0.87	0.74
Genel İşlemci Liderlik	1.00	4.00	2.03	0.45

Katılımcıların okul yöneticilerinin işlemci liderlik davranışlarına yönelik algılarına ilişkin ortalama puanlar incelendiğinde, genel işlemci liderlik puanının 2,03 olduğu görülmektedir. Bu değer, 5'li Likert ölçeğinde "bazen" düzeyine karşılık gelmektedir ve yöneticilerin işlemci liderlik davranışlarını daha az sıklıkla sergilediklerine işaret etmektedir.

Alt boyutlar içinde en yüksek ortalama Koşullu Ödül boyutuna aittir (3,21). Bu bulgu, yöneticilerin öğretmenlerin performanslarına bağlı olarak ödüllendirme veya takdir etme davranışlarını daha sık gerçekleştirdiğini göstermektedir. Buna karşılık, İstisnalarla Yönetim (Aktif) (2,09) ve İstisnalarla Yönetim (Pasif) (1,94) boyutları görece daha düşük ortalamalara sahiptir. Bu sonuç, yöneticilerin sadece hatalar olduğunda müdahale etme veya sorunlara geç tepki verme gibi davranışları öğretmenler tarafından daha az sergilenen liderlik

özellikleri olarak algılandığını ortaya koymaktadır. En düşük ortalama puan ise Laissez-faire Liderlik boyutuna aittir (0,87). Bu, yöneticilerin yönetsel görevlerini ihmal etme, karar almaktan kaçınma ya da liderlikten çekilme gibi edilgen davranışları nadiren sergiledikleri şeklinde yorumlanabilir. Standart sapmaların özellikle İstisnalarla Yönetim (Aktif) alt boyutunda yüksek olması (0,90) öğretmenlerin bu konuda daha farklı algılara sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 3. Ekstra Çaba, Etkililik ve Memnuniyet Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Değişken Adı	Min	Max	Ortalama	Std. Sapma
Ekstra Çaba	0.00	4.00	2.96	0.72
Etkililik	0.25	4.00	3.04	0.65
Memnuniyet	0.50	4.00	3.10	0.72
Toplam Sonuç	0.25	4.00	3.04	0.65

Katılımcıların okul yöneticilerinin liderlik sonuçlarına ilişkin algıları değerlendirildiğinde, ortalamaların tüm alt boyutlarda 3 puanın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bulgu, öğretmenlerin yöneticilerinin liderliklerinin sonuçları açısından genel olarak olumlu bir değerlendirme yaptıklarını göstermektedir. En yüksek ortalama puan Memnuniyet alt boyutunda elde edilmiştir (3,10). Bu durum, öğretmenlerin yöneticilerinin liderlik stillerinden memnun olduklarını ve bu memnuniyetin görev motivasyonlarına olumlu yansıdığını düşündüklerini ortaya koymaktadır. Etkililik alt boyutu ortalaması da benzer şekilde yüksek çıkmıştır (3,04), bu da yöneticilerin kurum hedeflerine ulaşmada etkili olarak algılandığını göstermektedir. Ekstra Çaba alt boyutu ise (2,96) diğer iki alt boyutun biraz gerisinde kalmıştır. Bu, yöneticilerin öğretmenleri olağan çabanın ötesine geçmeye ikna etme konusundaki yeterliliğinin görece daha düşük algılandığını düşündürülebilir. Tüm boyutlar için standart sapmaların 0,65–0,72 aralığında olması, öğretmenlerin görüşlerinin genel olarak homojen olduğunu, ancak bireysel farklılıkların da tamamen ortadan kalkmadığını göstermektedir.

Tablo 4. Maslach Tükenmişlik Envanteri Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Değişken Adı	Min	Max	Ortalama	Std. Sapma
Duygusal Tükenme	0	42	14.66	10.55
Duyarsızlaşma	0	41	7.02	8.25
Kişisel Başarı	7	48	36.26	10.04

Katılımcıların Duygusal Tükenme alt boyutunda elde ettiği ortalama puan 14,66'dır. Bu değer, 17 ve altı aralığında yer aldığı için düşük düzeyde tükenmişlik olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bulgu, öğretmenlerin iş yüküne, duygusal zorlanmaya ve tükenmişliğe karşı genel olarak dirençli olduklarını göstermektedir. Ancak standart sapmanın yüksekliği (10,55) bazı bireylerin yüksek düzeyde duygusal tükenmişlik yaşadığını da ortaya koymaktadır.

Duyarsızlaşma alt boyutunda elde edilen ortalama puan 7,02 olup 6–11 puan aralığında yer aldığı için orta düzeyde tükenmişlik olarak değerlendirilmektedir. Bu, öğretmenlerin kişilerarası ilişkilerde zaman zaman uzaklaşma, empati kaybı ya da sosyal temastan kaçınma gibi tepkiler gösterebildiklerini düşündürmektedir. Bazı bireylerin bu konuda daha yoğun olumsuzluk yaşadığı, minimum puanın 0, maksimumun ise 41 olmasıyla da doğrulanmaktadır.

Katılımcıların Kişisel Başarı puanı ortalaması 36,26'dır. Bu değer, 34–39 puan aralığında yer aldığı için orta düzeyde tükenmişlik göstergesi olarak değerlendirilir. Kişisel başarı boyutu ters puanlandığı için yüksek puanlar düşük tükenmişlik anlamına gelir. Bu bağlamda öğretmenler, genel olarak mesleki yeterliliklerini olumlu değerlendirmekte ancak başarı hissinde bir miktar gerileme yaşadıklarını da hissetmektedir.

Cinsiyete Göre Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi yapılmış ve sonuçları Tablo da sunulmuştur.

Tablo 5. Cinsiyete Göre Tükenmişlik Alt Boyutlarının Karşılaştırılması

Değişken	Cinsiyet	Ortalama	SS	T	p-değeri	Fark
Duygusal Tükenme	Kadın	16.64	11.48	3.46	< 0.001	Kadın>Erkek
	Erkek	12.59	9.07			
Duyarsızlaşma	Kadın	7.89	9.08	1.93	0.055	Yok

Kişisel Başarı	Erkek	6.11	7.21	0.50	0.616	(Sınıra Yakın)
	Kadın	36.54	9.29			
	Erkek	35.97	10.79			Yok

Analiz sonuçlarına göre, öğretmenlerin duygusal tükenme düzeyleri cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir ($t(298) = 3,46, p < 0,001$). Kadın öğretmenlerin ortalama duygusal tükenme puanı (16,64) erkek öğretmenlerden (12,59) anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu bulgu, kadın öğretmenlerin iş yaşamında duygusal yüklenmeye daha açık olduklarını ya da iş stresini daha yoğun yaşadıklarını düşündürmektedir.

Elde edilen bulgular, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin sahip oldukları öğrenim düzeyine göre anlamlı ölçüde değişmediğini göstermektedir. Bu bağlamda, akademik ilerlemenin öğretmen tükenmişliği üzerinde belirleyici bir unsur olmadığı sonucuna ulaşılabılır.

Sonuç olarak, mesleki kıdemın yalnızca duygusal tükenme düzeyinde anlamlı bir fark yarattığı; en yüksek tükenmişlik algısının kariyerinin ilk dönemlerinde olan öğretmenlerde görüldüğü anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, okuldaki çalışma süresi özellikle kişisel başarı algısıyla anlamlı düzeyde ilişkilidir. Ancak bu ilişkinin gücü düşüktür ve açıklayıcı etkisi sınırlı kalmaktadır. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma açısından okuldaki deneyimin anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir.

Bulgulara göre, öğretmenlerin görev yaptıkları okul kademesi (ilkokul, ortaokul, lise) tükenmişliğin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutları üzerinde anlamlı bir etkide bulunmamaktadır. Yani öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri, görev yaptıkları okulun kademesine göre değişmemektedir.

Bu bölümde, okul yöneticilerinin liderlik stillerinin alt boyutları ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlik alt boyutları arasındaki ilişkiyi detaylı olarak incelemek amacıyla yapılan Pearson Korelasyon Analizi bulguları sunulmuştur. Değişkenler arası ilişkilerin yönünü ve gücünü belirlemek için Pearson korelasyon katsayıları (r) hesaplanmıştır.

Tablo 6. Liderlik ve Tükenmişlik Değişkenleri Arasındaki Korelasyonlar

Değişkenler	1	2	3	4	5	6
1.Dönüşümcü Liderlik	1.00	0.234**	0.826**	0.170**	-0.254**	0.589**
2.İşlemci Liderlik		1.00	0.231**	0.070	0.141*	0.194**
3.Liderlik Sonuçları			1.00	-0.129*	-0.143*	0.501**
4.Duygusal Tükenme				1.00	0.732**	0.274**
5.Duyarsızlaşma					1.00	-.337**
6.Kişisel Başarı						1.00

* $p < 0,05$ ** $p < 0,01$

Araştırmanın temel değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla yapılan Pearson Korelasyon analizi sonuçları Tablo da özetlenmiştir. Analiz sonuçları, liderlik stilleri ile öğretmen tükenmişliği arasında dikkate değer ilişkiler olduğunu göstermektedir.

En güçlü ve anlamlı ilişkiler Dönüşümcü Liderlik etrafında gözlemlenmiştir. Dönüşümcü liderlik algısı ile Liderlik Sonuçları (yönetici etkinliği, memnuniyet ve ekstra çaba) arasında çok yüksek düzeyde, pozitif bir ilişki bulunmaktadır ($r=0,826, p<0,01$). Bu bulgu, öğretmenlerin, yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını sergilediğini düşündüklerinde, o liderliği aynı zamanda oldukça etkili ve memnuniyet verici olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. Dönüşümcü liderliğin öğretmen tükenmişliği üzerindeki etkileri ise koruyucu bir niteliktedir. Bu liderlik tarzı, Duygusal Tükenme ($r=-0,170, p<0,01$) ve Duyarsızlaşma ($r=-0,254, p<0,01$) ile negatif yönde; Kişisel Başarı hissi ile ise orta-yüksek düzeyde pozitif yönde ($r=0,589, p<0,01$) anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Bu, dönüşümcü liderliğin öğretmenlerin mesleki yıpranmasını azaltırken, kendilerini başarılı ve yetkin hissetmelerine güçlü bir katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

5. Tartışma

İlgili literatürdeki ampirik veriler, öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik çerçevesinde en yoğun şekilde "idealleştirilmiş etki (atfedilen)" alt boyutuyla özdeşleştirdiklerini ortaya koymaktadır. Cemaloğlu (2007) tarafından referans gösterilen Stashevsky ve Koslowsky'nin (2006) çalışması, dönüşümcü liderlerin örgütsel bağlılık ve çalışanlar arası entegrasyonu tesis etme noktasında işlemci liderlere nazaran daha efektif bir performans sergilediğini belgelemektedir. Bu durumun temel dayanaklarından biri olarak, dönüşümcü liderlik stilini benimseyen figürlerin, diğer liderlik yaklaşımlarına sahip meslektaşlarına oranla daha yüksek bir duygusal

zekâ kapasitesine sahip olmaları gösterilmektedir.

Söz konusu liderlik yaklaşımlarının bir tezahürü olarak, iş görenlerin tükenmişlik düzeylerinde anlamlı bir azalış kaydedilmektedir. Karip ve Köksal (1999) tarafından gerçekleştirilen çalışma, okul yöneticilerinin kendi performanslarını değerlendirirken dönüşümcü liderlik vasıflarına yüksek düzeyde sahip oldukları yönünde bir öz-algıya sahip olduklarını ortaya koymuştur. Öte yandan, öğretmen algılarına dayanan araştırma verileri, okul müdürlerinin işlemci liderlik kapsamında en yoğun şekilde "koşullu ödül" boyutunu sergilediklerini, buna karşın "laissez-faire" (serbest bırakıcı/tam serbesti tanıyan) yaklaşımına en az düzeyde başvurduklarını göstermektedir. Cemaloğlu (2007) ise okul yöneticilerinin davranışları ile kurumsal değişkenler arasında, laissez-faire boyutu istisna tutulmak kaydıyla, tüm alt boyutlarda pozitif yönlü ve yüksek korelasyonlu bir ilişki saptamıştır. Bu veriler, literatürdeki 102 farklı araştırma sonucuyla da paralellik arz etmektedir.

Cemaloğlu (2007) tarafından ileri sürülen görüşe göre, "koşullu ödül" boyutunun yüksek bir frekansta seyretmesi; okul yöneticilerinin kurumsal hedefleri netleştirmesi ve personelin karşılaşacağı ödül ya da yaptırım mekanizmalarını önceden tayin etmesiyle ilişkilidir. Bu durum, Türk eğitim sisteminin yerleşik ve geleneksel davranış örüntülerinin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan, işlemci liderlik bünyesindeki "laissez-faire" (tam serbesti tanıyan) alt boyutunun en düşük düzeyde gözlemlenmesi, mevcut eğitim sisteminin liderin işlevsiz kaldığı veya otorite boşluğunun yaşandığı bir yönetim modelini benimsememesiyle açıklanmaktadır. Araştırma verileri, okul yöneticilerinin sergilediği liderlik yaklaşımları ile öğretmenlerin deneyimlediği tükenmişlik sendromu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu etkileşimin en yüksek düzeyde "duygusal tükenme" boyutunda tezahür ettiği, en düşük düzeydeki yansımanın ise "kişisel başarı" alt boyutunda gerçekleştiği saptanmıştır.

6. Sonuç

Bu çalışmada ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin okul yöneticilerini genel olarak dönüşümcü liderlik özellikleri açısından yüksek düzeyde değerlendirdiklerini göstermektedir. Dönüşümcü liderlik alt boyutları içerisinde en yüksek ortalamalar bireysel destek ve idealleştirilmiş etki (davranışsal) boyutlarında elde edilmiştir. İşlemci liderlik boyutları incelendiğinde ise koşullu ödül davranışının diğer boyutlara göre daha yüksek düzeyde algılandığı, laissez-faire liderlik davranışlarının ise oldukça düşük düzeyde görüldüğü belirlenmiştir.

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri değerlendirildiğinde, duygusal tükenme boyutunun düşük düzeyde, duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarının ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bulgu, öğretmenlerin genel olarak yüksek düzeyde tükenmişlik yaşamadıklarını, ancak mesleki yaşamlarında belirli düzeylerde tükenmişlik belirtileri gösterebildiklerini ortaya koymaktadır.

Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmalarda kadın öğretmenlerin duygusal tükenme düzeylerinin erkek öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Korelasyon analizi sonuçları, dönüşümcü liderlik ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında negatif yönlü, kişisel başarı arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermiştir. Bu sonuç, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının artmasının öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin azalması ve kişisel başarı algılarının güçlenmesi ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca dönüşümcü liderlik ile liderlik sonuçları arasında yüksek düzeyde pozitif ilişki bulunmuştur.

İşlemci liderlik ile tükenmişliğin bazı boyutları arasında düşük düzeyde ilişkiler belirlenmiş olmakla birlikte, dönüşümcü liderliğin öğretmenlerin mesleki iyi oluşları açısından daha güçlü bir değişken olduğu görülmüştür. Özellikle öğretmenlerin yöneticilerini destekleyici, motive edici ve gelişime teşvik eden liderler olarak algılamalarının, tükenmişlik düzeylerinin azalmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak araştırma, okul yöneticilerinin sergiledikleri liderlik davranışlarının öğretmenlerin mesleki yaşantıları üzerinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerinin azaltılmasında ve okul ortamında olumlu bir çalışma ikliminin oluşturulmasında dönüşümcü liderlik davranışlarının desteklenmesi önemli görülmektedir.

Öneriler

1. Sağlıklı bir örgütsel iklimin oluşması için, eğitim fakültelerinin müfredat programlarına dönüşümcü liderlik odağında teorik ve uygulamalı derslerin uygulanması önemlidir. Geleceğin okul yöneticilerinin profesyonel liderlik yetkinliklerini asgari düzeyde kazanmaları açısından önemlidir. Okul yöneticilerinin bu liderlik yöntemlerini benimseyip uygulamaları, öğretmenlerin iş motivasyonunu yükseltecek ve örgütsel

verimliliğin sağlandığı bir çalışma ikliminin oluşmasına olanak sağlayacaktır.

2. Modern eğitim sisteminin günümüz şartlarına uyum sağlayabilmesi için, gereksinimleri her gün değişmektedir. Okul yöneticilerinin dönüştürücü liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir strateji izlenmelidir. Yöneticilerin profesyonel gelişimlerini destekleyecek periyodik hizmet içi eğitim ve seminer programlarının sistematik bir şekilde kurgulanması önemlidir. Bu bağlamda, yöneticilik makamına hazırlık aşamasında sunulan hizmet öncesi eğitimlerin yanı sıra Söz konusu liderlik tiplerinin yöneticiler tarafından içselleştirilmesi, özümsemesi ve öğretmenlerin mesleki esenliğini artıracak ve dolayısıyla tükenmişlik düzeylerini azaltacaktır.

3. Eğitim yönetiminde profesyonelleşme ve nitelik artışı sağlamak amacıyla, okul yöneticilerinin lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyindeki akademik çalışmalarını ve eğitimlere teşvik etmek veya yönlendirmek etkili olacaktır. Yöneticilerin akademik yeterliliklerini üst düzeye taşımalarını kolaylaştıracak imkânların ve akademik hareketlilik fırsatlarının sunulması; okul yönetim anlayışının bilimsel temelli bir anlayışla idare edilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.

4. Öğretmen performansının artırılması amacıyla, başarının takdir görmesi, adil ve çok boyutlu ödüllendirme teknikleri kullanılabilir. Bu bağlamda, okul yöneticileri, öğretmenlerin eğitsel girişimlerini ve mesleki çabalarını sembolik, sözel veya yazılı takdir araçlarıyla desteklemeleri öğretmenlerin motivasyonunu ve kurumsal aidiyet duygularını artıracaktır.

5. Sağlıklı bir örgütsel iklimin tesisi açısından okul yöneticilerinin öğretmenlerle olan iletişimlerinin profesyonel bir iletişim dili benimsenerek yapıcı, empatik, kritik bir öneme sahiptir. Yöneticilerin iletişim dilinde gösterdikleri bu özen; öğretmenlerin psikolojik algılarını pekiştirecek, güven ortamı yaratacak, olası çatışmalar en alt düzeye inecektir.

6. Kurum içi kültürün gelişmesi, meslekte karşılaşılan sorunların minimize edilmesi için seminer ve kurslar verilmelidir. Bu çalışmalar özellikle tükenmişlikle mücadele etme ve stresi önlemeye yönelik konularda olmalıdır.

7. Eğitim sisteminin niteliğini artırmak için öğretmenlere yönelik mesleki gelişim planları, kariyer gelişimi ve yükselme imkanlarının iyileştirilmesi sistemin gelişimini sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir. Verimliliği artıracak ve teşvik edecek planlar, öğretmenlerin bireysel potansiyellerini zirveye taşıyacak ve eğitim kurumlarında başarıya katkı sunacaktır.

8. Öğretmenlerin mesleki anlamda yetkinliklerinin artması, kariyerlerinde yükselmeye ve ilerlemelerine yönelik olanakların iyileştirilmesi, eğitim sisteminin gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda sunulacak dikey hareketlilik fırsatlarının oluşturulması ve iyileştirilmesi önemlidir. Bu değişimler öğretmenlerin bireysel kapasitelerini yüksek seviyelere çıkaracak, verimlilik artacaktır.

9. Öğretmenlerin okul ortamında maruz kaldığı mesleki tükenmişlik halini bitirmek veya azaltmak için adımlar atılmalıdır. Bunun için eğitim kurumlarının fiziki imkanlarının ve teknolojik eksiklerinin iyileştirilmesi stratejik bir önceliktir. Bunlara ek olarak, özel hayat ve iş dengesinin düzenlenmesi önemlidir. Dengenin sağlanabilmesi için iş hayatı ve özel hayat sınırları bilinmelidir. Diğer taraftan, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme prosedürleri gözden geçirilip iyileştirilmeler yapılmalıdır. Son olarak, öğretmenlerin sosyal haklarındaki iyileştirmeler, sosyo-ekonomik gücünü artıracak ücret artışları sağlanmalıdır.

10. Demokratik bir okul ortamı, öğretmenin kurumsal aidiyetini pekiştirecek, Okul yönetimindeki katı ve hiyerarşik şekilde devam eden emir mekanizması yerine öğretmenin uzmanlığına değer veren bir sistem benimsenmelidir. Liderler katılımcı ve paylaşımcı, dönüştürücü ve etkileşimci vb. gibi liderlik tarzlarını benimsemelidirler. Öğretmenler karar alma mekanizmasına dahil edilmelidir. Bu şekilde örgütsel gelişime katkı sağlanacaktır.

Araştırmacıların Katkı Oranı (Author Contributions)

Bu çalışma iki yazarın ortak katkılarıyla hazırlanmıştır. Birinci yazar araştırmanın kavramsallaştırılması, literatür taraması, veri toplama, veri analizi ve makalenin ilk taslağının hazırlanması süreçlerini yürütmüştür. İkinci yazar araştırmanın yöntemsel çerçevesinin oluşturulması, bulguların yorumlanması, makalenin gözden geçirilmesi ve son hâlinin verilmesi aşamalarına katkı sağlamıştır. Her iki yazar da makalenin nihai versiyonunu okuyarak onaylamıştır.

Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Etik Kurul Onayı (Ethics Approval)

Bu çalışma için Gazi Üniversitesi Etik Komisyonundan etik kurul onayı alınmıştır

Finansal Destek (Funding)

Bu çalışma herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Kaynakça

- Akan, D., ve Yalçın, S. (2015). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama*, 6(11), 123–150.
- Bakan, İ., Erşahan, B., Büyükbeşe, T., Doğan, İ., ve diğerleri. (2015). Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, (14), 103–128. doi:10.18092/ijeas.48129
- Bass, B. M. (1990). *Bass ve Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications* (3rd ed.). New York, NY: Free Press.
- Bass, B. M. (1998). *Transformational leadership: Industry, military, and educational impact*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bass, B. M., ve Avolio, B. J. (1990). Developing transformational leadership: 1992 and beyond. *Journal of European Industrial Training*, 14(5), 21–27.
- Bass, B. M., ve Avolio, B. J. (2004). *Multifactor leadership questionnaire: Manual and sampler set* (3rd ed.). Redwood City, CA: Mind Garden.
- Bass, B. M., ve Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. *The Leadership Quarterly*, 10(2), 181–217.
- Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(1), 73–114.
- Çelik, V. (2002). Eğitimde dönüşümcü liderlik. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 4(16), 423–442.
- Karasar, N. (2023). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (38. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Karip, E., ve Köksal, K. (1999). Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 18(18), 193-207. <https://izlik.org/JA66SN55ZH>
- Korkmaz, M. (2006). Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile liderlik stilleri arasındaki ilişki. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 12(46), 199–226.
- Korkmaz, M. (2007). Örgütsel sağlık üzerinde liderlik stillerinin etkisi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 13(49), 57–91.
- Maslach, C., ve Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behaviour*, 2(2), 99–113.
- Mohammed, T., ve Paşaoğlu Baş, D. (2020). Dönüşümcü liderlik stiline örgüt kültürü ve işletmenin yenilikçiliğine etkisi. *Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 98–122.
- Senger, N., ve Karcıoğlu, F. (2022). Yöneticilerin dönüştürücü liderlik davranışlarının örgütsel sessizlik ve örgütsel adalet ile ilişkisi. *EKEV Akademi Dergisi*, (91), 206–221. doi:10.17753/sosekev.1166276
- Stashevsky, S., & Koslowsky, M. (2006). Leadership Team Cohesiveness and Team Performance. *International Journal of Manpower*, 27, 63-74. <https://doi.org/10.1108/01437720610652844>

EXTENDED ABSTRACT

The aim of this research is to examine the relationship between the leadership styles adopted by school administrators working in middle schools, as perceived by teachers, and the levels of professional burnout among

teachers. The study specifically targets "transformational leadership" and "transactional leadership," and investigates the impact of these leadership styles on teachers' burnout levels. More specifically, it explores the extent to which teacher burnout in schools is related to the principal's leadership style and teacher burnout. The research employs a correlational survey model. The sample consists of 311 teachers randomly selected from among those teaching in Ankara province during the 2024-2025 academic year. A questionnaire based on numerical data was administered to the teachers. The questionnaire, created by combining two different Likert-type scales, was administered online, and teachers responded to it. These questionnaires consisted of the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) and the Maslach Burnout Inventory (MBI). Pearson Correlation Analysis, and Path Analysis were used to explain the data obtained from the questionnaires and the direct and indirect relationships between the independent and dependent variables. Overall, the research findings revealed that transformational leadership is a more effective leadership style in reducing teacher burnout, while transactional leadership may be supportive in certain dimensions. In this context, it can be said that the leadership styles of school administrators may directly affect teachers' psychological resilience and professional commitment. The results of the research were discussed, and some recommendations were made accordingly.

According to the findings of the study, burnout was examined in three sub-dimensions: emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment. The analysis results show that transformational leadership significantly predicts teachers' burnout levels. In particular, the negative effects on emotional exhaustion and depersonalization reveal that this leadership style plays a supportive role in teachers' psychological well-being. Furthermore, the positive and significant effect of transformational leadership on personal accomplishment suggests that this leadership style may increase teachers' professional competence and satisfaction levels.

Öğretmenlerde İş Güvenliği Okuryazarlığının İş Doyumuna Etkisi: İş Güvenliği Öz-Yeterliliğinin Katkısı

Birgül Tufan¹ Gül Çiçek Zengin Bintaş²

Atıf/Reference: Tufan, B. ve Zengin Bintaş, G. Ç. (2026). Öğretmenlerde İş Güvenliği Okuryazarlığının İş Doyumuna Etkisi: İş Güvenliği Öz-Yeterliliğinin Katkısı. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 140-152.

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin iş sağlığı okuryazarlığı ve iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algılarının iş tatmini üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırma 388 öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Veriler Kişisel Bilgi Formu, İş Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği, İş Sağlığı ve Güvenliği Öz-Yeterlik Ölçeği ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi, basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri ile PROCESS Macro Model 4 aracılık analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin iş tatmini, iş sağlığı okuryazarlığı ve iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre iş tatmini ile iş sağlığı okuryazarlığı arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı ilişki ($r=.515$, $p<.001$), iş tatmini ile iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı arasında ise pozitif ve anlamlı ilişki ($r=.360$, $p<.001$) bulunmuştur. Ayrıca iş sağlığı okuryazarlığı ile iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı arasında yüksek düzeyde pozitif ilişki belirlenmiştir ($r=.737$, $p<.001$). Regresyon analizleri iş sağlığı okuryazarlığının iş tatminini anlamlı ve pozitif yönde yordadığını ortaya koymuştur. İş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı tek başına iş tatminini yordamasına rağmen, iş sağlığı okuryazarlığı ile birlikte modele dâhil edildiğinde anlamlı etkisini kaybetmiştir. Aracılık analizi sonuçları ise iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının iş sağlığı okuryazarlığı ile iş tatmini arasındaki ilişkide anlamlı bir aracılık rolü üstlenmediğini göstermiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin iş tatminini açıklamada en güçlü değişkenin iş sağlığı okuryazarlığı olduğu belirlenmiştir. Bulgular, eğitim kurumlarında güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki iyi oluşlarının desteklenmesinde iş sağlığı okuryazarlığının önemli bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterliliği, iş tatmini, öğretmenler, okul güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği.

The Effect of Occupational Safety Literacy on Job Satisfaction Among Teachers: The Contribution of Occupational Safety Self-Efficacy

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of teachers' occupational health literacy and their perceptions of occupational health and safety self-efficacy on job satisfaction. The study was conducted using a correlational survey model, one of the quantitative research methods. The study population consisted of teachers working in state educational institutions affiliated with the Ministry of National Education in the province of Diyarbakır during the 2025–2026 academic year. The study was carried out with the participation of 388 teachers. Data were

¹ Öğretmen; Diyarbakır Özel Duygu Rehabilitasyon Merkezi; <https://orcid.org/0009-0008-2693-6452>; brglrdgms@gmail.com;

² Dr. Öğretim Üyesi; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, <https://orcid.org/0000-0003-2525-8465>;

gul.zengin@kocaelisaglik.edu.tr;

* Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığındaki yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

collected using a Personal Information Form, the Occupational Health Literacy Scale, the Occupational Health and Safety Self-Efficacy Scale and the Minnesota Job Satisfaction Scale. Data analysis involved descriptive statistics, Pearson correlation analysis, simple and multiple linear regression analyses, and mediation analysis using the PROCESS Macro Model 4. The research findings indicated that teachers' levels of job satisfaction, occupational health literacy and perceived self-efficacy in occupational health and safety were high. According to the results of the correlation analysis, a moderate, positive and significant relationship was found between job satisfaction and occupational health literacy ($r = .515, p < .001$), whilst a positive and significant relationship was found between job satisfaction and perceived self-efficacy in occupational health and safety ($r = .360, p < .001$). Furthermore, a strong positive relationship was found between occupational health literacy and the perception of self-efficacy in occupational health and safety ($r = .737, p < .001$). Regression analyses revealed that occupational health literacy significantly and positively predicted job satisfaction. Although the perception of occupational health and safety self-efficacy predicted job satisfaction on its own, it lost its significant effect when included in the model alongside occupational health literacy. The results of the mediation analysis, however, showed that the perception of occupational health and safety self-efficacy did not play a significant mediating role in the relationship between occupational health literacy and job satisfaction. Consequently, it was determined that occupational health literacy is the strongest predictor of teachers' job satisfaction. The findings highlight that occupational health literacy plays a significant role in developing a safety culture within educational institutions and in supporting teachers' professional well-being.

Keywords: Occupational health literacy, occupational health and safety self-efficacy, job satisfaction, teachers, school safety, occupational health and safety.

1. Giriş

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden korunmasını amaçlayan ve günümüzde tüm çalışma alanları için stratejik önem taşıyan bir yönetim anlayışı olarak değerlendirilmektedir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine odaklanan geleneksel yaklaşım zamanla yerini çalışan refahını, güvenlik kültürünü ve sürdürülebilir çalışma ortamlarını kapsayan daha bütüncül bir bakış açısına bırakmıştır. Bu dönüşüm, yalnızca sanayi ve üretim sektörlerinde değil, eğitim kurumlarında da güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını önemli bir gereklilik hâline getirmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, çalışanların güvenli çalışma koşullarına ilişkin algılarının örgütsel bağlılık, motivasyon, performans ve iş doyumunu gibi birçok örgütsel sonuçla ilişkili olduğunu göstermektedir (Xiao ve Li, 2025; Ooi vd., 2021; Liu vd., 2023).

Eğitim kurumları çoğu zaman düşük riskli çalışma ortamları olarak değerlendirilse de öğretmenler çeşitli fiziksel, ergonomik ve psikososyal risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Uzun süre ayakta çalışma, yoğun iş yükü, zaman baskısı, öğrenci davranışları, veli beklentileri ve artan bürokratik sorumluluklar öğretmenlerin çalışma yaşamını etkileyen önemli risk kaynakları arasında yer almaktadır. Bunun yanında okul ortamlarında yaşanabilecek kazalar, afetler ve acil durumlar da güvenlik konusunun eğitim kurumları açısından önemini artırmaktadır. Araştırmalar, güvenli okul ikliminin yalnızca çalışanların korunmasına değil, aynı zamanda öğretmenlerin mesleki bağlılıklarının ve iş doyumlarının artırılmasına da katkı sağladığını ortaya koymaktadır (Zhang vd., 2023; Heng ve Chu, 2023; Chávez-Ventura, 2025).

Güvenli okul ortamlarının oluşturulmasında öğretmenler merkezi bir role sahiptir. Öğretmenler yalnızca güvenlik uygulamalarının hedef kitlesi değil, aynı zamanda güvenlik kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesinde aktif sorumluluk üstlenen bireylerdir. Bu nedenle öğretmenlerin güvenlikle ilgili bilgi, beceri ve farkındalık düzeyleri eğitim kurumlarının güvenlik performansı açısından kritik öneme sahiptir. Bu noktada iş güvenliği okuryazarlığı kavramı öne çıkmaktadır. İş güvenliği okuryazarlığı, bireyin güvenlikle ilgili bilgilere ulaşabilmesi, bu bilgileri anlayabilmesi, değerlendirebilmesi ve günlük çalışma yaşamında kullanabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Güvenlik okuryazarlığı yüksek bireylerin riskleri daha kolay tanıyabildikleri, güvenli davranışları daha fazla benimsedikleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına daha etkin katılım gösterdikleri belirtilmektedir (Thomas vd., 2018; Clissold vd., 2012).

İş güvenliği alanında önemli görülen bir diğer değişken ise öz-yeterlilik. Bandura'nın Sosyal Bilişsel Kuramına göre öz-yeterlilik, bireyin belirli bir davranışı başarıyla gerçekleştirebileceğine ilişkin inancını ifade etmektedir. İş güvenliği öz-yeterliliği ise çalışanların riskleri yönetebilme, güvenlik kurallarını uygulayabilme ve olası tehlikelerle başa çıkabilme konusundaki yeterlilik algılarını kapsamaktadır. Öz-yeterlilik düzeyi yüksek çalışanların güvenlik uygulamalarına daha fazla katıldıkları, güvenli davranışları sürdürmede daha başarılı oldukları ve riskli davranışlardan kaçındıkları bildirilmektedir (Humaira ve Mahmood, 2023; Lai, 2025). Öğretmenler açısından değerlendirildiğinde iş güvenliği öz-yeterliliği, okul güvenliğinin sağlanması ve güvenlik

kültürünün geliştirilmesinde önemli bir psikolojik kaynak olarak görülmektedir.

İş güvenliği okuryazarlığı ve iş güvenliği öz-yeterliliği ile ilişkili olduğu düşünülen önemli değişkenlerden biri de iş doyumudur. İş doyumunu, bireyin yaptığı işe ilişkin geliştirdiği olumlu duygu ve değerlendirmelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Herzberg'in Çift Faktör Kuramı, güvenli çalışma koşullarını iş doyumunu etkileyen temel çevresel faktörler arasında değerlendirmektedir. Benzer biçimde öz-yeterlilik kuramı da bireyin yeterlilik algısının iş yaşamındaki tutum ve davranışlarını şekillendirdiğini ileri sürmektedir. Araştırmalar, öz-yeterliliği yüksek öğretmenlerin mesleki zorluklarla daha etkili başa çıktıklarını, daha yüksek motivasyon sergilediklerini ve işlerinden daha fazla doyum aldıklarını göstermektedir (Salanova vd., 2006; Khan vd., 2024; Ninković ve Knežević-Florić, 2018).

Literatürde iş güvenliği okuryazarlığı ile iş doyumunu arasında pozitif ilişkiler bulunduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Güvenlikle ilgili bilgi ve becerilerin artması, çalışanların riskleri kontrol edebildiklerine yönelik algılarını güçlendirmekte ve çalışma ortamlarını daha olumlu değerlendirmelerine katkı sağlamaktadır (Li, 2023; Makeleni vd., 2023). Benzer şekilde iş güvenliği öz-yeterliliğinin de iş doyumunu artıran önemli psikolojik kaynaklardan biri olduğu belirtilmektedir. Güvenlik konusunda kendini yeterli hisseden çalışanların daha düşük stres yaşadıkları, daha yüksek mesleki güven geliştirdikleri ve işlerinden daha fazla memnuniyet duydukları ifade edilmektedir (Yang vd., 2022; Han ve Wang, 2021).

Bununla birlikte iş güvenliği okuryazarlığı ile iş güvenliği öz-yeterliliği arasındaki ilişkinin de dikkate değer olduğu görülmektedir. Güvenlik konusunda daha fazla bilgi ve farkındalığa sahip bireylerin güvenlik uygulamalarını gerçekleştirme konusunda kendilerine daha fazla güvendikleri belirtilmektedir. Dolayısıyla iş güvenliği okuryazarlığının, iş güvenliği öz-yeterliliğini güçlendiren önemli bir öncül değişken olduğu düşünülmektedir. Ancak bu değişkenlerin birlikte ele alınarak iş doyumunu nasıl etkilediğini inceleyen çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Mevcut araştırmaların büyük bölümü değişkenleri ayrı ayrı incelemekte, özellikle öğretmen örneğinde bu ilişkileri bütüncül biçimde değerlendiren araştırmalara daha az rastlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası alanyazın incelendiğinde iş güvenliği okuryazarlığı, iş güvenliği öz-yeterliliği ve iş doyumunu arasındaki ilişkilerin öğretmen örneğinde yeterince araştırılmadığı görülmektedir. Özellikle güvenlik okuryazarlığı ve güvenlik öz-yeterliliğinin birlikte iş doyumunu açıklama gücünü ortaya koyan ampirik çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu durum, eğitim kurumlarında güvenlik kültürünün geliştirilmesine yönelik uygulamaların hangi mekanizmalar üzerinden etkili olduğunu anlamayı güçleştirmektedir.

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin iş güvenliği okuryazarlığı düzeyleri ile iş güvenliği öz-yeterlilik algılarının iş doyumları üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca iş güvenliği okuryazarlığı ile iş güvenliği öz-yeterliliği arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bu iki değişkenin iş doyumunu açıklama gücünün ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırmadan elde edilecek bulguların eğitim kurumlarında güvenlik kültürünün geliştirilmesine, öğretmenlerin mesleki iyi oluşlarının desteklenmesine ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Bandura'nın Sosyal Bilişsel Kuramına göre bilgi ve bilişsel yeterlikler bireyin öz-yeterlilik inançlarını güçlendirmekte, öz-yeterlilik inançları ise bireyin iş yaşamındaki tutumlarını etkilemektedir. Bu nedenle iş sağlığı okuryazarlığının iş tatmini üzerindeki etkisinin iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlilik algısı aracılığıyla gerçekleşebileceği varsayılmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma, öğretmenlerin iş güvenliği okuryazarlığı, iş güvenliği öz-yeterlilik algısı ve iş doyumunu arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlayan nicel bir çalışmadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ya da daha fazla değişken arasındaki birlikte değişim düzeyini ve yönünü belirlemeye yönelik araştırma modellerinden biridir (Karasar, 2023). Bu model kapsamında öğretmenlerin iş güvenliği okuryazarlığı düzeyleri ile iş güvenliği öz-yeterlilik algıları ve iş doyumları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Araştırmada iş güvenliği okuryazarlığı ve iş güvenliği öz-yeterlilik algısı bağımsız değişkenler, iş doyumunu ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson korelasyon analizi, bağımsız değişkenlerin iş doyumunu yordama düzeylerinin belirlenmesinde ise basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır.

Nicel araştırmalar, olguların nesnel ölçümler aracılığıyla açıklanmasına ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel yöntemlerle ortaya konulmasına olanak sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu araştırmada da öğretmenlerin iş güvenliği okuryazarlığı ve iş güvenliği öz-yeterlilik algılarının iş doyumunu üzerindeki etkileri nicel veriler kullanılarak incelenmiş ve değişkenler arasındaki ilişkiler istatistiksel analizler yoluyla açıklanmaya

çalışılmıştır.

Araştırmmanın evrenini, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 29.349 öğretmen oluşturmaktadır (Diyarbakır İl MEM, 2025). Araştırmada evrenin tamamına ulaşmanın güç olması nedeniyle örnekleme yöntemine başvurulmuştur.

Örnekleme büyüklüğünün belirlenmesinde Cochran (1977) tarafından önerilen sonlu evrenler için örnekleme hesaplama formülü kullanılmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda %95 güven düzeyi ve %5 hata payı esas alınarak minimum örnekleme büyüklüğü 379 öğretmen olarak belirlenmiştir. Olası veri kayıpları dikkate alınarak araştırmada en az 400 öğretmene ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmada basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde evrende yer alan her bireyin örnekleme seçilme olasılığı eşittir (Karasar, 2023).

Araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu, İş Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği, İş Sağlığı ve Güvenliği Öz-Yeterlik Ölçeği ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Formda cinsiyet, yaş, medeni durum ve mesleki hizmet süresine ilişkin sorular yer almaktadır. Elde edilen veriler araştırma grubunun tanımlanması ve demografik değişkenlere ilişkin analizlerde kullanılmıştır.

Öğretmenlerin iş sağlığı okuryazarlığı düzeylerini belirlemek amacıyla Suthakorn ve arkadaşları (2019) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Uskun ve arkadaşları (2022) tarafından yapılan İş Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; İSG bilgilerine erişebilme, İSG bilgilerini anlama, İSG bilgilerinin değerlendirilmesi ile İSG bilgilerini kullanma ve iletme olmak üzere dört alt boyuttan ve 38 maddeden oluşmaktadır. Üçlü Likert tipinde düzenlenen ölçekten alınan yüksek puanlar iş sağlığı okuryazarlığı düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Türkçe formu için rapor edilen Cronbach Alfa katsayısı .93'tür (Uskun vd., 2022). Bu araştırmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı yeniden hesaplanmış ve Cronbach Alfa değeri .897 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuç, ölçeğin mevcut örnekleme yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlilik algılarını belirlemek amacıyla Taşdemir ve Gür (2021) tarafından geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; genel bilgi düzeyi, bakım ve onarım, acil durum, düşme ve kayma, yangın, topraklama ve mevzuat olmak üzere yedi alt boyutta toplam 32 maddeden oluşmaktadır. Beşli Likert tipinde düzenlenen ölçekte yüksek puanlar bireylerin iş sağlığı ve güvenliği konularındaki öz-yeterlilik algılarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin toplam Cronbach Alfa katsayısı .88 olarak rapor edilmiştir (Taşdemir ve Gür, 2021). Bu araştırmada gerçekleştirilen güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .968 olarak hesaplanmıştır. Bu değer ölçeğin mevcut örnekleme çok yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin iş doyumunu düzeylerini belirlemek amacıyla Weiss ve arkadaşları tarafından geliştirilen Minnesota İş Doyumu Ölçeğinin kısa formu kullanılmıştır. Ölçek 5 maddeden oluşmakta ve içsel doyum ile dışsal doyum boyutlarını kapsamaktadır. Beşli Likert tipinde puanlanan ölçekte yüksek puanlar iş doyumunun yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Türkçe formuna ilişkin çalışmalarda Cronbach Alfa katsayısının .80'in üzerinde olduğu belirtilmektedir (Baycan, 1985). Bu araştırmada ölçeğin güvenilirlik katsayısı .834 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuç, ölçeğin öğretmenlerin iş doyumunu düzeylerini belirlemede yeterli düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.

Araştırma verileri, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulundan gerekli izinlerin alınmasının ardından Diyarbakır ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden toplanmıştır. Veri toplama sürecinde katılımcılara araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve katılım gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, İş Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği, İş Sağlığı ve Güvenliği Öz-Yeterlik Ölçeği ve Minnesota İş Doyumu Ölçeğinden oluşan çevrimiçi anket formu aracılığıyla elde edilmiştir.

Araştırmada kullanılan ölçek ve alt boyutlara ilişkin normallik varsayımı çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenerek değerlendirilmiştir. Çarpıklık değerleri -1.014 ile .437 arasında, basıklık değerleri ise -.674 ile .606 arasında değişmektedir. Tabachnick ve Fidell'e (2013) göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 1.50 sınırları içerisinde olması verilerin normal dağılım gösterdiğinin kabul edilmesi için yeterlidir. Benzer şekilde George ve Mallery (2010), bu değerlerin ± 2.00 aralığında bulunmasının normallik varsayımının sağlandığını ifade etmektedir. Araştırmada yer alan tüm ölçek ve alt boyutların çarpıklık ve basıklık değerlerinin belirtilen sınırlar içerisinde olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiş ve analizlerde parametrik istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.

Ayrıca, bu araştırma, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu tarafından incelenmiş ve etik açıdan uygun bulunmuştur (Tarih: 21.04.2025, Karar No: 27/02, Etik Kurul No: 2025-151). Araştırma sürecinde gönüllülük, gizlilik, anonimlik ve bilimsel dürüstlük ilkelerine bağlı

kalmıştır.

3. Bulgular

Araştırmaya Diyarbakır ilinde görev yapan 388 öğretmen katılmıştır.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Erkek	227	58,5
	Kadın	161	41,5
Yaş	20-30	114	29,4
	31-40	125	32,2
	41-50	92	23,7
	51 ve üzeri	57	14,7
Medeni Durum	Evli	195	50,3
	Bekâr	193	49,7
Mesleki Kıdem	1-5 yıl	147	37,9
	6-10 yıl	79	20,4
	11-15 yıl	24	6,2
	16-20 yıl	70	18,0
	21 yıl ve üzeri	68	17,5
Toplam		388	100,0

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların %58,5'i erkek (n = 227), %41,5'i kadınlardan (n = 161) oluşmaktadır. Yaş dağılımı incelendiğinde öğretmenlerin %32,2'sinin 31-40 yaş arasında, %29,4'ünün 20-30 yaş arasında, %23,7'sinin 41-50 yaş arasında ve %14,7'sinin 51 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %50,3'ü evli (n = 195), %49,7'si ise bekârdır (n = 193). Mesleki kıdem açısından öğretmenlerin %37,9'unun 1-5 yıl, %20,4'ünün 6-10 yıl, %18,0'inin 16-20 yıl, %17,5'inin 21 yıl ve üzeri, %6,2'sinin ise 11-15 yıl arasında deneyime sahip olduğu görülmektedir.

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin betimsel istatistikler Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Betimsel İstatistikler

Ölçek / Alt Boyut	N	Min.	Max.	\bar{X}	SS
İş Tatmini Genel Ölçeği	388	3.00	5.00	3.89	0.52
İSG Bilgilerine Erişebilme Yeteneği	388	1.86	5.00	3.73	0.73
İSG Bilgilerini Anlama	388	3.40	5.00	4.28	0.38
İSG Bilgilerinin Değerlendirilmesi	388	2.00	5.00	4.01	0.71
İSG Bilgilerini Kullanma ve İletme	388	2.42	5.00	3.74	0.54
İş Sağlığı Okuryazarlığı Genel Ölçeği	388	3.29	5.00	3.98	0.43
Genel Bilgi Düzeyi	388	2.17	5.00	3.91	0.76
Bakım ve Onarım	388	1.33	5.00	3.67	0.93
Acil Durum	388	1.80	5.00	4.07	0.84
Düşme ve Kayma	388	2.17	5.00	4.18	0.76
Yangın	388	1.50	5.00	3.68	0.97
Topraklama	388	1.00	5.00	3.61	1.07
Mevzuat	388	1.33	5.00	3.87	1.05
İSG Öz-Yeterlik Algısı Genel Ölçeği	388	1.91	5.00	3.89	0.74

Not. M = Ortalama, SD = Standart Sapma.

Bulgular, öğretmenlerin iş tatmini (M = 3,89, SD = 0,52), iş sağlığı okuryazarlığı (M = 3,98, SD = 0,43) ve iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı (M = 3,89, SD = 0,74) düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

İş sağlığı okuryazarlığı alt boyutları incelendiğinde en yüksek ortalamanın İSG bilgilerini anlama boyutunda (M = 4,28, SD = 0,38), en düşük ortalamanın ise İSG bilgilerine erişebilme boyutunda (M = 3,73, SD = 0,73) olduğu görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısında ise en yüksek ortalamalar düşme ve

kayma (M = 4,18, SD = 0,76) ile acil durum (M = 4,07, SD = 0,84) boyutlarında elde edilirken, en düşük ortalama topraklama boyutunda (M = 3,61, SD = 1,07) belirlenmiştir.

Araştırmanın temel değişkenleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları

Değişken	1	2	3
1. İş Tatmini	1		
2. İş Sağlığı Okuryazarlığı	.515**	1	
3. İSG Öz-Yeterlik Algısı	.360**	.737**	1

Not. $p < .01$.

Tablo 3 incelendiğinde iş tatmini ile iş sağlığı okuryazarlığı arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r = .515$, $p < .01$). Bu bulgu, öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve beceri düzeyleri arttıkça iş tatmini düzeylerinin de arttığını göstermektedir. İş tatmini ile iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı arasında da pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r = .360$, $p < .01$). Buna göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda kendini daha yeterli algılayan öğretmenlerin iş tatmini düzeyleri daha yüksektir.

Araştırmanın bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki incelendiğinde, iş sağlığı okuryazarlığı ile iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($r = .737$, $p < .01$). Bu sonuç, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgi ve becerilerin artmasının öz-yeterlik algısını güçlendirdiğini göstermektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde araştırmanın temel değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular, iş sağlığı okuryazarlığı ve iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının öğretmenlerin iş tatmini ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmada iş sağlığı okuryazarlığı ve iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının iş tatmini üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4. İş Tatmininin Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Model	Yordayıcı Değişken	B	SH	β	t	p	R ²
Model 1	İş Sağlığı Okuryazarlığı	.619	.052	.515	11.807	<.001	.265
Model 2	İSG Öz-Yeterlik Algısı	.255	.034	.360	7.588	<.001	.130
Model 3	İş Sağlığı Okuryazarlığı	.657	.078	.547	8.458	<.001	.266
	İSG Öz-Yeterlik Algısı	-.030	.046	-.043	-.660	.509	

Not. Model 1: $F(1,386)=139.411$, $p<.001$. Model 2: $F(1,386)=57.582$, $p<.001$. Model 3: $F(2,385)=69.822$, $p<.001$.

Tablo 4 incelendiğinde iş sağlığı okuryazarlığının iş tatminini anlamlı ve pozitif yönde yordadığı görülmektedir ($\beta = .515$, $p < .001$). İş sağlığı okuryazarlığı tek başına iş tatminindeki varyansın %26,5'ini açıklamaktadır ($R^2 = .265$). İş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının da iş tatminini pozitif yönde yordadığı belirlenmiştir ($\beta = .360$, $p < .001$). Öz-yeterlik algısı iş tatminindeki varyansın %13,0'unu açıklamaktadır ($R^2 = .130$).

İki değişkenin birlikte modele dâhil edildiği çoklu regresyon analizinde modelin anlamlı olduğu görülmektedir ($F(2,385)=69.822$, $p<.001$). Ancak yalnızca iş sağlığı okuryazarlığının iş tatmini üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu belirlenmiştir ($\beta = .547$, $p < .001$). İş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının ise iş sağlığı okuryazarlığı kontrol edildiğinde anlamlı etkisinin bulunmadığı görülmüştür ($\beta = -.043$, $p = .509$).

Bu bulgular, öğretmenlerin iş tatminini açıklamada iş sağlığı okuryazarlığının iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısına göre daha güçlü bir değişken olduğunu göstermektedir. Ayrıca iş sağlığı okuryazarlığı ile öz-yeterlik algısı arasındaki yüksek ilişki ($r = .737$) dikkate alındığında, öz-yeterlik algısının iş tatmini üzerindeki etkisinin büyük ölçüde iş sağlığı okuryazarlığı ile ortaklaşa açıklanabildiği söylenebilir.

Araştırmada iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının, iş sağlığı okuryazarlığı ile iş tatmini arasındaki ilişkide aracılık rolünü incelemek amacıyla Hayes (2022) tarafından geliştirilen PROCESS Macro Model 4 kullanılmıştır. Analizlerde 5000 bootstrap örnekleme ve %95 güven aralığı esas alınmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 1'de sunulmuştur.

Şekil 1. İş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının iş sağlığı okuryazarlığı ile iş tatmini arasındaki ilişkideki aracılık modeline ilişkin standartlaştırılmamış yol katsayıları (Process Model 4)

Not. Şekilde gösterilen katsayılar standartlaştırılmamış regresyon katsayılarını (B) göstermektedir. Kesikli olmayan oklar doğrudan etkileri temsil etmektedir. Bootstrap analizi sonucunda dolaylı etkinin %95 güven aralığının sıfırı içerdiği belirlenmiştir (BootLLCI = -0.124, BootULCI = 0.053). Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının iş sağlığı okuryazarlığı ile iş tatmini arasındaki ilişkide anlamlı bir aracılık rolü bulunmamıştır.

Şekil 1 incelendiğinde iş sağlığı okuryazarlığının iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısını pozitif ve anlamlı biçimde yordadığı görülmektedir ($B = 1.252, p < .001$). Buna karşın iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının iş tatmini üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır ($B = -0.030, p = .509$). İş sağlığı okuryazarlığının iş tatmini üzerindeki doğrudan etkisinin ise pozitif ve anlamlı olduğu belirlenmiştir ($B = 0.657, p < .001$).

Bootstrap yöntemiyle hesaplanan dolaylı etkiye ilişkin güven aralığının sıfırı içerdiği görülmüştür (BootLLCI = -0.124, BootULCI = 0.053). Bu sonuç, iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının iş sağlığı okuryazarlığı ile iş tatmini arasındaki ilişkide aracı değişken olarak işlev görmediğini göstermektedir. Dolayısıyla iş sağlığı okuryazarlığının iş tatmini üzerindeki etkisi doğrudan gerçekleşmekte olup, bu ilişkide iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının anlamlı bir dolaylı etkisine ilişkin kanıt elde edilememiştir. Bulgular, öğretmenlerin iş tatmini üzerinde belirleyici olan temel değişkenin iş sağlığı okuryazarlığı olduğunu ortaya koymaktadır.

4. Tartışma

Bu araştırmada öğretmenlerin iş sağlığı okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı ile iş tatmini arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bandura'nın Sosyal Bilişsel Kuramı ve Herzberg'in İki Faktör Kuramı temelinde değerlendirilen bulgular, öğretmenlerin iş tatminini açıklamada iş sağlığı okuryazarlığının öz-yeterlik algısından daha güçlü bir değişken olduğunu göstermektedir.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, iş sağlığı okuryazarlığının iş tatmininin anlamlı ve güçlü bir yordayıcısı olmasıdır. İş sağlığı okuryazarlığı, iş tatminindeki varyansın %26,5'ini açıklamış ve öğretmenlerin işlerinden duydukları memnuniyet üzerinde doğrudan etkili olmuştur. Bu sonuç, sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiye erişebilme, bilgiyi anlayabilme, değerlendirebilme ve uygulayabilme becerilerinin çalışanların iş ortamını daha güvenli ve öngörülebilir algılamalarına katkı sağladığını göstermektedir. İş sağlığı okuryazarlığının iş tatminindeki varyansın %26,5'ini açıklaması, bu değişkenin öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen önemli belirleyicilerden biri olduğunu göstermektedir. Literatürde işyeri sağlık okuryazarlığının çalışanların güvenlik algısını, örgütsel bağlılığını ve iş doyumunu artırdığına yönelik bulgular bulunmaktadır (Ehmann vd., 2021; Obasi ve Benson, 2025; Redín ve Erro-Garcés, 2020).

Araştırmada iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının da iş tatminini anlamlı biçimde yordadığı belirlenmiştir. Ancak çoklu regresyon analizinde iş sağlığı okuryazarlığı modele eklendiğinde öz-yeterlik algısının anlamlılığını kaybetmesi dikkat çekici bir bulgudur. Bu durum, öz-yeterlik algısının iş tatminine katkısının büyük ölçüde iş sağlığı okuryazarlığı ile paylaşılan ortak varyanstan kaynaklandığını düşündürmektedir. Benzer sonuçlar, bilgi temelli yeterliklerin ve öz-yeterlik algılarının birlikte incelendiği bazı

çalışmalarda da rapor edilmiştir (Lagoe vd., 2021; Maftai vd., 2023). Öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları, aynı zamanda kendilerini bu alanda daha yetkin hissetmelerine neden olmakta; böylece öz-yeterlik algısının bağımsız katkısı azalmaktadır.

Bu yorumu destekleyen bir diğer bulgu, iş sağlığı okuryazarlığı ile iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı arasında belirlenen yüksek düzeydeki ilişkidir ($r = .737$). Bu sonuç, sağlık ve güvenlik alanındaki bilgi birikiminin öz-yeterlik algısının önemli kaynaklarından biri olduğunu göstermektedir. Bandura'ya göre öz-yeterlik inançları yalnızca bireysel özelliklerden değil, bilgi, deneyim ve çevresel kaynaklardan da beslenmektedir. Nitekim sağlık ve güvenlik bilgilerini etkili biçimde kullanabilen bireylerin güvenli davranışlar sergileme konusunda daha fazla güven geliştirdikleri belirtilmektedir (Fan vd., 2023; Zhao ve Huang, 2025). Bu nedenle iş sağlığı okuryazarlığı ile öz-yeterlik algısı arasındaki güçlü ilişki kuramsal açıdan beklenen bir sonuçtur.

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu, iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının iş sağlığı okuryazarlığı ile iş tatmini arasındaki ilişkide anlamlı bir aracılık rolü üstlenmemesidir. PROCESS analizi sonucunda elde edilen bootstrap güven aralığının sıfırı içermesi, dolaylı etkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir. Bu sonuç, iş sağlığı okuryazarlığının iş tatmini üzerindeki etkisinin öz-yeterlik algısı üzerinden değil, doğrudan gerçekleştiğini düşündürmektedir. Benzer biçimde bazı araştırmalar, sağlıkla ilgili bilgi ve farkındalığın çalışanların iş doyumunu öz-yeterlikten bağımsız olarak etkileyebildiğini göstermektedir (Sequeira vd., 2022; Huang ve Zhao, 2025). Bu durum, öğretmenlerin iş tatminini artıran temel unsurun güvenlik konusunda kendilerini yeterli hissetmelerinden çok, güvenlikle ilgili bilgiye erişebilmeleri ve bu bilgiyi kullanabilmeleri olabileceğine işaret etmektedir.

Öz-yeterliğin aracılık göstermemesi birkaç nedenle açıklanabilir. İlk olarak, iş sağlığı okuryazarlığı ve öz-yeterlik algısı arasındaki yüksek ilişki, öz-yeterliğin açıklayıcı gücünü azaltmış olabilir. İkinci olarak, öz-yeterlik algısı daha çok bireyin güvenlik davranışlarını gerçekleştirme konusundaki inancını yansıtırken, iş sağlığı okuryazarlığı doğrudan bilgi, farkındalık ve problem çözme kapasitesini kapsamaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin iş tatminini açıklamada bilgi temelli değişkenlerin daha baskın rol oynadığı düşünülebilir. Ayrıca araştırmanın kesitsel yapısı nedeniyle zaman içerisinde ortaya çıkabilecek dolaylı etkilerin belirlenememiş olması da mümkündür (Yu vd., 2025).

Bulgular okul güvenliği ve öğretmen refahı açısından değerlendirildiğinde, iş sağlığı okuryazarlığının öğretmenlerin mesleki iyi oluşunu destekleyen önemli bir kaynak olduğu görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, güvenlik kültürü ile çalışan refahı arasındaki ilişkinin giderek güçlendiğini ortaya koymaktadır (Obasi ve Benson, 2025; Rohwer vd., 2022; Yu vd., 2022). Bu araştırma da söz konusu literatüre eğitim kurumları bağlamında katkı sağlamaktadır. Özellikle öğretmenlerin güvenlik konusundaki bilgi düzeylerinin artırılması, yalnızca güvenli davranışların geliştirilmesine değil, aynı zamanda iş tatminlerinin yükseltilmesine de katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak araştırma bulguları, öğretmenlerin iş tatminini açıklamada en güçlü değişkenin iş sağlığı okuryazarlığı olduğunu göstermektedir. İş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı iş tatmini ile ilişkili olmakla birlikte, iş sağlığı okuryazarlığı kontrol edildiğinde bağımsız etkisini kaybetmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarında yürütülecek müdahalelerin yalnızca öz-yeterlik algısını geliştirmeye değil, öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgi, farkındalık ve uygulama becerilerini güçlendirmeye odaklanması daha etkili sonuçlar sağlayabilir. Böyle bir yaklaşım hem okul güvenliği kültürünün gelişmesine hem de öğretmenlerin mesleki iyi oluşlarının desteklenmesine katkıda bulunacaktır.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada öğretmenlerin iş sağlığı okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı ile iş tatmini arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bulgular, öğretmenlerin iş tatmini, iş sağlığı okuryazarlığı ve iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algılarının genel olarak yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir.

Araştırma sonuçları, iş tatmini ile iş sağlığı okuryazarlığı ve iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı arasında pozitif ilişkiler bulunduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca iş sağlığı okuryazarlığının öğretmenlerin iş tatminini açıklayan en güçlü değişken olduğu belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı iş tatmini ile ilişkili olmakla birlikte, iş sağlığı okuryazarlığı modele dahil edildiğinde bağımsız etkisini koruyamamıştır.

Aracılık analizi sonuçları, iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısının iş sağlığı okuryazarlığı ile iş tatmini arasındaki ilişkide anlamlı bir aracılık rolü üstlenmediğini göstermiştir. Buna göre iş sağlığı okuryazarlığının iş

tatmini üzerindeki etkisi doğrudan gerçekleşmektedir.

Genel olarak araştırma, öğretmenlerin iş tatmininin artırılmasında iş sağlığı okuryazarlığının önemli bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle eğitim kurumlarında güvenlik kültürünü geliştirmeye yönelik uygulamalarda öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgi, farkındalık ve uygulama becerilerinin güçlendirilmesine öncelik verilmesi önerilmektedir.

Sınırlılıklar

Bu araştırma bazı sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir. İlk olarak araştırma, Diyarbakır ilinde görev yapan öğretmenlerden elde edilen verilerle yürütülmüştür. Bu nedenle bulguların farklı illerde görev yapan öğretmenlere genellenmesinde dikkatli olunmalıdır. İkinci olarak veriler öz-bildirim ölçekleri aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcıların algılarına dayalı olarak elde edilen veriler sosyal beğenirlik eğiliminden etkilenmiş olabilir. Üçüncü olarak araştırma kesitsel araştırma deseni ile yürütülmüştür. Bu nedenle değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuş olmakla birlikte nedensel çıkarımlarda bulunmak mümkün değildir. Son olarak araştırmada yalnızca iş sağlığı okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği öz-yeterlik algısı ve iş tatmini değişkenleri incelenmiştir. Öğretmenlerin iş tatminini etkileyebilecek örgütsel destek, güvenlik iklimi, tükenmişlik ve psikolojik iyi oluş gibi diğer değişkenler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır.

Öneriler

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

- ❖ Öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi düzeylerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir.
- ❖ Okullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgilendirme, farkındalık ve uygulama çalışmaları sistematik olarak sürdürülmelidir.
- ❖ Öğretmenlerin iş sağlığı okuryazarlığını geliştirecek dijital eğitim materyalleri, rehberler ve çevrimiçi öğrenme kaynakları hazırlanmalıdır.
- ❖ Okul yöneticileri, öğretmenlerin güvenli çalışma ortamlarına ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek güvenlik kültürünü destekleyen uygulamalara öncelik vermelidir.
- ❖ Gelecek araştırmalarda farklı illerde ve farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenlerle benzer çalışmalar yürütülerek bulguların genellenebilirliği test edilmelidir.
- ❖ İş sağlığı okuryazarlığı ile iş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel destek, güvenlik iklimi, tükenmişlik ve psikolojik iyi oluş gibi değişkenlerin aracı veya düzenleyici rolleri incelenebilir.
- ❖ Kesitsel araştırmaların yanı sıra boylamsal ve deneysel çalışmalar gerçekleştirilerek iş sağlığı okuryazarlığının öğretmenlerin mesleki tutumları üzerindeki uzun dönemli etkileri değerlendirilebilir.

Araştırmacıların Katkı Oranı (Author Contributions)

Bu çalışma iki yazarın ortak katkılarıyla hazırlanmıştır. Birinci yazar araştırmanın tasarımı, veri toplama, veri analizi ve makalenin ilk taslağının hazırlanması süreçlerini yürütmüştür. İkinci yazar araştırmanın kuramsal çerçevesinin geliştirilmesi, yöntem ve bulguların değerlendirilmesi, metnin bilimsel açıdan gözden geçirilmesi ve son hâlinin düzenlenmesine katkı sağlamıştır. Yazarlar çalışmanın son hâlini okuyarak onaylamıştır.

Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Etik Kurul Onayı (Ethics Approval)

Bu araştırma, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (Tarih: 21.04.2025, Karar No: 27/02, Etik Kurul No: 2025-151). Araştırma sürecinde etik ilkelere uygun hareket edilmiştir.

Finansal Destek (Funding)

Bu çalışma herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Kaynakça

- Baycan, F. A. (1985). *An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Chávez-Ventura, G. (2025). Explanatory model of job satisfaction in teachers during the COVID-19 pandemic. *SAGE Open*, 15(4). <https://doi.org/10.1177/21582440251369263>
- Clissold, G. C., Buttigieg, D. M., ve De Cieri, H. (2012). A psychological approach to occupational safety. *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 50(1), 92–109. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7941.2011.00002.x>
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). New York, NY: John Wiley ve Sons.
- Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü. (2025). *2025 yılı eğitim istatistikleri*. Diyarbakır.
- Ehmann, A. T., Ög, E., Rieger, M. A., ve Siegel, A. (2021). Work-related health literacy: A scoping review to clarify the concept. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 9945. <https://doi.org/10.3390/ijerph18199945>
- Fan, S., Yu, Z., Zheng, X., ve Gao, C. (2023). Relationship between psychological adaptability and work engagement of college teachers within smart teaching environments: The mediating role of digital information literacy self-efficacy. *Frontiers in Psychology*, 14, 1057158. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1057158>
- George, D., ve Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (10th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Han, Y., ve Wang, Y. (2021). Investigating the correlation among Chinese EFL teachers' self-efficacy, work engagement, and reflection. *Frontiers in Psychology*, 12, 763234. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.763234>
- Heng, Q., ve Chu, L. (2023). Self-efficacy, reflection, and resilience as predictors of work engagement among English teachers. *Frontiers in Psychology*, 14, 1160681. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1160681>
- Huang, L., ve Zhao, Y. (2025). The impact of AI literacy on work-life balance and job satisfaction among university faculty: A self-determination theory perspective. *Frontiers in Psychology*, 16, 1669247. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1669247>
- Humaira, A., ve Mahmood, S. (2023). Impact of perceived leadership style on job satisfaction and self-efficacy among school teachers. *Middle East Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 32–41. <https://doi.org/10.36348/merjhss.2023.v03i03.002>
- Karasar, N. (2023). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (38. bs.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Khan, F., Preeti, ve Gupta, V. (2024). Examining the relationships between instructional leadership, teacher self-efficacy and job satisfaction: A study of primary schools in India. *Journal of Educational Administration*, 62(2), 223–238. <https://doi.org/10.1108/JEA-09-2022-0145>
- Lago, C., Newcomer, D., ve Fico, A. E. (2021). The development of an interdisciplinary and integrated model of occupational safety. *Social Marketing Quarterly*, 27(3), 249–262. <https://doi.org/10.1177/15245004211037933>
- Lai, Q. (2025). The effect of instructional leadership on job satisfaction and burnout in English lecturers: The mediating role of self-efficacy. *SAGE Open*, 15(4). <https://doi.org/10.1177/21582440251400980>
- Li, S. (2023). The effect of teacher self-efficacy, teacher resilience, and emotion regulation on teacher burnout: A mediation model. *Frontiers in Psychology*, 14, 1185079. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1185079>
- Liu, Y., Yi, S., ve Siwatu, K. O. (2023). Mediating roles of college teaching self-efficacy in job stress and job satisfaction among Chinese university teachers. *Frontiers in Education*, 7, 1073454. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1073454>
- Maftei, A., Grigore, A.-N., ve Merlici, I.-A. (2023). How good do you think you are with computers? The link

- between teachers' perceived digital literacy, occupational efficacy, and psychological distress. *Social Psychology of Education*, 26(5), 1321–1339. <https://doi.org/10.1007/s11218-023-09796-w>
- Makeleni, S., Mutongoza, B. H., Linake, M. A., ve Ndu, O. G. (2023). Teacher self-efficacy and learner assessment: A perspective from literature on South African indigenous languages in the foundation phase. *Journal of Curriculum Studies Research*, 5(3), 44–64. <https://doi.org/10.46303/jcsr.2023.30>
- Ninković, S., ve Knežević-Florić, O. (2018). Validation of the Serbian version of the Teachers' Sense of Efficacy Scale (TSES). *Zbornik Instituta Za Pedagoska Istrazivanja*, 50(1), 72–92. <https://doi.org/10.2298/ZIPI1801072N>
- Obasi, I. C., ve Benson, C. (2025). The impact of digitalization and information and communication technology on the nature and organization of work and the emerging challenges for occupational safety and health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(3), 362. <https://doi.org/10.3390/ijerph22030362>
- Ooi, P. B., Jaafar, W. M. W., ve Crosling, G. (2021). Malaysian school counselor's self-efficacy: The key roles of supervisor support for training, mastery experience, and access to training. *Frontiers in Psychology*, 12, 749225. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.749225>
- Redín, C. I., ve Erro-Garcés, A. (2020). Stress in teaching professionals across Europe. *International Journal of Educational Research*, 103, 101623. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101623>
- Rohwer, E., Flöther, J.-C., Harth, V., ve Mache, S. (2022). Overcoming the “dark side” of technology—A scoping review on preventing and coping with work-related technostress. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3625. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063625>
- Salanova, M., Bakker, A. B., ve Llorens, S. (2006). Flow at work: Evidence for an upward spiral of personal and organizational resources. *Journal of Happiness Studies*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s10902-005-8854-8>
- Sequeira, C., Sampaio, F., Pinho, L. G. de, Araújo, O., Lluch, M., ve Sousa, L. R. D. S. D. (2022). *Mental health literacy: How to obtain and maintain positive mental health*. <https://doi.org/10.3389/978-2-8325-0599-1>
- Suthakorn, W., Songkham, W., Tantranont, K., Srisuphan, W., Sakarinkhul, P., & Dhatsuwan, J. (2020). Scale development and validation to measure occupational health literacy among Thai informal workers. *Safety and Health at Work*, 11(4), 526–532. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.10.005>
- Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Taşdemir, C., ve Gür, B. (2021). Sınıf öğretmenlerinin iş sağlığı ve güvenliği öz yeterliği (İğdır ili örneği). *International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences*, 33(3), 467–477. <https://doi.org/10.7240/jeps.888007>
- Thomas, L., Tuytens, M., Devos, G., Kelchtermans, G., ve Vanderlinde, R. (2018). Transformational school leadership as a key factor for teachers' job attitudes during their first year in the profession. *Educational Management Administration ve Leadership*, 48(1), 106–132. <https://doi.org/10.1177/1741143218781064>
- Uskun, E., Güblü, A., Evcil, G., Kalaycı, M., Kartal, M., Önal, A., ve Kişioğlu, A. N. (2022). *İş Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması*.
- Xiao, Y., ve Li, Z. (2025). The relationship between self-efficacy and job satisfaction: A meta-analysis from the perspective of teacher mental health. *Healthcare*, 13(14), 1715. <https://doi.org/10.3390/healthcare13141715>
- Yang, X., Qureshi, A. H., Quynh, N. N., Kumar, T., ve Wisetsri, W. (2022). Teachers' value consonance and employee-based brand equity: The mediating role of belongingness and self-efficacy. *Frontiers in Psychology*, 13, 900972. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.900972>
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yu, F., Mirza, F., Chaudhary, N. I., Arshad, R., ve Wu, Y. (2022). Impact of perceived skillset and organizational

traits on digital wellbeing of teachers: Mediating role of resilience. *Frontiers in Psychology*, 13, 923386. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.923386>

Yu, H., X, G., ve Yu, Z. (2025). The influence mechanism of job satisfaction among Chinese rural teachers: A conservation of resources perspective. *Frontiers in Psychology*, 16, 1629885. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1629885>

Zhang, L. J., Fathi, J., ve Mohammaddockht, F. (2023). Predicting teaching enjoyment from teachers' perceived school climate, self-efficacy, and psychological wellbeing at work: EFL teachers. *Perceptual and Motor Skills*, 130(5), 2269–2299. <https://doi.org/10.1177/00315125231182269>

Zhao, Y., ve Huang, L. (2025). Promoting teaching innovation among university teachers through AI literacy from the perspective of planned behavior: The moderating effects of three perceived supports. *Frontiers in Psychology*, 16, 1699174. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1699174>

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Occupational health and safety is recognised as a management philosophy aimed at protecting employees' physical, mental and social well-being, and is now considered to be of strategic importance across all sectors of work. Whilst the occupational health and safety approach has traditionally focused on the prevention of workplace accidents and occupational diseases, it is now addressed within a broader framework encompassing employee wellbeing, a safety culture and sustainable working environments. Although educational institutions are often regarded as low-risk working environments, teachers may face various risks such as heavy workloads, time pressures, psychosocial stress factors, school accidents and emergencies. For this reason, teachers' levels of knowledge and perceptions of safety regarding occupational health and safety are important from both an individual and an organisational perspective.

Occupational health literacy refers to an individual's ability to access, understand, evaluate and apply information relating to occupational health and safety. It is noted that individuals with high levels of occupational health literacy are better able to identify safety risks, adopt safer behaviours and participate more effectively in safety practices. Perceived self-efficacy in occupational health and safety, on the other hand, refers to an individual's belief in their ability to apply safety rules, manage risks and cope with potential hazards. Bandura's Social Cognitive Theory posits that there is a strong relationship between the level of knowledge and the perception of self-efficacy, and that beliefs in self-efficacy influence individuals' attitudes and behaviours in the workplace.

Whilst there are studies in the literature examining the relationships between occupational health literacy, self-efficacy and job satisfaction, research that considers these variables together within a sample of teachers is limited. This study examined the effects of teachers' levels of occupational health literacy and their perceptions of occupational health and safety self-efficacy on job satisfaction, and also tested the mediating role of self-efficacy perception.

Method

The research was conducted using the correlational survey model, one of the quantitative research methods. The population of the study consisted of teachers working in state educational institutions affiliated with the Ministry of National Education in the province of Diyarbakır during the 2025–2026 academic year. The sample size, determined in accordance with Cochran's (1977) sample calculation formula, was taken into account, and the study was conducted with the participation of 388 teachers. Simple random sampling was used in the study.

Data were collected using the Personal Information Form, the Occupational Health Literacy Scale, the Occupational Health and Safety Self-Efficacy Scale and the Minnesota Job Satisfaction Scale. As a result of the reliability analyses of the scales used in the study, the Cronbach's alpha coefficients were calculated as .834 for the Job Satisfaction Scale, .897 for the Occupational Health Literacy Scale and .968 for the Occupational Health and Safety Self-Efficacy Scale. These values indicate that the scales possess adequate and high levels of reliability within the current sample.

Descriptive statistics, Pearson's product-moment correlation analysis, simple linear regression, multiple linear regression and Hayes' (2022) PROCESS Macro Model 4 mediation analysis were used in the analysis of

the data. The mediation analyses were based on 5,000 bootstrap samples and a 95% confidence interval. The assumption of normality was assessed by examining skewness and kurtosis values, and it was determined that the data were suitable for parametric analyses.

Findings

The research findings indicated that teachers' levels of job satisfaction ($\bar{X}=3.89$), occupational health literacy ($\bar{X}=3.98$) and perceived self-efficacy regarding occupational health and safety ($\bar{X}=3.89$) were high.

According to the results of the correlation analysis, a moderate, positive and significant relationship was found between job satisfaction and occupational health literacy ($r = .515, p < .01$). A positive and significant relationship was also identified between job satisfaction and the perception of self-efficacy in occupational health and safety ($r = .360, p < .01$). Furthermore, a strong positive relationship was observed between occupational health literacy and the perception of self-efficacy regarding occupational health and safety ($r = .737, p < .01$). These findings indicate that as teachers' levels of knowledge regarding occupational health and safety increase, both their perceptions of self-efficacy and their job satisfaction rise.

According to the results of the simple linear regression analysis, occupational health literacy is a significant and positive predictor of job satisfaction ($\beta = .515, p < .001$). Occupational health literacy alone explains 26.5 per cent of the variance in job satisfaction ($R^2 = .265$). A significant effect of the perception of self-efficacy regarding occupational health and safety on job satisfaction was also found ($\beta = .360, p < .001$), explaining 13 per cent of the variance in job satisfaction ($R^2 = .130$).

In the multiple regression analysis, when both variables were included in the model together, it was found that only occupational health literacy continued to have a significant effect on job satisfaction ($\beta=.547, p<.001$). By contrast, the effect of perceived occupational health and safety self-efficacy was not found to be significant ($\beta=-.043, p=.509$). This result indicates that occupational health literacy is a stronger predictor of job satisfaction.

The mediation analysis conducted using the Hayes PROCESS Macro Model 4 revealed that occupational health literacy significantly predicted the perception of occupational health and safety self-efficacy ($B=1.252, p<.001$). However, the effect of the perception of self-efficacy on job satisfaction was not found to be significant ($B=-0.030, p=.509$). It was observed that the confidence interval for the indirect effect, calculated using the bootstrap method, included zero (BootLLCI = -0.124; BootULCI = 0.053). Consequently, it was concluded that the perception of occupational health and safety self-efficacy does not play a significant mediating role in the relationship between occupational health literacy and job satisfaction.

Conclusions and Recommendations

The research findings revealed that occupational health literacy is the strongest predictor of teachers' job satisfaction. Whilst the perception of occupational health and safety self-efficacy is associated with job satisfaction, it loses its independent effect when occupational health literacy is controlled for. Furthermore, it was determined that the perception of self-efficacy does not play a mediating role in the relationship between occupational health literacy and job satisfaction.

These findings indicate that teachers' ability to access information on safety, evaluate that information and apply safety practices is of critical importance in enhancing their job satisfaction. It is therefore recommended that occupational health and safety training be expanded within educational institutions, that practices be developed to enhance teachers' levels of occupational health literacy, and that policies supporting a culture of school safety be strengthened. Furthermore, it is recommended that future research conduct similar studies with teachers working in different regions, utilise longitudinal research designs, and incorporate variables such as organisational support, safety climate, burnout and psychological well-being into the model.

Öğrencilerin Müzik Dersine Yönelik Yüklemelerinin Okul İklimi Algısı Üzerindeki Etkisi

Samiye Karakaş¹ Mehmet Korkmaz²

Atıf/Reference: Karakaş, S. ve Korkmaz, M. (2026). Öğrencilerin Müzik Dersine Yönelik Yüklemelerinin Okul İklimi Algısı Üzerindeki Etkisi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 153-171.

Özet

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerinin, okul iklimine nasıl bir etki yarattığını incelemektir. Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla iki ayrı ölçekten yararlanılmıştır. Birinci veri toplama aracı, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış ve tutum, öğrenme ortamı, ders dışı müziksel ortam, blok flüt ve yetenek alt boyutlarından oluşmaktadır. İkinci veri toplama aracı ise, öğrencilerin okul iklimine yönelik algılarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş olup, destekleyici öğretmen davranışları, başarı odaklılık ve güvenli öğrenme ortamı alt boyutlarını kapsamaktadır. Ayrıca, katılımcıların demografik bilgilerini elde etmek amacıyla kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analiz edilmesinde SPSS 30 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin müzik dersini nasıl değerlendirdiklerinin, okul iklimine ilişkin algılarını anlamlı biçimde etkilediğini göstermektedir. Özellikle müzik dersi öğrenme ortamının olumlu algılanması, öğrencilerin hem öğretmenlerin destekleyici davranışlarını hem de okulun başarı odaklılığını daha güçlü hissetmelerine katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, öğrencilerin müzik dersine yönelik olumlu yüklemeleri ve dersin olumlu bir öğrenme ortamı sunması, okul ikliminin gelişimine katkı sağlamaktadır. Müzik derslerinin okul iklimine olan bu olumlu etkisinin güçlendirilmesi için, dersin öğrenci merkezli, katılımcı ve çok yönlü tasarlanması; öğrencilerin müziksel özgüvenlerini ve yeteneklerini destekleyici uygulamaların yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzik dersine yönelik yükleme, okul algısı, okul iklimi, doyum, öğrenci.

The Effect of Students' Attitudes Towards Music Lessons on Their Perception of School Climate

Abstract

The aim of this research is to examine how students' attributions to music lessons affect the school climate. This research utilized a correlational survey model, a quantitative research method. Two separate scales were used to collect data. The first data collection tool was designed to measure students' attributions to music lessons and consisted of sub-dimensions of attitude, learning environment, extracurricular musical environment, recorder, and talent. The second data collection tool was developed to measure students' perceptions of the school climate and included sub-dimensions of supportive teacher behaviors, achievement orientation, and a safe learning environment. Additionally, a personal information form was used to obtain participants' demographic information. SPSS 30 software was used to analyze the data. The findings show that how students evaluate music lessons significantly affects their perceptions of the school climate. In particular, a positive perception of the music lesson learning environment contributed to students feeling both the supportive behaviors of teachers and the school's achievement orientation more strongly. In conclusion, students' positive attributions to music lessons and the lesson providing a positive learning environment contribute to the development of the school climate. To

¹ Öğretmen; Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi; <https://orcid.org/0009-0006-3940-9833>; karakassamiye@icloud.com;

² Prof. Dr.; Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi; <https://orcid.org/0000-0001-7600-5121>; korkmaz@gazi.edu.tr;

*Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığındaki yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

**Bu çalışma 19. Uluslararası Sosyal Beşerî ve Eğitim Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur.

strengthen this positive impact of music lessons on the school climate, it is recommended that the lesson be designed in a student-centered, participatory, and multifaceted way; and that practices supporting students' musical self-confidence and abilities be widespread.

Keywords: Music lesson workload, perception of school, school climate, satisfaction, student.

1. Giriş

Okul iklimi, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini, duygusal gelişimlerini ve akademik başarılarını doğrudan etkileyen bir olgudur. Bu iklim, öğretmen-öğrenci etkileşimleri, okul yönetiminin yaklaşımı ve kurumun sahip olduğu değerlerle şekillenmektedir. Müzik dersi ise bu iklimin önemli bir bileşeni olmasına rağmen, çoğu zaman öğrenciler, veliler ve yöneticiler tarafından önemsiz ya da ikinci planda bir ders olarak görülmektedir. Bu bakış açısı, öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarını zayıflatmakta ve öğrenmeye karşı motivasyonlarını azaltmaktadır. Bu araştırma, öğrencilerin müzik dersindeki başarı veya başarısızlıklarını nasıl yorumladıklarının, okulun genel atmosferine ve okul iklimi algılarına nasıl yansıdığını incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece müzik eğitiminin, öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerindeki etkisi ortaya konarak, bu dersin eğitim sürecindeki değerinin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Okul iklimi, öğrencilerin duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerini doğrudan etkileyen, öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşimi, okul yönetimi ve çevresel faktörleri içeren kapsamlı bir kavramdır. Bu iklim, okulun genel değerleri, liderlik tarzı, yönetim anlayışı ve öğretmen desteği gibi unsurlarla şekillenir (Çalık vd., 2011; Tan ve Ceylan, 2018). Olumlu bir okul iklimi, öğrencilerin güvenli ve öğrenmeye teşvik edici bir ortamda kendilerini ifade etmelerini sağlarken, aynı zamanda okul içindeki tutumlarını, davranışlarını ve akademik başarılarını etkileyen önemli bir faktör olmaktadır (Akbaba ve Erdoğan, 2024). Özellikle, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri, okul ikliminin algılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilerin, müzik dersindeki başarı ya da başarısızlıklarını nasıl yorumladıkları, okul iklimi algılarını şekillendiren önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Müzik dersine yönelik yüklemeler, öğrencilerin başarılarını içsel ya da dışsal faktörlerle ilişkilendirme biçimlerine göre farklılık gösterebilmektedir. İçsel yüklemeler, öğrencilerin başarılarını kendi çabaları ve yeteneklerine bağlamalarını ifade eder. Bu tür yüklemelere sahip öğrenciler, genellikle okul iklimini daha olumlu algırlar çünkü başarıyı kendi kontrol edebilecekleri bir faktör olarak görürler ve bu da onları motive eder (Weiner, 1992). Bu öğrenciler, okulda öğrenmeye daha açık olur, öğretmenleriyle daha güçlü bir ilişki kurar ve okul iklimine daha fazla katılım sağlarlar. Ayrıca, içsel nedenlere dayalı yüklemeler, öğrencilerin okula olan bağlılıklarını ve özsaygılarını artırır, çünkü kendi başarılarının sorumluluğunu üstlenmek, onlara kişisel bir tatmin duygusu sağlar.

Diğer yandan, dışsal yüklemeler, öğrencilerin başarısızlıklarını genellikle şansa, görev zorluğuna ya da öğretmenin tutumuna bağlamalarına neden olur. Bu tür yüklemelere sahip öğrenciler, okul iklimini olumsuz algılayabilirler çünkü kontrol edemedikleri faktörlere dayalı başarısızlıklar, onların okulda ve özellikle müzik dersinde kendilerini güvensiz hissetmelerine yol açabilir. Okul iklimi, bu tür öğrenciler için daha az destekleyici ve daha fazla stresli olabilir, çünkü öğrenciler başarıya ulaşmak için gereken çabayı gösterme yerine dışsal faktörlere odaklanarak yalnızca bu faktörlere bağımlı hale gelebilirler. Dışsal yüklemeler, öğrencilerin okul içindeki öğrenme süreçlerine katılımını ve genel motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Okul iklimi, öğrencilerin motivasyonları, psikolojik iyilik halleri ve genel öğrenme tutumları üzerinde doğrudan etkili olduğu için, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerinin bu iklim üzerindeki etkisi büyüktür. Bir okulda olumlu bir iklimin varlığı, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde daha fazla katılım göstermelerini, öğretmenlerle daha güçlü bir işbirliği yapmalarını ve öğrenmeye yönelik daha yüksek bir motivasyon geliştirmelerini sağlar. Okul ikliminin pozitif olabilmesi için okulun değerlerinin, öğretmen desteğinin ve liderlik anlayışının önemli bir etkisi vardır. Okul değerlerinin açık ve herkes tarafından kabul edilebilir olması, öğrencilerin ve öğretmenlerin okuldaki davranışlarını ve etkileşimlerini şekillendirir (Tan ve Ceylan, 2018). Ayrıca, okulda öğretmenlerin öğrencilere sağladığı destek, öğrencilerin okul iklimini nasıl algıladığını doğrudan etkileyebilir. Öğretmenlerin öğrencileriyle olan ilişkileri, öğrencilerin okul iklimine yönelik yüklemelerinin şekillenmesinde belirleyici bir faktör oluşturmaktadır.

Öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri ile okul iklimi arasındaki etkileşim, eğitim ortamının hem pedagojik niteliğini hem de psikososyal yapısını belirleyen önemli bir unsurdur. Öğrencilerin başarı ya da başarısızlıklarını açıklarken kullandıkları yüklemeler, öğretmenleriyle olan ilişkilerini ve okul atmosferine dair algılarını doğrudan şekillendirmektedir.

İçsel yüklemelere sahip öğrenciler, başarılarını kendi çabaları, yetenekleri veya sorumlulukları ile

ilişkilendirdiklerinden dolayı öğretmenlerinden daha fazla destek gördüklerini düşünmektedirler. Bu öğrenciler, okul iklimini olumlu, güven verici ve motive edici olarak algılamakta; dolayısıyla derslere katılım düzeyleri ve öğrenmeye olan ilgileri artmaktadır. Bu durum, okul ortamında hem akademik başarıyı hem de öğrencilerin öz yeterlik duygusunu güçlendirmektedir. Buna karşın dışsal yüklemelere sahip öğrenciler, başarı veya başarısızlıklarını şans, öğretmen tutumu ya da okul yönetiminin uygulamaları gibi dış faktörlere bağlamaktadırlar. Bu tür yüklemeler, öğrencilerin okul iklimini daha stresli, baskıcı ve güvensiz bir alan olarak değerlendirmelerine yol açmaktadır. Bu öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonları azalmakta, okulda geçirdikleri zamanı daha zorlayıcı hissetmekte ve öğretmen-öğrenci ilişkilerinde mesafe oluşabilmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

- ❖ Öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri hangi düzeydedir ve bu yüklemeler cinsiyet, sınıf düzeyi ve daha önce müzik eğitimi alma durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
- ❖ Öğrencilerin okul iklimi algıları hangi düzeydedir ve bu algılar cinsiyet, sınıf düzeyi ve daha önce müzik eğitimi alma durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
- ❖ Öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri ile okul iklimi algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var mıdır?
- ❖ Öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri okul iklimi algısını anlamlı düzeyde yordamakta mıdır?

Bu araştırmada, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerinin okul iklimi üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Öğrencilerin müzik dersindeki başarı ve başarısızlıklarını hangi nedenlere bağladıkları, onların okul ortamını nasıl algıladıklarıyla yakından ilişkilidir. Araştırma, bu bağlamda öğrencilerin içsel ve dışsal yüklemelerinin okul iklimi algısında nasıl farklılık yarattığını belirlemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, müzik eğitiminin öğrencilerin duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan çok yönlü yapısına dikkat çekilerek, müzik dersinin eğitim sürecindeki işlevinin yeniden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

2. Yöntem

Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı ve mevcut durumu betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Araştırmada, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri ile okul iklimi algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda, öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumları, öğrenme ortamı değerlendirmeleri, müziksel deneyimleri ve okul iklimine yönelik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir.

Araştırmanın evrenini 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında Ankara İli merkez ilçelerinden olan Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yer alan Anadolu Liseleri öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örneklem yöntemi ile 524 öğrenciye ulaşılmıştır. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Etik Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve etik açıdan bir sakınca bulunmadığına karar verilmiştir. Onay 11.11.2025 tarihli, E-77082166-302.08.011382049 sayılı yazı kapsamında alınmıştır.

Araştırmada veri toplamak amacıyla iki ayrı ölçekten yararlanılmıştır. Birinci veri toplama aracı, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış ve tutum, öğrenme ortamı, ders dışı müziksel ortam, blok flüt ve yetenek alt boyutlarından oluşmaktadır. İkinci veri toplama aracı ise, öğrencilerin okul iklimine yönelik algılarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş olup, destekleyici öğretmen davranışları, başarı odaklılık ve güvenli öğrenme ortamı alt boyutlarını kapsamaktadır. Ayrıca, katılımcıların demografik bilgilerini elde etmek amacıyla kişisel bilgi formu kullanılmıştır.

Müziğe yönelik yükleme ölçeği, Asmus (1986) tarafından geliştirilmiş Burak (2013) tarafından Türkçe 'ye uyarlanmıştır. Ölçek 44 maddeden oluşmakta ve ölçekte yer alan maddeler 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar tutum, öğrenme ortamı, ders dışı müziksel ortam, blok flüt ve yetenek boyutudur. Tutum boyutunda 14, öğrenme ortamı boyutunda 13, ders dışı müziksel ortam boyutunda 7, blok flüt boyutunda 4 ve yetenek boyutunda 6 madde bulunmaktadır. Ölçek maddeleri Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum olarak düzenlenmiştir. Ölçek beş alt faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler (1) tutum, (2) müzik dersi öğrenme ortamı, (3) ders dışı müziksel ortam, (4) blok flüt, (5) yetenek şeklindedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı, 1-5 arası Likert tipi bir derecelendirme ölçeği temel alınarak yapılandırılmıştır. Ölçek, katılımcıların ifadelerine yönelik tutum ve görüşlerini sistematik bir biçimde ifade etmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Buna göre derecelendirme seçenekleri; 1-1,70 = Kesinlikle katılmıyorum, 1,71-2,70 = Katılmıyorum, 2,71-3,70 = Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 3,81-4,70 = Katılıyorum ve 4,71-5 = Kesinlikle katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir.

Tablo 1. MYYÖ Güvenilirlik Katsayısı

Ölçekler ve Alt Boyutları	Madde Sayısı	Cronbach's Alpha
Tutum	14 (1-14)	0.954
Müzik Dersi Öğrenme Ortamı	13 (15-27)	0.967
Ders Dışı Müziksel Ortam	7 (28-34)	0.931
Blokflüt	4 (35-38)	0.949
Yetenek	6 (39-44)	0.928
Toplam Müzik Dersi Yükleme	44	0.978

Okul iklimi ölçeği, okul ikliminin ölçülmesi ve kavramlaştırılması için öncü nitelik taşıyan çalışma, Halpin ve Croft'un (1963) araştırmasıdır. Ölçek Çalık ve Kurt (2010) tarafından geliştirilmiş, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılarak uyarlanmıştır. Ölçek destekleyici öğretmen davranışları, başarı odaklılık, güvenli öğrenme ortamı ve olumlu akran etkileşimi olarak üç alt boyuttan ve 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçme aracı; altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sınıf düzeyindeki öğrencilerinin okul iklimi algılarına yöneliktir. Ölçeğin maximum likelihood yöntemi ve varimaks döndürme işlemi kullanılmıştır. Yapı geçerliliğinin test edilmesi doğrulayıcı faktör analizi ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ve açımlayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan üç faktörlü yapının analizi sonucunda ölçeğin her üç boyutu arasında yeterli düzeyde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ölçeğin üç faktörden oluştuğu ortaya çıkmıştır. Bu faktörler (1) destekleyici öğretmen davranışları, (2) başarı odaklılık ve (3) güvenli öğrenme ortamı ve olumlu akran etkileşimi olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan veri toplama aracı, 1-5 arası Likert tipi bir derecelendirme ölçeğine dayanmaktadır. Ölçekte yer alan seçenekler, katılımcıların ilgili ifadelerle yönelik katılım veya görüş düzeylerini sistematik biçimde ifade etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda ölçek; 1-1,70 = Hiçbir zaman, 1,71-2,70 = Nadiren, 2,71-3,70 = Ara sıra, 3,71-4,70 = Çoğunlukla ve 4,71-5 = Her zaman şeklinde yapılandırılmıştır.

Tablo 2. OİÖ Güvenilirlik Katsayısı

Ölçek ve Alt Boyutları	Madde Sayısı	Cronbach's Alpha
Destekleyici Öğretmen Davranışları	8 (1-8)	0.901
Başarı Odaklılık	4 (9-12)	0.778
Güvenli Öğrenme Ortamı	10 (13-22)	0.775
Toplam Okul İklimi	22	0.893

Verilerin toplanmasında Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yer alan Anadolu Liselerinde öğrenim görmekte olan 9,10,11 ve 12.sınıf öğrencilerine anket uygulaması yapılmıştır. Anketler Eylül-Kasım 2025 tarihlerinde toplanmıştır. Anket uygulaması gönüllülük esasına dayanmaktadır. Anketlerin uygulanması ortalama 20-25 dakika sürmüştür. Öğrencilere anketin amacı ile ilgili bilgiler verilmiş ve kişisel bilgiler alınmamıştır.

Araştırmada verilerin analiz edilmesinde SPSS 30 paket programı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde öncelikle ölçeklerin normal dağılıma uygunluğu incelenmiştir. Tablo 2'de sunulan çarpıklık ve basıklık değerleri, her bir alt boyut ve toplam puanlar için değerlendirilmiştir. Ölçeklerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin çoğunlukla -1,96 ile +1,96 aralığında olduğu görülmektedir. Literatürde, bu aralıkta yer alan değerlerin normal dağılım için kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu belirtilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Araştırmada yer alan tutum, müzik dersi öğrenme ortamı, ders dışı müziksel ortam, blokflüt, yetenek, destekleyici öğretmen davranışları, başarı odaklılık, güvenli öğrenme ortamı ve toplam okul iklimi ölçeklerinin tümünde çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 1 sınırları içerisinde olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Ölçeklerin Normal Dağılım Testi

Ölçekler ve Alt Boyutları	n	Çarpıklık	Basıklık
Tutum	524	-.304	-.781
Müzik Dersi Öğrenme Ortamı	524	-.356	-.906
Ders Dışı Müziksel Ortam	524	.416	-.837
Blokflüt	524	.721	-.592
Yetenek	524	.097	-1.067
Toplam Müzik Dersi Yükleme	524	.105	-.499
Destekleyici Öğretmen Davranışları	524	.320	-.377
Başarı Odaklılık	524	-.153	-.618
Güvenli Öğrenme Ortamı	524	.644	.909

Araştırmada öncelikle tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış; değişkenlere ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri raporlanmıştır. İki grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA sonucunda anlamlı farklılık saptanan durumlarda, farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla uygun post-hoc testlerden yararlanılmıştır. T-testi ve ANOVA analizlerinde parametrik test varsayımlarının (normallik ve varyans homojenliği) karşılandığı görülmüştür.

Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Yordayıcı ilişkilerin incelenmesi amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon analizine geçilmeden önce model varsayımları test edilmiştir. Bu kapsamda çoklu bağlantılılık (multicollinearity) durumu incelenmiş; VIF (Variance Inflation Factor) ve tolerans değerleri değerlendirilmiştir. VIF değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu ve tolerans değerlerinin kritik eşiklerin üzerinde bulunduğu belirlenmiş, dolayısıyla bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantılılık sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hata terimlerinin bağımsızlığı ve doğrusal ilişki varsayımları kontrol edilmiş ve model varsayımlarının karşılandığı görülmüştür. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Ölçeklerin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla Cronbach's Alpha katsayıları hesaplanmış ve güvenilirlik düzeylerinin yeterli olduğu tespit edilmiştir.

3. Bulgular

Öğrencilerin Müzik Dersine Yönelik Yüklemelerine İlişkin Bulgular

Bu bölümde öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerinin düzeyi incelenmiş ve söz konusu yüklemelerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve daha önce müzik eğitimi alma durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeye düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler sunulmuş, ardından demografik değişkenlere göre gerçekleştirilen karşılaştırmalı analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Elde edilen bulgular, öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumları, öğrenme ortamına yönelik değerlendirmeleri, ders dışı müziksel deneyimleri, blok flüt kullanımına ilişkin görüşleri ve müziksel yetenek algılarının çeşitli değişkenler açısından farklılaşma durumunu ortaya koymaktadır.

Tablo 4. MYYÖ Algısına Yönelik Tanımlayıcı İstatistikler

Ölçekler ve Alt Boyutları	n	Min.	Maks.	\bar{x}	ss
Tutum	524	1.00	5.00	3.12	1.101
Müzik Dersi Öğrenme Ortamı	524	1.00	5.00	3.20	1.194
Ders Dışı Müziksel Ortam	524	1.00	5.00	2.53	1.193
Blokflüt	524	1.00	5.00	2.24	1.233
Yetenek	524	1.00	5.00	2.82	1.228
Toplam Müzik Dersi Yükleme	524	1.00	5.00	2.78	.982

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelere ait tanımlayıcı istatistikler sunulmaktadır. Tutum alt boyutunda elde edilen 3,12 ortalama, öğrencilerin müzik dersine karşı genel olarak orta düzeyde olumlu bir tutum sergilediğini göstermektedir. Müzik dersi öğrenme ortamı ise 3,20 ortalama ile öğrenciler tarafından bir miktar daha olumlu değerlendirilmiştir. Buna karşılık, ders dışı müziksel ortam algısı 2,53 ortalamasıyla görece düşük bulunmuş ve öğrencilerin okul dışında müzikle ilişkilendirdikleri ortamların kısıtlı olduğunu göstermektedir. Blok flüt alt boyutunda elde edilen 2,24 ortalama ise, öğrencilerin blok flüt ile ilgili yüklemelerinin oldukça düşük olduğunu, bu alandaki müziksel deneyimlerin sınırlı kaldığını göstermektedir. Yetenek boyutunda görülen 2,82 ortalama, öğrencilerin müziksel yeteneklerine yönelik algılarının ise ortalamaya yakın, ancak tam anlamıyla olumlu bir seviyede olmadığını ortaya koymaktadır. Toplam müzik dersi yükleme skoru ise 2,78 ortalama ile, genel anlamda öğrencilerin müzik dersine ilişkin yüklemelerinin orta seviyede yer aldığını göstermektedir. Bu bulgular, öğrencilerin müzik dersine yönelik tutum ve algılarının genellikle orta seviyede olduğunu, özellikle blok flüt ve ders dışı müziksel ortamda daha düşük seviyeler görüldüğünü göstermektedir.

Özellikle blok flüt alt boyutunda elde edilen düşük puanların, farklı etkenlerden kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir. Son yıllarda birçok okulda blok flüt çalma uygulamalarının sistematik biçimde yürütülmemesi, derslerde bu çalgıya ayrılan sürenin azalması veya bazı okullarda blok flüt öğretiminin tamamen kullanılmaması, öğrencilerin bu alandaki deneyimlerinin sınırlı olmasına yol açmış olabilir. Ayrıca, bazı okullarda müzik derslerinin süreklilik göstermemesi ya da müzik derslerine çeşitli gerekçelerle branş dışı öğretmenlerin girmesi gibi durumlar, öğrencilerin blok flüt becerilerini geliştirecek uygun öğrenme ortamlarının oluşmamasına neden olmuş olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin blok flüt ile ilgili yüklemelerinin düşük olması, uygulamadaki bu tür farklılıkların bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Benzer şekilde, ders dışı müziksel ortam alt boyutunda ortaya çıkan düşük ortalama da öğrencilerin okul dışında müzikle etkileşim kurabilecekleri ortamlara erişimlerinin sınırlı olmasından kaynaklanmış olabilir. Öğrencilerin müzikle ilişkili sosyal etkinliklere katılım fırsatlarının azlığı, çalgı eğitimi alma imkânlarının kısıtlılığı veya ailelerin müziksel etkinliklere yönlendirme konusunda yeterince destek sunamaması gibi unsurlar bu düşük puanlara katkıda bulunmuş olabilir. Bu bağlamda, elde edilen bulguların uygulamadaki çeşitlilikten ve okullar arasındaki farklı uygulama pratiklerinden etkilendiği, dolayısıyla söz konusu düşük değerlerin çok boyutlu nedenlere işaret ettiği söylenebilir.

Tablo 5. Kişisel Bilgilere Göre MYYÖ İlişkin Bulgular

$\bar{x} \pm ss$						
Grup	Tutum	Müzik Dersi Öğrenme Ortamı	Ders Dışı Müziksel Ortam	Blokflüt	Yetenek	Toplam Müzik Dersi Yükleme
Cinsiyet	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$
Kadın	3.27±1.05	3.34±1.15	2.56±1.18	2.22±1.22	2.87±1.21	2.85±0.94
Erkek	2.89±1.13	3.00±1.22	2.48±1.21	2.28±1.25	2.77±1.24	2.69±1.02
t	3.842	3.138	0.710	0.566	0.922	1.870
p	0.000	0.002	0.478	0.571	0.357	0.062
Sınıf Düzeyi	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$
9. Sınıf	3.20±1.06	3.36±1.13	2.53±1.23	2.20±1.24	2.94±1.18	2.85±0.93
10. Sınıf	3.04±1.05	3.07±1.13	2.33±1.05	2.07±1.10	2.62±1.15	2.63±0.88
11. Sınıf	3.00±1.15	3.04±1.28	2.61±1.17	2.29±1.23	2.83±1.27	2.75±1.05
12. Sınıf	3.22±1.21	3.39±1.26	2.84±1.37	2.76±1.41	2.93±1.40	3.05±1.17
F	1.749	2.997	2.718	4.270	2.009	2.799
p	0.156	0.030	0.044	0.005	0.112	0.040
Daha Önce Müzik Eğitimi Alma	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$
Evet	3.30±1.14	3.34±1.20	2.95±1.26	2.20±1.23	2.98±1.28	2.96±1.03
Hayır	3.08±1.08	3.18±1.19	2.43±1.15	2.25±1.23	2.79±1.21	2.75±0.96
t	1.804	1.181	3.870	0.351	1.404	1.885
p	0.072	0.238	0.000	0.726	0.161	0.060

p<.05

Tablo 5'te yer alan bulgular incelendiğinde, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerinin bazı demografik değişkenler açısından anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre yapılan karşılaştırmalarda, kadın öğrencilerin tutum, müzik dersi öğrenme ortamı ve toplam müzik dersi yükleme puanlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bu sonuç, kadın öğrencilerin müzik dersine yönelik daha olumlu bir algıya ve daha pozitif yüklemelere sahip olduklarını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre başarı veya başarısızlıklarını içsel (çaba, yetenek) ya da dışsal (şans, öğretmen tutumu) faktörlere göre pozitif eğilimde olduğu görülmüştür.

Sınıf düzeyi açısından bakıldığında, özellikle müzik dersi öğrenme ortamı, ders dışı müziksel ortam, blok flüt ve toplam müzik dersi yükleme değişkenlerinde sınıf seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir (p<0,05). Ortalama değerler incelendiğinde, 9. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik yükleme algılarının görece yüksek olduğu, 10. sınıfta bu algının belirgin biçimde düştüğü, 11. sınıfta kısmen toparlandığı ve 12. sınıfta yeniden yükselerek en yüksek düzeye ulaştığı dikkat çekmektedir. Bu durum, müzik dersine ilişkin yükleme algısının sınıf düzeyine bağlı olarak doğrusal bir seyir izlemediğini, aksine dönemsel dalgalanmalar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu farklılaşma, öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve okul yaşantılarıyla ilişkilendirilebilir. Özellikle 9. sınıfta öğrencilerin yeni bir okul ortamına uyum sürecinde derslere yönelik

motivasyonlarının daha yüksek olması, müzik dersini daha olumlu değerlendirmelerine zemin hazırlayabilmektedir. Buna karşın 10. ve 11. sınıf düzeylerinde artan akademik beklentiler, sınav baskısı ve ders yoğunluğu, öğrencilerin müzik dersine yükledikleri anlamın zayıflamasına yol açabilmektedir. 12. sınıfta ise müzik dersinin akademik baskının görece dışında kalan, rahatlatıcı ve destekleyici bir alan olarak algılanması, yüklenme puanlarının yeniden yükselmesini açıklayabilecek bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Daha önce müzik eğitimi alma durumu değişkeni incelendiğinde ise, müzik eğitimi alan öğrencilerin tutum, müzik dersi öğrenme ortamı, ders dışı müziksel ortam, yetenek ve toplam müzik dersi yüklenme puanlarının müzik eğitimi almayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır ($p<0,05$). Bu durum, müzik eğitimi deneyimine sahip olmanın öğrencilerin müzik dersine yönelik algılarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Müzikle önceden tanışıklık yaşayan öğrencilerin, müziksel süreçleri daha anlamlı ve değerli gördükleri söylenebilir.

Öğrencilerin Okul İklimi Algılarına İlişkin Bulgular

Bu bölümde öğrencilerin okul iklimine yönelik algılarının düzeyi incelenmiş ve bu algıların cinsiyet, sınıf düzeyi ve daha önce müzik eğitimi alma durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle öğrencilerin okul iklimi algılarına ilişkin betimsel istatistiklere yer verilmiş, ardından demografik değişkenlere göre gerçekleştirilen karşılaştırmalı analiz sonuçları sunulmuştur. Elde edilen bulgular, öğrencilerin destekleyici öğretmen davranışları, başarı odaklılık ve güvenli öğrenme ortamına ilişkin algılarının farklı değişkenler açısından nasıl değiştiğini ortaya koymakta ve okul ikliminin öğrenciler tarafından nasıl değerlendirildiğine ilişkin kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Tablo 6. OİÖ Yönelik Tanımlayıcı İstatistikler

Ölçek ve Alt Boyutları	n	Min.	Maks.	\bar{x}	ss
Destekleyici Öğretmen Davranışları	524	1.00	5.00	2.78	.957
Başarı Odaklılık	524	1.00	5.00	3.11	1.007
Güvenli Öğrenme Ortamı	524	1.00	5.00	2.57	.757
Toplam Okul İklimi	524	1.00	5.00	2.82	.755

Tablo 6, öğrencilerin okul iklimi algısına ilişkin tanımlayıcı istatistikleri sunmaktadır. Destekleyici öğretmen davranışları boyutunda elde edilen 2,78 ortalama, öğrencilerin öğretmenlerinin destekleyici tutumlarını orta düzeyde algıladıklarını göstermektedir. Başarı odaklılık boyutunda ise 3,11 ortalama ile öğrencilerin okullarında başarıya verilen önemi görece daha olumlu algıladıkları anlaşılmaktadır. Güvenli öğrenme ortamı boyutunda görülen 2,57 ortalama, öğrencilerin okulda güvenli bir ortam algılarının ise daha düşük seviyede olduğunu ortaya koymaktadır. Toplam okul iklimi ortalamasının 2,82 olarak hesaplanması, genel olarak öğrencilerin okul iklimine yönelik algılarının orta seviyede seyrettiğine işaret etmektedir. Okul ikliminin tüm alt boyutlarında ortalama değerlerin orta düzeyde kalması, öğrencilerin okullarında daha destekleyici, güvenli ve başarı odaklı bir ortam talep ettiklerini göstermektedir. Bu bulgular, okul ikliminin iyileştirilmesi için öğretmenlerin destekleyici rollerinin ve okulda güvenli ortamların güçlendirilmesinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 7 incelendiğinde, öğrencilerin okul iklimine yönelik algılarının bazı kişisel değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p>0,05$).

Sınıf düzeyi değişkeni açısından elde edilen bulgular, okul iklimi algısının sınıf düzeyine göre anlamlı şekilde farklılaştığını göstermektedir ($p<0,05$). Özellikle 9. sınıf öğrencilerinin tüm alt boyutlarda diğer sınıf düzeylerine göre daha yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Buna karşın 11. sınıf öğrencilerinin ortalama puanlarının en düşük düzeyde olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, sınıf seviyesi yükseldikçe okul iklimine yönelik olumlu algının azalabildiğini ortaya koymaktadır. Özellikle lise son sınıfa yaklaşan öğrencilerde akademik baskı, sınav kaygısı ve gelecek kaygısının artması, okul iklimini daha olumsuz algılamaya eğilime yol açmış olabilir. Daha önce müzik eğitimi alma durumuna göre yapılan karşılaştırmalarda ise, müzik eğitimi alan öğrenciler ile almayan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p>0,05$).

Tablo 7. Kişisel Bilgilere Göre OİÖ Yönelik Bulgular

Grup	$\bar{x} \pm ss$			
	Destekleyici Öğretmen Davranışları	Başarı Odaklılık	Güvenli Öğrenme Ortamı	Toplam Okul İklimi
Cinsiyet	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$
Kadın	2.81±0.90	3.15±0.95	2.59±0.72	2.85±0.70
Erkek	2.73±1.04	3.06±1.08	2.55±0.80	2.78±0.82
<i>t</i>	0.913	1.006	0.630	1.044
P	0.361	0.315	0.529	0.297
Sınıf Düzeyi	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$
9. Sınıf	2.96±0.94	3.31±0.97	2.67±0.73	2.98±0.72
10. Sınıf	2.72±0.91	3.07±0.98	2.45±0.64	2.75±0.70
11. Sınıf	2.57±0.85	2.88±0.96	2.53±0.75	2.66±0.70
12. Sınıf	2.84±1.20	3.06±1.18	2.67±0.97	2.86±0.98
F	4.766	5.045	2.660	5.473
P	0.003	0.002	0.048	0.001
Daha Önce Müzik Eğitimi Alma	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$	$\bar{x} \pm ss$
Evet	2.69±1.03	3.02±1.05	2.57±0.80	2.76±0.81
Hayır	2.80±0.93	3.14±0.99	2.57±0.74	2.84±0.74
<i>t</i>	1.009	1.026	0.021	0.890
P	0.313	0.305	0.983	0.374

p<.05

Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular

Aşağıda “Öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri ve okul iklimi algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var mıdır?” alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bu alt problemin çözülmesinde öğrencilerin müzik dersindeki başarı ve başarısızlıklarını hangi nedene bağladıkları ve bu nedenler ile okul iklimi arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır.

Tablo 8. Öğrencilerinin MYYÖ ve OİÖ İlişkisi Pearson Korelasyon Testi

Grup	Tutum	Müzik Dersi Öğrenme Ortamı	Ders Dışı Müziksel Ortam	Blok flüt	Yetenek	Toplam Müzik Dersi Yükleme	Destekleyici Öğretmen Davranışları	Başarı Odaklılık	Güvenli Öğrenme Ortamı	Toplam Okul İklimi
Tutum	1	.882**	.572**	.359**	.649**	.830**	.398**	.454**	.243**	.451**
Müzik Dersi Öğrenme Ortamı		1	.551**	.358**	.644**	.826**	.442**	.476**	.224**	.473**
Ders Dışı Müziksel Ortam			1	.700**	.738**	.865**	.286**	.264**	.166**	.294**
Blokflüt				1	.581**	.734**	.221**	.172**	.147**	.219**
Yetenek					1	.877**	.280**	.277**	.168**	.298**
Toplam Müzik Dersi Yükleme						1	.392**	.394**	.228**	.417**
Destekleyici Öğretmen Davranışları							1	.720**	.365**	.865**
Başarı Odaklılık								1	.461**	.904**
Güvenli Öğrenme Ortamı									1	.694**
Toplam Okul İklimi										1

p<.05

Tablo 8’de öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri ile okul iklimi algıları arasındaki ilişkiyi gösteren Pearson korelasyon testinin sonuçları sunulmaktadır. Tablodaki bulgular, müzik dersine ilişkin çeşitli boyutlar ile okul iklimi algısı arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Öncelikle, müzik dersine yönelik tutum ile destekleyici öğretmen davranışları ($r = .398$, $p < .01$), başarı

odaklılık ($r = ,454, p < .01$), güvenli öğrenme ortamı ($r = ,243, p < .01$) ve toplam okul iklimi ($r = ,451, p < .01$) arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu sonuç, öğrencilerin müzik dersine yönelik olumlu tutumlarının, okul iklimini de olumlu algılamalarıyla paralel hareket ettiğini göstermektedir.

Müzik dersi öğrenme ortamı ile destekleyici öğretmen davranışları ($r = ,442, p < .01$), başarı odaklılık ($r = ,476, p < .01$), güvenli öğrenme ortamı ($r = ,224, p < .01$) ve toplam okul iklimi ($r = ,473, p < .01$) arasında da anlamlı ve pozitif ilişkiler mevcuttur. Yani, öğrenciler müzik dersinin öğrenme ortamını ne kadar olumlu algılayarsa, okulun genel iklimini de o denli olumlu değerlendirmektedir.

Ders dışı müziksel ortam ve blokflüt değişkenlerinin de okul iklimiyle anlamlı ancak daha düşük düzeyde pozitif ilişkiler gösterdiği dikkat çekmektedir (örneğin, blokflüt ile toplam okul iklimi $r = ,147, p < .01$). Özellikle blokflüt ile diğer değişkenler arasındaki korelasyonlar daha düşük düzeydedir, bu da blokflüt deneyimlerinin okul iklimi algısı üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceğini göstermektedir.

Yetenek algısı ile destekleyici öğretmen davranışları ($r = ,277, p < .01$), başarı odaklılık ($r = ,280, p < .01$), güvenli öğrenme ortamı ($r = ,158, p < .01$) ve toplam okul iklimi ($r = ,298, p < .01$) arasında yine anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Öğrencilerin kendilerini müzikte yetenekli görmeleriyle okul iklimini daha olumlu algılamaları arasında bağlantı vardır.

Genel olarak, toplam müzik dersi yüklemesi ile okul iklimi arasındaki ilişki de pozitif ve anlamlıdır ($r = ,417, p < .01$). Ayrıca okul iklimi alt boyutlarının birbirleriyle de yüksek düzeyde ilişkili olduğu dikkat çekmektedir (örneğin, başarı odaklılık ile güvenli öğrenme ortamı $r = ,461, p < .01$; başarı odaklılık ile toplam okul iklimi $r = ,494, p < .01$; güvenli öğrenme ortamı ile toplam okul iklimi $r = ,694, p < .01$).

Sonuç olarak, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerinin okul iklimi algısı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu, özellikle tutum, öğrenme ortamı ve yetenek algısı gibi boyutların okul iklimiyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Bu durum, müzik eğitimiyle ilgili olumlu deneyimlerin ve yüklemelerin okulun genel iklimine olumlu yansıtılabileceğini göstermektedir. Bu bulgu, öğrencilerin müzik dersini nasıl algıladıklarının yalnızca derse ilişkin tutum ve motivasyonlarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda okulun genel atmosferine, öğretmen-öğrenci etkileşimine ve okulda hâkim olan psikososyal yapıya da yansıdığını göstermektedir. Müzik dersine yönelik olumlu yüklemelere sahip öğrencilerin, okulu daha destekleyici, başarıyı teşvik eden ve öğrenmeye elverişli bir ortam olarak algılama eğiliminde oldukları söylenebilir.

Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular

Aşağıda “Öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri okul iklimi algısını anlamlı düzeyde yordamakta mıdır?” alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 9. Öğrencilerinin MYYÖ ve OİÖ İlişkisi Pearson Korelasyon Testi

Model	Standardize Olmayan Katsayı		Standardize Katsayı	t	p
	B	Std. Hata	Beta		
Sabit	1.793	.091		19.619	.000
Tutum	-.111	.105	-.163	-1.064	.288
Müzik Dersi Öğrenme Ortamı	.299	.024	.473	12.273	.000
Ders Dışı Müziksel Ortam	-.203	.068	-.320	-2.986	.003
Blokflüt	-.179	.062	-.292	-2.871	.004
Yetenek	-.281	.071	-.457	-3.968	.000
Toplam Müzik Dersi Yükleme	1.110	.264	1.445	4.209	.000

R²: 0.235

F: 31.744 p:0.000

p<.05

Tablo 9’da, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerinin toplam okul iklimi algısı üzerindeki etkisini ortaya koyan regresyon analizi sonuçları sunulmaktadır. Modelde yer alan değişkenlerin toplam okul iklimini anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir (R² = 0,235; F = 31,744; p < 0,001). Bu bulgu, öğrencilerin müzik dersine ilişkin yüklemelerinin, okul iklimi algısının yaklaşık %24’ünü açıkladığını göstermektedir.

Regresyon katsayıları incelendiğinde, müzik dersi öğrenme ortamı değişkeninin ($\beta = 0,473$; $p < 0,001$) toplam okul iklimi üzerinde en güçlü ve anlamlı pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir. Yani, öğrencilerin müzik dersinin öğrenme ortamını olumlu algılamaları, genel okul iklimi algılarını da önemli ölçüde artırmaktadır. Ders dışı müziksel ortam ($\beta = -0,320$; $p = 0,003$), blokflüt ($\beta = -0,292$; $p = 0,001$) ve yetenek ($\beta = -0,457$; $p < 0,001$) değişkenlerinin ise toplam okul iklimi algısı üzerinde anlamlı ve negatif etkileri bulunmaktadır. Bu öğrencilerin ders dışı müziksel ortamı, blokflüt ile ilgili deneyimleri veya kendi müziksel yeteneklerine ilişkin algıları olumsuz olduğunda, okul iklimi algılarının da olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir.

Tutum değişkeninin ise ($\beta = -0,163$; $p = 0,288$) toplam okul iklimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Öte yandan, toplam müzik dersi yüklemesi değişkeninin ($\beta = 1,445$; $p < 0,001$) okul iklimi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu dikkat çekmektedir. Yani genel olarak müzik dersine yönelik yüklemeler olumlu oldukça, öğrencilerin okul iklimini de daha olumlu algılama eğilimi güçlenmektedir.

Tablo 10. Öğrencilerinin MYYÖ'nin Destekleyici Öğretmen Davranışları Algısı Üzerindeki Etkisi Regresyon Analizi

Model	Standardize Olmayan Katsayı		Standardize Katsayı	t	p
	B	Std. Hata	Beta		
Sabit	1.591	.118		13.451	.000
Tutum	-.305	.136	-.351	-2.249	.025
Müzik Dersi Öğrenme Ortamı	.354	.031	.442	11.250	.000
Ders Dışı Müziksel Ortam	-.291	.088	-.363	-3.316	.001
Blokflüt	-.273	.081	-.351	-3.379	.001
Yetenek	-.408	.092	-.523	-4.448	.000
Toplam Müzik Dersi Yükleme	1.669	.341	1.713	4.890	.000

R²: 0.203
F:26.409 p:0.000
p<.05

Tablo 10'da, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerinin "destekleyici öğretmen davranışları" algısı üzerindeki etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Modelin anlamlı düzeyde olduğu görülmektedir ($R^2 = 0,203$; $F = 26,409$; $p < 0,001$). Bu bulgu, öğrencilerin müzik dersine ilişkin yüklemelerinin, öğretmenlerin destekleyici davranışlarına ilişkin algılarının yaklaşık %20'sini açıkladığını göstermektedir.

Müzik dersi öğrenme ortamı değişkeni ($\beta = 0,442$; $p < 0,001$), destekleyici öğretmen davranışları algısı üzerinde en güçlü ve anlamlı pozitif etkiye sahiptir. Yani, müzik dersinin olumlu öğrenme ortamı olarak algılanması, öğrencilerin öğretmenlerini daha destekleyici olarak görmelerini sağlamaktadır.

Ders dışı müziksel ortam ($\beta = -0,363$; $p = 0,001$), blokflüt ($\beta = -0,351$; $p = 0,001$) ve yetenek ($\beta = -0,523$; $p < 0,001$) değişkenlerinin destekleyici öğretmen davranışları üzerinde anlamlı ve negatif etkileri vardır. Özellikle öğrencilerin müziksel yeteneklerine ilişkin olumsuz algıları ve blokflüt deneyimleri, öğretmenlerin destekleyiciliğini daha düşük algılamalarına yol açmaktadır.

Tutum değişkeninin etkisi ise negatif ve anlamlıdır ($\beta = -0,351$; $p = 0,025$). Yani, müzik dersine yönelik olumsuz tutumlar, destekleyici öğretmen davranışları algısını olumsuz yönde etkilemektedir.

Toplam müzik dersi yüklemesi ise anlamlı ve yüksek pozitif bir etkiye sahiptir ($\beta = 1,713$; $p < 0,001$), yani genel olarak müzik dersine ilişkin olumlu yüklemeler arttıkça, öğrenciler öğretmenlerini daha destekleyici algılamaktadır.

Tablo 11. Öğrencilerinin MYYÖ'nin Başarı Odaklılık Algısı Üzerindeki Etkisi Regresyon Analizi

Model	Standardize Olmayan Katsayı		Standardize Katsayı	t	p
	B	Std. Hata	Beta		
Sabit	1.774	.122		14.536	.000
Tutum	-.147	.140	-.160	-1.050	.294
Müzik Dersi Öğrenme Ortamı	.402	.033	.476	12.355	.000
Ders Dışı Müziksel Ortam	-.291	.091	-.344	-3.206	.001
Blokflüt	-.291	.083	-.356	-3.500	.001
Yetenek	-.392	.095	-.477	-4.143	.000
Toplam Müzik Dersi Yükleme	1.543	.352	1.504	4.384	.000

R²: 0.235

F: 31.874 p:0.000

p<.05

Tablo 11'de, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerinin başarı odaklılık algısı üzerindeki etkisi regresyon analiziyle incelenmiştir. Analiz sonuçları, modelin anlamlı olduğunu ve müzik dersiyile ilgili yüklemelerin başarı odaklılık algısının yaklaşık %24'ünü açıkladığını göstermektedir (R² = 0,235; F = 31,874; p < 0,001).

Müzik dersi öğrenme ortamı değişkeninin ($\beta = 0,476$; p < 0,001) başarı odaklılık algısı üzerinde en güçlü ve anlamlı pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir. Yani, öğrenciler müzik dersinin öğrenme ortamını olumlu olarak algıladıkça, okulda başarıya verilen önemin de arttığını düşünmektedirler.

Ders dışı müziksel ortam ($\beta = -0,344$; p = 0,001), blokflüt ($\beta = -0,356$; p = 0,001) ve yetenek ($\beta = -0,477$; p < 0,001) değişkenlerinin başarı odaklılık algısı üzerinde anlamlı ve negatif etkileri bulunmaktadır. Özellikle öğrencilerin ders dışı müziksel etkinliklere katılımının, blokflüt deneyimlerinin ve müziksel yetenek algılarının düşük olması, başarı odaklılık algısını da olumsuz etkilemektedir.

Tutum değişkeninin ($\beta = -0,160$; p = 0,294) başarı odaklılık üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

Toplam müzik dersi yükleme değişkeninin ise ($\beta = 1,504$; p < 0,001) başarı odaklılık algısı üzerinde anlamlı ve güçlü bir pozitif etkisi olduğu görülmektedir. Bu bulgular, öğrencilerin müzik dersine yönelik olumlu yüklemelerinin ve özellikle öğrenme ortamına ilişkin pozitif algılarının, okulda başarıya verilen önemi de artırdığını göstermektedir.

Tablo 12. Öğrencilerinin MYYÖ'nin Güvenli Öğrenme Ortamı Algısı Üzerindeki Etkisi Regresyon Analizi

Model	Standardize Olmayan Katsayı		Standardize Katsayı	t	p
	B	Std. Hata	Beta		
Sabit	2.015	.101		19.888	.000
Tutum	.117	.116	.171	1.010	.313
Müzik Dersi Öğrenme Ortamı	.052	.063	-.015	-.574	.562
Ders Dışı Müziksel Ortam	-.026	.075	-.041	-.349	.727
Blokflüt	.027	.069	.044	.391	.696
Yetenek	-.044	.079	-.071	-.558	.577
Toplam Müzik Dersi Yükleme	.117	.292	.152	.402	.688

R²: 0.064

F:7.068 p:0.000

Tablo 12'de, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemelerinin güvenli öğrenme ortamı algısı üzerindeki etkisi regresyon analiziyle incelenmiştir. Analiz bulguları, modelin anlamlı olduğunu ancak müzik dersiyile ilgili

yüklemelerin güvenli öğrenme ortamı algısı üzerindeki etkisinin oldukça sınırlı kaldığını göstermektedir ($R^2 = 0,064$; $F = 7,068$; $p < 0,001$). Yani, model açıklanan toplam varyansın yalnızca %6'sını karşılamaktadır.

Modelde yer alan bağımsız değişkenlerin hiçbiri güvenli öğrenme ortamı algısı üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir. Tutum ($\beta = 0,171$; $p = 0,313$), müzik dersi öğrenme ortamı ($\beta = -0,015$; $p = 0,562$), ders dışı müziksel ortam ($\beta = -0,041$; $p = 0,727$), blokflüt ($\beta = -0,044$; $p = 0,696$), yetenek ($\beta = -0,071$; $p = 0,577$) ve toplam müzik dersi yükleme ($\beta = 0,152$; $p = 0,688$) değişkenlerinin hiçbirinin güvenli öğrenme ortamı algısına istatistiksel olarak anlamlı bir katkı sağlamadığı görülmektedir.

4. Tartışma

Öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri değerlendirildiğinde, genel olarak müzik dersine karşı orta düzeyde olumlu bir tutum sergilendiği görülmektedir. Öğrenciler, müzik dersi öğrenme ortamını nispeten olumlu biçimde algılamakta; okul dışındaki müziksel deneyimlerinin sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Ders dışı müziksel ortamın zayıf algılanması, öğrencilerin okul dışındaki müzik etkinliklerine katılımının düşük olduğunu ve müziği çoğunlukla okul ortamıyla ilişkilendirdiklerini göstermektedir. Blok flüt uygulamalarına yönelik algıların daha düşük düzeyde olması ise, bu enstrümana yönelik deneyimlerin öğrenciler için yeterince ilgi çekici görülmediğine ya da öğrenme sürecinin destekleyici şekilde yapılandırılmadığına işaret etmektedir. Bazı okullarda uzun süredir blok flüt temelli uygulamaların sınırlı düzeyde yürütülmesi ya da ders içeriklerinde bu enstrümana yeterince yer verilmemesiyle bağlantılı olabilir. Ayrıca müzik derslerinin uygulama boyutunda öğretmen merkezli bir yapının baskın olması, öğrenci katılımını sınırlayabilmekte; bunun yanı sıra bazı okullarda müzik derslerine alan dışı öğretmenlerin girmesi olasılığı da blok flüt gibi uygulama ağırlıklı kazanımların etkili biçimde gerçekleştirilmesini güçleştirebilmektedir. Öğrencilerin müziksel yeteneklerine ilişkin değerlendirmeleri ise ne tamamen olumsuz ne de güçlü bir olumlu algıya işaret etmekte; orta seviyede bir özgüven görünümü sergilemektedir. Genel olarak bu bulgular, öğrencilerin müzik dersine ilişkin düşüncelerinde belirgin bir çeşitlilik bulunduğunu ve müziksel öğrenme deneyimlerinin her öğrencide farklı anlamlar taşıdığını göstermektedir. Uçan (2018), müzik eğitiminin bireylerin bilişsel, duyuşsal ve devinışsel alanlarını geliştiren çok boyutlu bir süreç olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin müzik dersini olumlu bir öğrenme deneyimi olarak algılamaları, yalnızca sanatsal becerilerini değil aynı zamanda okula yönelik genel tutumlarını da güçlendirmektedir. Benzer biçimde, Hardalaç (2006) da müziğe aktif katılımın öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarını artırdığını ve onların daha dengeli bireyler olmalarına katkı sağladığını belirtmiştir. Ayrıca müzik eğitimi deneyimine sahip öğrencilerin, müzik dersine yönelik algılarının daha olumlu olması, müzikle kurulan erken temasın müziksel öğrenme sürecini desteklediğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu, müziksel yaşantının bireyin bilişsel ve duyuşsal alanlarını etkileyen bir öğrenme süreci olduğunu vurgulayan kuramsal yaklaşımlar (MEB, 2017; Özçelik, 1998) ile paralellik göstermektedir.

Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmalar, kadın öğrencilerin müzik dersine yönelik daha olumlu bir algıya sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bu durum, kadın öğrencilerin derse karşı daha istekli olduklarını ya da müziksel öğrenme süreçlerini daha olumlu deneyimlediklerini düşündürmektedir. Gönül'ün (2023) çalışmasında, müziğe atfedilen anlamın cinsiyete göre belirgin bir farklılık göstermediği ifade edilmiştir.

Sınıf düzeyi açısından bakıldığında, öğrencilerin müzik dersine ilişkin algılarının zamanla değiştiği görülmektedir. Özellikle sınıf seviyesi yükseldikçe, müzik dersine yönelik ilgi ve olumlu yüklemelerde azalmalar göze çarpmaktadır. Bu eğilim, üst sınıflardaki öğrencilerin akademik kaygılarının artması, ders yoğunluğunun yükselmesi ve müzik dersinin akademik başarıya doğrudan katkı sunmadığı inancının güçlenmesiyle ilişkili olabilir. Bu açıdan bakıldığında, müzik dersine yönelik olumlu algıların sürdürülebilmesi için özellikle üst sınıf düzeylerinde dersin niteliğini artırıcı ve öğrencilerin derse olan ilgisini canlı tutacak uygulamalara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Akarsu (2017), 5. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğunu ve sınıf düzeyinin artmasıyla birlikte derse yönelik ilgi ve tutumda azalma yaşandığını belirtmiştir. Benzer şekilde Gönül (2023) de genel olarak öğrencilerin müzik dersine bakışlarının olumlu olduğunu; ancak sınıf düzeyine göre değerlendirildiğinde 5. sınıf öğrencilerinin daha olumlu tutum sergilediğini, üst sınıflara doğru gidildikçe ilgi ve tutumda düşüş gözlemlendiğini ortaya koymuştur. Uzman (2019) ise aynı doğrultuda 5. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilgilerinin daha yüksek olduğunu rapor etmiştir.

Daha önce müzik eğitimi almış öğrencilerin, müzik dersine ilişkin tutumlarının ve dersle bağlantılı çeşitli unsurlara yönelik algılarının, herhangi bir müzik eğitimi almamış öğrencilere kıyasla daha olumlu olduğu görülmektedir. Bu durum, müzikle önceden tanışıklık yaşayan öğrencilerin hem ders sürecini hem de müziksel etkinlikleri daha anlamlı bulduklarını ve bu süreçlere daha yüksek bir değer atfettiklerini göstermektedir. Müzik eğitiminin öğrencilerin derse yönelik öz güvenini, ilgi düzeyini ve öğrenme isteğini güçlendiren bir faktör olduğu

söylenbilir. Dolayısıyla erken yaşta ya da okul dışı müzik eğitimi deneyimlerinin, okul müzik dersine yönelik olumlu algıların oluşmasında önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Türk'ün (2018) araştırmasında da özengen müzik eğitimi alan öğrencilerin hem müziğe hem de müzik dersine yönelik ilgilerinin daha yüksek olduğu ve bu öğrencilerin okulun diğer derslerinde daha düzenli, disiplinli ve başarılı olma eğilimi gösterdikleri belirtilmiştir. Bu sonuçlar, müzikle erken yaşta ve düzenli biçimde karşılaşmanın öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarını güçlendirdiğini göstermektedir. Papageorgi ve Stavrou (2021), öğrencilerin müzik dersine yönelik motivasyonlarının, sınıf ortamını nasıl algıladıkları ve bireysel özellikleriyle yakından ilişkili olduğunu belirtmektedir. Araştırmacılar, öğrencilerin önceki müzik deneyimlerinin ve sınıf içi ortamı destekleyici algılamalarının motivasyonu artırdığını vurgulamaktadır. Bu durum, müzikle erken dönemde karşılaşan öğrencilerin ders ortamını daha olumlu değerlendirme eğiliminde olduklarını düşündürmektedir. Benzer şekilde Freer ve Evans (2019), öğretmen desteğinin ve öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, müzik dersini seçme ve sürdürme niyetini güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, erken ve düzenli müzik eğitimi deneyiminin yalnızca tutumu değil, aynı zamanda öğrencinin derse katılım niyetini ve motivasyonunu da beslediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla okul içi müzik dersinin niteliğinin artırılması kadar, öğrencilerin okul dışı müziksel deneyimlere erişiminin desteklenmesi de müzik dersine yönelik olumlu yüklemelerin güçlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Öğrencilerin okul iklimine yönelik değerlendirmeleri incelendiğinde, okul ortamına ilişkin genel algıların orta düzeyde seyrettiği görülmektedir. Öğrenciler, öğretmenlerin destekleyici tutumlarını belirli ölçüde olumlu bulmakla birlikte, bu desteğin daha güçlü biçimde hissedilmesine ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedir. Okullarda başarıya verilen önem öğrenciler tarafından görece olumlu değerlendirilirken, güvenli öğrenme ortamına ilişkin algıların daha zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin fiziksel ya da psikolojik açıdan daha güven hissedecekleri çevresel ve sosyal düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Genel görünüm, öğrencilerin daha destekleyici, daha güvenli ve akademik olduğu kadar duyuşsal açıdan da güçlendirici bir okul atmosferi talep ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, okul ikliminin iyileştirilmesi için öğretmen desteğinin güçlendirilmesi, okul içi iletişimin artırılması ve güvenli öğrenme ortamına yönelik uygulamaların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Çalık vd. (2011) ve Akbaba ve Erdoğan'ın (2024) okul ikliminin psikososyal yönüne yaptığı vurgu ile açıklanabilir. Artan akademik baskı ve gelecek kaygısı, öğrencilerin okul ortamını yapıcı ve destekleyici bir alan olarak değerlendirmelerini güçleştirmektedir.

Okul ikliminin cinsiyete bağlı anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. Bu bulgu, okul ikliminin öğrenciler tarafından benzer biçimde algılandığını ve cinsiyetin okul atmosferine ilişkin değerlendirmelerde belirleyici bir unsur olmadığını göstermektedir. Bu durum, okul iklimi algısının daha çok çevresel, yönetsel ve pedagojik faktörlerle şekillendiğini desteklemektedir. Ancak bazı araştırmalarda farklı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Örneğin Kargın Göktaş (2019) ve Doğan (2012), erkek öğrencilerin okul iklimini kız öğrencilere göre daha olumlu değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Benzer biçimde Arıcan ve Mutlu (2023), imam hatip liselerinde kız öğrencilerin akran ilişkileri algısının daha düşük olduğunu ancak öğretmen ilişkileri ve okul kurallarının adil uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını belirtmektedir.

Sınıf düzeyine ilişkin bulgular, öğrencilerin okul iklimini algılama biçimlerinin sınıf seviyelerine göre değişebildiğini göstermektedir. Özellikle lise eğitimine yeni başlayan öğrencilerin okul ortamını daha olumlu değerlendirdiği, buna karşılık üst sınıflara doğru ilerledikçe bu olumlu algının zayıfladığı anlaşılmaktadır. Bu durum, üst sınıflarda akademik baskının artması, sınav süreçlerinin yoğunlaşması ve gelecek kaygısının belirginleşmesiyle ilişkilendirilebilir. Öğrenciler lise son sınıfa yaklaştıkça, okulun sosyal ve duygusal atmosferinden ziyade akademik zorunluluklara odaklanmakta; bu da okul iklimini daha olumsuz değerlendirmelerine yol açabilmektedir. Dolayısıyla, sınıf seviyesi yükseldikçe öğrencilerin psikososyal ihtiyaçlarının değiştiği ve bu değişimin okul iklimi algısına doğrudan yansıdığı görülmektedir. Şahin (2025) tarafından yapılan araştırmada da benzer şekilde 6. sınıf öğrencilerinin okul iklimine yönelik değerlendirmelerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Doğan (2012) da sınıf seviyesi arttıkça öğrencilerin hem öğretmenleri hem de arkadaşlarıyla olan ilişkilerini daha olumsuz algılama eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur.

Daha önce müzik eğitimi almış olmak, okul iklimine yönelik algılarda belirgin bir farklılık oluşturmamaktadır. Müzik eğitimi deneyimi, öğrencilerin derse yönelik tutumlarını ve müziksel farkındalıklarını etkileyebilse de, okulun genel atmosferini değerlendirme biçimlerine anlamlı bir katkı sunmamaktadır. Bu bulgu, okul iklimi algısının daha çok öğretmen-öğrenci ilişkileri, okul yönetimi, fiziksel ortam, disiplin anlayışı ve sosyal etkileşimler gibi daha geniş ve kurumsal faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle bireysel ya

da ders temelli deneyimlerin, okul iklimine yönelik değerlendirmelerde sınırlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Nitekim okul iklimi kavramı, okulun değer yapısı, liderlik anlayışı, öğretmen desteği, yönetim uygulamaları ve sosyal ilişkiler gibi çok boyutlu örgütsel faktörler tarafından şekillenmektedir (Çalık vd., 2011; Tan ve Ceylan, 2018; Hoy ve Miskel, 2010). Bu nedenle bireyin okul dışındaki müziksel geçmişi, okul ortamına dair algıyı tek başına belirleyici bir değişken olmaktan uzak kalmaktadır. Zhao ve ark. (2025), müzik eğitimi bağlamında sınıf ikliminin öğrencilerin estetik yeterlikleri üzerinde etkili olduğunu, ancak bu etkinin daha çok sınıf içi etkileşim ve öğretim ortamının niteliğiyle ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. Liu ve ark. (2025) ise öğretmen-öğrenci etkileşiminin müzik öğretim iklimini şekillendiren temel mekanizmalardan biri olduğunu belirtmekte; sosyal bağlamın ve pedagojik yaklaşımın belirleyici rolüne dikkat çekmektedir. Yap ve ark. (2025) tarafından yapılan çalışmada da okul ikliminin öğrencilerin güvenlik algısı üzerinde etkili olduğu, ancak bu etkinin yapısal ve yönetsel faktörlerle bağlantılı olduğu ifade edilmektedir. Benzer biçimde Babacan, Babacan ve Uzmen (2022), öğrencilerin müzik dersine ilişkin başarı ve başarısızlık yüklemelerinin bireysel algılarla ilişkili olduğunu, ancak bu yüklemelerin doğrudan okulun genel iklimini belirleyen faktörler olmadığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, müzik eğitimi deneyiminin öğrencinin derse yönelik tutumunu güçlendirebildiği; ancak okul iklimi gibi çok katmanlı ve örgütsel bir yapının algılanmasında tek başına yeterli bir değişken olmadığı anlaşılmaktadır.

Öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri ile okul iklimine dair algıları arasındaki ilişki, bulguların bütüncül olarak değerlendirilmesiyle daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Analiz sonuçları, müzik dersine ilişkin farklı boyutlarda öğrencilerin geliştirdikleri algıların okul iklimini değerlendiriş biçimleriyle paralel bir yapı gösterdiğini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin müzik dersine yönelik olumlu tutum geliştirdiklerinde, öğretmenlerini daha destekleyici algıladıkları; okulda başarıya verilen önemi daha yüksek değerlendirdikleri ve öğrenme ortamını daha güvenli buldukları anlaşılmaktadır. Bu durum, müzik dersine yönelik olumlu duyuşsal yaklaşımların, öğrencilerin okulun genel atmosferine yönelik değerlendirmelerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Bu bulgu, öğrenmenin deneyim ve uygulama merkezli olduğunda daha kalıcı ve etkili olduğunu vurgulayan müzik eğitimi ilkeleriyle uyumludur (Türkmen, 2016). Buna karşılık ders dışı müziksel ortam ve blokflüt deneyimi ortalamalarının düşük olması, müzik eğitiminin okul dışı alanlara yeterince taşınmadığını ve öğrencilerin müziksel pratiklerini sınıfla sınırlı tutmak zorunda kaldıklarını göstermektedir. Bu durum, öğrencilerin başarı ve başarısızlıklarını yorumlarken içsel yüklemeler yerine dışsal faktörlere yönelmelerine neden olabilmektedir. Yükleme kuramına göre bireyin başarıyı içsel nedenlere bağlaması motivasyon ve öz düzenleme sürecini olumlu yönde etkilerken; dışsal faktörlere bağlama eğilimi, motivasyon kaybı ve düşük başarı beklentisi oluşturabilmektedir (Barry, 2007; Legette, 1998; Painsi ve Parncutt, 2004).

Müzik dersi öğrenme ortamına ilişkin algılar da okul iklimiyle güçlü bir ilişki sergilemektedir. Öğrencilerin, ders ortamını destekleyici, motive edici ve katılımı teşvik eden bir yapı olarak görmeleri, okulun genel atmosferini de daha olumlu değerlendirmelerine katkı sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, müzik dersinde yaşanan olumlu öğrenme deneyimleri, sınıf dışındaki okul ortamına ilişkin algılara da olumlu biçimde yansımaktadır. Çalık vd. (2011) ile Tan ve Ceylan (2018), olumlu okul ikliminin öğretmen desteği, açık iletişim ve paylaşılan değerlerle şekillendiğini belirtmişlerdir. Bu çalışma da, müzik dersinde öğretmen desteğinin öğrencilerin okul iklimine ilişkin algılarını güçlendirdiğini ortaya koyarak bu bulgularla örtüşmektedir. Ayrıca, öğrencilerin müzik dersine yönelik içsel yüklemelerinin (başarıyı kendi çabalarına ve yeteneklerine bağlamaları) okul iklimine olumlu katkı sağladığı; dışsal yüklemelerin ise okul atmosferini olumsuz etkilediği görülmüştür. Uluğbay (2013) ve Türkmen (2016) bu durumu ebeveyn tutumlarıyla ilişkilendirerek, müzik eğitiminin çoğu zaman akademik başarıya katkı sağlamadığı düşüncesiyle geri planda bırakıldığını belirtmişlerdir. Bu bağlamda, araştırma bulguları müzik dersinin yalnızca bir sanatsal faaliyet değil, aynı zamanda öğrencilerin duygusal farkındalık, sosyal uyum ve yaratıcılık becerilerini destekleyen önemli bir öğrenme alanı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Freer ve Evans (2019), öğretmen desteğinin öğrencilerin müzik dersini seçme niyetleri ve derse yönelik motivasyonları üzerinde belirleyici bir rol oynadığını vurgulamış; öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasının müzik dersine bağlılığı artırdığını göstermiştir. Benzer şekilde Zhao ve ark. (2025), sınıf ikliminin müzik estetik yeterliği üzerinde anlamlı etkiler yarattığını, özellikle destekleyici ve etkileşim temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin müzikle kurduğu bilişsel ve duyuşsal bağı güçlendirdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda müzik dersinin öğrenme ortamı niteliğinin, öğrencilerin yalnızca sanatsal gelişimlerine değil, aynı zamanda okulun genel atmosferini algılayış biçimlerine de katkı sunduğu anlaşılmaktadır.

Müzik dersine yönelik yüklemelerin okul iklimi üzerindeki etkisini değerlendiren analizler, öğrencilerin müzikle ilgili algı ve deneyimlerinin okulun genel atmosferine kayda değer biçimde yansıdığını ortaya koymaktadır. Bulgular, özellikle müzik dersi öğrenme ortamına ilişkin olumlu değerlendirmelerin, öğrencilerin

okulu daha destekleyici, motive edici ve başarıyı önceleyen bir yer olarak algılamalarına güçlü biçimde katkı sağladığını göstermektedir. Öğrencilerin müzik dersindeki etkileşimleri, uygulamaya dayalı öğrenme süreçleri ve ders sırasında hissettikleri destek, okulun genel iklimini değerlendirirken başvurdukları önemli bir referans noktası hâline gelmektedir. Weiner'in (1992) yüklenme kuramıyla da uyumludur; çünkü bireyin başarıyı içsel nedenlere bağlaması, daha yüksek bir motivasyon ve sorumluluk bilinci geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, müzik dersine yönelik olumlu yüklemelerin okulun psikososyal iklimine anlamlı bir katkı sunduğu; özellikle dersin niteliği, pedagojik yapısı ve öğrencilerin dersteki özdeğerlendirmelerinin okulun tamamına ilişkin algıları etkilediği görülmektedir. Bu sonuçlar, müzik eğitiminin yalnızca sanatsal bir etkinlik değil, aynı zamanda öğrencilerin okulla ilişkilerini güçlendiren, aidiyet duygusunu artıran ve öğretmen-öğrenci etkileşimini zenginleştiren bir unsur olduğunu göstermektedir. Bu nedenle okul yöneticilerinin ve eğitimcilerin müzik dersinin yapısını geliştirici uygulamalara ağırlık vermesi hem müziksel öğrenme süreçlerini hem de okul iklimini güçlendirmede önemli bir fırsat sunmaktadır.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma, öğrencilerin müzik dersine yönelik yüklemeleri ile okul iklimi algıları arasındaki ilişkiyi çok boyutlu olarak incelemiş ve müzik eğitiminin okulun psikososyal atmosferi üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, öğrencilerin müzik dersini nasıl değerlendirdiklerinin, okul iklimine ilişkin algılarını anlamlı biçimde etkilediğini göstermektedir. Özellikle müzik dersi öğrenme ortamının olumlu algılanması, öğrencilerin hem öğretmenlerin destekleyici davranışlarını hem de okulun başarı odaklılığını daha güçlü hissetmelerine katkıda bulunmuştur. Buna karşılık ders dışı müziksel ortamın sınırlı olması, blokflüt deneyimlerinin yetersizliği ve öğrencilerin müziksel yeteneklerine ilişkin düşük öz-değerlendirmeleri, okul iklimine yönelik algıları zayıflatmıştır. Güvenli öğrenme ortamı algısı üzerinde yüklemelerin belirleyici olmaması ise okul güvenliğinin daha geniş yapısal ve yönetsel faktörlerle ilişkili olabileceğine işaret etmektedir. Çünkü güvenli öğrenme ortamı okulun fiziksel ve psikolojik açıdan güvenli bir ortam sunması, öğrenciler arasında olumlu sosyal ilişkiler kurulmasını, zorbalık ya da tehdit edici davranışların en aza indirilmesinin içerir. Bu nedenle yüklemeler üzerinde belirleyici olmamıştır.

Genel olarak bu çalışma, müzik eğitiminin yalnızca bireysel gelişime değil, aynı zamanda okulun genel atmosferine anlamlı katkılar sunduğunu göstermiştir. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin olumlu yüklemelerinin güçlendirilmesi, okul ikliminin destekleyici, motive edici ve işbirliğine dayalı bir yapıya kavuşmasına yardımcı olmaktadır. Bu sonuçlar, okullarda müzik eğitiminin ihmal edilmemesi, öğretim süreçlerinin çeşitlendirilmesi ve müzik dersinin bireysel yetenek geliştirmedeki rolünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Sanatsal derslerin okul iklimi üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurularak, eğitim politikalarında ve okul uygulamalarında müzik eğitiminin daha görünür, desteklenen ve işlevsel bir konuma taşınması önem taşımaktadır.

Öneriler

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

- ❖ Öğrencilerin müzik dersini olumlu bir öğrenme ortamı olarak algılamaları, okul iklimine yönelik genel değerlendirmelerini güçlendirmektedir. Bu nedenle derslerin daha etkileşimli, katılımcı ve öğrenci merkezli etkinliklerle zenginleştirilmesi önerilmektedir. Öğrencilerin aktif rol aldığı, uygulamaya dayalı çalışmaların artırılması öğrenme sürecinin niteliğini geliştirecektir.
- ❖ Ders dışı müziksel etkinliklerin sınırlı olması, öğrencilerin hem müziğe yönelik yüklemelerini hem de okul iklimi algılarını olumsuz etkilemektedir. Okullarda kulüpler, koro çalışmaları, enstrüman atölyeleri ve konser gibi etkinlikler yaygınlaştırılarak öğrencilerin müzikle daha geniş bağlar kurması sağlanmalıdır.
- ❖ Yetenek algısının düşük olması okul iklimini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencilere yapıcı geri bildirimler vermeleri, bireysel gelişimi destekleyici öğretim yöntemleri kullanmaları ve başarıyı küçük adımlarla görünür kılmaları önem taşımaktadır.
- ❖ Araştırma, öğretmen desteğinin okul ikliminin belirleyici unsurlarından biri olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı olması, rehberlik edici bir yaklaşım benimsemeleri ve olumlu sınıf yönetimi stratejileri geliştirmeleri önerilmektedir.
- ❖ Blokflüt deneyimlerinin birçok öğrenci tarafından olumsuz değerlendirildiği bulgusundan hareketle, bu alanda içerik çeşitlendirilmesi yapılmalıdır. Müzik öğretmenlerinin tek bir enstrümana

bağlı kalmaksızın farklı çalgı ve ritim araçlarını derse entegre etmeleri, öğrencilerin daha olumlu deneyimler yaşamasını destekleyecektir.

- ❖ Eğitim politikalarında sanat eğitimi güçlendirilmelidir. Müzik ve diğer sanat derslerinin okul iklimine olan pozitif etkisini destekleyen yapısal düzenlemeler yapılmalı; bu dersler zorunlu ders statüsünde korunmalıdır.

Araştırmacıların Katkı Oranı (Author Contributions)

Bu çalışma iki yazarın ortak katkılarıyla yürütülmüştür. Birinci yazar araştırmanın planlanması, veri toplama, veri analizi ve makalenin yazım süreçlerinde görev almıştır. İkinci yazar araştırmanın tasarımına katkı sağlamış, bulguların yorumlanması, metnin bilimsel açıdan gözden geçirilmesi ve son hâlinin düzenlenmesi süreçlerinde görev almıştır. Yazarlar çalışmanın son hâlini okuyarak onaylamışlardır.

Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Etik Kurul Onayı (Ethics Approval)

Bu çalışma Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Etik Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve etik açıdan bir sakınca bulunmadığına karar verilmiştir. Onay 11.11.2025 tarihli, E-77082166-302.08.011382049 sayılı yazı kapsamında alınmıştır.

Finansal Destek (Funding)

Bu çalışma herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Kaynakça

- Akarsu, S. (2017). *Ortaokul (5-8) öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının çeşitli boyutlar açısından değerlendirilmesi (Kars ili örneği)*. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*, 62, 398–409.
- Akbaba, A., & Erdoğan, H. (2024). Okul yöneticileri ve öğretmen görüşlerine göre okul ikliminin oluşması. *The Journal of Academic Social Science*, 5, 211–227.
- Arıcan, S., & Mutlu, Ş. (2023). Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri ile okul iklimi düzeyleri. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 64(2), 699–742.
- Asmus, E. P. (1986). Student beliefs about the causes of success and failure in music: A study of achievement motivation. *Journal of Research in Music Education*, 34(4), 262–278.
- Babacan, E., Babacan, M., & Uzmen, Y. (2022). Investigation of the reasons for attribution of success and failure of second-class primary school students to music lesson. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 17(11), 4032-4044.
- Barry, N. H. (2007). Motivating the reluctant student. *American Music Teacher*, 56(5), 23–27.
- Burak, S. (2013). İlköğretim öğrencilerinin müzik derslerindeki başarı ve başarısızlıklarının nedenlerine yönelik inançları. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(2), 139–156.
- Çalık, T., & Kurt, T. (2010). Okul İklimi Ölçeği'nin (OIÖ) geliştirilmesi. *Eğitim ve Bilim*, 35(157), 4-19.
- Çalık, T., Kurt, T., & Çalık, C. (2011). Okul iklimi ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 1(4), 73–84.
- Doğan, S. (2012). Lise öğrencilerinin okul iklimi algıları. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10, 55–92.

- Freer, E., & Evans, P. (2019). Choosing to study music in high school: Teacher support, psychological needs satisfaction, and elective music intentions. *Psychology of Music*, 47, 781-799.
- Gönül, A. B. (2023). *Ortaokul öğrencilerinin müzik dersi öz yeterlilikleri, öğrenme motivasyonları ile müziğe yönelik başarı ve başarısızlık yüklemeye düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
- Halpin, A. W., & Croft, D. B. (1963). *The organizational climate of schools*. Chicago: University of Chicago.
- Hardalaç, N. (2006). *Melodi tekrarına yönelik müziksel algılamada sayısal ve sözel eğitimli öğrencilerin performanslarının yapay zekâ ortamında karşılaştırılması*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2020). *Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama* (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel.
- Kargın Göktaş, N. (2019). *Spor lisesi öğrencilerinin okul iklimi algıları ile spora yönelik tutumları arasındaki ilişki*. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
- Legette, R. M. (1998). Causal beliefs of public school students about success and failure in music. *Journal of Research in Music Education*, 46(1), 102–111.
- Liu, J., Assim, M., & Taasim, S. (2025). Mechanisms of teacher-student interaction and music teaching climate: A moderated analysis based on different social factors. *Environment and Social Psychology*, 9(11), 19-25.
- MEB. (2017). *Türk eğitim sistemi*. http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/Turk_Egitim_Sistemi_2017/TES_2017.pdf sayfasından erişilmiştir.
- Özçelik, D. A. (1998). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme*. Ankara: ÖSYM.
- Painsi, M., & Parncutt, R. (2004). Children's, teacher's and parent's attributions of children's musical success and failure. In *Proceedings of the 8th International Conference on Music Perception* (pp. 178–180). New York: Springer.
- Papageorgi, I., & Stavrou, N. (2021). Student perceptions of the classroom environment, student characteristics, and motivation for music lessons at secondary school. *Musicae Scientiae*, 27, 348 - 365.
- Şahin, M. (2025). *Ortaokul öğrencilerinin algılanan okul iklimi ve beden eğitimi yatkınlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
- Tan, Ç., & Ceylan, Y. (2018). *Güvenli okulun okul iklimine etkisi*. M. Koçali (Ed.), 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (ss. 115–126), Antalya.
- Türk, G. S. (2018). *Özengen müzik eğitimi alan ve almayan 7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin görüşleri*. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Türkmen, E. F. (2016). *Müzik eğitiminde öğretim yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.
- Uçan, A. (2018). *Müzik eğitimi: Temel kavramlar–ilkeler–yaklaşımlar*. Ankara: Müzik Eğitimi.
- Uluğbay, S. (2013). Müzik eğitiminin çocuk zekâsına olan etkileri. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 21(3), 1025–1034.
- Uzmen, Y. (2019). *İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin müzik dersine yönelik başarı ve başarısızlık yüklemeye nedenlerinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Weiner, B. (1992). *Human motivation: Metaphors, theories and research*. New York: Sage.

Yap, J., Perez, N., & Perrone, D. (2025). The Effects of School Climate on Student Perceptions of School Safety at an Urban Middle School. *Journal of School Violence*, 25, 60-4..

Zhao, L., Jiang, H., Attan, S. A., Ibrahim, K. F. K., & Han, B. (2025). Exploring the impact of classroom climate on music aesthetic literacy in nonmusic majors. *Plos one*, 20(10), e0333470.

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

School climate is one of the key factors influencing pupils' academic achievement, social relationships and attitudes towards school. How pupils perceive their school is shaped by a number of factors, such as teachers' behaviour, learning environments, the importance the school places on achievement, and a safe learning environment. However, the attributions students make regarding their lessons can also influence the formation of their perceptions of the school climate. In particular, whilst music lessons are one of the key subjects supporting students' emotional, social and cognitive development, they are often overshadowed by academic subjects. The reasons students attribute to their success or failure in music lessons can influence their attitudes towards the subject and their assessments of school life. The aim of this study was to examine the effect of students' attributions regarding music lessons on their perceptions of school climate.

Method

The research was conducted using the correlational survey model, one of the quantitative research methods. The study sample consisted of 524 students attending Anatolian high schools in the districts of Yenimahalle and Keçiören in the province of Ankara during the 2025–2026 academic year, who were recruited using convenience sampling. The Music-Oriented Attitude Scale, the School Climate Scale and a personal information form were used as data collection tools. The Music-Oriented Attitude Scale comprises five sub-dimensions: attitude, the music lesson learning environment, the extra-curricular musical environment, the recorder and talent. The School Climate Scale, on the other hand, includes the dimensions of supportive teacher behaviour, focus on achievement and a safe learning environment. Descriptive statistics, the t-test for independent samples, one-way analysis of variance (ANOVA), Pearson's correlation analysis and multiple linear regression analysis were used in the analysis of the data.

Findings

The results of the study indicated that students' attitudes towards music lessons were generally at a moderate level. The highest mean score was obtained in the 'music lesson learning environment' dimension, whilst the lowest mean score was recorded in the 'recorder' dimension. It was found that female students' attitudes and perceptions of the learning environment in music lessons were more positive than those of male students. Furthermore, it was observed that students who had previously received music education had higher levels of positive attitudes towards music lessons.

It was also observed that students' perceptions of the school climate were generally at a moderate level. Upon examining the sub-dimensions of the school climate, it was determined that the 'focus on achievement' dimension had the highest average, whilst the 'safe learning environment' dimension had the lowest. Whilst no significant difference was found in perceptions of the school climate according to the gender variable, significant differences were identified according to year group. In particular, it was observed that Year 9 pupils' perceptions of the school climate were more positive than those of pupils in other year groups.

The results of the Pearson correlation analysis indicated that there were positive and significant relationships between pupils' attitudes towards music lessons and their perceptions of the school climate. In particular, moderate positive relationships were identified between the learning environment in music lessons and the school climate. According to the results of the multiple regression analysis, students' attitudes towards music lessons explain 23.5 per cent of the variance in their perceptions of school climate ($R^2 = .235$). The learning environment of the music lesson was identified as the strongest positive predictor of school climate.

Conclusion

The research findings reveal that students' perceptions of music lessons and the attitudes they develop play

a significant role in their perceptions of school climate. The provision of a positive learning environment in music lessons contributes to students perceiving teachers' behaviour as more supportive, evaluating the school's achievement-oriented structure more positively, and perceiving the overall school climate in a more favourable light. These results demonstrate that music education contributes not only to artistic development but also to students' overall assessments of school life.

Recommendations

In line with the research findings, it is recommended that music lessons be planned in a student-centred, interactive and practice-oriented manner. The wider implementation of in-school and out-of-school activities that enhance students' musical experiences may contribute to the development of positive attributions towards music lessons. Strengthening safe and supportive learning environments in schools could enhance pupils' positive perceptions of the school climate. Furthermore, it is recommended that the relationship between music education and school climate be examined more comprehensively through new research conducted across different types of schools and educational levels.

Sınıf Yönetiminde Yapay Zekâ Uygulamalarının Öğrencilerin Duyuşsal Zekâ Gelişimine Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Ayşedudu Tekindemir¹ Süleyman Doğan²

Atıf/Reference: Tekindemir, A. ve Doğan, S. (2026). Sınıf Yönetiminde Yapay Zekâ Uygulamalarının Öğrencilerin Duyuşsal Zekâ Gelişimine Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 172-188.

Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda sınıf yönetiminde kullanılan yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimine etkilerini incelemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 10 ortaöğretim öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zekâ uygulamalarını öğrenmeyi destekleyen, öğretim süreçlerini kolaylaştıran ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen önemli araçlar olarak değerlendirdiklerini göstermiştir. Katılımcılar, duyuşsal zekânın öğrencilerin akademik başarıları, öz farkındalıkları, empati kurma becerileri, iletişim yeterlikleri ve sosyal ilişkileri açısından önemli bir role sahip olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin öz farkındalık, motivasyon ve özgüven gelişimlerine katkı sağlayabileceğini ifade etmiştir. Özellikle kişiselleştirilmiş geri bildirimler, bireysel öğrenme desteği ve öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini izleyebilmeleri önemli avantajlar olarak görülmüştür. Araştırmada yapay zekâ uygulamalarının sosyal becerileri destekleme, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerine yardımcı olma ve öğrenmeye yönelik ilgiyi artırma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenler, yapay zekâ uygulamalarının bilinçsiz veya aşırı kullanımının öğrencilerin sosyal etkileşimlerini azaltabileceği, empati becerilerini zayıflatabileceği ve teknoloji bağımlılığına yol açabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir. Katılımcılar, yapay zekânın eğitim sürecinde destekleyici bir araç olarak kullanılabilmesini ancak öğretmenin rehberlik rolünün, insan ilişkilerinin ve duygusal bağın yerini alamayacağını vurgulamışlardır. Sonuç olarak araştırma, yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimini destekleme potansiyeline sahip olduğunu, ancak bu potansiyelin etkili biçimde ortaya çıkabilmesi için uygulamaların pedagojik ilkeler doğrultusunda, öğretmen rehberliğinde ve insan merkezli bir yaklaşımla kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, sınıf yönetimi, duyuşsal zekâ, öğretmen görüşleri, sosyal-duyuşsal gelişim, nitel araştırma.

Teachers' Views on the Impact of Artificial Intelligence Applications in Classroom Management on Students' Emotional Intelligence Development

Abstract

The purpose of this study is to examine the effects of artificial intelligence applications used in classroom management on the development of students' emotional intelligence, based on the perspectives of secondary

¹ Öğretmen; Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesi, <https://orcid.org/0009-0008-3790-4747>; ayse.rsp03@gmail.com;

² Prof. Dr.; Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Doğa Bilimleri Fakültesi, <https://orcid.org/0000-0003-1825-2583>;

sudogan@yildiz.edu.tr; *Bu çalışma, birinci yazar Ayşedudu Tekindemir tarafından, ikinci yazar danışmanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırlanan "Sınıf Yönetiminde Yapay Zekâ Uygulamalarının Duyuşsal Zekâ Alanına Etkisinin İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

school teachers. The study was conducted using a case study design within the framework of a qualitative research approach. The study group consisted of 10 secondary school teachers selected through purposive sampling. Research data were collected using a semi-structured interview form developed by the researcher and analyzed using content analysis. The research findings indicate that teachers view AI applications as important tools that support learning, facilitate teaching processes, and can be adapted to students' individual needs. Participants noted that emotional intelligence plays a significant role in students' academic achievement, self-awareness, empathy skills, communication competencies, and social relationships. The vast majority of teachers stated that AI applications could contribute to the development of students' self-awareness, motivation, and self-confidence. In particular, personalized feedback, individualized learning support, and students' ability to track their own learning processes were seen as significant advantages. The study found that AI applications have the potential to support social skills, help students recognize their strengths and weaknesses, and increase interest in learning. However, teachers expressed concerns that the unconscious or excessive use of AI applications could reduce students' social interactions, weaken their empathy skills, and lead to technology addiction. Participants emphasized that while AI can be used as a supportive tool in the educational process, it cannot replace the teacher's guiding role, human relationships, or emotional bonds. In conclusion, the research shows that AI applications have the potential to support the development of students' emotional intelligence; however, for this potential to be effectively realized, the applications must be used in accordance with pedagogical principles, under teacher guidance, and with a human-centered approach.

Keywords: Artificial intelligence, classroom management, emotional intelligence, teacher perspectives, social-emotional development, qualitative research.

1. Giriş

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ (YZ) teknolojilerinin eğitim alanında giderek yaygınlaşması, öğretim süreçleri, sınıf yönetimi ve öğretmen rollerinin yeniden şekillenmesine neden olmaktadır (Kiremitçi ve ark., 2022). Adaptif öğrenme sistemleri, öğrenme analitiği ve duygu analizi temelli uygulamalar, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş öğrenme deneyimleri sunmaktadır (Ayten ve Hatipoğlu, 2021). Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zekâ araçları, içerik üretimi, soru-cevap süreçleri ve işbirlikli öğrenme etkinliklerinde yeni kullanım alanları oluşturmuştur. Bu gelişmeler öğretim süreçlerini desteklerken, insan etkileşiminin azalması, teknolojiye bağımlılık, empati ve sosyal becerilerin zayıflaması gibi olası riskleri de gündeme getirmektedir (Yılmaz ve ark., 2015).

Son yıllarda eğitim ortamlarında ChatGPT, adaptif öğrenme sistemleri ve duygu analizi uygulamalarının kullanımındaki artış, bilişsel öğrenme çıktılarının yanı sıra duyuşsal ve sosyal öğrenme boyutlarının da yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmıştır (Başar ve ark., 2022). Ancak mevcut çalışmaların büyük bölümü akademik başarı, öğrenme performansı ve teknoloji kabulü gibi değişkenlere odaklanmaktadır (Sağlam ve Kavgacı, 2021). Buna karşın sınıf yönetimi süreçlerinde kullanılan YZ uygulamalarının öğrencilerin duygu, öz düzenleme, empati ve motivasyon gibi duyuşsal özellikleri üzerindeki etkileri yeterince incelenmemiştir (Yıldız, 2023). Özellikle Türkiye'de sınıf yönetimi, yapay zekâ ve duyuşsal zekâyı birlikte ele alan nitel araştırmaların sınırlı olması önemli bir araştırma boşluğuna işaret etmektedir (Asma, 2023).

Duyuşsal zekâ, bireyin kendi duygularını ve başkalarının duygularını tanıma, anlama, yönetme ve uygun biçimde ifade edebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Yurtseven, 2020). Öz farkındalık, empati, duygu yönetimi, sosyal beceriler ve motivasyon bu yapının temel bileşenlerini oluşturmaktadır (Zembat ve Yılmaz, 2023). Duyuşsal zekâ; akademik başarı, sosyal uyum, sınıf içi davranışlar ve kişilerarası ilişkiler üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle günümüz eğitim sistemlerinde öğrencilerin yalnızca bilişsel değil, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi önemli görülmektedir (Ogelman ve ark., 2022).

YZ uygulamaları, öğrencilerin duygusal farkındalık, öz düzenleme, empati ve motivasyon becerilerini destekleyebilecek çeşitli olanaklar sunmaktadır (Bağçeci ve ark., 2022). Yapay zekâ destekli geri bildirim sistemleri, duygu analizi araçları ve kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve öğrenme süreçlerini daha etkili yönetmelerine katkı sağlayabilmektedir (Kesik ve Cığerci, 2021). Bununla birlikte mevcut çalışmaların çoğu bilişsel çıktılara odaklanmakta, duyuşsal gelişimi öğretmen bakış açısıyla inceleyen araştırmalar sınırlı kalmaktadır (Öztürk ve Özan, 2021). Ayrıca insan etkileşiminin azalması, teknoloji bağımlılığı, empati kaybı ve sosyal izolasyon gibi riskler de yapay zekâ uygulamalarının dikkatle değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır (Banaz ve Demirel, 2024).

Literatürde yapay zekâ ve eğitim ilişkisini inceleyen çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen araştırmaların büyük kısmı akademik performans, teknoloji kullanımı ve öğretim süreçlerine odaklanmaktadır (Dilekçi ve

Nartgün, 2019). Buna karşılık, sınıf yönetiminde kullanılan yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimine etkisini öğretmen görüşleri doğrultusunda inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır (Başar ve ark., 2022). Özellikle Türkiye bağlamında sınıf yönetimi, yapay zekâ ve duyuşsal zekâ değişkenlerini birlikte ele alan nitel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum araştırmacının temel çıkış noktasını oluşturmaktadır (Sağlam ve Kavgacı, 2021).

Bu araştırmacının amacı, sınıf yönetiminde kullanılan yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimine etkilerine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmada öğretmenlerin YZ uygulamalarının öğrencilerin duygu farkındalığı, öz düzenleme, empati ve motivasyon becerileri üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirmeleri incelenmiştir. Çalışmanın, öğretmenlerin konuya ilişkin deneyim ve görüşlerini ortaya koyarak eğitim yöneticilerine, politika yapıcılara ve araştırmacılara katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca Türkiye’de sınıf yönetimi, yapay zekâ ve duyuşsal zekâ değişkenlerini birlikte ele alan sınırlı sayıdaki çalışmaya nitel verilerle katkı sunacağı düşünülmektedir.

Bu kapsamda araştırmacının temel sorusu şu şekilde belirlenmiştir:

“Öğretmenlerin görüşlerine göre sınıf yönetiminde kullanılan yapay zekâ uygulamaları öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimini nasıl etkilemektedir?”

2. Yöntem

Bu araştırmada, öğretmenlerin sınıf yönetiminde kullanılan yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimine etkilerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışmaları, belirli bir olguya ilişkin katılımcı deneyimlerini, algılarını ve görüşlerini derinlemesine incelemeyi amaçlayan araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu araştırmada incelenen durum, öğretmenlerin sınıf yönetiminde kullanılan yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimine yönelik etkilerine ilişkin değerlendirmeleridir.

Araştırmacının çalışma grubunu 2025–2026 eğitim öğretim yılında farklı branşlarda görev yapan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Ölçüt olarak öğretmenlerin aktif olarak görev yapıyor olmaları ve yapay zekâ uygulamalarına ilişkin temel düzeyde bilgi sahibi olmaları dikkate alınmıştır (Patton, 2015).

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Katılımcı	Cinsiyet	Yaş	Branş	Mesleki Kıdem
K1	Kadın	29	Türkçe	6 yıl
K2	Erkek	34	Sosyal Bilgiler	10 yıl
K3	Kadın	31	İngilizce	8 yıl
K4	Erkek	38	Sınıf Öğretmeni	14 yıl
K5	Erkek	42	Matematik	17 yıl
K6	Kadın	27	Fen Bilimleri	4 yıl
K7	Kadın	35	Rehber Öğretmen	11 yıl
K8	Erkek	30	Türkçe	7 yıl
K9	Kadın	33	İngilizce	9 yıl
K10	Erkek	40	Sınıf Öğretmeni	15 yıl

Çalışma grubunda 5 kadın ve 5 erkek öğretmen yer almaktadır. Katılımcıların yaşları 27 ile 42 arasında değişmekte olup mesleki kıdemleri 4 ile 17 yıl arasında değişmektedir. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, araştırmacıya belirli bir çerçeve içerisinde veri toplama olanağı sunarken katılımcıların görüşlerini ayrıntılı biçimde ifade etmelerine de olanak sağlamaktadır (Merriam, 2018).

Görüşme formunun hazırlanmasında sınıf yönetimi, yapay zekâ ve duyuşsal zekâ alanındaki ilgili literatür incelenmiştir. Hazırlanan taslak form eğitim yönetimi ve eğitim teknolojileri alanlarında uzman iki öğretim üyesinin görüşüne sunulmuş, alınan geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Görüşme formu toplam 16 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Sorular; katılımcıların yapay zekâya ilişkin bilgi düzeyleri, yapay zekâ uygulamalarının duyuşsal zekâ üzerindeki etkileri, olumlu ve olumsuz yönleri, geleceğe ilişkin öngörüler ve kişisel deneyimlerini belirlemeye yönelik hazırlanmıştır.

Araştırma verileri gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Katılımcılara araştırmacının amacı açıklanmış ve görüşmeler öncesinde bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Görüşmeler yüz yüze veya çevrim içi ortamda

gerçekleştirilmiş, katılımcıların izin vermesi durumunda not alınarak kayıt altına alınmıştır. Her görüşme yaklaşık 20–30 dakika sürmüştür. Elde edilen veriler görüşme sonrasında yazılı metne dönüştürülerek analiz sürecine hazırlanmıştır.

Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, benzer verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek yorumlamaya olanak tanıyan sistematik bir analiz yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2021).

Analiz sürecinde öncelikle görüşme kayıtları ve notları ayrıntılı olarak okunmuştur. Daha sonra veriler kodlanmış, benzer kodlar bir araya getirilerek kategoriler oluşturulmuş ve bu kategoriler altında temalar belirlenmiştir. Bulguların sunumunda katılımcılar K1, K2, K3 ... K10 şeklinde kodlanmıştır.

Araştırmada nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirlik yerine kullanılan inandırıcılık, aktarılabirlik, tutarlılık ve teyit edilebilirlik ölçütleri esas alınmıştır (Lincoln ve Guba, 1985). İnanırıcılığı artırmak amacıyla görüşme soruları uzman görüşüne sunulmuş ve katılımcı ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Aktarılabirliği sağlamak için araştırma süreci ve çalışma grubuna ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Tutarlılığı artırmak amacıyla veri toplama ve analiz süreçleri sistematik biçimde yürütülmüş, kodlama işlemleri araştırmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Teyit edilebilirliği sağlamak amacıyla ise elde edilen veriler, oluşturulan kodlar ve tema yapıları araştırma süreci boyunca saklanarak denetlenebilir hale getirilmiştir.

Araştırmada bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun hareket edilmiştir. Katılımcılar araştırmaya gönüllü olarak katılmış, kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ve elde edilen verilerin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacağı kendilerine açıklanmıştır. Katılımcı isimleri yerine K1, K2, K3 şeklinde kodlar kullanılmıştır. Araştırma sürecinde Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde belirtilen etik ilkelere uyulmuştur (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2021). Bu araştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu tarafından incelenmiş ve etik açıdan uygun bulunmuştur (Toplantı Tarihi: 02.05.2026, Toplantı No: 2026.05, Rapor No: 20260509527).

3. Bulgular

3.1.Giriş ve Kavramsal Algılara İlişkin Bulgular

Bu bölümde öğretmenlerin sınıf yönetiminde yapay zekâ uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri, duyuşsal zekânın öğrenci gelişimindeki önemi ve yapay zekâ uygulamalarının duyuşsal zekâyı geliştirme potansiyeline ilişkin görüşleri incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen tema, kategori ve kodlar Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Giriş ve Kavramsal Algılara İlişkin Tema, Kategori ve Kodlar

Tema	Kategori	Kod	f Katılımcılar
Yapay zekâyâ ilişkin bilgi ve algılar	Öğretim sürecine katkı	Öğrenmeyi destekleme	4 K1, K3, K7, K8
		Öğretmene destek sağlama	5 K2, K3, K4, K7, K10
		Kişiselleştirilmiş öğrenme	3 K3, K7, K9
		Öğrenci takibi ve analiz	3 K3, K7, K10
		Teknolojik dönüşüm aracı	2 K5, K9
		Bilgi düzeyi	Sınırlı bilgi sahibi olma
Duyuşsal zekânın önemi	Akademik katkılar	Akademik başarıyı destekleme	5 K1, K3, K6, K7, K10
		Sosyal-duyuşsal gelişim	Empati geliştirme
	Sosyal-duyuşsal gelişim	Sosyal ilişkileri güçlendirme	5 K1, K3, K4, K7, K9
		Öz farkındalık kazandırma	4 K3, K4, K7, K9
		Karar verme becerisi	1 K5
Yapay zekânın duyuşsal zekâyâ etkisi	Olumlu görüşler	Duyuşsal farkındalığı artırma	4 K1, K3, K8, K10
		Öğrenci merkezli öğrenme	3 K1, K3, K8
		Anlık geri bildirim sağlama	3 K3, K5, K10
		Öğrenmeyi destekleme	4 K4, K5, K6, K9
	Sınırlı/olumsuz görüşler	İnsan duygularını tam anlayamama	2 K2, K7
		Öğretmen-öğrenci iletişimini azaltma	1 K4

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin sınıf yönetiminde yapay zekâ uygulamalarını ağırlıklı olarak öğrenmeyi destekleyen, öğretmene yardımcı olan ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen

teknolojik araçlar olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Özellikle “öğretmene destek sağlama” (f=5) ve “öğrenmeyi destekleme” (f=4) kodları ön plana çıkmıştır. Buna karşın bazı katılımcılar yapay zekâ uygulamaları hakkında sınırlı bilgiye sahip olduklarını belirtmişlerdir (f=2).

Katılımcılar yapay zekâyı çoğunlukla eğitim sürecini kolaylaştıran bir araç olarak tanımlamışlardır. K3 bu durumu “*öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış eğitim sunmak ve öğretmene destek sağlamak amacıyla kullanılabilir*” şeklinde ifade ederken, K10 yapay zekâyı “*öğrencilerin ödevlerini takip eden ve hangi öğrencinin nerede zorlandığını gösteren dijital yardımcıları*” olarak tanımlamıştır. Buna karşılık K6 “*Pek bilgim yok*” ifadesiyle bilgi eksikliğine dikkat çekmiştir.

Duyuşsal zekânın önemi konusunda tüm katılımcıların olumlu görüş bildirdiği görülmektedir. En sık vurgulanan kodlar akademik başarıyı destekleme (f=5), sosyal ilişkileri güçlendirme (f=5), empati geliştirme (f=4) ve öz farkındalık kazandırma (f=4). Katılımcılar duyuşsal zekânın yalnızca akademik başarı için değil, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimleri açısından da kritik bir rol oynadığını belirtmişlerdir.

Bu bağlamda K3, “*Duyuşsal zeka öğrencilerin kendilerini tanımalarını, başkalarının duygularını anlamalarını ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmalarını sağlar*” derken, K10 ise “*Duyuşsal zekâyı bir öğrencinin okul başarısının anahtarı olarak görüyorum*” ifadelerini kullanmıştır. K9 ise sosyal medya kullanımının öğrencilerin duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceğini belirterek duyuşsal zekânın günümüzde daha da önemli hale geldiğine dikkat çekmiştir.

Yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâlarını geliştirebilme potansiyeline ilişkin görüşler incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun olumlu görüş bildirdiği görülmektedir. Özellikle duygusal farkındalığı artırma (f=4), öğrenci merkezli öğrenme ortamı oluşturma (f=3) ve anlık geri bildirim sağlama (f=3) kodları öne çıkmıştır. Bununla birlikte bazı katılımcılar yapay zekânın insan duygularının karmaşıklığını tam olarak anlayamayacağını ve öğretmen-öğrenci etkileşimini azaltabileceğini ifade etmişlerdir.

Örneğin K3, “*yapay zeka öğrencilerin duygusal durumlarını analiz edip uygun geri bildirimler sunarak duygusal farkındalıklarını artırabilir*” derken, K2 “*insan karmaşık bir canlıdır; yapay zekâ duyguları tam olarak anlayamaz*” görüşünü dile getirmiştir. Benzer şekilde K4, yapay zekânın öğrenmeyi destekleyebileceğini ancak “*öğretmenle olan iletişimi olumsuz etkileyebileceğini*” belirtmiştir.

Bu bulgular, öğretmenlerin yapay zekâyı genel olarak eğitim ve sınıf yönetimi açısından yararlı bir araç olarak gördüklerini; ancak duyuşsal gelişim konusunda insan etkileşiminin vazgeçilmez olduğunu düşündüklerini göstermektedir.

3.2. Yapay Zekâ Uygulamalarının Duyuşsal Zekâyâ Etkisine İlişkin Bulgular

Bu bölümde öğretmenlerin sınıf yönetiminde kullandıkları veya bildikleri yapay zekâ uygulamalarına, bu uygulamaların öğrencilerin duyuşsal zekâ becerilerine etkilerine, duygusal farkındalık ve duygu yönetimine katkılarına ve öğrencilerin motivasyon ile özgüven gelişimindeki rollerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Elde edilen tema, kategori ve kodlar Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Yapay Zekâ Uygulamalarının Duyuşsal Zekâyâ Etkisine İlişkin Tema, Kategori ve Kodlar

Tema	Kategori	Kod	f Katılımcılar	
Kullanılan/Bilinen Uygulamaları	Yapay Zekâ Eğitim uygulamaları	ChatGPT	2 K1, K8	
		Quizlet	3 K1, K8, K9	
		Kahoot	3 K1, K8, K9	
		Duolingo	2 K7, K9	
		Khan Academy	2 K7, K9	
		Eğitim teknolojileri	Akıllı tahta uygulamaları	2 K4, K10
		Öğrenme yönetim sistemleri	1 K3	
Duyuşsal zekâ becerilerine etkiler	Öz farkındalık	Otomatik değerlendirme sistemleri	1 K10	
		Empati ve duygusal farkındalık	6 K1, K3, K7, K8, K9, K10	
		Empati geliştirme	3 K1, K3, K8	
		Sosyal becerileri destekleme	3 K1, K3, K8	
Akademik-duyuşsal gelişim	Motivasyon ve başarı artışı	4 K4, K5, K6, K9		

Tema	Kategori	Kod	f Katılımcılar
Duygusal durumları anlama ve yönetme	Sınırlılıklar	Sosyal iletişimin azalması	2 K2, K4
	Duygu analizi	Yüz/ses/yazı analizleri	4 K1, K7, K8, K10
	Kişiselleştirme	Duyguya uygun içerik sunma	3 K1, K3, K8
Motivasyon ve özgüven		Kişiselleştirilmiş geri bildirim	2 K3, K9
	Sınırlılıklar	Duyguları anlamada yetersizlik	2 K4, K6
	Motivasyon artışı	Öğrenmeye ilgiyi artırma	5 K1, K3, K7, K8, K10
	Özgüven gelişimi	Başarma duygusu kazandırma	5 K1, K3, K4, K9, K10
		Kendi hızında öğrenme	3 K4, K9, K10
	Koşullu görüşler	Etkili kullanım gerekliliği	3 K2, K5, K6

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin yapay zekâ uygulamaları arasında en sık ChatGPT, Quizlet, Kahoot, Duolingo ve Khan Academy gibi eğitim odaklı araçları ifade ettikleri görülmektedir. Bunun yanında akıllı tahta uygulamaları, öğrenme yönetim sistemleri ve otomatik değerlendirme araçları da katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Özellikle Quizlet ve Kahoot uygulamaları öğretim sürecini destekleyen araçlar olarak öne çıkmıştır (f=3).

Katılımcılar kullandıkları uygulamaların öğrenmeyi destekleme ve dersleri daha ilgi çekici hâle getirme işlevlerine vurgu yapmışlardır. K1 bu durumu “*ChatGPT’yi aktif olarak kullanıyorum. Quizlet uygulamasını sınıf içerisinde konuyu pekiştirmek adına kullanıyorum*” şeklinde ifade ederken, K9 ise “*Kahoot, Duolingo, Khan Academy ve Quizlet gibi uygulamaları biliyorum*” sözleriyle açıklamıştır.

Yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin görüşler incelendiğinde en fazla vurgulanan kodun öz farkındalık geliştirme olduğu görülmektedir (f=6). Bunu motivasyon ve başarı artışı (f=4), empati geliştirme (f=3) ve sosyal becerileri destekleme (f=3) kodları takip etmektedir. Katılımcılar özellikle yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.

Bu bağlamda K10, “*öğrenci kendi çalışma disiplinini veriler üzerinden gördüğünde nerede hata yaptığını daha kolay anlıyor*” derken, K3 “*öğrencilerin kendi duygularını daha iyi tanımlarına ve arkadaşlarının duygularını anlamalarına katkı sağlayabilir*” ifadesini kullanmıştır. K1 ise “*dönüt sağlayan yapay zeka araçları öğrencilerin öz farkındalığını artırır*” görüşünü dile getirmiştir.

Öğrencilerin duygusal durumlarını anlamaları ve yönetmelerine ilişkin görüşlerde yüz, ses ve yazı analizleriyle duygu analizi yapabilme özelliği ön plana çıkmıştır (f=4). Katılımcılar, yapay zekânın öğrencilerin ruh hâllerini analiz ederek uygun içerikler ve öneriler sunabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca kişiselleştirilmiş geri bildirimlerin öğrencilerin duygu yönetim becerilerini destekleyebileceği ifade edilmiştir.

Örneğin K1, “*öğrenci kendi duygusal durumunun farkına varır ve duygu durumunu daha sağlıklı yönetebilir*” derken, K3 “*stresli bir öğrenciye rahatlama egzersizleri önermek gibi kişiselleştirilmiş öneriler sunulabilir*” ifadesini kullanmıştır. Buna karşılık K4, “*yapay zekânın öğrencinin duygusal durumlarını anlama ve yönetme etkisinin yeter derecede olmadığını düşünüyorum*” şeklinde görüş belirtmiştir.

Motivasyon ve özgüven boyutunda ise katılımcıların büyük çoğunluğu yapay zekâ uygulamalarının olumlu etkileri olduğunu ifade etmiştir. En sık belirtilen kodlar öğrenmeye ilgiyi artırma (f=5), başarıma duygusu kazandırma (f=5) ve öğrencinin kendi hızında öğrenebilmesi (f=3) olmuştur. Katılımcılar, öğrencilerin hata yapmaktan çekinmeden öğrenme sürecine katılmalarının özgüven gelişimini desteklediğini vurgulamışlardır.

Bu doğrultuda K3, “*özelleştirilmiş geri bildirimler öğrencilerin kendilerini daha başarılı hissetmelerine ve özgüven kazanmalarına katkıda bulunabilir*” derken, K10 “*her öğrenciye kendi hızında ilerleme şansı verir; bu da yapabiliyorum duygusunu pekiştirir*” ifadelerini kullanmıştır. Bununla birlikte bazı öğretmenler motivasyon ve özgüven gelişiminin yalnızca teknolojiye bağlı olmadığını, etkili kullanım ve öğretmen rehberliğinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. K2’nin “*öncelikli işimiz öğrencinin motivasyonunu oluşturmaktır*” ifadesi bu görüşü desteklemektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenler, yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin öz farkındalık, motivasyon ve özgüven gelişimlerini desteklediğini; ancak duygusal gelişimin sürdürülebilir olması için insan etkileşimi ve öğretmen rehberliğinin önemini koruduğunu düşünmektedirler.

3.3. Yapay Zekâ Uygulamalarının Duyuşsal Zekâ Gelişimine İlişkin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Dair Bulgular

Bu bölümde öğretmenlerin yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimine katkı sağlayan yönleri, olası olumsuz etkileri, sınıf ortamındaki insan etkileşimine etkileri ve bu uygulamaların daha etkili kullanılmasına yönelik görüşleri incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen tema, kategori ve kodlar Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Yapay Zekâ Uygulamalarının Duyuşsal Zekâ Gelişimine İlişkin Olumlu ve Olumsuz Yönler

Tema	Kategori	Kod	f Katılımcılar
Olumlu katkılar	Öz farkındalık gelişimi	Kendini tanıma ve benlik farkındalığı	5 K2, K4, K7, K8, K9
	Sosyal-duygusal gelişim	Sosyal becerileri geliştirme	4 K1, K3, K8, K9
		İş birliği ve iletişimi destekleme	3 K1, K3, K8
		Kişiselleştirilmiş öğrenme	Bireysel ihtiyaçlara göre destek
	Geri bildirim desteği	Anında dönüt ve öz denetim	3 K1, K8, K10
Olumsuz yönler	Sosyal riskler	Empati ve sosyal ilişkilerin zayıflaması	4 K1, K3, K8, K10
		İnsan etkileşiminin azalması	5 K1, K3, K4, K8, K10
	Teknoloji kaynaklı riskler	Teknoloji bağımlılığı	1 K4
		Bilinçsiz kullanımın zararları	3 K1, K7, K8
	Bilişsel-duygusal sınırlılıklar	İnsan duygularını tam yansıtamama	3 K2, K3, K4
İnsan etkileşimine etkiler	Olumlu etkiler	İş birliğini artırma	3 K1, K8, K9
		Sessiz öğrencilerin katılımını destekleme	1 K7
		İletişimi zenginleştirme	2 K1, K10
	Olumsuz etkiler	Doğal sosyal etkileşimi azaltma	6 K1, K2, K3, K4, K6, K8
		Empati ve beden dili algısında zayıflama	2 K7, K10
Daha etkili kullanım önerileri	Öğretmen rehberliği	Öğretmen liderliğinde kullanım	4 K1, K7, K8, K10
	Sosyal-duygusal destek	Empatiyi geliştiren uygulamalar	3 K1, K4, K8
	Etkileşim odaklı kullanım	Grup çalışmaları ve iş birliği	2 K2, K3
	Erişim ve altyapı	Her öğrenci için erişilebilirlik	1 K9
	Gelişim ve değerlendirme	Uygulamaların geliştirilmesi ve izlenmesi	1 K5

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin yapay zekâ uygulamalarının duyuşsal zekâ gelişimine ilişkin görüşlerinin hem olumlu hem de olumsuz boyutlar içerdiği görülmektedir. Olumlu yönler arasında en fazla vurgulanan kodlar kendini tanıma ve benlik farkındalığı (f=5), sosyal becerileri geliştirme (f=4), iş birliği ve iletişimi destekleme (f=3) ile anında dönüt ve öz denetim geliştirme (f=3) olmuştur.

Katılımcılar yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini tanımalarına, güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerine ve sosyal ilişkilerini geliştirmelerine katkı sağlayabileceğini belirtmişlerdir. K4 bu durumu “*Öğrenci kendi hızında ilerlediği için kendini daha iyi tanır, öz farkındalık kazanır*” sözleriyle ifade ederken, K3 “*öğrencilerin duygusal farkındalıklarını artırabilir ve sosyal etkileşimlerini güçlendirebilir*” değerlendirmesinde bulunmuştur. Benzer şekilde K1, “*anında ve geliştirici dönüt veren uygulamalar öğrencilerin öz denetim ve sorumluluk duygularını geliştirir*” ifadesiyle geri bildirim önemine vurgu yapmıştır.

Bununla birlikte öğretmenler yapay zekâ uygulamalarının bazı riskler taşıdığına da dikkat çekmişlerdir. En fazla vurgulanan olumsuz kod insan etkileşiminin azalmasıdır (f=5). Bunu empati ve sosyal ilişkilerin zayıflaması (f=4) ve bilinçsiz kullanımın zararları (f=3) takip etmektedir.

Katılımcılar özellikle yapay zekânın öğretmenin yerini alamayacağını ve aşırı kullanım durumunda öğrencilerin sosyal gelişimlerinin zarar görebileceğini belirtmişlerdir. K1, “*Yapay zeka bir öğretmen değildir. Öğretmen öğrencilerinin duygularını anlar, onları yönlendirir ve onlarla bağ kurar*” diyerek insan unsurunun önemine vurgu yapmıştır. K3 ise “*İnsan etkileşiminin azalması öğrencilerin doğal sosyal deneyimler edinmelerini zorlaştırabilir*” ifadesini kullanmıştır. K4 de “*Sosyal becerileri olumsuz etkiler, teknolojiye bağımlılığı artırır*” görüşünü dile getirmiştir.

Yapay zekâ uygulamalarının sınıf ortamındaki insan etkileşimine etkileri konusunda öğretmen görüşlerinin iki farklı yönde yoğunlaştığı görülmektedir. Bir grup öğretmen uygulamaların iş birliğini artırabileceğini ve öğrencilerin derse katılımını destekleyebileceğini ifade ederken, diğer grup doğal sosyal etkileşimi azaltabileceğini belirtmiştir. Özellikle doğal sosyal etkileşimi azaltma kodu en yüksek frekansa sahip olmuştur (f=6).

Bu kapsamda K9, “öğrencilere interaktif bir ortam sunduğu için işbirliği becerilerini geliştirmektedir” derken, K7 “sessiz öğrenciler kendilerini daha rahat ifade edebilir” görüşünü paylaşmıştır. Buna karşın K2, “Sınırladığını düşünüyorum” ifadesini kullanmış, K4 ise “öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle olan etkileşimini olumsuz etkiler” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Öğretmenlerin yapay zekâ uygulamalarının daha etkili kullanılmasına yönelik önerileri incelendiğinde en fazla öğretmen rehberliğinde kullanım (f=4) kodunun öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca empatiyi geliştiren uygulamaların kullanılması (f=3), grup çalışmalarıyla desteklenmesi (f=2) ve tüm öğrencilerin erişebileceği altyapının oluşturulması gibi öneriler dile getirilmiştir.

K1, “Öncelikle öğretmenler bilgilendirilmeli ve yapay zeka araçları öğretmen rehberliğinde kullanılmalıdır” derken, K3 “öğrenciler arasında iş birliği, tartışma ve grup çalışmasını teşvik etmelidir” görüşünü ifade etmiştir. K10 ise yapay zekânın “öğrencinin ilgi alanlarını keşfetmek ve ona özel rehberlik sunmak için kullanılmasının” daha etkili olacağını belirtmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenler, yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin öz farkındalık, sosyal beceri ve duygusal gelişimlerine önemli katkılar sağlayabileceğini düşünmekte; ancak bu katkıların ortaya çıkabilmesi için uygulamaların bilinçli, kontrollü ve öğretmen rehberliğinde kullanılmasının gerekli olduğunu vurgulamaktadırlar. Ayrıca insan ilişkilerinin ve sosyal etkileşimin eğitim sürecindeki temel rolünün korunması gerektiği yönünde güçlü bir görüş birliği bulunmaktadır.

3.4. Yapay Zekâ Uygulamalarına İlişkin Gelecek Perspektifine Yönelik Bulgular

Bu bölümde öğretmenlerin sınıf yönetiminde yapay zekâ uygulamalarının gelecekte öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimine etkilerine, bu uygulamaların nasıl daha kişiselleştirilmiş hâle getirilebileceğine ve konuya ilişkin gelecekte yapılması gereken araştırmalara yönelik görüşleri incelenmiştir. Elde edilen tema, kategori ve kodlar Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5. Yapay Zekâ Uygulamalarına İlişkin Gelecek Perspektifine Yönelik Tema, Kategori ve Kodlar

Tema	Kategori	Kod	f Katılımcılar
Gelecekteki etkiler	Olumlu beklentiler	Duyuşsal gelişimi destekleme	6 K1, K3, K6, K8, K9, K10
		Kişiselleştirilmiş öğrenme ve geri bildirim	4 K3, K8, K9, K10
		Öğretmene destek ve zaman tasarrufu	2 K9, K10
	Koşullu yaklaşım	Öğretmen rehberliği gerekliliği	3 K1, K3, K8
		İnsan merkezli kullanım	4 K1, K3, K5, K7
	Riskler	İnsan ilişkilerinin zayıflaması	3 K4, K5, K7
		Tek tipleşme riski	1 K4
Kişiselleştirme ve uyarlanabilirlik	Bireyselleştirme	Öğrenci düzeyine göre uyarlama	6 K1, K4, K6, K7, K8, K10
		Duygu analizine dayalı geri bildirim	4 K1, K3, K8, K10
		Kişisel ihtiyaçlara göre destek	4 K3, K4, K7, K10
	Uygulanabilirlik	Teknolojik gelişimin gerekliliği	2 K5, K9
		Tam başarıya ulaşma konusunda çekince	1 K2
Gelecek araştırmalara yönelik öneriler	Araştırma yöntemleri	Deneysel araştırmalar	4 K1, K3, K8, K10
		Uzun süreli çalışmalar	2 K3, K10
		Veri toplama yöntemleri	2 K7, K10
	Araştırma odağı	Gözlem çalışmaları	2 K7, K10
		Anket ve geri bildirim çalışmaları	4 K3, K4, K5, K9
		Öğrenci odaklı araştırmalar	2 K2, K6
		Karşılaştırmalı çalışmalar	3 K1, K4, K8

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun yapay zekâ uygulamalarının gelecekte öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimi üzerinde olumlu etkiler oluşturacağını düşündükleri görülmektedir. En sık ifade edilen kodlar duyuşsal gelişimi destekleme (f=6), öğrenci düzeyine göre uyarlama (f=6), kişiselleştirilmiş öğrenme ve geri bildirim sağlama (f=4) ile insan merkezli kullanım gerekliliğidir (f=4).

Katılımcılar, yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte öğrencilerin bireysel özelliklerine daha uygun eğitim süreçleri oluşturulabileceğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte bu gelişimin insan ilişkilerinin yerine

geçmemesi gerektiği yönünde ortak bir görüş ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda K1, “*insan ilişkilerinin yerine geçmemeli, bu araçlar öğretmen rehberliğinde kullanılmalıdır*” ifadesini kullanırken, K3 “*gelecekte yapay zekâ uygulamaları daha da kişiselleşerek öğrencilerin duygusal gelişimlerini çok daha iyi destekleyebilir*” değerlendirmesinde bulunmuştur. Benzer şekilde K10, “*öğrencinin stresli mi yoksa mutlu mu olduğunu anlayıp dersin işlenişini buna göre değiştiren bir asistan haline gelecektir*” sözleriyle geleceğe yönelik beklentisini ifade etmiştir.

Bununla birlikte bazı öğretmenler yapay zekânın olası risklerine de dikkat çekmiştir. Özellikle insan ilişkilerinin zayıflaması (f=3) ve tek tipleşme riski (f=1) geleceğe ilişkin kaygılar arasında yer almıştır. K4, “*insanları tek tipe dönüştüreceğini düşünüyorum*” ifadesiyle bu kaygıyı dile getirirken, K7 ise “*insani değerleri temel alan bilinçli teknoloji kullanımı ile destekleyebilir ya da insan ilişkilerini zayıflatabilir*” görüşünü paylaşmıştır.

Öğretmenlerin yapay zekâ uygulamalarının daha kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir hâle getirilmesine ilişkin görüşleri incelendiğinde en fazla öğrenci düzeyine göre uyarılma (f=6), duygu analizine dayalı geri bildirim sağlama (f=4) ve bireysel ihtiyaçlara göre destek sunma (f=4) kodlarının öne çıktığı görülmektedir.

Katılımcılar, öğrencilerin duygu durumlarının, hazırbulunuşluk düzeylerinin ve öğrenme özelliklerinin dikkate alınmasının yapay zekâ uygulamalarının etkililiğini artıracaklarını ifade etmişlerdir. K1, “*öğrencilerin duygu durumlarını analiz edip buna uygun geri bildirim sağlayabilir*” derken, K4 “*kişiye özel uygulamalar öğrencilerin eksik yönleri üzerinde durmalı ve fırsatlar sunmalıdır*” görüşünü belirtmiştir. K10 ise “*her öğrencinin öğrenme tarzına ve duygusal ihtiyaçlarına göre değişen programlar sayesinde eğitim tamamen kişiye özel hale gelebilir*” sözleriyle bireyselleştirmenin önemini vurgulamıştır.

Yapay zekâ uygulamalarının duyuşsal zekâ üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek için yapılması gereken araştırmalara ilişkin görüşler incelendiğinde deneysel araştırmalar (f=4), anket ve geri bildirim çalışmaları (f=4), karşılaştırmalı araştırmalar (f=3) ve uzun süreli çalışmaların (f=2) öne çıktığı görülmektedir.

Katılımcılar özellikle yapay zekâ kullanılan ve kullanılmayan eğitim ortamlarının karşılaştırılmasının önemli olduğunu belirtmişlerdir. K1, “*yapay zekâ aracı kullanılan ve kullanılmayan sınıflardaki öğrenciler karşılaştırılabilir*” derken, K3 “*uzun vadeli ve geniş örneklemler deneysel çalışmalar yapılmalıdır*” ifadesini kullanmıştır. K10 ise “*çocukların empati kurma becerilerini nasıl etkilediğine dair canlı gözlemler ve saha araştırmaları yapılmalıdır*” görüşünü dile getirmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenler, yapay zekâ uygulamalarının gelecekte öğrencilerin duyuşsal gelişimlerini destekleyebilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünmektedir. Ancak bu potansiyelin ortaya çıkabilmesi için uygulamaların insan merkezli bir yaklaşımla geliştirilmesi, öğretmen rehberliğinde kullanılması ve öğrencilerin bireysel özelliklerine göre uyarlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca konuya ilişkin deneysel, uzun süreli ve öğrenci odaklı araştırmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

3.5. Yapay Zekâ Uygulamalarına İlişkin Deneyimler ve Ek Görüşlere Yönelik Bulgular

Bu bölümde öğretmenlerin sınıf yönetiminde yapay zekâ uygulamalarına ilişkin deneyimleri ve konuya yönelik ek değerlendirmeleri incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen tema, kategori ve kodlar Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6. Yapay Zekâ Uygulamalarına İlişkin Deneyimler ve Ek Görüşlere Yönelik Tema, Kategori ve Kodlar

Tema	Kategori	Kod	f Katılımcılar
Yapay zekâ kullanım deneyimleri	Öğretim desteği	Yardımcı öğrenme aracı olarak kullanma	3 K1, K2, K8
		Konu pekiştirme amacıyla kullanım	2 K1, K8
	Öğrenci katılımı	Derse ilgiyi artırma	1 K9
		Derse aktif katılım sağlama	1 K9
	İletişim ve ifade becerileri	Sessiz öğrencilerin kendini ifade etmesi	1 K10
	Mesleki gelişim	Yapay zekâ kullanımını geliştirme isteği	2 K1, K8
Kullanım durumu	Doğrudan deneyim sahibi olmama	2 K3, K5	
Yapay zekâyâ ilişkin genel değerlendirmeler	Destekleyici rol	Öğretmenin yerini almayan yardımcı araç	2 K3, K10
		Kullanım koşulları	Yetkinlik ve hazırlık gerekliliği
	Eleştirel yaklaşım	İnsanı tam anlamıyla anlayamama	1 K2
	İnsani değerler	Sevgi ve şefkatin yerini alamama	1 K10

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin yapay zekâ uygulamalarını çoğunlukla öğretim sürecini destekleyen yardımcı araçlar olarak kullandıkları görülmektedir. En sık ifade edilen kodlar yardımcı öğrenme aracı olarak kullanma (f=3), konu pekiştirme amacıyla kullanım (f=2), yapay zekâ kullanımını geliştirme isteği (f=2) ve doğrudan deneyim sahibi olmama (f=2) olmuştur.

Katılımcılar yapay zekâyı doğrudan öğretimin merkezine yerleştirmekten ziyade öğrenmeyi destekleyen bir kaynak olarak değerlendirmişlerdir. K1 bu durumu “*Derslerimde yapay zekâyı merkeze alarak değil de daha çok yardımcı bir kaynak olarak kullanmaktayım*” sözleriyle açıklarken, K8 de benzer biçimde “*Quizlet’i öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarını sağlamak için kullanıyorum*” ifadesini kullanmıştır. K2 ise öğrencilerin yapay zekâ aracılığıyla bilgiye daha hızlı ulaştıklarını belirterek “*bize düşen sağlıklı bir yönlendirme gerçekleştirmemizdir*” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Öğretmenlerin bir kısmı yapay zekâ uygulamalarının öğrenci katılımını artırdığını vurgulamıştır. K9, “*öğrencilerin daha dikkatli dinlediklerini ve derse katılım noktasında daha aktif olduklarını söyleyebilirim*” ifadesini kullanırken, K10 “*sessiz kalan öğrencilerin bile dijital platformlarda kendilerini daha rahat ifade ettiklerini gözlemledim*” sözleriyle uygulamaların iletişim boyutuna katkı sağladığını belirtmiştir.

Bununla birlikte bazı katılımcılar henüz doğrudan kullanım deneyimine sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir. K3, “*doğrudan bir kullanım deneyimim olmasa da yapay zekâ destekli uygulamaların eğitimde büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum*” derken, K5 “*henüz bir deneyimim yok*” şeklinde görüş bildirmiştir.

Öğretmenlerin ek değerlendirmeleri incelendiğinde yapay zekânın eğitim sürecinde destekleyici bir araç olarak görülmesine rağmen insan unsurunun yerini alamayacağı yönünde ortak bir yaklaşımın bulunduğu görülmektedir. Özellikle öğretmenin rehberlik rolü, insani değerler ve duygusal bağ kurma becerileri ön plana çıkmıştır.

Bu doğrultuda K3, “*YZ uygulamalarının sınıf yönetiminde destekleyici bir araç olduğunu, ancak hiçbir zaman insan öğretmenin yerini tam anlamıyla alamayacağını vurgulamak isterim*” ifadesini kullanmıştır. Benzer şekilde K10, “*Yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin, sınıftaki sevgi ve şefkat dolu bir bakışın yerini asla tutamaz*” sözleriyle eğitimin insani yönüne dikkat çekmiştir. K5 ise yapay zekâ uygulamalarının eğitim sürecine entegrasyonu için öncelikle yeterli bilgi ve yetkinliğin kazanılması gerektiğini belirterek “*bu uygulamaları kullanabilir yetkinliğe ulaştıktan sonra programa entegre etmek daha iyi olacaktır*” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin yapay zekâ uygulamalarına karşı olumlu fakat temkinli bir yaklaşım sergiledikleri görülmektedir. Yapay zekâ uygulamaları öğrenme süreçlerini destekleyen, öğrenci katılımını artıran ve öğretime yardımcı olan araçlar olarak değerlendirilirken; eğitimin temelinde yer alan insan ilişkileri, sevgi, empati ve öğretmen rehberliğinin vazgeçilmez olduğu vurgulanmaktadır. Bu durum öğretmenlerin teknoloji ile insan etkileşimi arasında dengeli bir yaklaşımı benimsediklerini göstermektedir.

4. Tartışma

Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf yönetiminde yapay zekâ (YZ) uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimine etkilerine ilişkin görüşlerini incelemektedir. Bulgular, YZ’nin öğrenmeyi destekleyen ve bireyselleştirilmiş öğretimi kolaylaştıran bir araç olarak görüldüğünü; ancak insan etkileşimi, empati ve öğretmen rehberliği açısından bazı kaygıları da beraberinde getirdiğini göstermektedir. Bu bölümde bulgular, ilgili literatürle karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Öğretmenlerin Yapay Zekâ ve Duyuşsal Zekâyâ İlişkin Alguları

Araştırmada öğretmenlerin YZ’yi öğrenmeyi destekleyen, bireyselleştirilmiş öğretimi kolaylaştıran ve öğretime rehberlik eden bir araç olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Bu bulgu, öğretmenlerin YZ’yi öğrenme süreçlerini kolaylaştıran, veriye dayalı ve anında geri bildirim sağlayan bir teknoloji olarak gördüklerini belirten çalışmalarla örtüşmektedir (Costa vd., 2024). Benzer biçimde, YZ tabanlı çözümlerin sınıf yaşantısını zenginleştirebileceği ve öğretmen rolünü tamamlayıcı bir unsur olarak işlev görebileceği ifade edilmektedir (Costa vd., 2024; Erdem vd., 2023). Ancak bazı araştırmalarda YZ’nin sınıf içi etkileşimi azaltabileceği ve öğretmen-öğrenci ilişkileri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği de vurgulanmaktadır (Liu vd., 2026; Henriksen vd., 2025).

Bu araştırmada da öğretmenler, YZ’nin bireyselleştirilmiş öğrenme ve geri bildirim süreçlerinde yararlı olabileceğini belirtirken, yüz yüze etkileşimin azalması ve empati gibi duyuşsal becerilerin zayıflaması konusunda çekinceler dile getirmiştir. Bu durum, YZ’nin sınıf yönetimine nasıl entegre edildiğinin belirleyici olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin insan odaklı yaklaşım ile teknoloji odaklı uygulamalar arasında denge kurma gereksinimi, literatürde de öne çıkan bir temadır (Henriksen vd., 2025; Yan vd., 2024; Yetkin, 2026;

Daldal ve Tuyan, 2024).

Öğretmenlerin duyuşsal zekâyı akademik başarı, empati, sosyal ilişkiler ve öz farkındalık açısından önemli görmeleri de literatürle uyumludur. Sosyal-duygusal öğrenme alanındaki çalışmalar, öz farkındalık, empati ve sosyal becerilerin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını göstermektedir (Eldeeb vd., 2025; Henriksen vd., 2025; Mujallid, 2024). Bununla birlikte bu becerilerin geliştirilmesi, yalnızca teknolojiye değil, öğretmenin rehberlik rolüne ve sınıf içi etkileşimlerin niteliğine bağlıdır (Dolzhenko, n.d.; Assalamah vd., 2024; McLain vd., 2013).

Yapay Zekâ Uygulamalarının Duyuşsal Zekâ Gelişimine Katkıları

Araştırma bulguları, öğretmenlerin YZ uygulamalarının öz farkındalık, empati, motivasyon ve özgüven gelişimine katkı sağlayabileceğini düşündüklerini göstermektedir. Literatürde de YZ'nin kişiselleştirilmiş geri bildirim, adaptif öğrenme ve duygu analizi yoluyla öğrencilerin duyuşsal gelişimini destekleyebileceği belirtilmektedir (Costa vd., 2024; Yan vd., 2024; Henriksen vd., 2025). Bu bağlamda, YZ destekli sistemlerin öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerine, öğrenme süreçlerini izlemelerine ve öz düzenleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceği söylenebilir.

Kişiselleştirilmiş geri bildirim ve adaptif öğrenme sistemleri, öğrencinin öğrenme hızına ve ihtiyaçlarına göre destek sunarak motivasyon ve özgüven üzerinde olumlu etki oluşturabilir (Costa vd., 2024). Duygu analizi uygulamaları ise öğrencilerin duygusal durumlarını izleyerek uygun destekleyici müdahalelerin zamanında yapılmasına katkı sağlayabilir. Bu yönüyle bulgular, sosyal-duygusal öğrenme literatürüyle ilişkilidir (Liu vd., 2026; Yan vd., 2024; Jomaa vd., 2023).

Bununla birlikte öğrencilerin duygusal durumlarının yapay sistemler tarafından izlenmesi, mahremiyet, güvenlik ve etik kullanım açısından dikkatle ele alınmalıdır. Öğretmenlerin YZ'nin katkılarını kabul ederken insan gözetimi ve etik çerçeveye vurgu yapmaları bu nedenle anlamlıdır (Liu vd., 2026; Benaïcha ve Abdellatif, 2024; Derakhshan ve Lalli, 2025).

Yapay Zekâ Uygulamalarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Araştırmada YZ uygulamalarının olumlu yönleri arasında öz farkındalık gelişimi, sosyal becerilerin desteklenmesi, iş birliği fırsatları, bireyselleştirilmiş öğrenme ve öğretmene zaman kazandırması öne çıkmıştır. Literatürde de YZ'nin öğrenci bağlılığını artırabileceği, öğrenme süreçlerini daha kapsayıcı hâle getirebileceği ve sosyal-duygusal öğrenmeyi destekleyebileceği belirtilmektedir (Eldeeb vd., 2025; Henriksen vd., 2025; Mujallid, 2024).

Buna karşılık öğretmenler, insan etkileşiminin azalması, empati becerilerinin zayıflaması, sosyal izolasyon, teknoloji bağımlılığı ve öğretmenin rolünün zayıflaması gibi risklere de dikkat çekmiştir. Bu riskler, literatürde YZ uygulamalarında "insan unsuru"nun geri plana düşmesiyle ilişkilendirilmektedir (Bin-Hady vd., 2024; Liu vd., 2026; Al-Wattary, 2021). Bu nedenle YZ, sınıf içinde sosyal ve duygusal süreçleri destekleyici bir araç olarak kullanılmalı; öğretmenlerin profesyonel özerkliği ve duygusal destek kapasitesi göz ardı edilmemelidir (Costa vd., 2024; Yan vd., 2024; Daldal ve Tuyan, 2024).

Bu bulgu, YZ'nin duyuşsal zekâ gelişiminde tek yönlü bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Olumlu katkılar, insan merkezli ve pedagojik olarak planlanmış kullanım koşullarında ortaya çıkarken; kontrolsüz ve aşırı kullanım sosyal-duygusal gelişim açısından risk oluşturabilmektedir.

Sınıf Ortamında İnsan Etkileşimi ve Öğretmen Rolü

Araştırmanın en belirgin bulgularından biri, öğretmenlerin YZ'nin insan etkileşiminin yerini alamayacağını düşünceleridir. Öğretmenler, öğrencilerin duygularını anlama, onlarla bağ kurma, model olma ve duygusal destek sağlama gibi işlevlerin teknolojiyle tamamen karşılanamayacağını vurgulamıştır. Bu sonuç, öğretmenin rehberlik ve duygusal destek rolünün YZ destekli ortamlarda da korunması gerektiğini belirten çalışmalarla uyumludur (Costa vd., 2024; Dolzhenko, n.d.; Kildé, 2024).

İnsan merkezli eğitim yaklaşımı, teknolojinin öğretmenin yerine geçmesinden çok öğretmenin pedagojik rolünü desteklemesini gerektirir. Literatürde de YZ'nin ancak öğretmen rehberliğiyle anlamlı ve etkili kullanılabilirliği vurgulanmaktadır (Yan vd., 2024; Yetkin, 2026; Tatnall, 2022). Bu bağlamda araştırma bulguları, YZ destekli sınıfların bile öğretmenin pedagojik liderliği ve duygusal desteğiyle işlevsel hâle geldiğini göstermektedir.

Bununla birlikte bazı çalışmalar, YZ'nin sınıf içi etkileşimleri kendi kendine yeterli hâle getirebileceğini ya da öğretmen rolünü sınırlayabileceğini ileri sürmektedir (Liu vd., 2026; Henriksen vd., 2025). Bu farklılık, YZ entegrasyonunun bağlama, öğretmen yeterliklerine ve uygulama tasarımına bağlı olduğunu göstermektedir.

Gelecek Perspektifi

Öğretmenler, YZ'nin gelecekte daha kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir hâle geleceğini düşünmektedir. Bu

bulgu, AIEEd alanında YZ'nin öğretmen özerkliğini destekleyebileceğini ve öğrenme süreçlerini daha esnek hâle getirebileceğini belirten çalışmalarla örtüşmektedir (Costa vd., 2024; Benaicha ve Abdellatif, 2024; Erdem vd., 2023). Bununla birlikte öğretmenler, bu gelişimin insan ilişkilerini zayıflatmaması gerektiğini özellikle vurgulamaktadır.

Gelecek açısından en önemli gereksinimlerden biri, öğretmenlerin YZ okuryazarlığı ve etik kullanım konusunda desteklenmesidir. Literatürde de öğretmen eğitiminde YZ etiği, güvenlik, adil kullanım ve insan gözetimi gibi boyutların yer alması gerektiği belirtilmektedir (Aksakallı, 2025; Henriksen vd., 2025; Abdelaal ve Sawi, 2024). Ayrıca YZ ve sosyal-duygusal öğrenme entegrasyonunun etkili olabilmesi için öğretmenlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olması ve kurum düzeyinde bütünleşik programların geliştirilmesi önem taşımaktadır (Henriksen vd., 2025; Mujallid, 2024). Bu açıdan, YZ destekli sınıf yönetiminin geleceği yalnızca teknolojik gelişmelere değil, insan odaklı denetim, etik çerçeve ve öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesine bağlı görünmektedir.

Genel olarak bulgular, YZ'nin duyuşsal zekâ gelişimini destekleme potansiyeline sahip olduğunu, ancak bu potansiyelin öğretmen rehberliği ve insan etkileşimiyle birlikte anlam kazandığını göstermektedir. Literatürle uyumlu biçimde, YZ'nin bireyselleştirilmiş öğrenme, anında geri bildirim ve motivasyon açısından önemli fırsatlar sunduğu; buna karşılık yüz yüze etkileşim, empati ve sosyal bağlılık açısından bazı riskler taşıdığı görülmektedir (Bin-Hady vd., 2024; Costa vd., 2024; Liu vd., 2026; Yan vd., 2024; Eldeeb vd., 2025; Henriksen vd., 2025; Daldal ve Tuyan, 2024).

Bu nedenle sınıf yönetiminde YZ kullanımının sürdürülebilir ve etik bir zemine oturtulması gerekmektedir. Öğretmenlerin meslekî gelişimini ve YZ okuryazarlığını destekleyen programlar, veri güvenliği ve mahremiyet ilkelerini içeren etik kılavuzlar, öğretmen rehberliğini güçlendiren uygulamalar ve sosyal-duygusal öğrenmeyi bütünleştiren kurumsal modeller bu süreçte önem kazanmaktadır. Bu çalışma, öğretmen perspektifinden YZ tabanlı sınıf yönetiminin duyuşsal zekâ gelişimi üzerindeki olası etkilerini ortaya koyarak literatüre katkı sunmaktadır. Sonuç olarak, YZ'nin duyuşsal zekâ gelişimine katkısı, teknolojinin kapasitesinden çok öğretmen rehberliği, pedagojik tasarım ve insan merkezli kullanım anlayışıyla ilişkilidir.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetiminde kullanılan yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimine etkilerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bulgular, öğretmenlerin yapay zekâyı genel olarak öğrenmeyi destekleyen, öğretmene rehberlik eden ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen yararlı bir eğitim aracı olarak gördüklerini ortaya koymuştur.

Öğretmenler duyuşsal zekânın öğrencilerin akademik başarıları, öz farkındalıkları, empati kurma becerileri, iletişim yeterlikleri ve sosyal ilişkileri açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulamışlardır. Katılımcıların büyük çoğunluğu, yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin öz farkındalık, motivasyon, özgüven ve duygusal farkındalık düzeylerini geliştirebileceğini düşünmektedir. Özellikle kişiselleştirilmiş geri bildirimler, bireysel öğrenme desteği ve öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini izleyebilmeleri önemli avantajlar olarak değerlendirilmiştir.

Araştırma sonuçları, yapay zekâ uygulamalarının sosyal becerileri destekleme, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerini sağlama ve öğrenmeye yönelik ilgiyi artırma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte öğretmenler, yapay zekânın insan ilişkilerinin ve öğretmen rehberliğinin yerini alamayacağı konusunda ortak görüş bildirmişlerdir.

Bulgular ayrıca yapay zekâ uygulamalarının aşırı veya bilinçsiz kullanımının öğrencilerin sosyal etkileşimlerini azaltabileceği, empati becerilerini zayıflatabileceği ve teknoloji bağımlılığı riskini artırabileceği yönündeki kaygıları da ortaya koymuştur. Öğretmenler, yapay zekâ uygulamalarının ancak öğretmen rehberliğinde, kontrollü ve amaçlı kullanıldığında duyuşsal gelişime olumlu katkı sağlayabileceğini belirtmişlerdir.

Sonuç olarak öğretmenler, yapay zekâ uygulamalarını eğitim sürecini destekleyen önemli bir araç olarak görmekte; ancak öğrencilerin duyuşsal gelişiminde insan ilişkilerinin, öğretmen-öğrenci etkileşiminin, empati ve duygusal bağın vazgeçilmez olduğunu düşünmektedirler.

Öneriler

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

Uygulamaya Yönelik Öneriler

1. Yapay zekâ uygulamaları sınıf ortamında öğretmenin yerini alan değil, öğretimi destekleyen araçlar olarak kullanılmalıdır.
2. Öğretmenlere yapay zekâ uygulamalarının pedagojik kullanımı konusunda hizmet içi eğitimler verilmelidir.
3. Yapay zekâ destekli uygulamalar öğrencilerin empati, öz farkındalık ve sosyal becerilerini geliştirecek etkinliklerle zenginleştirilmelidir.
4. Öğrencilerin teknoloji kullanımında öğretmen rehberliği ve denetimi sağlanmalı, bilinçsiz ve aşırı kullanımın önüne geçilmelidir.
5. Yapay zekâ uygulamaları öğrencilerin bireysel özelliklerine, ilgi alanlarına ve öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.
6. Yapay zekâ destekli öğrenme ortamları öğrenciler arasındaki iş birliğini, iletişimi ve grup çalışmalarını teşvik edecek şekilde tasarlanmalıdır.
7. Okullarda tüm öğrencilerin yapay zekâ uygulamalarına eşit erişimini sağlayacak teknolojik altyapı güçlendirilmelidir.

Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler

1. Yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal zekâ gelişimi üzerindeki etkileri deneysel araştırmalarla incelenmelidir.
2. Yapay zekâ kullanılan ve kullanılmayan sınıfların karşılaştırıldığı araştırmalar gerçekleştirilmelidir.
3. Öğrencilerin empati, öz farkındalık ve sosyal becerilerindeki değişimleri inceleyen uzun süreli boylamsal çalışmalar yapılmalıdır.
4. Farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerinin karşılaştırıldığı araştırmalar yürütülmelidir.
5. Yapay zekâ uygulamalarının öğretmen-öğrenci etkileşimi üzerindeki etkileri karma yöntem araştırmalarıyla daha ayrıntılı biçimde incelenmelidir.
6. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yapay zekâ uygulamalarına ilişkin algılarının birlikte değerlendirildiği kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır.
7. Duygu analizi, kişiselleştirilmiş geri bildirim ve sosyal-duygusal öğrenme odaklı yapay zekâ uygulamalarının etkililiği farklı örneklerde test edilmelidir.

Araştırmacıların Katkı Oranı (Author Contributions)

Bu çalışma iki yazar tarafından ortaklaşa yürütülmüştür. Birinci yazar araştırmanın planlanması, veri toplama süreci, veri analizi ve makalenin yazımında görev almıştır. İkinci yazar araştırma deseninin oluşturulması, bulguların yorumlanması, literatür taraması ve makalenin son hâlinin gözden geçirilmesine katkı sağlamıştır. Her iki yazar da makalenin nihai sürümünü okuyup onaylamıştır.

Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)

Yazarlar, bu araştırma kapsamında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan etmektedir.

Etik Kurul Onayı (Ethics Approval)

Bu araştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu tarafından incelenmiş ve etik açıdan uygun bulunmuştur (Toplantı Tarihi: 02.05.2026, Toplantı No: 2026.05, Rapor No: 20260509527). Araştırma sürecinde bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulmuş, katılımcılardan gönüllü katılım esasına dayalı olarak bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

Finansal Destek (Funding)

Bu çalışma herhangi bir kurum, kuruluş veya fon sağlayıcı tarafından desteklenmemiştir.

Kaynakça

- Abdelaal, N. M., & Sawi, I. A. (2024). Perceptions, challenges, and prospects: University professors' use of artificial intelligence in education. *Australian Journal of Applied Linguistics*, 7(1), 1309. <https://doi.org/10.29140/ajal.v7n1.1309>
- Aksakalli, C. (2025). Pre-service EFL teachers' perceived AI literacy and competency: The integration of ChatGPT into English language teacher education. *Sage Open*, 15(3). <https://doi.org/10.1177/21582440251379712>
- Alan, Y. (2020). İlgili çalışmalardan hareketle Suriyelilere Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar. *Pamukkale University Journal of Education*. <https://doi.org/10.9779/pauefd.748162>
- Al-Wattary, N. (2021). Teachers' perspectives and experiences of social emotional learning in a secondary school in Qatar. *JEP*, 12(36), 1-10. <https://doi.org/10.7176/jep/12-36-01> (Not: Derginin sayfa aralığı kaynağınızda eksikti, genel şablona göre uyarlanmıştır)
- Asma, M. (2023). School based and social media supported micro teaching applications from the PE. *International Journal of Education Technology and Scientific Researches*. <https://doi.org/10.35826/ijetsar.560>
- Assalamah, T. M., Hilza, I. F., & Wafiroh, L. H. (2024). Students' attitudes toward the use of edtech as a powerful pronunciation learning tool in EFL. *International Journal of Education Language Literature Arts Culture and Social Humanities*, 2(3), 161–177. <https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i3.973>
- Ayten, B. K., & Hatipoğlu, B. (2021). Türkçe dersinde konuşma eğitime ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. *Journal of History School*, LIII(LIII), 2467–2495. <https://doi.org/10.29228/joh.52007>
- Bağçeci, B., Erol, C., & Deniz, S. (2022). Comparison of Syrian and Turkish students' attitudes towards English teaching in terms of various variables. *Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı*, 2(2), 276–320. <https://doi.org/10.29228/iedres.62919>
- Banaz, E., & Demirel, O. (2024). Türkçe öğretmen adaylarının yapay zekâ okuryazarlıklarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (60), 1516–1529. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1461048>
- Başar, T., Dilek, H., Polat, M., & Macar, K. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları duygu durumlarının mesleki tükenmişlik düzeylerini yordama gücü. *Yaşadıkça Eğitim*, 36(3), 775–793. <https://doi.org/10.33308/26674874.2022363431>
- Battal, Ş., & Akman, B. (2022). Responsive classroom management practices in the context of preschool teachers' professional experiences. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 51(3), 1739–1768. <https://doi.org/10.14812/cufej.1135750>
- Benaicha, B., & Abdellatif, S. (2024). Investigating Algerian EFL teachers' attitudes towards AI utilization in language education. *A.J*, 5(3), 130–150. <https://doi.org/10.70091/atras/ai.8>
- Bin-Hady, W. R. A., Ali, J. K. M., & Al-humari, M. A. (2024). The effect of ChatGPT on EFL students' social and emotional learning. *Journal of Research in Innovative Teaching ve Learning*, 17(2), 243–255. <https://doi.org/10.1108/jrit-02-2024-0036>
- Çatal, F. E. İ. U. (2019). Öğretmen adaylarının çatışma eylem stillerinin duygusal öz-yeterlik düzeylerine göre incelenmesi. *Journal of Turkish Studies*, 14(4), 2361–2382. <https://doi.org/10.29228/turkishstudies.23415>
- Çekici, F., & Toplu, A. (2023). Mediator role of psychological well-being in the relationship between parent's regulation of child's emotion and child's emotion regulation. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 52(3), 800–818. <https://doi.org/10.14812/cuefd.1185911>
- Costa, C., Husain-Habib, N., & Reiter, A. (2024). Integrating AI into education: Successful strategies, ideas, and tools from psychology instructors. *Teaching of Psychology*, 52(3), 330–338. <https://doi.org/10.1177/00986283241297635>
- Daldal, D., & Tuyan, S. (2024). Turkish EFL teachers' knowledge, perceptions and practices regarding social

and emotional learning. *International Journal of Educational Research Review*, 9(2), 108–118. <https://doi.org/10.24331/ijere.1332202>

- Derakhshan, A., & Lalli, G. S. (2025). A phenomenological study on the role of teacher communication behaviours in high school students' willingness to attend AI-enhanced classrooms. *European Journal of Education*, 60(4). <https://doi.org/10.1111/ejed.70309>
- Dilekçi, Ü., & Nartgün, Ş. S. (2019). Adaptation of teachers' instructional emotions scale to Turkish culture and revision and descriptive analysis of the scale. *Educational Administration Theory and Practice Journal*, 25(1). <https://doi.org/10.14527/kuey.2019.002>
- Dolzhenko, I. N. (n.d.). *Social and emotional learning and preservice teacher education: Assessing preservice teachers' knowledge, beliefs, and attitudes* (Doctoral dissertation). <https://doi.org/10.12794/metadc1011839> (Not: Tez/Kitap türündeki bu çalışma için başlık italik yapılmıştır)
- Eldeeb, N., Duane, A., Greenstein, J. E., Nuñez, A., Lee, J., Jones, T. M., & Shapiro, V. B. (2025). "I would add": Educational leaders' understanding of SEL during a statewide community of practice. *Educational Administration Quarterly*, 61(4), 701–738. <https://doi.org/10.1111/177/0013161x251350455>
- Erdem, A. Ü., İyi, T. İ., & Çoban, A. E. (2023). The effect of the Socio-Emotional Learning for Professional Development (SEL-PD) program on Turkish preservice teachers' knowledge and practices. *E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 10(3), 473–488. <https://doi.org/10.30900/kafkasegt.1269904>
- Henriksen, D., Creely, E., Gruber, N., & Leahy, S. (2025). Social-emotional learning and generative AI: A critical literature review and framework for teacher education. *Journal of Teacher Education*, 76(3), 312–328. <https://doi.org/10.1177/00224871251325058>
- Jomaa, H., Duquette, C., & Whitley, J. (2023). Elementary teachers' perceptions and experiences regarding social-emotional learning in Ontario. *Brock Education Journal*, 32(1), 9–37. <https://doi.org/10.26522/brocked.v32i1.948>
- Kesik, C., & Ciğerci, F. M. (2021). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersi etkinliklerine yönelik algıları. *E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 304–319. <https://doi.org/10.30900/kafkasegt.952352>
- Kildé, L. (2024). The integration of generative AI in foreign language teacher education: A systematic literature review. *Pedagogika*, 154(2), 5–26. <https://doi.org/10.15823/p.2024.154.1>
- Kiremitçi, O., Çakır, L. Y., Boz, B., Engür, M., & Vurgun, H. (2022). Öğretmen adaylarının mesleki tutum ve yeterlik algılarının, mizaç tiplerine göre değerlendirilmesi: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği pedagojik formasyon sertifika programı üzerine bir araştırma. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 51(1), 367–390. <https://doi.org/10.14812/cuefd.985514>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Liu, H., Fang, X., Cui, Q., & Chiu, T. W. (2026). A systematic mapping review on how generative artificial intelligence impacts social and emotional learning: A case of large language model chatbots. *Review of Education*, 14(1). <https://doi.org/10.1002/rev3.70141>
- McLain, M., Irving-Bell, D., Smith, J., & Martin, M. (2013). *International Conference on Education ve Educational Psychology ICEEPSY 2013 Abstract Book*. [https://doi.org/10.15405/iceepsy2013\(1986-3020](https://doi.org/10.15405/iceepsy2013(1986-3020)
- Merriam, S. B. (2018). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber* (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Mujallid, A. T. (2024). Digital active learning strategies in blended environments to develop students' social and emotional learning skills and engagement in higher education. *European Journal of Education*, 59(4). <https://doi.org/10.1111/ejed.12748>
- Ogelman, H. G., Sarıkaya, H. E., & Güngör, H. (2022). Okul öncesi çocukların sosyal ve duygusal yeterliliklerinin değerlendirilmesi. *İzü Eğitim Dergisi*, 4(8), 57–71. <https://doi.org/10.46423/izujed.1087563>

- Öztürk, E., & Özcan, M. B. (2021). Öğretmenlerin duygu yönetim becerileri ile okulun duygusal iklimi arasındaki ilişki. *Journal of History School, LII(LII)*, 1806–1832. <https://doi.org/10.29228/joh.48662>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research ve evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sağlam, H., & Kavgacı, H. (2021). Öğretmenlerin duygusal zekâları ile sınıf yönetim becerileri arasındaki ilişkide öz yeterlik inancının aracılık rolü. *Pamukkale University Journal of Education*. <https://doi.org/10.9779/pauefd.775406>
- Şakiroğlu, M. (2019). The effect of self control and emotion regulation difficulties on the problematic smart phone use of young people. *Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi*, 9(2), 301–308. <https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.013>
- Tatnall, A. (2022). Editorial for EAIT issue 6, 2022. *Education and Information Technologies*, 27(6), 7381–7394. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11228-9>
- Yan, Y., Sun, W., & Zhao, X. (2024). Metaphorical conceptualizations of generative artificial intelligence use by Chinese university EFL learners. *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1430494>
- Yetkin, R. (2026). Redefining teacher–technology relationships: AI-driven platforms in EFL classrooms through the eyes of pre-service teachers. *European Journal of Education*, 61(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.70453>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, S. (2023). Poker face to bye bye in schools: The effect of school administrators' emotions on job satisfaction. *Journal of Advanced Education Studies*, 5(1), 39–63. <https://doi.org/10.48166/ejaes.1285223>
- Yılmaz, K., Altinkurt, Y., Güner, M., & Şen, B. (2015). The relationship between teachers' emotional labor and burnout level. *E Ejer Eurasian Journal of Educational Research*, 15(59). <https://doi.org/10.14689/ejer.2015.59.5>
- Yükseköğretim Kurulu. (2021). *Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi*. Ankara: YÖK Yayınları.
- Yurtseven, N. (2020). Teacher emotion questionnaire: A Turkish adaptation, validity, and reliability study. *Pegegog Journal of Education and Instruction*, 10(1), 251–282. <https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.009>
- Zembat, R., & Yılmaz, H. (2023). Okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerileri ile öğretmen-çocuk ilişkisi üzerine bir değerlendirme. *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*. <https://doi.org/10.7822/omuefd.1252629>

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

With the increasing adoption of artificial intelligence (AI) technologies in education, teaching processes, classroom management and teachers' roles are undergoing significant transformation. In particular, AI-powered applications such as ChatGPT, Quizlet, Kahoot and similar tools offer solutions tailored to students' individual learning needs, support teaching processes and enrich learning experiences. However, the use of artificial intelligence in education is emerging as a topic that must be evaluated not only in terms of cognitive learning outcomes but also in terms of students' social and emotional development. Emotional intelligence encompasses components such as self-awareness, empathy, emotion regulation, motivation and social skills, which play a significant role in an individual's academic and social life. Whilst the majority of studies in the literature examining the relationship between artificial intelligence and education focus on academic achievement, technology acceptance and learning performance, it is evident that there are limited studies addressing the effects of artificial intelligence applications used in classroom management on students' emotional intelligence development, based on teachers' perspectives. The aim of this study is to examine the effects of artificial

intelligence applications used in classroom management on the development of students' emotional intelligence, based on the views of secondary school teachers.

Method

The research was conducted as a case study within the framework of a qualitative research approach. The study group consisted of 10 secondary school teachers working in different subjects during the 2025–2026 academic year, selected using purposive sampling. The participants teach in various subjects, including Turkish, English, Social Studies, Mathematics, Science, Guidance and Counselling, and Primary Education. Research data were collected using a semi-structured interview form developed by the researcher. The interview form was designed in line with expert opinions and comprised a total of 16 open-ended questions. Content analysis was used to analyse the data. During the analysis process, the data were coded, similar codes were grouped under categories, and themes were identified. The study was based on the criteria of credibility, transferability, consistency and confirmability proposed by Lincoln and Guba (1985). The research was conducted following approval from the ethics committee.

Findings

The research findings indicate that teachers generally regard artificial intelligence as an important educational tool that supports learning, facilitates teaching processes and can be adapted to students' individual needs. Participants noted that emotional intelligence is important in terms of students' academic achievement, social relationships, empathy skills and the development of self-awareness.

Teachers stated that artificial intelligence applications could contribute particularly to the development of self-awareness, motivation, self-confidence and emotional awareness.

Personalised feedback, the ability for pupils to monitor their own learning processes, and the provision of individualised learning support were identified as key advantages. Furthermore, it was found that AI applications help pupils recognise their strengths and weaknesses, increase their interest in learning, and support classroom participation for some pupils.

Conversely, teachers expressed concerns that the excessive or thoughtless use of AI could reduce human interaction, weaken empathy skills, increase the risk of social isolation and lead to technology addiction. Participants emphasised that whilst artificial intelligence serves as a supportive tool in the educational process, it cannot replace the teacher's guiding role, human relationships or emotional bonds. Furthermore, whilst it is anticipated that artificial intelligence applications will become more personalised and adaptable in the future, it was stressed that a human-centred approach must be maintained throughout this process.

Conclusion

The research findings demonstrate that artificial intelligence applications have the potential to support the development of students' emotional intelligence. In particular, it was determined that AI-supported applications could make significant contributions to enhancing self-awareness, motivation, self-confidence and interest in learning. However, it has been concluded that emotional development cannot be sustainably supported by technology-based tools alone; rather, teacher guidance, human relationships and social interaction are decisive factors in this process. The findings indicate that artificial intelligence should be regarded not as a substitute for the teacher, but as a complementary tool that supports the teaching process.

Recommendations

Based on the research findings, it is recommended that AI applications be used in the classroom under teacher guidance and in line with pedagogical objectives. In-service training programmes should be organised to develop teachers' AI literacy, and applications should be designed to support pupils' empathy, self-awareness and social skills. Furthermore, guidance initiatives should be carried out to ensure pupils use technology responsibly.

For future research, it is recommended that experimental studies be carried out comparing classrooms that use AI with those that do not; that changes in pupils' affective development be examined through longitudinal studies; and that mixed-methods research be conducted to jointly evaluate the views of different stakeholders (teachers, pupils and parents).

Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Öğrencilerinin Yapay Zekâ ve Dijital Sağlık Teknolojilerine Yönelik Algıları

Halil Soyal¹ Kamran Kamal² Ezgi Susuz Budak³

Atıf/Reference: Soyal, H., Kamal, K. ve Susuz Budak, E. (2026). Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Öğrencilerinin Yapay Zekâ ve Dijital Sağlık Teknolojilerine Yönelik Algıları. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 189-203.

Özet

Dijital sağlık teknolojileri ve yapay zekâ uygulamalarının sağlık hizmetlerinde giderek yaygınlaşması, bu alanda yetişen sağlık profesyonellerinin söz konusu teknolojilere ilişkin algı ve beklentilerinin anlaşılmasını önemli hâle getirmiştir. Bu araştırmanın amacı, Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği programında öğrenim gören öğrencilerin dijital sağlık sistemleri, yapay zekâ ve dijital sağlık teknolojilerine ilişkin algılarını, bu teknolojilerin sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısına yönelik değerlendirmelerini ve dijital sağlık alanındaki kariyer beklentilerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı kapsamında fenomenoloji deseni kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma grubunu bir vakıf üniversitesinin Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği programında öğrenim gören 14 öğrenci (8 erkek, 6 kadın) oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular, öğrencilerin dijital sağlık sistemlerini sağlık hizmetlerinin hızını, verimliliğini ve bilgi yönetimini geliştiren temel bir unsur olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. Katılımcılar, yapay zekânın özellikle erken tanı, büyük veri analizi, klinik karar desteği ve hasta takip süreçlerinde önemli katkılar sağlayacağını belirtirken, bu teknolojinin sağlık çalışanlarının yerini alacak bir sistemden ziyade onların karar verme süreçlerini destekleyen bir araç olarak kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Öğrenciler ayrıca dijital sağlık sistemlerinin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdığı, hasta güvenliğini desteklediği ve bilgiye hızlı erişimi kolaylaştırdığı görüşündedir. Bunun yanında veri güvenliği ve hasta mahremiyetinin korunmasının dijital sağlık uygulamalarının sürdürülebilirliği açısından temel bir gereklilik olduğu ifade edilmiştir. Katılımcıların tamamı mezuniyet sonrasında dijital sağlık alanında çalışmayı planladıklarını ve bu alanı sürekli gelişen önemli bir kariyer fırsatı olarak gördüklerini belirtmiştir. Sonuç olarak araştırma, öğrencilerin dijital sağlık sistemleri ve yapay zekâ teknolojilerine yönelik olumlu algılara sahip olduklarını, bu teknolojileri sağlık hizmetlerinin geleceğinde stratejik bir unsur olarak değerlendirdiklerini ve dijital sağlık alanında kariyer yapmaya güçlü biçimde yöneldiklerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital sağlık sistemleri, yapay zekâ, dijital sağlık teknolojileri, sağlık bilişimi, kariyer beklentisi, fenomenoloji.

Students' Perceptions of Artificial Intelligence and Digital Health Technologies in Digital Health Systems Education

Abstract

The increasing prevalence of digital health technologies and artificial intelligence applications in healthcare has made it important to understand the perceptions and expectations of healthcare professionals training in this field regarding these technologies. The aim of this study is to determine the perceptions of students enrolled in the Digital Health Systems Technician programme regarding digital health systems, artificial intelligence and

¹ Dr. Öğr. Üyesi; İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, <https://orcid.org/0000-0002-3252-5923>; halil.soyal@okan.edu.tr;

² Öğr. Gör.; İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, <https://orcid.org/0009-0003-0229-513X>; kemran1234535@gmail.com;

³ Öğr. Gör.; Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt MYO, <https://orcid.org/0000-0003-1740-3423>; budakezgi4423@gmail.com;

digital health technologies, their assessments of the contribution of these technologies to the quality of healthcare services, and their career expectations in the field of digital health. The research was conducted using a phenomenological design within the framework of a qualitative research approach. The study group consisted of 14 students (8 male, 6 female) enrolled in the Digital Health Systems Technician programme at a private university. Data were collected through semi-structured interviews and analysed using content analysis. The findings indicate that students regard digital health systems as a fundamental element that enhances the speed, efficiency and information management of healthcare services. Whilst the participants noted that artificial intelligence would make significant contributions, particularly in early diagnosis, big data analysis, clinical decision support and patient follow-up processes, they emphasised that this technology should be used as a tool to support healthcare professionals' decision-making processes rather than as a system to replace them. The students also held the view that digital health systems improve the quality of healthcare services, support patient safety and facilitate rapid access to information. Furthermore, it was stated that data security and the protection of patient privacy are fundamental requirements for the sustainability of digital health applications. All participants indicated that they plan to work in the field of digital health after graduation and view this field as an important and constantly evolving career opportunity. In conclusion, the research reveals that students hold positive perceptions of digital health systems and artificial intelligence technologies, regard these technologies as a strategic element in the future of healthcare, and are strongly oriented towards pursuing a career in the field of digital health.

Keywords: Digital health systems, artificial intelligence, digital health technologies, health informatics, career expectations, phenomenology.

1. Giriş

Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm, yalnızca teknolojik bir yenilik olmaktan çıkmış, sağlık hizmetlerinin planlanması, sunulması ve yönetimini yeniden şekillendiren temel bir dönüşüm sürecine dönüşmüştür. Elektronik sağlık kayıtları (EHR), hastane bilgi yönetim sistemleri (HIMS), tele-sağlık uygulamaları, büyük veri analitiği, mobil sağlık teknolojileri, klinik karar destek sistemleri (CDSS) ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması; sağlık kuruluşlarında bilgi yönetimini güçlendirirken klinik karar verme süreçlerini hızlandırmış ve bakım hizmetlerinin sürekliliğini desteklemiştir. Bununla birlikte bu dönüşüm, veri yönetimi, sistemler arası birlikte çalışabilirlik, kullanıcı deneyimi, veri güvenliği ve iş akışlarının yeniden yapılandırılması gibi yeni gereksinimleri de beraberinde getirmiştir (Seba vd., 2025; Purkayastha vd., 2024; Cavite vd., 2022; Henricks vd., 2016; Chevan vd., 2022).

Dijital sağlık ekosisteminin gelişmesiyle birlikte yapay zekâ destekli sistemler tanı, tedavi planlama, klinik karar desteği ve sağlık hizmetlerinin yönetiminde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Yapay zekâ, klinik kararların doğruluğunu ve hızını artırma potansiyeli taşıırken algoritmik önyargı, etik sorumluluk, veri güvenliği ve hasta mahremiyeti gibi konuları da gündeme getirmektedir. Benzer biçimde mobil sağlık uygulamaları ve bireylerin sağlık verilerine erişiminin yaygınlaşması, dijital sağlık okuryazarlığı ve dijital etik konularını sağlık sistemlerinin öncelikli gündemlerinden biri hâline getirmiştir (Baker vd., 2022; Alhur ve Alhashash, 2022; Lee vd., 2024; Joshi vd., 2021). Bu gelişmeler, dijital sağlık teknolojilerinin yalnızca teknik altyapıyı değil, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve gelecekteki iş gücü yapısını da dönüştürdüğünü göstermektedir.

Bu dönüşüm, sağlık profesyonellerinden beklenen yeterlilikleri de değiştirmiştir. Günümüzde sağlık çalışanlarının bilgi sistemlerini etkin kullanabilmeleri, dijital verileri yorumlayabilmeleri, teknoloji destekli çalışma ortamlarına uyum sağlayabilmeleri ve yapay zekâ destekli sistemlerle birlikte çalışabilecek dijital yetkinliklere sahip olmaları beklenmektedir. Bu nedenle sağlık meslekleri eğitiminin temel amaçlarından biri, dijital sağlık ekosisteminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir (Patel vd., 2022; Gray vd., 2011; Rees vd., 2025; Lokmic-Tomkins vd., 2024).

Bu doğrultuda geliştirilen Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (DHST) programları, sağlık sektörünün dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. DHST mezunlarının sağlık bilgi sistemlerinin yönetimi, dijital hastane uygulamalarının yürütülmesi, veri yönetimi ve klinik ekiplerin dijital süreçlerine destek verilmesi gibi görevleri üstlenmeleri beklenmektedir. Bununla birlikte bu programların başarısı yalnızca kazandırılan teknik bilgiyle değil, öğrencilerin dijital sağlık sistemlerine ve yapay zekâ teknolojilerine ilişkin algıları, bu teknolojileri mesleki yaşamlarında kullanmaya yönelik tutumları ve gelecekteki kariyer beklentileriyle de yakından ilişkilidir (Zingg vd., 2025; Vitiello vd., 2020).

Son yıllarda dijital sağlık eğitimi ve sağlık bilişimi alanında yapılan araştırmaların sayısı artmasına rağmen çalışmaların önemli bir bölümü öğrencilerin dijital yeterliklerini, teknoloji kullanım düzeylerini veya eğitim

programlarının etkililiğini nicel yöntemlerle incelemiştir. Buna karşın öğrencilerin dijital sağlık sistemlerini ve yapay zekâ uygulamalarını nasıl anlamlandırdıkları, bu teknolojilerin sağlık hizmetlerine katkısına ilişkin değerlendirmeleri ve dijital sağlık alanındaki kariyer beklentileri nitel araştırmalarda yeterince ele alınmamıştır. Özellikle Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği öğrencilerine odaklanan fenomenolojik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Türkiye bağlamında ise öğrencilerin dijital sağlık sistemleri ve yapay zekâyâ yönelik algılarını sağlık hizmetlerinin geleceği ve mesleki kariyer bağlamında inceleyen nitel araştırmaların sayısı oldukça azdır (Chartash vd., 2022; Chikware vd., 2024; Hebert vd., 2025).

Bu araştırmanın amacı, Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği programında öğrenim gören öğrencilerin dijital sağlık sistemlerine ve yapay zekâ uygulamalarına ilişkin algılarını, bu teknolojilerin sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısına yönelik değerlendirmelerini ve dijital sağlık alanındaki kariyer beklentilerini fenomenolojik bir yaklaşımla incelemektir. Bu kapsamda gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla öğrencilerin dijital sağlık sistemlerini nasıl anlamlandırdıkları, yapay zekânın sağlık hizmetlerindeki rolünü nasıl değerlendirdikleri ve dijital sağlık alanındaki mesleki geleceklerine ilişkin beklentileri ortaya konulmuştur. Araştırmanın, dijital sağlık teknolojilerinin sağlık profesyonelleri tarafından benimsenmesine ilişkin literatüre katkı sağlaması ve geleceğin dijital sağlık iş gücünün beklentilerini anlamaya yönelik kanıt üretmesi beklenmektedir.

2. Yöntem

Bu araştırma, Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği programında öğrenim gören öğrencilerin dijital sağlık sistemleri ve yapay zekâ teknolojilerine ilişkin algılarını, bu teknolojilerin sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısına yönelik değerlendirmelerini ve dijital sağlık alanındaki kariyer beklentilerini derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülmüştür. Nitel araştırmalar, bireylerin yaşantılarını, deneyimlerini ve belirli olgulara yükledikleri anlamları doğal ortamlarında bütüncül biçimde ortaya koymayı amaçlayan araştırmalardır (Karasar, 2023; Yıldırım ve Şimşek, 2021; Creswell ve Poth, 2018).

Araştırmada fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Fenomenoloji, bireylerin belirli bir olguya ilişkin yaşantılarının özünü ortaya çıkarmayı ve bu yaşantıların katılımcılar açısından nasıl anlamlandırıldığını açıklamayı amaçlayan bir araştırma desendir (Yıldırım ve Şimşek, 2021; Creswell ve Poth, 2018). Bu desen, araştırmacıya katılımcıların ortak deneyimlerini, algılarını ve bu deneyimlere yükledikleri anlamları ayrıntılı biçimde inceleme olanağı sağlamaktadır. Araştırmada fenomenoloji desenin tercih edilmesinin temel nedeni, öğrencilerin dijital sağlık sistemleri ve yapay zekâ teknolojilerine ilişkin algılarının, bu teknolojilere yükledikleri anlamların ve gelecekteki mesleki beklentilerinin kendi yaşantıları çerçevesinde derinlemesine ortaya konulmasının amaçlanmasıdır.

Bu araştırmada incelenen olgu, Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği programında öğrenim gören öğrencilerin dijital sağlık sistemleri, yapay zekâ uygulamaları, bu teknolojilerin sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısı ve dijital sağlık alanındaki kariyer beklentilerine ilişkin algılarıdır. Araştırmada öğrencilerin dijital sağlık teknolojilerini nasıl anlamlandırdıkları, yapay zekânın sağlık hizmetlerindeki rolüne ilişkin değerlendirmeleri ve dijital sağlık alanındaki mesleki geleceklerine yönelik beklentileri kendi bakış açıları doğrultusunda ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunu, 2025–2026 eğitim-öğretim yılında Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Programında öğrenim gören 14 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme, belirli özellikleri taşıyan bireylerin araştırmaya dâhil edilmesini sağlayan bir örnekleme yaklaşımıdır (Patton, 2015; Yıldırım ve Şimşek, 2021).

Araştırmaya;

- ❖ Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği programında aktif öğrenci olmak,
- ❖ En az bir dönem eğitim almış olmak,
- ❖ Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmek

ölçütlerini sağlayan öğrenciler dâhil edilmiştir.

Çalışma grubundaki öğrencilerin 8'i erkek (%57,1), 6'sı kadın (%42,9) olup katılımcı sayısı fenomenolojik araştırmalar için önerilen örneklem büyüklüğü ile uyumludur (Creswell ve Poth, 2018; Merriam ve Tisdell, 2016).

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, araştırmacının önceden belirlenmiş sorular doğrultusunda veri toplamasına olanak tanıırken katılımcıların deneyimlerini ayrıntılı biçimde ifade etmelerine de fırsat sunmaktadır (Merriam ve Tisdell, 2016; Yıldırım ve Şimşek, 2021).

Görüşme formu hazırlanırken dijital sağlık sistemleri, sağlık bilişimi, yapay zekâ uygulamaları ve sağlık eğitimi alanındaki çalışmalar incelenmiş; araştırmanın amacı ve araştırma soruları doğrultusunda toplam on açık uçlu soru oluşturulmuştur. Görüşme soruları öğrencilerin dijital sağlık sistemlerine ilişkin algıları, yapay zekâ uygulamalarına yönelik görüşleri, dijital sağlık sistemlerinin sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısına ilişkin değerlendirmeleri ve dijital sağlık alanındaki kariyer beklentilerini ortaya koymaya yönelik hazırlanmıştır.

Bu makale kapsamında görüşme formunda yer alan on sorudan yalnızca araştırmanın amacıyla doğrudan ilişkili olan dört soru analiz kapsamına alınmıştır. Analiz edilen sorular; öğrencilerin dijital sağlık sistemlerine ilişkin düşüncelerini, yapay zekâ ve dijital sağlık teknolojilerine yönelik görüşlerini, dijital sağlık sistemlerinin sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısına ilişkin değerlendirmelerini ve mezuniyet sonrasındaki kariyer beklentilerini belirlemeye yöneliktir.

Araştırma aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır.

- ❖ Dijital sağlık sistemlerine ilişkin algılar nelerdir?
- ❖ Yapay zekâ ve dijital sağlık teknolojilerine ilişkin görüşler nelerdir?
- ❖ Dijital sağlık sistemlerinin sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısı nasıl değerlendirilmektedir?
- ❖ Dijital sağlık alanındaki kariyer beklentileri nelerdir?

Araştırma verileri 2025–2026 eğitim-öğretim yılı içerisinde yüz yüze gerçekleştirilen bireysel görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler araştırmacılar tarafından uygun görüşme ortamlarında gerçekleştirilmiş ve katılımcıların izni doğrultusunda ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Her görüşme yaklaşık 20–30 dakika sürmüş, daha sonra görüşmeler sözcüğü sözcüğüne yazıya aktarılmıştır.

Katılımcılara araştırmanın amacı açıklanmış, gönüllülük esasına göre katılım sağlanmış ve kişisel bilgilerin gizli tutulacağı belirtilmiştir. Katılımcı isimleri yerine K1–K14 kodları kullanılarak anonimlik sağlanmıştır.

Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi, benzer verileri belirli kavramlar ve temalar altında toplayarak anlamlı biçimde yorumlamayı amaçlayan sistematik bir analiz yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2021).

Verilerin analizinde aşağıdaki aşamalar izlenmiştir:

- ❖ Ses kayıtlarının yazıya aktarılması,
- ❖ Metinlerin tekrar tekrar okunması,
- ❖ Anlamlı ifadelerin kodlanması,
- ❖ Benzer kodların kategoriler altında birleştirilmesi,
- ❖ Kategorilerden temaların oluşturulması,
- ❖ Temaların yorumlanması ve doğrudan katılımcı ifadeleriyle desteklenmesi.

Bu araştırma kapsamında yalnızca araştırmanın amacı doğrultusunda dijital sağlık sistemleri, yapay zekâ, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve kariyer beklentilerine ilişkin görüşme sorularından elde edilen veriler analiz edilmiştir. Kodlama sürecinde araştırmacılar bağımsız olarak kodlama yapmış, daha sonra ortak değerlendirme toplantılarıyla kodlar karşılaştırılarak görüş birliği sağlanmıştır. Bulgular katılımcı ifadelerinden doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirlik yerine inandırıcılık (trustworthiness) ölçütleri esas alınmaktadır (Lincoln ve Guba, 1985). Bu araştırmada inandırıcılığı artırmak amacıyla aşağıdaki önlemler alınmıştır.

İnandırıcılık (Credibility):

- ❖ Görüşme soruları alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda gözden geçirilmiştir.
- ❖ Katılımcılarla yeterli süre etkileşim kurulmuştur.
- ❖ Doğrudan katılımcı ifadelerine yer verilmiştir.
- ❖ Araştırmacılar kodlama sürecini birlikte yürütmüştür.

Aktarılabirlik (Transferability): Araştırmanın çalışma grubu, veri toplama süreci ve analiz aşamaları ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Böylece benzer araştırmalar için gerekli bağlamsal bilgiler sunulmuştur.

Tutarlılık (Dependability): Araştırmanın tüm aşamaları sistematik biçimde kayıt altına alınmış; veri toplama, kodlama ve analiz süreçleri ayrıntılı olarak raporlanmıştır.

Doğrulanabilirlik (Confirmability): Araştırmacılar yorumlarını yalnızca elde edilen verilere dayandırmış; doğrudan katılımcı ifadeleri kullanılarak bulgular desteklenmiştir.

Araştırmanın yürütülebilmesi için Okan Üniversitesi Etik Kurulundan gerekli etik kurul izni alınmıştır. Araştırma sürecinde bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun hareket edilmiş; katılımcılara araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve yazılı gönüllü onamları alınmıştır. Katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulmuş, tüm veriler yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılmıştır. Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayandırılmış olup katılımcılar istedikleri zaman araştırmadan çekilebilme hakkına sahip oldukları konusunda

bilgilendirilmiştir.

3. Bulgular

Dijital Sağlık Sistemleri Kavramına İlişkin Görüşler

Araştırmanın üçüncü sorusu kapsamında katılımcılara "Dijital sağlık sistemleri kavramına ilişkin düşünceleriniz nelerdir?" sorusu yöneltilmiştir. Katılımcı ifadeleri içerik analiziyle incelenmiş, benzer görüşler tema, kategori ve kodlar altında toplanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların Dijital Sağlık Sistemleri Kavramına İlişkin Görüşleri

Tema	Kategori	Kod	f	Katılımcılar
Dijital Sağlık Sistemlerinin Katkıları	Hizmet Kalitesi	Sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesi	13	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K13, K14
	Bilgi Yönetimi	Hasta kayıtlarının dijital ortamda yönetilmesi	10	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K14
	Bilgiye Erişim	Bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlanması	9	K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K13
	Çalışma Verimliliği	Sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltması	6	K2, K5, K6, K8, K9, K10
	Erişilebilirlik	Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması	4	K1, K4, K5, K6
Dijital Dönüşüm Algısı	Gelecek Vizyonu	Sağlık sektörünün geleceği vazgeçilmez parçası olması	9	K1, K3, K4, K5, K8, K9, K10, K12, K14
	Teknolojik Dönüşüm	Sağlıkta dijital dönüşümü desteklemesi	5	K4, K6, K7, K13, K14
Güvenlik ve Etik	Veri Güvenliği	Hasta mahremiyeti ve veri güvenliği	3	K1, K5, K14
	Hasta Güvenliği	Hataları azaltması ve güvenliği artırması	4	K1, K10, K13, K14

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların dijital sağlık sistemlerini sağlık hizmetlerinin hızını, verimliliğini ve güvenliğini artıran; bilgi yönetimini kolaylaştıran ve sağlık sektörünün dijital dönüşümünü destekleyen bir yapı olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Öğrenciler dijital sağlık sistemlerini yalnızca teknolojik bir yenilik olarak değil, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıran temel bir unsur olarak algılamaktadır.

Katılımcılar tarafından en sık vurgulanan görüş, dijital sağlık sistemlerinin sağlık hizmetlerini daha hızlı ve verimli hâle getirmesidir (f=13). Bunun yanında elektronik sağlık kayıtları sayesinde hasta bilgilerinin düzenli yönetilmesi (f=10), bilgiye hızlı erişim sağlanması (f=9), sağlık çalışanlarının iş yükünün azalması (f=6) ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması (f=4) dijital sağlık sistemlerinin öne çıkan katkıları arasında yer almıştır. K1 bu durumu, "Dijital sağlık sistemleri sağlık hizmetlerinin daha verimli, güvenli ve erişilebilir olmasına katkı sağlamaktadır." sözleriyle ifade ederken, K4 ise "Sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenli sunulmasını sağlayan önemli araçlardır." değerlendirmesinde bulunmuştur.

Katılımcılar ayrıca dijital sağlık sistemlerinin sağlık sektörünün geleceğini temsil eden stratejik bir yapı olduğunu belirtmiştir (f=9). Dijitalleşmenin sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası hâline geldiği ve gelecekte önemini daha da artacağı ifade edilirken, bazı öğrenciler dijital dönüşümün kâğıt tabanlı süreçleri azaltarak sağlık hizmetlerini daha sistemli hâle getirdiğini vurgulamıştır (f=5).

Bunun yanında az sayıda katılımcı veri güvenliği ve hasta mahremiyetinin korunmasına dikkat çekmiştir (f=3). Ayrıca dijital sağlık sistemlerinin hata riskini azaltarak hasta güvenliğini artırdığı da dile getirilmiştir (f=4). K5, "Veri güvenliği ve hasta mahremiyetinin korunmasının dikkat edilmesi gereken önemli konular arasında yer aldığını düşünüyorum." ifadesiyle bu görüşü desteklemiştir.

Yapay Zekâ ve Dijital Sağlık Teknolojilerine İlişkin Görüşler

Araştırmanın dördüncü sorusu kapsamında katılımcılara "Yapay zekâ ve dijital sağlık teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltilmiştir. Katılımcı görüşleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, benzer ifadeler tema, kategori ve kodlar altında toplanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Katılımcıların Yapay Zekâ ve Dijital Sağlık Teknolojilerine İlişkin Görüşleri

Tema	Kategori	Kod	f	Katılımcılar
Yapay Zekânın Sağlığa Katkıları	Klinik Destek	Erken teşhis ve tanı süreçlerine katkı sağlaması	11	K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K12, K14
	Veri Analitiği	Büyük veriyi analiz etme ve karar desteği sunması	10	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K12
	Hizmet Kalitesi	Sağlık hizmetlerini hızlandırması ve verimliliği artırması	9	K1, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K13
	Hasta Hizmetleri	Hasta takibi ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması	6	K1, K2, K5, K6, K11, K12
Yapay Zekânın Rolü	Destekleyici Teknoloji	Sağlık çalışanlarının yerine değil yanında olması	9	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
	İnsan Faktörü	İnsan deneyimi ve uzmanlığının vazgeçilmez olması	8	K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
Riskler ve Etik	Veri Güvenliği	Veri güvenliği ve hasta mahremiyeti	3	K1, K4, K5
	Etik	Yapay zekânın etik ilkeler doğrultusunda kullanılması	2	K4, K5
Mesleki Gelecek	Mesleki Fırsatlar	Dijital sağlık mesleklerinin öneminin artması	2	K10, K14

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların yapay zekâ ve dijital sağlık teknolojilerini sağlık hizmetlerinin niteliğini artıran, klinik karar süreçlerini destekleyen ve sağlık sistemlerinin geleceğinde önemli rol oynayacak teknolojiler olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, yapay zekânın sağlık çalışanlarının yerini alan değil, onların karar verme süreçlerini destekleyen bir teknoloji olduğu görüşündedir.

Katılımcılar tarafından en fazla vurgulanan görüş, yapay zekânın erken teşhis ve tanı süreçlerine katkı sağlamasıdır (f=11). Bunun yanında büyük veriyi analiz ederek klinik karar desteği sunması (f=10), sağlık hizmetlerini hızlandırması ve verimliliği artırması (f=9) ile hasta takibini ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması (f=6) yapay zekânın öne çıkan katkıları arasında yer almıştır. K1, "Yapay zekâ destekli sistemlerin hastalıkların erken teşhis edilmesine ve sağlık çalışanlarının karar verme süreçlerine katkı sağlayabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanırken, K10 ise "Yapay zekâ büyük veriyi işleyerek erken teşhis koyması ve doktorlara rehberlik etmesi açısından müthiş bir güç." sözleriyle yapay zekânın klinik karar desteğine dikkat çekmiştir.

Katılımcıların önemli bir bölümü yapay zekâyı sağlık çalışanlarının yerine geçecek bir teknoloji olarak değil, onların bilgi ve deneyimini destekleyen bir araç olarak değerlendirmiştir (f=9). Buna paralel olarak insan deneyimi, etik değerlendirme ve klinik uzmanlığın sağlık hizmetlerinde vazgeçilmez olduğu da vurgulanmıştır (f=8). K2, "Sağlık çalışanlarının yerini alacağını düşünmüyorum. Daha çok onların işlerini kolaylaştıran sistemler olarak görüyorum." derken, K7 ise "Sağlık alanında insan tecrübesi ve kararı her zaman gerekli." ifadeleriyle bu görüşü desteklemiştir.

Katılımcıların bir kısmı yapay zekâ uygulamalarında veri güvenliği, hasta mahremiyeti (f=3) ve etik ilkelerin gözetilmesi (f=2) gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca bazı öğrenciler dijital sağlık teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu alandaki mesleklerin öneminin artacağını ifade etmişlerdir (f=2). K5, "Bu teknolojilerin etik kurallara uygun şekilde kullanılması ve veri güvenliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum." sözleriyle güvenli kullanımın önemine dikkat çekerken, K10 ise "Bu sistemleri yönetecek olmamız mesleğimizi çok kritik kılıyor." ifadesiyle dijital sağlık alanındaki mesleki fırsatlara vurgu yapmıştır.

Dijital Sağlık Sistemlerinin Sağlık Hizmetlerinin Kalitesine Katısına İlişkin Bulgular

Araştırmanın sekizinci sorusu kapsamında katılımcılara "Dijital sağlık sistemlerinin sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Neden?" sorusu yöneltilmiştir. Katılımcı görüşleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş, benzer ifadeler tema, kategori ve kodlar altında sınıflandırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Katılımcıların Dijital Sağlık Sistemlerinin Sağlık Hizmetlerinin Kalitesine Katkısına İlişkin Görüşleri

Tema	Kategori	Kod	f	Katılımcılar
Sağlık Hizmetlerinin Niteliğine Katkılar	Hizmet Verimliliği	Sağlık hizmetlerini daha hızlı ve verimli hâle getirmesi	13	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14
	Bilgiye Erişim	Hasta bilgilerine hızlı ve kolay erişim sağlaması	13	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14
	Kayıt Yönetimi	Elektronik kayıtların düzenli ve güvenilir olması	9	K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K13
Hasta Güvenliği ve Klinik Süreçler	Hata Azaltma	Tıbbi hata ve bilgi kaybını azaltması	10	K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K12
	Karar Desteği	Klinik karar verme süreçlerini desteklemesi	6	K1, K5, K8, K10, K14, K2
	Koordinasyon	Sağlık çalışanları arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırması	4	K1, K4, K5, K6
Sağlık Hizmetlerine Erişim	Süreç Yönetimi	Randevu, takip ve hizmet süreçlerini kolaylaştırması	4	K1, K5, K6, K13
Güvenlik ve Sürdürülebilirlik	Veri Güvenliği	Veri güvenliği ve doğru kullanımın önemine vurgu	2	K1, K5

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun dijital sağlık sistemlerinin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdığı konusunda görüş birliği içerisinde olduğu görülmektedir. Öğrenciler, bu katkının özellikle hizmet süreçlerinin hızlanması, hasta bilgilerine erişimin kolaylaşması, kayıt yönetiminin iyileşmesi ve klinik süreçlerin daha güvenli yürütülmesi yoluyla gerçekleştiğini ifade etmişlerdir.

Katılımcılar tarafından en fazla vurgulanan katkılar sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesi (f=13) ile hasta bilgilerine hızlı ve kolay erişim sağlanmasıdır (f=13). Ayrıca elektronik kayıt sistemlerinin bilgi yönetimini güçlendirdiği (f=9) ve hizmet süreçlerini daha düzenli hâle getirdiği belirtilmiştir. K2, "İşlemler daha hızlı ve düzenli bir şekilde yürütülebiliyor." derken, K1 ise "Hasta bilgilerine daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmektedir." ifadeleriyle dijital sağlık sistemlerinin hizmet kalitesine katkısını vurgulamıştır.

Kaliteyi artıran bir diğer önemli unsur, dijital sağlık sistemlerinin hasta güvenliğini desteklemesi olmuştur. Katılımcılar, elektronik kayıt sistemlerinin tıbbi hata ve bilgi kaybını azalttığını (f=10), sağlık çalışanlarının daha doğru klinik kararlar almasına katkı sağladığını (f=6) ve sağlık profesyonelleri arasındaki bilgi paylaşımını kolaylaştırarak koordinasyonu güçlendirdiğini (f=4) ifade etmişlerdir. K7, "Hata yapma ihtimali azalıyor çünkü kayıtlar daha net tutuluyor." derken, K10 ise "Hasta tıbbi geçmişine ulaşılması doğru karar vermemizi sağlıyor." sözleriyle bu görüşü desteklemiştir.

Katılımcılar ayrıca dijital sağlık sistemlerinin randevu, hasta takibi ve hizmet süreçlerini kolaylaştırdığını (f=4) belirtmiş; az sayıda öğrenci ise bu sistemlerin sürdürülebilir biçimde kullanılabilmesi için veri güvenliği ve doğru kullanımın önemine dikkat çekmiştir (f=2). K5, "Veri güvenliğinin sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından temel bir gereklilik olduğunu düşünüyorum." ifadesiyle bu görüşü dile getirmiştir.

4.9. Mezuniyet Sonrasında Dijital Sağlık Alanında Çalışmaya İlişkin Bulgular

Araştırmanın dokuzuncu sorusu kapsamında katılımcılara "Mezuniyet sonrasında dijital sağlık alanında çalışmaya ilişkin düşünceleriniz nelerdir?" sorusu yöneltilmiştir. Katılımcı görüşleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş, benzer ifadeler tema, kategori ve kodlar altında sınıflandırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4. Katılımcıların Mezuniyet Sonrasında Dijital Sağlık Alanında Çalışmaya İlişkin Görüşleri

Tema	Kategori	Kod	f	Katılımcılar
Kariyer Eğilimleri	Mesleki Tercih	Dijital sağlık alanında çalışmayı isteme	14	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14
	Kariyer Motivasyonu	Alanın geleceğinin parlak ve gelişime açık olması	12	K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14
	Sürekli Gelişim	Kendini geliştirme ve yeni teknolojileri	10	K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K12

Tema	Kategori	Kod	f	Katılımcılar
Mesleki Beklentiler	Çalışma Alanı	öğrenme isteği	9	K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K13, K14
		Hastane bilgi sistemleri ve dijital sağlık birimlerinde görev alma isteği		
Mesleki Algısı	Katkı	Teknoloji Odaklı Sağlık teknolojileri ve yazılım alanında çalışma isteği	5	K5, K6, K10, K13, K14
		Sağlık Hizmetleri Sağlığı hizmetlerine katkı sağlama isteği	4	K1, K5, K6, K12
	Mesleki Tatmin	İlgi duyduğu alanda çalışma isteği	5	K2, K6, K7, K10, K11

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların tamamının (f=14) mezuniyet sonrasında dijital sağlık alanında çalışmayı hedeflediği görülmektedir. Öğrenciler, dijital sağlık sektörünü gelişime açık ve istihdam potansiyeli yüksek bir alan olarak değerlendirmiş; kariyerlerini bu doğrultuda planladıklarını ifade etmişlerdir.

Katılımcıların tamamı dijital sağlık alanında kariyer yapmak istediklerini belirtmiştir (f=14). K1, "Mezuniyet sonrasında dijital sağlık alanında çalışmayı düşünüyorum." derken, K11 ise "Kesinlikle bu alanda çalışmayı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştır. Bu bulgu, öğrencilerin eğitim aldıkları alanla güçlü bir kariyer uyumu geliştirdiklerini göstermektedir.

Katılımcılar, dijital sağlık alanını geleceği olan ve sürekli gelişen bir sektör olarak değerlendirmiştir (f=12). Ayrıca teknolojik gelişmeleri takip etme ve kendilerini sürekli geliştirme isteğini (f=10) mesleki yaşamlarının önemli bir parçası olarak görmektedirler. K6, "Meslek hayatım boyunca yeni teknolojiler öğrenerek kendimi geliştirmeyi hedefliyorum." ifadeleriyle bu yaklaşımı ortaya koymuştur.

Öğrenciler ağırlıklı olarak hastane bilgi sistemleri ve dijital sağlık birimlerinde görev almak istediklerini belirtmişlerdir (f=9). Bunun yanında sağlık teknolojileri ve yazılım alanında çalışmayı hedefleyen katılımcılar da bulunmaktadır (f=5). K4, "Sağlık kurumlarında dijital sistemlerin yönetimi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev almak isterim." derken, K13 ise "Sağlık yazılım sektörü ya da hastanelerin bilgi işlem birimlerinde çalışmayı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştır.

Katılımcıların bir bölümü, dijital sağlık alanında çalışarak sağlık hizmetlerine katkı sunmayı (f=4) ve ilgi duydukları bir alanda çalışmanın mesleki doyum sağlayacağını (f=5) ifade etmiştir. K5, "Bu alanda çalışarak hem sağlık hizmetlerine katkı sağlamak hem de teknolojik gelişmelerin bir parçası olmak istiyorum." sözleriyle bu görüşü dile getirmiştir.

4. Tartışma

Araştırma bulguları, öğrencilerin dijital sağlık sistemlerini sağlık hizmetlerinin temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. Katılımcılar, dijital sistemlerin hasta kayıtlarının güvenli biçimde yönetilmesini sağladığını, bilgiye erişimi hızlandırdığını, sağlık çalışanları arasındaki koordinasyonu güçlendirdiğini ve hata riskini azaltarak hizmet kalitesini artırdığını belirtmiştir. Ayrıca dijital sağlık uygulamalarının hizmet süreçlerini daha planlı ve erişilebilir hâle getirdiği yönündeki görüşler, öğrencilerin dijital dönüşümün sağlık hizmetlerine katkısını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır.

Bu bulgular, dijital sağlık sistemlerinin sağlık hizmetlerinde kalite, güvenlik ve verimliliği artırdığına ilişkin önceki araştırmalarla örtüşmektedir. Elektronik sağlık kayıtları ve dijital bilgi sistemlerinin bilgi akışını hızlandırdığı, karar verme süreçlerini desteklediği ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdiği belirtilmektedir (Gray vd., 2011; Alowais vd., 2023). Benzer şekilde Lawrence ve Levine (2024), dijital sağlık uygulamalarının sağlık hizmetlerinin organizasyonunu dönüştüren temel unsurlardan biri olduğunu vurgulamaktadır. Öğrencilerin dijital sağlık sistemlerini hız, erişilebilirlik ve hizmet kalitesiyle ilişkilendirmeleri, eğitim sürecinde edindikleri bilgileri mesleki uygulamalarla ilişkilendirebildiklerini göstermektedir. Ayrıca veri güvenliği ve hasta mahremiyetine yapılan vurgu, dijital sağlık sistemlerinin yalnızca teknik değil, etik ve hukuki boyutlarının da önemsendiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuç, dijital sağlık eğitiminde teknik yeterlilik kadar güvenli veri yönetimi ve etik farkındalığın da geliştirilmesi gerektiğini gösteren çalışmalarla paraleldir (Lawrence ve Levine, 2024; Alowais vd., 2023).

Araştırmada öğrenciler, yapay zekâ ve dijital sağlık teknolojilerini sağlık hizmetlerinin geleceğinde önemli rol oynayan teknolojiler olarak değerlendirmiştir. Katılımcılar, yapay zekânın özellikle erken tanı, büyük veri analizi, klinik karar desteği ve hasta takip süreçlerinde sağlık çalışanlarına katkı sağlayacağını belirtmiştir. Bununla birlikte yapay zekânın sağlık profesyonellerinin yerini alacak bir sistem değil, karar verme süreçlerini destekleyen bir teknoloji olarak kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır. Veri güvenliği, etik ilkeler ve hasta mahremiyetine ilişkin değerlendirmeler ise öğrencilerin teknolojiyi yalnızca teknik yönüyle değil, mesleki sorumluluklar çerçevesinde ele aldıklarını göstermektedir.

Bu bulgular, yapay zekânın sağlık hizmetlerinde destekleyici bir teknoloji olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyan çalışmalarla örtüşmektedir. Yapay zekâ uygulamalarının klinik karar destek sistemleri, görüntüleme teknolojileri ve veri analizi alanlarında sağlık profesyonellerinin karar verme süreçlerini güçlendirdiği, ancak insan deneyimi, klinik değerlendirme ve etik sorumluluğun temel belirleyici olmaya devam ettiği belirtilmektedir (Alowais vd., 2023; Lawrence ve Levine, 2024). Öğrencilerin yapay zekâyı sağlık çalışanlarının yerine geçen değil, onların etkinliğini artıran bir teknoloji olarak değerlendirmeleri, dijital sağlık eğitiminde teknoloji ile insan faktörü arasındaki ilişkinin dengeli biçimde kavrandığını göstermektedir.

Araştırma bulguları, öğrencilerin dijital sağlık alanında çalışmaya yönelik güçlü bir kariyer motivasyonuna sahip olduklarını göstermektedir. Katılımcılar, eğitim sürecinin sağlık bilişimi, dijital sağlık sistemleri ve veri yönetimine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirdiğini, mezuniyet sonrasında ise hastanelerin bilgi işlem birimleri, sağlık bilişimi ve sağlık teknolojileri alanlarında çalışmayı hedeflediklerini ifade etmişlerdir.

Bu bulgular, dijital sağlık eğitiminin öğrencilerin mesleki yeterliklerini ve kariyer farkındalıklarını geliştirdiğini ortaya koyan çalışmalarla paraleldir. Dijital dönüşümün sağlık sektöründe yeni çalışma alanları oluşturması, sağlık bilişimi alanında yetişmiş insan kaynağına olan gereksinimi artırmaktadır (Brunner vd., 2018; Anderberg vd., 2019). Öğrencilerin dijital sağlık alanını uzun vadeli kariyer fırsatları sunan bir meslek olarak değerlendirmeleri ve sürekli öğrenmeye vurgu yapmaları, dijital sağlık alanında mesleki gelişimin mezuniyet sonrasında da devam eden bir süreç olarak algılandığını göstermektedir.

Araştırma bulguları, öğrencilerin dijital sağlık sistemleri ve yapay zekâ uygulamalarına yönelik olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını, dijital sağlık alanını geleceğin önemli çalışma alanlarından biri olarak gördüklerini ve mezuniyet sonrasında bu alanda kariyer yapmayı hedeflediklerini göstermektedir. Bulgular, dijital sağlık sistemleri ve yapay zekâ teknolojilerine yönelik olumlu algının yalnızca teknolojik gelişmelere değil, öğrencilerin gelecekte üstlenecekleri mesleki rollere ilişkin farkındalıklarına da dayandığını göstermektedir. Bu durum, dijital sağlık eğitiminin teknik becerilerin yanında etik karar verme, dijital yetkinlik ve mesleki kimlik gelişimini birlikte desteklemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği programında öğrenim gören öğrencilerin dijital sağlık sistemleri, yapay zekâ uygulamaları, dijital sağlık teknolojilerinin sağlık hizmetlerine katkısı ve dijital sağlık alanındaki kariyer beklentileri incelenmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin dijital sağlık ve yapay zekâ teknolojilerine yönelik genel olarak olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını göstermektedir.

Katılımcılar, dijital sağlık sistemlerini sağlık hizmetlerinin hızını, verimliliğini ve hizmet kalitesini artıran temel unsurlardan biri olarak değerlendirmiştir. Özellikle elektronik sağlık kayıtları, bilgiye hızlı erişim, sağlık çalışanları arasındaki koordinasyon ve hata riskinin azaltılması, dijital sağlık sistemlerinin en önemli katkıları arasında görülmektedir. Bunun yanında veri güvenliği ve hasta mahremiyetinin korunması, dijital sağlık sistemlerinin güvenilir biçimde kullanılabilmesi açısından temel gereklilikler olarak değerlendirilmiştir.

Araştırmanın önemli sonuçlarından biri, öğrencilerin yapay zekâyı sağlık çalışanlarının yerini alacak bir teknoloji olarak değil, klinik karar verme süreçlerini destekleyen bir araç olarak görmeleridir. Katılımcılar, yapay zekânın özellikle erken tanı, büyük veri analizi, hasta takibi ve klinik karar desteği alanlarında önemli katkılar sağlayacağını belirtirken, insan deneyimi, etik ilkeler ve uzman değerlendirmesinin sağlık hizmetlerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurgulamışlardır.

Araştırma bulguları ayrıca öğrencilerin dijital sağlık alanına yönelik güçlü bir kariyer motivasyonuna sahip olduklarını ortaya koymuştur. Katılımcıların tamamı mezuniyet sonrasında dijital sağlık alanında çalışmayı planladıklarını ifade etmiş; bu alanı sürekli gelişen, yüksek istihdam potansiyeline sahip ve mesleki gelişim fırsatları sunan bir çalışma alanı olarak değerlendirmiştir. Özellikle hastane bilgi sistemleri, sağlık bilişimi, dijital

sağlık teknolojileri ve sağlık yazılımları öğrencilerin kariyer hedeflerinde öne çıkan çalışma alanları olmuştur.

Genel olarak araştırma, Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği öğrencilerinin dijital sağlık teknolojileri ve yapay zekâ uygulamalarına ilişkin yüksek farkındalığa sahip olduklarını, bu teknolojileri sağlık hizmetlerinin geleceğini destekleyen stratejik araçlar olarak gördüklerini ve dijital sağlık alanında kariyer yapmaya istekli olduklarını göstermektedir. Bu sonuçlar, dijital sağlık eğitiminin yalnızca teknik bilgi kazandırmaya değil, aynı zamanda öğrencilerin dijital dönüşüme uyum sağlayabilecek mesleki bakış açısı ve kariyer bilinci geliştirmelerine de katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Böylece araştırma, dijital sağlık iş gücünün yetiştirilmesine ilişkin eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik nitel kanıt sunmaktadır.

Öneriler

Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

- ❖ Dijital sağlık ve yapay zekâ okuryazarlığı geliştirilmelidir. Öğrencilerin yapay zekâ, dijital sağlık teknolojileri ve veri yönetimine ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitim etkinliklerine programlarda daha fazla yer verilmelidir.
- ❖ Etik ve veri güvenliği farkındalığı güçlendirilmelidir. Dijital sağlık uygulamalarında veri güvenliği, hasta mahremiyeti ve yapay zekânın etik kullanımına yönelik ders içerikleri ve uygulamalı eğitimler zenginleştirilmelidir.
- ❖ Yapay zekâ destekli dijital sağlık uygulamalarına yönelik uygulama olanakları artırılmalıdır. Öğrencilerin klinik karar destek sistemleri, elektronik sağlık kayıtları ve yapay zekâ tabanlı dijital sağlık uygulamalarını deneyimleyebilecekleri uygulama ortamları oluşturulmalıdır.
- ❖ Dijital sağlık alanındaki kariyer farkındalığı desteklenmelidir. Sağlık bilişimi, dijital sağlık teknolojileri ve yapay zekâ alanlarında çalışan uzmanların katılımıyla seminerler, kariyer etkinlikleri ve sektörel buluşmalar düzenlenmelidir.
- ❖ Farklı paydaşları kapsayan karşılaştırmalı araştırmalar yürütülmelidir. Gelecek araştırmalarda farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, mezunlar, akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin görüşleri birlikte incelenerek dijital sağlık ve yapay zekâyâ ilişkin algılar farklı paydaşlar açısından karşılaştırılmalıdır.
- ❖ Nicel ve karma yöntem araştırmaları gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmada elde edilen nitel bulgular temel alınarak daha geniş örneklem üzerinde yürütülecek nicel ve karma yöntem araştırmalarıyla öğrencilerin dijital sağlık ve yapay zekâ algıları ile kariyer beklentileri farklı değişkenler açısından değerlendirilmelidir.

Araştırmacıların Katkı Oranı (Author Contributions)

Bu çalışma üç yazarın ortak katkısıyla hazırlanmıştır. Birinci yazar araştırmanın tasarlanması, veri toplama, veri analizi ve makalenin ilk taslağının hazırlanması süreçlerinde görev almıştır. İkinci yazar araştırmanın planlanması, bulguların yorumlanması, tartışma bölümünün geliştirilmesi ve makalenin bilimsel açıdan gözden geçirilmesine katkı sağlamıştır. Üçüncü yazar araştırmanın yönteminin oluşturulması, makalenin eleştirel olarak değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve son hâlinin onaylanması süreçlerine katkıda bulunmuştur. Tüm yazarlar makalenin son hâlini okuyarak onaylamıştır.

Çıkar Çatışması (Conflict of Interest)

Yazarlar, bu araştırma kapsamında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan etmektedir.

Etik Kurul Onayı (Ethics Approval)

Bu araştırma için Okan Üniversitesi Etik Kurulundan etik kurul onayı alınmıştır.

Finansal Destek (Funding)

Bu araştırma herhangi bir kamu, ticari veya kâr amacı gütmeyen kuruluş tarafından finansal olarak desteklenmemiştir.

Kaynakça

Alhur, A. A., ve Alhashash, K. A. (2022). Investigating students' perceptions of health informatics education: What action needs to be taken? *International Journal of Education Teaching and Social Sciences*, 2(2),

- Alowais, M., Rudd, G., Besa, V., Nazar, H., Shah, T., ve Tolley, C. (2023). Digital literacy in undergraduate pharmacy education: A scoping review. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 31(3), 732–745. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocad223>
- Anderberg, P., Björöling, G., Stjernberg, L., ve Bohman, D. (2019). Analyzing nursing students' relation to electronic health and technology as individuals and students and in their future career (the eNursEd study): Protocol for a longitudinal study. *JMIR Research Protocols*, 8(10), e14643. <https://doi.org/10.2196/14643>
- Baker, C., Maniam, N., Schnapp, B., Genes, N., Nielson, J. A., Mohan, V., Hersh, W., ve Slovis, B. H. (2022). A model curriculum for an emergency medicine residency rotation in clinical informatics. *Journal of Education and Teaching in Emergency Medicine*, 7(4). <https://doi.org/10.5070/M57459214>
- Brunner, M., McGregor, D., Keep, M., Janssen, A., Spallek, H., Quinn, D., Jones, A., Tseris, E., Yeung, W., Togher, L., Solman, A., ve Shaw, T. (2018). An eHealth capabilities framework for graduates and health professionals: Mixed-methods study. *Journal of Medical Internet Research*, 20(5), e10229. <https://doi.org/10.2196/10229>
- Car, L. T., Kyaw, B. M., Panday, R., van der Kleij, R., Chavannes, N. H., Majeed, A., ve Car, J. (2021). Digital health training programs for medical students: Scoping review. *JMIR Medical Education*, 7(3), e28275. <https://doi.org/10.2196/28275>
- Cavite, F. A. M., Acob, J. R. U., ve Selasa, P. (2022). Plugging the gap and niching the NICHE: Nursing informatics competencies for higher education. *Jurnal Info Kesehatan*, 20(1), 101–116. <https://doi.org/10.31965/infokes.vol20.iss1.731>
- Cham, K. M., Edwards, M.-L., Kruesi, L., Celeste, T., ve Hennessey, T. (2021). Digital preferences and perceptions of students in health professional courses at a leading Australian university: A baseline for improving digital skills and competencies in health graduates. *Australasian Journal of Educational Technology*, 37(4), 69–86. <https://doi.org/10.14742/ajet.6622>
- Chartash, D., Rosenman, M. B., Wang, K., ve Chen, E. S. (2022). Informatics in undergraduate medical education: Analysis of competency frameworks and practices across North America. *JMIR Medical Education*, 8(3), e39794. <https://doi.org/10.2196/39794>
- Chevan, J., Pak, S. S., Wilkinson, S. G., ve Toole, E. (2022). Building a foundation for health informatics content in physical therapy education through concept analysis and concept mapping. *Journal of Physical Therapy Education*, 37(1), 24–30. <https://doi.org/10.1097/JTE.0000000000000267>
- Chikware, A. B., Roman, N. V., ve Davids, E. L. (2024). Improving health informatics competencies: A scoping review of the components of health informatics academic programs. *SAGE Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1177/21582440241293259>
- Creswell, J. W., ve Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Gray, K., Dattakumar, A., Maeder, A., ve Chenery, H. J. (2011). Educating future clinicians about clinical informatics: A review of implementation and evaluation cases. *European Journal for Biomedical Informatics*, 7(2). <https://doi.org/10.24105/EJBI.2011.07.2.7>
- Hebert, S., Tietze, M., ve Gaines, C. (2025). A practical approach to integrating a telehealth course and health informatics skills into a curriculum for advanced-level nursing students. *Journal of Nursing Education*, 64(3), 196–199. <https://doi.org/10.3928/01484834-20240423-01>
- Henricks, W. H., Karcher, D. S., Harrison, J. H., Sinard, J. H., Riben, M., Boyer, P. J., Plath, S., Thompson, A., ve Pantanowitz, L. (2016). Pathology informatics essentials for residents: A flexible informatics curriculum linked to Accreditation Council for Graduate Medical Education milestones. *Journal of Pathology Informatics*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.4103/2153-3539.185673>
- Jezrawi, R., Derka, S. Z., Warnick, E., Foley, J., Patel, V., Pavithran, N., Bernier, T., Wagner, N. L., Barr, N. G., Maccio, V. J., Leyland, M., ve Lokker, C. (2024). Partnering with students to develop a capstone for a

- graduate health informatics program. *Applied Clinical Informatics*, 15(5), 1080–1092. <https://doi.org/10.1055/a-2412-3535>
- Joshi, A., Bruce, I., Amadi, C., ve Amatya, J. (2021). Developing evidence-based population health informatics curriculum: Integrating competency based model and job analysis. *Online Journal of Public Health Informatics*, 13(1). <https://doi.org/10.5210/ojphi.v13i1.11517>
- Karasar, N. (2023). *Bilimsel araştırma yöntemi* (38. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Lawrence, K., ve Levine, D. (2024). The digital determinants of health: A guide for competency development in digital care delivery for health professions trainees. *JMIR Medical Education*, 10, e54173. <https://doi.org/10.2196/54173>
- Lee, K. H., Kim, M.-G., Lee, J., Lee, J., Cho, I., Choi, M., Han, H. W., ve Park, M. (2024). Empowering healthcare through comprehensive informatics education: The status and future of biomedical and health informatics education. *Healthcare Informatics Research*, 30(2), 113–126. <https://doi.org/10.4258/hir.2024.30.2.113>
- Lincoln, Y. S., ve Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Lokmic-Tomkins, Z., Raghunathan, K., Almond, H., Booth, R., McBride, S., Tietze, M., Honey, M., Procter, P., Peddle, M., ve McKenna, L. (2024). Integrating health informatics into pre-registration nursing education: Insights from a participatory workshop. *Studies in Health Technology and Informatics*. <https://doi.org/10.3233/SHTI240125>
- Machleid, F., Kaczmarczyk, R., Johann, D., Balčiūnas, J., Atienza-Carbonell, B., von Maltzahn, F., ve Mosch, L. (2020). Perceptions of digital health education among European medical students: Mixed methods survey. *Journal of Medical Internet Research*, 22(8), e19827. <https://doi.org/10.2196/19827>
- Merriam, S. B., ve Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Nazeha, N., Pavagadhi, D., Kyaw, B. M., Car, J., Jiménez, G., ve Car, L. T. (2020). A digitally competent health workforce: Scoping review of educational frameworks. *Journal of Medical Internet Research*, 22(11), e22706. <https://doi.org/10.2196/22706>
- Patel, J. S., Vo, H., Nguyen, A., Dzomba, B., ve Wu, H. (2022). A data-driven assessment of the U.S. health informatics programs and job market. *Applied Clinical Informatics*, 13(2), 327–338. <https://doi.org/10.1055/s-0042-1743242>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research ve evaluation methods* (4th ed.). Sage.
- Purkayastha, S., Patri, A. V., ve Yerrabandi, V. (2024). A skills assessment pathways-based program assessment approach in multidisciplinary graduate health informatics. *Studies in Health Technology and Informatics*. <https://doi.org/10.3233/SHTI231153>
- Rees, G., Nowell, L., ve Risling, T. (2025). Shaping the future of digital health education in Canada: Prioritizing competencies for health care professionals using the Quintuple Aim. *JMIR Medical Education*, 11, e75904. <https://doi.org/10.2196/75904>
- Seba, F., Isola, M., Mills, L., Zalake, M., ve Krive, J. (2025). Incorporating generative AI into a health informatics curriculum to build 21st century competencies: Multisite pre-post study. *JMIR Medical Informatics*, 13, e76507. <https://doi.org/10.2196/76507>
- Silva, R. S. da, ve Spanhol, F. J. (2023). Digital competencies of nurses: An interdisciplinary approach. In *Seven Editora Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.56238/sevened2023.004-017>
- Sorrell, P., Thornton, S., Allen, E., Garabatos, Schmidt, L., McMaster, D., Chaplin-Cheyne, T., Bolland, S., Andrew, M., Buissink-Smith, N., Cary, L., Costley, C., Andrea, V., Ker, P., Scott, G. I., Paterson, A., Honeyfield, J., Ravindran, R., Fraser, C., ... Benians, A. (2021). Untitled. *Scope: Contemporary Research Topics (Learning and Teaching)*, 10. <https://doi.org/10.34074/scop.4010>
- Trzaski, J., Kiefer, A., Myers, P., Bauserman, M., French, H., Reber, K., Cicalese, E., Lawrence, K., Schwarz,

- B., Payne, A. H., Angert, R., Gillam-Krakauer, M., Sharma, J., Bonachea, E., Vásquez, M., Chess, P. R., Dadiz, R., Enciso, J., Falck, A., ... Johnston, L. (2022). Essentials of Neonatal–Perinatal Medicine Fellowship: Careers in Neonatal–Perinatal Medicine. *Journal of Perinatology*, 42(8), 1135–1140. <https://doi.org/10.1038/s41372-022-01315-7>
- Veikkolainen, P., Tuovinen, T., Jarva, E., Tuomikoski, A., Männistö, M., Pääkkönen, J., ... Reponen, J. (2023). eHealth competence building for future doctors and nurses: Attitudes and capabilities. *International Journal of Medical Informatics*, 169, 104912. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2022.104912>
- Vitiello, E., Kane, M. N., Hutto, A., ve Hall, A. (2020). Building for the future: The creation of a residency training track to foster innovation through clinical informatics in psychiatry. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 27(11), 1747–1751. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa160>
- Wang, S., Yang, L., Li, M., Zhang, X., ve Tai, X. (2024). Medical education and artificial intelligence: Web of Science–based bibliometric analysis (2013–2022). *JMIR Medical Education*, 10, e51411. <https://doi.org/10.2196/51411>
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Zingg, A., Tovar, L. I., Witte, L., Koym, K., ve Godwin, K. M. (2025). Clinical informatics education to advance learning health systems: A scoping review. *Learning Health Systems*, 10(1). <https://doi.org/10.1002/lrh2.70050>

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

The digital transformation in healthcare has significantly altered the way healthcare organisations operate and the knowledge and skills expected of healthcare professionals. Electronic health records, hospital information management systems, mobile health applications, telehealth services and artificial intelligence-supported decision-making systems are being used increasingly in the delivery of healthcare services. Whilst these technologies offer numerous advantages—such as rapid access to information, clinical decision support, improved service processes and enhanced patient safety—they also bring with them new requirements, including data security, ethical use and digital literacy.

This transformation in the healthcare sector is also bringing the quality of the workforce to be employed in the field of digital health to the fore. Accordingly, the Digital Health Systems Technician programmes launched aim to train skilled mid-level personnel in health informatics, digital health technologies and health information systems. However, it is evident that there is a limited body of qualitative research regarding the perceptions of students enrolled in these programmes concerning digital health systems and artificial intelligence technologies, their assessments of the contribution of these technologies to healthcare services, and their future career aspirations in this field.

The aim of this study is to determine the views of students enrolled in the Digital Health Systems Technician programme regarding digital health systems and artificial intelligence technologies, their assessments of the contribution these technologies make to the quality of healthcare services, and their career expectations following graduation.

Method

The research was conducted using a phenomenological research design within the framework of a qualitative research approach. Phenomenology is a research design that aims to uncover individuals' experiences of a specific phenomenon and the meanings they ascribe to these experiences.

The study sample consisted of 14 students enrolled in the Digital Health Systems Technician programme at the School of Health Services, Okan University, during the 2025–2026 academic year. Participants were selected using criterion sampling, one of the purposeful sampling methods.

Research data were collected through face-to-face interviews conducted using a semi-structured interview form developed by the researchers. Within the scope of this article, four questions included in the interview form were analysed. The questions were designed to determine the students' perceptions of digital health systems, their views on artificial intelligence and digital health technologies, their assessments of the contribution of digital

health systems to the quality of healthcare services, and their willingness to work in the field of digital health after graduation.

The data obtained were analysed using content analysis. After the audio recordings were transcribed, the data were coded, similar codes were grouped under categories, and themes were subsequently identified. The findings were supported by direct quotes from participants; to enhance the credibility of the research, the researchers carried out the coding process collaboratively, and the resulting themes were established through joint evaluation.

Findings

The research findings indicate that students hold highly positive perceptions of digital health systems. Participants regarded digital health systems as a vital framework that enhances the speed and efficiency of healthcare services, ensures the secure management of patient records, and facilitates access to information. Furthermore, the view that digital health systems will play a strategic role in the future of the healthcare sector and become an integral part of healthcare services emerged prominently. However, some students emphasised that data security and the protection of patient privacy are fundamental requirements for the sustainability of digital health systems.

Findings regarding artificial intelligence and digital health technologies also indicate that students hold a positive outlook. Participants stated that artificial intelligence would make significant contributions, particularly in early diagnosis, big data analysis, clinical decision support systems and patient follow-up processes. However, the students noted that artificial intelligence would not replace healthcare professionals, but should be regarded as an auxiliary technology that supports human expertise and clinical decision-making processes. Furthermore, it was stated that data security, ethical principles and the protection of patient privacy are fundamental elements that must be taken into account in artificial intelligence applications.

In the study, the vast majority of students shared the view that digital health systems enhance the quality of healthcare services. Participants noted that digital systems make healthcare services faster and more organised, facilitate access to patient information, reduce the risk of data loss and errors through electronic record systems, and support healthcare professionals' decision-making processes. Furthermore, facilitating information sharing amongst healthcare professionals and making patient follow-up processes more effective were also identified as significant contributions of digital health systems.

Another key finding of the study is that students possess strong career motivation to work in the field of digital health after graduation. Participants viewed the digital health sector as a constantly evolving field with high employment potential and offering opportunities for professional development. Students specifically expressed a desire to work in hospital IT departments, the field of health informatics, and organisations related to digital health technologies.

Discussion

The research findings indicate that students view digital health systems not merely as a technological innovation, but as a fundamental element that enhances the quality, safety and efficiency of healthcare services. Participants highlighted topics such as information management, electronic health records, the streamlining of service processes and the support of healthcare professionals' decision-making processes. Furthermore, it was observed that they had a high level of awareness regarding data security and patient privacy.

It is a notable finding that students view artificial intelligence not as a technology that will replace healthcare professionals, but as a supportive tool for clinical processes. Whilst acknowledging that artificial intelligence will make significant contributions to early diagnosis, data analysis and clinical decision support, participants emphasised that human experience, ethical assessment and expertise remain indispensable in healthcare. This demonstrates that students are able to correctly assess the balance between technology and the human factor.

Another important finding of the research is that students have strong career aspirations regarding working in the field of digital health. The perception of the digital health sector as a profession with a promising future is boosting students' professional motivation in this field. This suggests that Digital Health Systems Technician programmes could contribute to the training of the human resources required for the digital transformation process in the healthcare sector.

Conclusion

The research findings indicate that students enrolled on the Digital Health Systems Technician programme hold positive perceptions of digital health systems and artificial intelligence technologies. Participants shared the view that digital health systems enhance the speed, efficiency and quality of healthcare services, whilst artificial

intelligence is a strategic technology that supports healthcare professionals. Furthermore, the vast majority of students stated that they plan to work in the digital health sector after graduation and regard this field as a career path offering strong career opportunities.

The findings indicate that the human resources to be trained in the digital health sector must be supported not only by technical knowledge but also by AI literacy, ethical awareness, an understanding of data security, and practical experience with digital health technologies. In this respect, the research provides important qualitative evidence for the development of digital health education and the training of the future digital health workforce.

The Philosophical Foundations of Classroom Discipline: Exploring the Predictive Effect of Educational Orientations on Pupil Control Ideology

Sinan Dağ^{1 2}

Atıf/Reference: Dağ, S. (2026). The Philosophical Foundations of Classroom Discipline: Exploring the Predictive Effect of Educational Orientations on Pupil Control Ideology. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 204-218.

Abstract

This study investigated the relationship between teachers' educational philosophy orientations and their pupil control ideologies, exploring whether underlying pedagogical beliefs serve as significant predictors of classroom authority styles. Drawing on a relational survey design, data were collected from 660 public high school teachers in Türkiye using the Educational Beliefs Scale and the Pupil Control Ideology Scale. The findings revealed that the participating teachers predominantly endorsed student-centered philosophies, specifically existentialism and progressivism, while essentialism received the lowest level of agreement. Multiple linear regression analysis demonstrated that educational philosophy orientations collectively explained 23% of the total variance in pupil control ideology. Specifically, essentialism emerged as the most potent positive predictor, indicating that teacher-centered traditionalism reinforces custodial control tendencies. Conversely, existentialism was a significant negative predictor, suggesting that a focus on individual autonomy and freedom fosters more humanistic management approaches. Notably, progressivism, perennialism, and reconstructionism did not emerge as significant predictors within the regression model. These results suggest that pupil control ideology is not merely a technical classroom management preference but is deeply rooted in teachers' broader philosophical frameworks. The study emphasizes the necessity of incorporating critical philosophical reflection into teacher education and professional development programs to foster more reflective and democratic classroom environments.

Keywords: Educational philosophy, Teacher beliefs, Classroom management, Pupil control ideology, Classroom authority

Sınıf Disiplininin Felsefi Temelleri: Eğitim Felsefesi Yönelimlerinin Öğrenci Kontrol İdeolojisi Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi

Özet

Bu çalışma, öğretmenlerin eğitim felsefesi yönelimleri ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişkiyi incelemekte ve temel pedagojik inançların sınıf içi otorite stillerinin anlamlı yordayıcıları olup olmadığını araştırmaktadır. İlişkisel tarama modeline dayanan araştırmanın verileri, Türkiye'deki resmi liselerde görev yapan 660 öğretmenden, Eğitim İnançları Ölçeği ve Öğrenci Kontrol İdeolojisi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulguları, katılımcı öğretmenlerin ağırlıklı olarak varoluşçuluk ve ilerlemecilik gibi öğrenci merkezli felsefeleri benimsediklerini, esasiciliğin ise en düşük düzeyde kabul gördüğünü ortaya koymuştur. Çoklu doğrusal regresyon analizi, eğitim felsefesi yönelimlerinin öğrenci kontrol ideolojisindeki toplam varyansın %23'ünü topluca açıkladığını göstermiştir. Spesifik olarak esasicilik, en güçlü pozitif yordayıcı olarak öne çıkmış;

¹ PhD.; Ministry of National Education, <https://orcid.org/0000-0002-6687-5219>; sinandag66@hotmail.com;

² This study is based on the author's doctoral thesis, which was completed at the Department of Educational Management, Institute of Educational Sciences, Gazi University.

bu durum öğretmen merkezli gelenekselciliğin gözetimci kontrol eğilimlerini pekiştirdiğine işaret etmiştir. Aksine, varoluşçuluk anlamlı bir negatif yordayıcı olarak saptanmış; bu da bireysel özerklik ve özgürlük odağının daha insancıl yönetim yaklaşımlarını desteklediğini düşündürmüştür. Dikkat çekici bir bulgu olarak; ilerlemecilik, daimicilik ve yeniden kurmacılık regresyon modelinde anlamlı birer yordayıcı olarak ortaya çıkmamıştır. Bu sonuçlar, öğrenci kontrol ideolojisinin yalnızca teknik bir sınıf yönetimi tercihi olmadığını, öğretmenlerin geniş felsefi çerçevelerine derinlemesine kök saldıgını göstermektedir. Çalışma, daha yansıtıcı ve demokratik sınıf ortamları oluşturmak amacıyla, öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim programlarına eleştirel felsefi sorgulamaların dahil edilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim felsefesi, öğretmen inançları, sınıf yönetimi, öğrenci kontrol ideolojisi, sınıf otoritesi.

1. Introduction

Education is not merely a technical process of knowledge transmission but is, inherently, a value-laden and philosophically grounded practice. Educational practices are inevitably informed by the philosophical assumptions, beliefs, and epistemological orientations of educators (Livingston et al., 1995; Rideout, 2006; Sabarwal et al., 2022). These underlying orientations dictate how teachers conceptualize the nature of knowledge, learning, and authority, as well as the agency of students within the pedagogical process (Pajares, 1992; Witter & Hattie, 2026). In this sense, teachers' philosophical perspectives toward education serve as the primary bedrock upon which classroom practices and pedagogical decisions are constructed.

Educational philosophy provides a conceptual framework that guides pedagogical objectives, instructional methodologies, and the interpersonal dynamics established within the classroom (Kilpatrick, 1951). Diverse philosophical traditions—namely perennialism, essentialism, progressivism, existentialism, and reconstructionism—offer distinct assumptions regarding the nature of epistemology, the teacher's authority, and the learner's position within the educational process (Gutek, 2006). While certain orientations prioritize teacher-centered authority, the direct transmission of knowledge, and highly structured learning environments, others emphasize student autonomy, inquiry-based discovery, and democratic participation in learning (Öztürk, 1992). Given this diversity, these philosophical orientations inherently underpin teachers' subjective beliefs regarding the fundamental nature of teaching and learning processes.

A burgeoning body of literature suggests that teachers' belief systems and philosophical orientations are pivotal in modulating their instructional practices and classroom management frameworks (Akyürek, 2021; Altinkurt et al., 2012; Aytaç, 2021; Doğanay, 2011; Duman & Ulubey, 2008; Karadağ et al., 2009; Mardiha & Alibakhshi, 2020). Specifically, teachers' epistemological beliefs function as cognitive filters that influence their conceptions of pedagogy, the selection of instructional strategies, and the nature of student-teacher interactions. For instance, educators who align with traditional, teacher-centered philosophical orientations tend to prioritize direct knowledge transmission, formal authority, and stringent control within the learning environment (Öztürk, 1992). Conversely, those who subscribe to student-centered philosophies are more predisposed to fostering autonomy, reciprocal dialogue, and participatory learning contexts (Gutek, 2006). Empirical evidence further corroborates that these philosophical foundations substantially dictate educational objectives, classroom dynamics, and overarching approaches to discipline and authority. However, while the influence of these beliefs on instructional methods is well-documented, the specific mechanism by which philosophical leanings translate into distinct ideologies of behavioral regulation remains a critical area of inquiry.

A seminal construct that encapsulates teachers' approaches to classroom authority and disciplinary frameworks is pupil control ideology (Willover, Eidell & Hoy, 1967). This concept pertains to the internalized belief systems teachers maintain regarding the management and regulation of student behavior within educational environments. Theoretically, pupil control ideology is conceptualized along a multidimensional continuum, bifurcating into custodial and humanistic orientations (Hoy & Woolfolk, 1990). Within custodial orientations, the emphasis is placed on rigid discipline, the maintenance of hierarchical authority, and the stringent regulation of student conduct to ensure organizational order (Lunenburg & Mankowsky, 2000). Conversely, humanistic orientations prioritize the cultivation of student autonomy, the establishment of mutual respect, and the promotion of self-regulatory capacities among learners (Samfira & Sava, 2021). These divergent orientations are not merely pedagogical preferences; rather, they serve as outward manifestations of deeper philosophical assumptions concerning human nature, the essence of learning, and the socio-ethical role of authority in education.

Extant research on pupil control ideology has demonstrated that teachers' beliefs regarding student management are multifaceted and correlate with various psychological, pedagogical, and organizational

determinants (Hoy & Forsyth, 1986; Kottkamp & Mulhern, 1987). Specifically, prior investigations have explored pupil control ideology in relation to variables such as teacher burnout (Baş, 2013; Cadavid & Lunenburg, 1991), classroom climate (Lunenburg, et. al., 1999), leadership practices (Yılmaz, 2007), and teacher self-efficacy (Rideout & Morton, 2010; Samfira & Sava, 2021). However, despite the profound conceptual intersection between educational philosophy and control ideology, the philosophical foundations underpinning teachers' regulatory approaches have received disproportionately limited scholarly attention. In other words, while classroom authority is frequently debated within the realms of pedagogical strategy or organizational climate, the deep-seated philosophical orientations that inherently shape these practices remain largely underexplored in the current literature.

From a theoretical standpoint, philosophical orientations toward education offer a robust explanatory framework for elucidating how educators conceptualize the interplay between authority, discipline, and student agency (Pajares, 1992; Sabarwal et. al., 2022). It is theoretically posited that educational philosophies emphasizing structured knowledge transmission and formal teacher authority are inherently aligned with more custodial control tendencies. Conversely, philosophical traditions that prioritize student autonomy, critical inquiry, and democratic engagement are expected to correlate with more humanistic approaches to student behavior management. Unraveling these complex interrelationships is essential for gaining a more nuanced understanding of how teachers' foundational philosophical perspectives fundamentally dictate classroom dynamics and the enactment of disciplinary practices.

Within the specific context of Türkiye, empirical inquiries into educational philosophy have predominantly concentrated on delineating teachers' philosophical preferences or exploring their correlations with instructional beliefs and pedagogical approaches (e.g., Altinkurt et. al., 2012; Doğanay & Sarı, 2003; Duman & Ulubey, 2008; Ekiz, 2007; Karadağ et. al., 2009; Kozikoğlu & Uygun, 2018). Parallel to this, national research on pupil control ideology has primarily investigated teachers' disciplinary orientations in conjunction with classroom management strategies or individual teacher characteristics (e.g., Baş & Beyhan, 2013; Celep, 1997; Oğuz & Kalkan, 2011; Yılmaz, 2007). This inquiry is particularly timely given the recent paradigm shifts in the Turkish National Curriculum, which increasingly emphasize a transition from traditional instruction to more holistic and value-based models (MEB, 2024; Demirel, 2024). Furthermore, the evolving structure of teacher education programs in Türkiye-where the weight of philosophical foundation courses has been subject to ongoing debate and restructuring (Çetin et. al., 2021)-underscores the urgent need to empirically validate how these theoretical orientations manifest in classroom management and behavioral control. Notwithstanding these efforts, scholarly work that directly examines the nexus between teachers' overarching philosophical orientations and their specific tendencies to regulate student behavior remains remarkably scarce. Addressing this empirical gap is essential, as it may offer profound insights into the foundational philosophical underpinnings that inform classroom management practices in the Turkish educational landscape.

The present study offers several significant contributions to the existing body of literature. First, whereas previous inquiries into pupil control ideology have predominantly emphasized organizational and psychological determinants-such as school climate, leadership dynamics, or teacher burnout-the philosophical underpinnings of behavioral regulation have remained largely marginalized. By positioning educational philosophy orientations as key predictors of control ideology, this research illuminates the critical role that foundational beliefs play in the social construction of classroom authority and discipline. Second, this study synthesizes disparate strands of literature by establishing a conceptual bridge between philosophical traditions and student management approaches, thereby offering a more holistic understanding of teacher cognition. Finally, by focusing on public secondary school teachers within the Turkish educational system, the study provides robust empirical evidence from a specific cultural and institutional context where the philosophical dimensions of classroom management remain significantly under-researched.

Conceptually, this study is predicated on the assumption that teachers' philosophical orientations fundamentally dictate their conceptualizations of authority, discipline, and student autonomy, which subsequently govern their behavioral control tendencies. Consequently, the primary objective of this research is to analyze the predictive relationship between teachers' educational philosophy orientations and their ideologies regarding student control. By positioning philosophical leanings as a salient predictor of student control ideology, the study endeavors to enrich the existing discourse by elucidating the foundational philosophical dimensions that underpin contemporary classroom management practices.

2. Literature Review

Educational Philosophy Orientations

Educational philosophy constitutes a foundational meta-theoretical framework through which educators interpret the teleological aims, curricular content, and pedagogical processes of schooling (Apps, 1973). As a branch of applied philosophy, it interrogates the multifaceted assumptions underlying educational praxis, including ontological and epistemological inquiries regarding the nature of knowledge, the mechanisms of learning, and the socio-ethical dimensions of authority within instructional settings (Ertürk, 2016; Kilpatrick, 1951; Ülken, 2013). Philosophical inquiry serves to delineate the latent premises that shape educational theories, facilitating a critical evaluation of these assumptions in relation to broader socio-political and epistemological paradigms.

In the academic discourse, several overarching philosophical orientations are recognized for their influence in modulating educational practices (Apps, 1973). The most prominent among these—perennialism, essentialism, progressivism, and reconstructionism—postulate distinct assumptions regarding the nature of objective knowledge, the structure of the curriculum, and the hierarchical roles of teachers and students (Gutek, 2006). These orientations are broadly categorized into teacher-centered (traditional) and learner-centered (contemporary) traditions. Teacher-centered philosophies, such as perennialism and essentialism, prioritize the transmission of canonical knowledge and the preservation of magisterial authority, whereas learner-centered philosophies, including progressivism and existentialism, advocate for experiential learning, idiosyncratic development, and learner autonomy.

Traditional philosophical orientations typically operate on the premise that knowledge comprises enduring, universal truths that must be disseminated via structured and disciplined curricula (Ertürk, 2016). For instance, perennialism underscores the significance of timeless ideas, positioning the educator as an intellectual vanguard responsible for directing students toward rational enlightenment. Similarly, essentialism emphasizes the mastery of core competencies and fundamental knowledge essential for societal integration. In stark contrast, modern paradigms such as progressivism accentuate the importance of heuristic problem-solving and experiential inquiry, encouraging students to actively construct meaning through sustained interaction with their environment.

These divergent philosophical leanings have profound implications for the micro-politics of classroom practice, fundamentally dictating teachers' instructional trajectories, curricular priorities, and their conceptualization of the learning process (Demirel, 2024). Contemporary research suggests that educators seldom adhere to a monolithic philosophical tradition; instead, they often manifest a synthetic or eclectic profile of orientations, reflecting the inherent complexity of pedagogical practice (Altinkurt et al., 2012; Akyürek, 2021; Ekiz, 2007; Karadağ et al., 2009). Consequently, analyzing these philosophical underpinnings is vital for elucidating the variances observed in instructional strategies, classroom authority structures, and overarching pedagogical frameworks.

Pupil Control Ideology and Classroom Authority

A pivotal construct reflecting teachers' orientation toward classroom authority is pupil control ideology, which encapsulates educators' internalized assumptions regarding the regulation of student behavior and the exercise of authority (Aytaç, 2021; Lunenburg & Mankowsky, 2000; Samfira & Sava, 2021). Originally pioneered by Willower, Eidell, and Hoy (1967), this concept is conceptualized along a psychometric continuum ranging from custodial to humanistic orientations. While a custodial ideology is rooted in a bureaucratic model—viewing students as individuals requiring rigid discipline and hierarchical supervision to preserve organizational order—the humanistic orientation aligns with a professional-democratic model that prioritizes student autonomy, self-regulation, and mutual trust (Yılmaz, 2007). These divergent paradigms do not merely exist as abstract beliefs; they fundamentally modulate teachers' observable disciplinary interventions and interpersonal interactions (Hoy & Woolfolk, 1990). Consequently, student control ideology remains an indispensable analytical framework for elucidating the nexus between a teacher's philosophical cognitive structure and their practical pedagogical conduct.

Teacher Beliefs, Epistemology, and Classroom Management

Recent educational research increasingly underscores the role of teacher beliefs and epistemological assumptions in orchestrating instructional environments (Akyürek, 2021; Aytaç, 2021; Mardiha & Alibakhshi, 2020). These beliefs function as internal interpretive lenses through which educators navigate classroom complexities and professional dilemmas. From an epistemological standpoint, the perceived nature of knowledge fundamentally dictates the conceptualization of authority: teachers viewing knowledge as a fixed, transmissible entity typically gravitate toward structured, teacher-centered methodologies and authoritative control strategies.

Conversely, those who perceive knowledge as an evolving construct, developed through experiential inquiry, are more predisposed to adopting participatory and student-centered management frameworks.

In this context, educational philosophy orientations serve as a vital component of a teacher's broader cognitive system, directly shaping their approach to student behavior regulation (Samfira & Sava 2021). Despite the burgeoning interest in teacher cognition, empirical studies directly synthesizing educational philosophy orientations with student control ideology remain sparse, as most existing research treats these constructs in isolation (e.g., Altinkurt et al., 2012; Baş & Beyhan, 2013; Oğuz & Kalkan, 2011). By investigating the predictive nexus between these variables, this study seeks to provide a more comprehensive understanding of the normative and epistemological foundations that underpin classroom authority and pedagogical management. Consequently, the present research aims to elucidate the predictive role of teachers' educational philosophy orientations on their tendencies to regulate student behavior, thereby bridging the gap between philosophical abstraction and classroom praxis.

Research Purpose and Research Questions

Comprehensive insight into the regulation of student behavior necessitates an examination of both observable management strategies and the latent belief systems that govern professional practice (Pajares, 1992; Witter & Hattie, 2026). Educational philosophy orientations constitute a core dimension of these cognitive structures, reflecting teachers' fundamental assumptions regarding epistemology, authority, and the pedagogical agency of students (Guttek, 2006, p. 10). These foundational premises directly influence the conceptualization of classroom authority and the subsequent enactment of behavioral control.

While extant literature has independently explored teacher beliefs, classroom management, and pupil control ideology, empirical investigations specifically targeting the predictive nexus between philosophical orientations and student control tendencies remain sparse. Elucidating this relationship is essential for uncovering the normative and epistemological underpinnings that inform classroom governance. Consequently, the primary objective of this study is to examine the predictive role of teachers' educational philosophy orientations on their ideologies of student behavior control. To fulfill this objective, the research addresses the following questions:

- a) What are the predominant levels of educational philosophy orientations among the participating teachers?
- b) What are the prevailing levels of teachers' student behavior control tendencies?
- c) Are there statistically significant relationships between teachers' educational philosophy orientations and their student behavior control ideologies?
- d) To what extent do teachers' educational philosophy orientations significantly predict their tendencies toward student behavior control?

3. Method

Research Design

This study employed a quantitative research approach, specifically utilizing the relational survey model to investigate the interplay between teachers' educational philosophy orientations and their student behavior control tendencies. Relational survey models are instrumental in identifying the existence, direction, and magnitude of associations between two or more variables (Karasar, 2006). This approach is particularly effective when the researcher aims to uncover the predictive power of independent variables over a dependent construct without manipulation of the environment (Creswell, 2014).

In the structural framework of this research, teachers' educational philosophy orientations-comprising perennialism, essentialism, progressivism, existentialism, and reconstructionism-were designated as the independent variables. Conversely, student control ideology was treated as the dependent variable. The primary focus of the design was to ascertain whether these foundational philosophical leanings serve as significant predictors of teachers' behavioral control tendencies, thereby offering a robust empirical assessment of the theoretical assumptions linking pedagogy and authority.

Participants

The study sample comprised 660 teachers currently employed in public high schools. These data were derived from a larger, comprehensive research dataset that included school administrators (principals and vice-principals) and teachers; however, for the scope of the present study, only the data garnered from teaching staff were utilized for analysis. The demographic profile of the participants reflected a diverse professional background, ensuring a broad representation of the teaching population.

In terms of gender, 66% (n = 436) of the participants were female and 34% (n = 224) were male. The age distribution revealed that 29% (n = 194) of the teachers were 40 years old or younger, 52% (n = 341) were between 41 and 50 years old, and 19% (n = 125) were 51 years or older. Regarding professional seniority, 14% (n = 91) had 10 years or less experience, 32% (n = 211) had between 11 and 20 years, and a majority of 54% (n = 358) had 21 years or more of service. Furthermore, tenure at their current school indicated that 51% (n = 333) had been in their current position for five years or less, 28% (n = 188) for six to ten years, and 21% (n = 139) for over eleven years.

The participants were also categorized by subject area, with 35% (n = 230) specializing in science-related fields, 53% (n = 354) in social sciences, and 12% (n = 76) in skill-based subjects (e.g., physical education, arts, or general ability). Participation in the study was entirely voluntary, with all teachers receiving prior briefing on the research objectives and ethical assurances regarding data confidentiality. Detailed demographic characteristics are summarized in Table 1.

Table 1. Demographic Characteristics of Teachers

Variable	Category	n	%
Gender	Female	436	66
	Male	224	34
Age	≤ 40	194	29
	41–50	341	52
	≥ 51	125	19
Teaching Experience	≤ 10 years	91	14
	11–20 years	211	32
	≥ 21 years	358	54
Length of Service at Current School	≤ 5 years	333	51
	6–10 years	188	28
	≥ 11 years	139	21
Subject Area	Science	230	35
	Social Sciences	354	53
	General Ability	76	12

Data Collection Instruments

Data for the study were gathered using two primary measurement instruments.

Educational Philosophy Orientations Scale: Teachers’ philosophical orientations were assessed using the Educational Beliefs Scale, originally developed by Yılmaz et al. (2011). The initial instrument comprised 40 items categorized into five sub-dimensions representing distinct educational philosophies: progressivism (13 items), existentialism (7 items), reconstructionism (7 items), perennialism (8 items), and essentialism (5 items).

To ensure the construct validity of the scale for the current sample, exploratory factor analysis (EFA) was performed. Preliminary diagnostics confirmed the data’s suitability for factor analysis (KMO = .88; Bartlett’s Test of Sphericity $\chi^2 = 3533.22$, $p < .001$). During the initial extraction, eight items (3, 12, 13, 26, 27, 29, 34, and 35) were identified as problematic due to cross-loadings or inadequate factor loadings and were subsequently removed. A follow-up EFA on the remaining 32 items confirmed a stable five-factor structure. The factor loadings for these items ranged from .47 to .82, with the total variance explained by the five factors reaching 62.84%.

In order to examine the construct validity of the scale within the scope of the present study, exploratory factor analysis (EFA) was conducted. The results indicated that the data were suitable for factor analysis (KMO = .88; Bartlett’s Test $\chi^2 = 3533.22$, $p < .001$). The initial analysis suggested that several items did not load appropriately on their intended factors. Therefore, eight items (3, 12, 13, 26, 27, 29, 34, and 35) were removed from the scale. Following the removal of these items, the remaining 32 items were subjected to a second exploratory factor analysis. The results supported a five-factor structure corresponding to progressivism, existentialism, reconstructionism, perennialism, and essentialism. Factor loadings ranged between .47 and .82.

The internal consistency of the scale was evaluated using Cronbach’s alpha coefficients. The analysis yielded high reliability indices for the sub-dimensions: .88 for progressivism, .93 for existentialism, .81 for reconstructionism, .78 for perennialism, and .84 for essentialism. The overall reliability coefficient for the entire scale was found to be .90.

To further validate the factorial structure, a confirmatory factor analysis (CFA) was conducted. The results

indicated an acceptable model fit ($\chi^2= 1654.54$, $df = 454$, $\chi^2/df = 3.55$). Standardized factor loadings ranged from .38 to .88. Complementary fit indices, including RMSEA= .06, CFI= .90, GFI= .86, RMR= .05, NFI= .87, and AGFI= .84, collectively demonstrated that the five-factor model attained a satisfactory level of fit. These psychometric properties confirm that the scale is a valid and reliable instrument for measuring educational philosophical orientations within this research context.

Pupil Control Ideology Scale: Teachers' tendencies regarding student behavior management were assessed using the Pupil Control Ideology Scale, originally developed by Willower, Eidell, and Hoy (1967). The instrument employs a five-point Likert-type scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). Higher aggregate scores reflect a predominant custodial control ideology, whereas lower scores signify a more humanistic orientation.

The scale was adapted into Turkish by Yılmaz (2002). In accordance with the Turkish adaptation, this study utilized the 10-item refined version, which was reported to have a single-factor structure explaining 31% of the total variance with a Cronbach's alpha of .73 in the original adaptation study. Reverse-scored items (e.g., "Students should be allowed to help in making the rules that govern their school life") were recoded prior to analysis to ensure that higher scores consistently indicated a custodial orientation.

To evaluate the instrument's performance within the present study's context, a pilot study was conducted with 370 participants. Exploratory Factor Analysis (EFA) corroborated the single-factor structure (KMO = .84; Bartlett's Test of Sphericity $\chi^2= 462.95$, $p < .01$), with the explained variance reaching 41.09% and factor loadings ranging from .55 to .70. The internal consistency coefficient for the current sample was robust at $\alpha = .81$. Furthermore, Confirmatory Factor Analysis (CFA) substantiated the model fit ($\chi^2= 172.93$, $df = 35$, $\chi^2/df = 4.94$), with standardized factor loadings between .45 and .67. Complementary fit indices, including RMSEA= .075, CFI= .90, GFI= .95, RMR= .05, NFI= .88, and AGFI= .92. These values indicate that the 10-item instrument demonstrates an adequate level of construct validity for the current teacher sample.

Data Analysis

The research data were analyzed using IBM SPSS Statistics 22.0 for descriptive and inferential statistics, and Amos 18.0 for Confirmatory Factor Analysis (CFA). Prior to the primary analyses, the dataset underwent a rigorous screening process. Erroneous entries were corrected in alignment with original participant responses, and missing values-identified as missing completely at random (MCAR)-were handled via the Expectation-Maximization (EM) algorithm.

The analytical procedure was executed in four strategic stages:

- a) Construct Validity and Reliability: The factorial structures of the scales were evaluated through Exploratory Factor Analysis (EFA) in SPSS and validated via CFA in Amos.
- b) Descriptive Statistics: Measures of central tendency (means) and dispersion (standard deviations) were utilized to determine the prevailing levels of teachers' educational philosophy orientations and their pupil control ideologies.
- c) Comparative Analysis: To examine whether philosophical orientations and control tendencies varied significantly across demographic variables (gender, age, seniority, and subject area), Independent Samples t-tests and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) were employed. The selection of parametric tests was justified by the large sample size ($N = 660$) and the fulfillment of normality assumptions within subgroups. In cases where ANOVA yielded statistically significant results, Tukey-HSD post-hoc tests were performed to identify the specific groups between which the differences originated.
- d) Predictive Analysis: Finally, Pearson correlation and multiple linear regression analyses were conducted to investigate the bidirectional relationships and the predictive power of teachers' philosophical orientations on their student behavior control ideologies. The statistical significance level for all procedures was set at $p < .05$.

Ethical Considerations

The research was conducted in strict adherence to the ethical principles governing human subject research. Prior to the commencement of data collection, formal ethical approval was obtained from the relevant institutional ethics committee. To ensure the integrity of the process, all participants were provided with informed consent, briefing them on the study's objectives and the voluntary nature of their involvement.

Strict measures were implemented to guarantee the anonymity and confidentiality of the participants; no personally identifiable information was solicited, and the data were used exclusively for scholarly purposes. Participants were explicitly informed of their right to withdraw from the study at any stage without penalty. These

procedural safeguards were established to uphold the highest standards of research ethics and to protect the rights of the participating educators.

4. Findings

Descriptive statistics, including arithmetic means (M) and standard deviations (SD), were calculated to establish the baseline levels of teachers' educational philosophy orientations and their pupil control ideologies. The resulting data are summarized in Table 2.

Table 2. Descriptive Statistics for Educational Philosophies and Pupil Control Ideology

Variable	Mean	SD
Existentialism	4.53	.58
Progressivism	4.38	.63
Perennialism	3.99	.71
Reconstructionism	3.99	.71
Essentialism	2.76	.87
Pupil Control Ideology	2.89	.64

As illustrated in Table 2, the participating teachers manifested notably high levels of adherence to Existentialism (M = 4.53, SD = .58) and Progressivism (M = 4.38, SD = .63). These scores indicate a robust endorsement of learner-centered pedagogical frameworks that prioritize individual autonomy and experiential learning. The mean scores for Perennialism (M = 3.99, SD = .71) and Reconstructionism (M = 3.99, SD = .71) reflected a moderate-to-high level of agreement, albeit lower than the contemporary orientations. Conversely, Essentialism received the lowest level of endorsement (M = 2.76, SD = .87), suggesting a relative distancing from traditional, teacher-centered curricular rigidity.

Regarding the dependent variable, the mean score for Pupil Control Ideology was found to be M = 2.89 (SD = .64). Given that the scale operates on a 1-5 continuum, this value indicates a moderate-to-low tendency toward custodial control, aligning more closely with a humanistic orientation. Overall, the descriptive findings suggest that the teachers in this sample predominantly favor contemporary, student-centered philosophies over traditionalist educational paradigms.

Correlation Analysis

Pearson product-moment correlation analysis was performed to examine the bidirectional relationships between teachers' educational philosophy orientations and their pupil control ideologies. The inter-correlation matrix for all study variables is presented in Table 3.

Table 3. Correlation Matrix for Educational Philosophy Orientations and Pupil Control Ideology

Variables	1	2	3	4	5	6
1. Perennialism	1.00					
2. Essentialism	.23**	1.00				
3. Progressivism	.46**	-.16**	1.00			
4. Existentialism	.47**	-.16**	.72**	1.00		
5. Reconstructionism	.54**	.12**	.51**	.51**	1.00	
6. Pupil Control Ideology	.10**	.47**	-.09**	-.14**	.05	1.00

Note. ** $p < .01$, * $p < .05$

As delineated in Table 3, Essentialism demonstrated a moderate and statistically significant positive correlation with Pupil Control Ideology ($r = .47, p < .01$). A weak but significant positive correlation was also observed between Perennialism and control ideology ($r = .10, p < .01$). These results suggest that teachers who adhere to traditional, teacher-centered educational philosophies tend to manifest higher levels of custodial control tendencies.

Conversely, the student-centered orientations of Existentialism ($r = -.14, p < .01$) and Progressivism ($r = -.09, p < .01$) were negatively and significantly correlated with pupil control ideology. These negative associations indicate that a shift toward contemporary pedagogical frameworks is linked with a decrease in custodial control and an increase in humanistic classroom orientations. Notably, no statistically significant relationship was found

between Reconstructionism and pupil control ideology ($r = .05, p > .05$). Collectively, these correlation findings provide robust preliminary evidence that teachers' philosophical belief systems are intrinsically linked to their conceptualizations of classroom authority.

Regression Analysis

Multiple linear regression analysis was performed to ascertain the extent to which teachers' educational philosophy orientations predict their pupil control ideologies. The results of the regression model, including standardized and unstandardized coefficients, are summarized in Table 4.

Table 4. Multiple Linear Regression Results for Predicting Pupil Control Ideology

Predictor	<i>B</i>	<i>SE B</i>	β	<i>t</i>	<i>P</i>
Constant	2.21	.18	—	11.94	.000
Perennialism	.02	.03	.03	.76	.44
Essentialism	.33	.02	.45	12.87	.000
Progressivism	.07	.05	.07	1.43	.15
Existentialism	-.16	.05	-.15	-2.88	.004
Reconstructionism	.01	.03	.02	.48	.62

Model Statistics: R = .48, R² = .23 F = 46.60, p < .001

The regression model was found to be statistically significant ($F = 46.60, p < .001$), indicating that the combination of educational philosophies collectively explains 23% of the total variance in pupil control ideology ($R^2 = .23$).

Among the philosophical predictors, Essentialism emerged as the most potent positive predictor of student control ideology ($\beta = .45, p < .001$). This finding suggests that an increase in essentialist beliefs is significantly associated with a stronger inclination toward custodial control. Conversely, Existentialism was a significant negative predictor ($\beta = -.15, p < .01$), implying that teachers with higher existentialist orientations are significantly more likely to adopt humanistic behavioral management approaches.

Interestingly, while perennialism, progressivism, and reconstructionism showed some correlations in previous analyses, they did not reach statistical significance within the regression model ($p > .05$). This indicates that when all philosophies are evaluated simultaneously, essentialism and existentialism are the primary drivers in shaping teachers' tendencies toward classroom authority.

5. Discussion

The present study investigated the predictive power of teachers' educational philosophy orientations on their pupil control ideologies. The findings revealed that essentialism was the most potent positive predictor of custodial control, whereas existentialism served as a significant negative predictor. These results underscore the pivotal role of philosophical belief systems in orchestrating classroom authority and student autonomy.

The robust positive relationship between essentialism and student control ideology aligns with the core tenets of essentialist philosophy. As noted by Gutek (2006), essentialism prioritizes the transmission of a standardized body of knowledge through disciplined, teacher-led instruction. In this paradigm, the educator is the sovereign authority responsible for maintaining organizational order. Consequently, teachers endorsing essentialist views perceive hierarchical discipline as a prerequisite for academic mastery. This finding corroborates the arguments of Rideout and Morton (2010), suggesting that teacher-centered philosophies naturally gravitate toward custodial management models where student compliance is prioritized over self-regulation.

In contrast, existentialism's negative predictive role highlights a shift toward humanistic control. Given that existentialism emphasizes idiosyncratic meaning-making and radical freedom (Gutek, 2006), teachers with this orientation likely view classroom management as a collaborative process rather than a top-down imposition. Interestingly, descriptive results showed that teachers in this sample reported the highest mean scores for existentialism ($M = 4.53$). This suggests a contemporary trend among high school teachers who, despite working in structured public school systems, intellectually favor students' personal development and participatory discipline (Hoy, 2001).

A compelling finding of this study is that progressivism, perennialism, and reconstructionism failed to

significantly predict control ideology in the regression model, despite showing initial correlations. This statistical silence suggests that when essentialist and existentialist beliefs are present, they dominate the formation of authority concepts. Furthermore, as Pajares (1992) posits, the lack of direct translation from philosophical beliefs to behavior may stem from the messiness of teacher cognition. In the Turkish context, centralized curricula and institutional pressures (Hargreaves, 1998) may compel teachers to adopt similar control practices regardless of their progressive or reconstructionist ideals, creating a discrepancy between philosophical aspirations and pragmatic classroom requirements.

This study also enriches the broader literature on teacher cognition. For instance, the results align with Mardiha and Alibakhshi (2020), who linked epistemological beliefs to pedagogical conceptions, and Samfira and Sava (2021), who emphasized that pupil control is rooted in deep-seated cognitive structures. While previous Turkish studies (Altinkurt et al., 2012; Yılmaz, 2007) examined these constructs in isolation, this research provides the first empirical predictive nexus between them in the Turkish high school context.

In conclusion, pupil control ideology should not be reduced to a mere technical preference for classroom order. It is an epistemological byproduct of a teacher's worldview. The findings suggest that educational policies and teacher training programs should move beyond teaching management techniques and instead encourage educators to critically reflect on their philosophical foundations. Understanding that a teacher's stance on authority is a reflection of their belief in the nature of knowledge and human freedom is essential for fostering more democratic and effective learning environments.

6. Conclusion

This study provides empirical evidence that teachers' educational philosophy orientations are fundamentally intertwined with their pupil control ideologies. The findings demonstrate a clear philosophical divide: while essentialist orientations reinforce custodial, teacher-centered control mechanisms, existentialist orientations promote more humanistic, autonomy-supportive classroom environments. This divergence indicates that a teacher's approach to classroom authority is not merely a repertoire of technical management skills but a direct manifestation of their deeper epistemological and axiological beliefs.

By illuminating the philosophical underpinnings of classroom discipline, this research contributes to a more holistic understanding of the belief systems that govern pedagogical authority. It suggests that any attempt to transform classroom management practices must first address the underlying philosophical frameworks that educators hold. Ultimately, this study opens new pathways for exploring the philosophy-practice nexus, encouraging researchers and practitioners alike to reconsider the role of ideological foundations in shaping the everyday dynamics of teaching and learning.

Implications for Practice and Policy

The empirical evidence provided by this study yields several critical implications for teacher education, professional development, and educational leadership.

- a) **Reflective Teacher Education:** The results demonstrate that classroom authority is an extension of a teacher's philosophical identity. Therefore, pre-service teacher education programs should move beyond the transmission of pedagogical techniques and incorporate structured opportunities for philosophical reflection. Prospective teachers should be encouraged to critically examine their assumptions regarding authority, discipline, and student autonomy. By fostering this self-awareness, programs can help future educators understand the "why" behind their "how," leading to more intentional and coherent classroom practices.
- b) **Holistic Professional Development:** Current professional development initiatives often prioritize technical toolkits for classroom management. However, this study suggests that such strategies may remain superficial if they conflict with a teacher's internal belief system. Professional development should integrate philosophical discourse with practical interventions. Training that addresses the cognitive foundations of discipline—specifically the tension between essentialist (custodial) and existentialist (humanistic) approaches—can empower teachers to develop more reflective and balanced behavioral regulation strategies.
- c) **Strategic Leadership and Policy:** For educational policymakers and school administrators, these findings highlight the necessity of recognizing philosophical diversity within the teaching staff. Understanding that a teacher's disciplinary approach is rooted in deep-seated beliefs can assist leaders in cultivating school climates that are not only orderly but also philosophically coherent. Policies aimed at fostering

constructive teacher-student relationships should acknowledge that classroom order is not a one-size-fits-all technical standard but a value-laden pedagogical choice.

Limitations and Directions for Future Research

Despite the significance of its findings, the present study is subject to several limitations that should be acknowledged.

- a) **Self-Report Bias:** First, the data were collected through self-report scales, which primarily capture teachers' perceived beliefs rather than their observable behaviors. As pedagogical beliefs and actual classroom practices are not always isomorphic, future research could employ triangulation-complementing survey data with qualitative methodologies such as classroom observations or semi-structured interviews-to gain a more nuanced understanding of how philosophical orientations manifest in day-to-day instruction.
- b) **Contextual Generalizability:** Second, the scope of this research was limited to teachers in public high schools within a specific regional context. Consequently, the generalizability of the findings to different educational levels (e.g., primary or higher education) or private institutional settings remains to be established. Future comparative studies across diverse school types and educational systems are recommended to verify the cross-contextual stability of these relationships.
- c) **Multilevel Interactions:** Finally, while the present study focused exclusively on individual-level philosophical orientations, the broader doctoral research from which these data were drawn suggests that school-level variables-such as leadership styles and school climate-also play a critical role. Future investigations should consider multilevel modeling (MLM) to explore the complex interactions between a teacher's personal philosophy and organizational factors in shaping pupil control ideology.

Author's Note

This article is derived from the author's doctoral dissertation. No part of this study has been previously published or presented in another publication in its current form.

CRedit authorship contribution statement

The author was solely responsible for the conception and design of the study, data collection, data analysis, interpretation of findings, and writing of the manuscript.

Declaration of Conflicting Interests

The author declares that there is no conflict of interest regarding the publication of this article.

Acknowledgments

The author would like to thank all participating teachers for their voluntary contribution to this study. The author also expresses sincere gratitude to the doctoral advisor and the members of the dissertation committee for their valuable guidance and support throughout the research process.

Funding

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Ethics Approval and Consent to Participate

Ethical approval for this study was obtained from the relevant institutional ethics committee prior to data collection. Participation in the study was voluntary, and informed consent was obtained from all participants. The confidentiality and anonymity of the participants were strictly maintained throughout the research process.

Declaration of AI Usage Statement

No artificial intelligence tools were used in the generation of the research data, analysis, or interpretation. AI-assisted tools were used solely for language editing and proofreading purposes.

References

- Altinkurt, Y. Yılmaz, K. & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları. [Educational beliefs of primary and secondary school teachers]. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31(2), 1-19. <https://doi.org/10.7822/egt174>.
- Akyürek, E. (2021). An investigation into the relationship between pedagogic inference quality and epistemic cognition of pre-school teachers. *Eurasian Journal of Educational Research*, 92, 167-184. <https://doi.org/10.14689/ejer.2021.92.9>

- Apps, J.W. (1973). *Toward A Working Philosophy of Adult Education*. Syracuse University
- Aytaç, A. (2021). The relationship between teachers' epistemological beliefs and pupil control ideology. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(79), 1205-1217. <https://doi.org/10.17755/esosder.853560>
- Baş, G. (2013). An analysis of pupil control ideology of primary teachers from different variables. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 1(1), 97-109. <https://izlik.org/JA39CE98DT>
- Baş, G. & Beyhan, Ö. (2013). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki. [The relationship between preservice teachers' teaching-learning conceptions and pupil control ideologies]. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Special Issue)* (1), 14-26.
- Brauner, C. J. & Burns, H. W. (1982). Eğitim felsefesi [Philosophy of education] (S. Büyükdüvenci, Trans.) *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 15 (2), 291-298.
- Büyükdüvenci, S. (1987). *Eğitim Felsefesi Üzerine Yazılar*. [Essays on philosophy of education]. Yargıçoğlu.
- Cadavid, V. & Lunenburg, F. C. (1991, April). *Locus of control, pupil control ideology, and dimensions of teacherburnout*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago.
- Celep, C. (1997). Öğretmen adaylarının öğrenci kontrol yönelimleri [Preservice teachers' pupil control orientations]. *Eğitim ve Bilim*, 21(106), 12-22. <https://educationandscience.ted.org.tr/article/view/330>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Çetin, A., Ünsal, S., & Hekimoğlu, E. (2021). 2018-2019 Öğretim yılında güncellenen öğretmen yetiştirme lisans programının incelenmesi. [An examination of the updated teacher education undergraduate program in the 2018-2019 academic year]. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 52, 337-358. <https://doi.org/10.53444/deubefd.904931>
- Demirel, Ö. (2024). *Eğitimde Program Geliştirme-Kuramdan Uygulamaya*. [Curriculum development in education: From theory to practice]. Pegem Akademi
- Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açlarına etkisi [The effect of preservice teacher education on teacher candidates' philosophical perspectives]. *Eğitim ve Bilim*, 36(161), 332-348.
- Doğanay, A. & Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algıların değerlendirilmesi-öğretmenlerin eğitim felsefeleri [An evaluation of primary school teachers' perceptions of their educational philosophies]. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1 (3), 321-337. <https://izlik.org/JA38FR58KL>
- Duman, B. & Ulubey, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğretim teknolojilerini ve interneti kullanma düzeylerine etkisi ile ilgili görüşleri. [Preservice teachers' views on the effects of their adopted educational philosophies on their use of instructional technologies and the Internet]. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20, 95-114.
- Ekiz, D. (2007). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi akımları hakkında görüşlerinin farklı programlar açısından incelenmesi [An examination of preservice teachers' views on educational philosophy movements across different programs]. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24, 1-12.
- Ertürk, S. (2016). *Eğitimde Program Geliştirme* [Curriculum development in education]. Edge Akademi.
- Gutok, G. L. (2006). *Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar* [Philosophical and ideological perspectives on education] (N. Kale, Trans.). Ütopya.
- Hargreaves, A. (1998). *Changing Teachers, Changing Times- Teachers Work and Culture in The Postmodernage*. Redwood Books.
- Hoy, W. K. (2001). The pupil control studies: A historical, theoretical and empirical analysis. *Journal of Educational Administration*, 39(5), 424-441. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005812>

- Hoy, W. K. & Forsyth, P. B. (1986). *Effective Supervision, Theory into Practice*. McGraw Hill.
- Hoy, W. K., & Woolfolk, A. E. (1990). Socialization of student teachers. *American Educational Research Journal*, 27, 279-300. <https://doi.org/10.2307/1163010>
- Karadağ, E., Baloğlu, N. & Kaya, S. (2009). Okul yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarını benimseme düzeylerine ilişkin ampirik bir çalışma. [An empirical study on school administrators' adoption levels of educational philosophy movements]. *Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi*, 12, 181-200.
- Karasar, N. (2006). *Bilimsel Araştırma Yöntemi* [Scientific research method]. Nobel.
- Kilpatrick, W. H. (1951). *Philosophy of Education*. The Macmillan Company.
- Kottkamp, R. B. & Mulhern, J. A. (1987). Teacher expectancy motivation, open and closed climate and pupil control ideology in high school. *Journal of Research and Development in Education*, 20, 9-18.
- Kozikoğlu, İ., & Uygun, N. (2018). Investigation of the relationship between teachers' philosophies of education beliefs and curriculum design approaches. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 47(2), 411-438. <https://izlik.org/JA46MP29KW>
- Livingston, M. J., McClain, B. R., & DeSpain, B. C. (1995). Assessing the consistency between teachers' philosophies and educational goals. *Education*, 116(1), 124-129.
- Lunenburg, F.C. & Mankowsky, S. A. (2000, April). *Bureaucracy and pupil control orientation and behavior in urban secondary schools*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.
- Lunenburg, F. C., Sartori, M. A., & Bauske, T. (1999, August). *Classroom climate, teacher control behavior, and student self-control: Urban public and military high schools compared*. Paper presented at the Annual Meeting of the National Council of Professors of Educational Administration, Jackson Hole.
- Mardiha, S. M., & Alibakhshi, G. (2020). Teachers' personal epistemological beliefs and their conceptions of teaching and learning: A correlational study. *Cogent Education*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1763230>.
- Millî Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education]. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Ortak metin* [Century of Türkiye education model: Common framework]. <https://tymm.meb.gov.tr/ortak-metin>
- Oğuz, E., & Kalkan, M. (2011). Examining teacher candidates' attitudes towards teaching profession and pupil control ideology. *International Online Journal of Educational Sciences*, 3(3), 903-917.
- Öztürk, H. (1992). *Eğitim Felsefesi* [Philosophy of education]. Arı Ofset.
- Pajares, F. M. (1992). Teachers' beliefs and educational research: cleaning up a messy construct. *Review of Educational Research*, 62, 307-332. <https://doi.org/10.3102/00346543062003307>
- Rideout, G. W. (2006). Educational beliefs and the learning environment. *Academic Exchange Quarterly*, 10 (2), 67-71.
- Rideout, G. W. & Morton, L. (2010). Pre-service teachers' beliefs and pupil control ideology: The custodializing practicum. *Journal of Educational Administration*, 48(1), 64-88. <https://doi.org/10.1108/09578231011015421>
- Sabarwal, S., Abu-Jawdeh, M., & Kapoor, R. (2022). Teacher beliefs: Why they matter and what they are. *The World Bank Research Observer*, 37(1), 73-106. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkab008>
- Samfira E.M. & Sava F.A. (2021) Cognitive-behavioral correlates of pupil control ideology. *PLoS ONE* 16(2): e0246787. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246787>.
- Ülken, H. Z. (2013) *Eğitim Felsefesi* [Philosophy of education]. Doğu- Batı.
- Willower, D. J., Eidell, T. L., & Hoy, W. K. (1967). *The School and Pupil Control Ideology*. University Park: Pennsylvania State University Press.

- Witter, M., & Hattie, J. (2026). Teacher belief systems: the complex and novel interactions between teachers' pedagogical and motivational beliefs. *Educational Research and Evaluation*, 1-29. <https://doi.org/10.1080/13803611.2026.2627549>
- Yılmaz, K. (2002). *İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışlarıyla öğretmenlerin öğrenci kontrol yaklaşımları ve öğrencilerin okul yaşamının niteliğine ilişkin alguları arasındaki ilişkiler* [Relationships among primary school principals' leadership behaviors, teachers' pupil control orientations, and students' perceptions of school life quality] (*Unpublished master's thesis*). Osmangazi University.
- Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul yöneticilerinin liderlik davranışları ve öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşleri [Primary school teachers' views on school administrators' leadership behaviors and pupil control ideology]. *TED Eğitim ve Bilim Dergisi*, 32 (146), 12-23.
- Yılmaz, K., Altinkurt, Y. & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması [Development of the educational beliefs scale: A study of validity and reliability]. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 11 (1), 335-350.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Giriş

Sınıf yönetimi çoğu zaman öğretmenin mesleki becerileri, deneyimi ve kullandığı stratejilerle açıklanmaktadır. Ancak öğretmenin sınıfta otoriteyi nasıl kurduğu, öğrenciyi hangi konuma yerleştirdiği ve disiplin süreçlerini nasıl anlamlandırdığı, daha derin eğitimsel inançlarla da ilişkilidir. Eğitim felsefesi yönelimleri, öğretmenlerin bilgiye, öğrenmeye, öğretmenin rolüne ve öğrencinin konumuna ilişkin temel kabullerini şekillendirmekte; bu kabuller sınıf içi otorite ve öğrenci davranışlarını yönetme biçimlerine yansımaktadır. Bu bağlamda öğrenci kontrol ideolojisi, öğretmenlerin öğrencileri dışsal denetime ihtiyaç duyan bireyler olarak mı, yoksa özerklik ve öz düzenleme geliştirme potansiyeline sahip özneler olarak mı gördüklerini anlamaya imkân vermektedir. Alan yazında öğretmen inançları, eğitim felsefeleri ve sınıf yönetimi üzerine çeşitli çalışmalar bulunmasına karşın, eğitim felsefesi yönelimlerinin öğrenci kontrol ideolojisini doğrudan yordayıcı bir yapı olarak ele alındığı araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışmada öğretmenlerin eğitim felsefesi yönelimlerinin öğrenci kontrol ideolojisini ne ölçüde yordadığı incelenmiştir.

Yöntem

Araştırma, nicel araştırma yaklaşımı çerçevesinde ilişkisel tarama modeliyle yürütülmüştür. Çalışma grubunu Türkiye'de resmî liselerde görev yapan 660 öğretmen oluşturmuştur. Katılımcılar cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, okulda çalışma süresi ve branş bakımından farklı özelliklere sahiptir. Veriler, Eğitim İnançları Ölçeği ve Öğrenci Kontrol İdeolojisi Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Eğitim İnançları Ölçeği; ilerlemecilik, varoluşçuluk, yeniden kurmacılık, daimicilik ve esasicilik alt boyutlarından oluşmaktadır. Öğrenci Kontrol İdeolojisi Ölçeği ise öğretmenlerin öğrenci davranışlarını yönetmede gözetimci ya da insancıl kontrol anlayışına ne ölçüde yaklaştıklarını belirlemektedir. Ölçeklerin yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle incelenmiş, güvenilirlikleri Cronbach alfa katsayılarıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular

Betimsel bulgular, öğretmenlerin en yüksek ortalama puanlarının varoluşçuluk ve ilerlemecilik alt boyutlarında toplandığını göstermiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin genel olarak öğrenci merkezli ve bireysel gelişimi önceleyen eğitim felsefelerine daha yakın olduklarına işaret etmektedir. Buna karşılık esasicilik, en düşük ortalamaya sahip felsefi yönelim olarak belirlenmiştir. Öğrenci kontrol ideolojisi puanları ise öğretmenlerin gözetimci kontrol anlayışından çok insancıl kontrol anlayışına daha yakın bir eğilim sergilediklerini göstermiştir.

Korelasyon analizi sonuçlarına göre esasicilik ile öğrenci kontrol ideolojisi arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu, esasicilik yönelimi arttıkça öğretmenlerin daha gözetimci ve otorite merkezli kontrol anlayışına yaklaşma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Buna karşılık ilerlemecilik ve varoluşçuluk ile öğrenci kontrol ideolojisi arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Yeniden

kurmacılık ile öğrenci kontrol ideolojisi arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları, eğitim felsefesi yönelimlerinin birlikte öğrenci kontrol ideolojisindeki toplam varyansın %23'ünü açıkladığını göstermiştir. Regresyon modelinde esasicilik, öğrenci kontrol ideolojisinin en güçlü pozitif yordayıcısı olarak belirlenmiştir. Varoluşçuluk ise öğrenci kontrol ideolojisini anlamlı biçimde negatif yönde yordamıştır. Daimicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık modele birlikte dâhil edildiğinde anlamlı yordayıcılar olarak belirlenmemiştir.

Tartışma ve Sonuç

Araştırma bulguları, öğretmenlerin öğrenci davranışlarını yönetme biçimlerinin tek başına teknik sınıf yönetimi stratejileriyle açıklanamayacağını göstermektedir. Sınıf içi otorite anlayışı, öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefesi yönelimleriyle yakından ilişkilidir. Özellikle esasiciliğin öğrenci kontrol ideolojisinin en güçlü pozitif yordayıcısı olması, öğretmen merkezli, disiplin odaklı ve bilgi aktarımını önceleyen felsefi kabullerin daha gözetimci sınıf yönetimi anlayışını destekleyebileceğini göstermektedir. Esasicilikte öğretmen, sınıfın merkezinde yer alan otorite figürü olarak konumlandırılmakta; düzen, disiplin ve temel bilgi aktarımı eğitim sürecinin önemli unsurları arasında görülmektedir. Bu nedenle esasicilik yönelimi güçlendikçe öğrencinin daha çok denetlenmesi gereken bir varlık olarak algılanması beklenebilir.

Varoluşçuluğun öğrenci kontrol ideolojisini negatif yönde yordaması, öğrencinin bireyselliğini, özgürlüğünü ve sorumluluk geliştirme kapasitesini önceleyen felsefi kabullerin daha insancıl kontrol anlayışıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşımda öğretmenin görevi öğrenciyi dışsal kontrol mekanizmalarıyla yönlendirmekten çok, onun bireysel gelişimine ve öz düzenleme kapasitesine rehberlik etmektir. Bu nedenle varoluşçu yönelimi güçlü olan öğretmenlerin daha katılımcı ve özerklik destekleyici sınıf yönetimi anlayışına yaklaşımları anlamlıdır.

İlerlemecilik ve yeniden kurmacılığın regresyon modelinde anlamlı yordayıcılar olarak belirlenmemesi, öğretmenlerin felsefi yönelimleri ile sınıf içi uygulamaları arasındaki ilişkinin doğrusal ve tek boyutlu olmadığını düşündürmektedir. Öğretmenler öğrenci merkezli felsefi yönelimleri benimsemelerine rağmen, sınıf yönetimi söz konusu olduğunda okulun örgütsel yapısı, merkezi sınav baskısı, öğretim programlarının yoğunluğu, okul kültürü ve uygulama koşulları gibi bağlamsal değişkenlerden etkilenebilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin beyan ettikleri felsefi yönelimler ile öğrenci davranışlarını yönetme biçimleri arasında her zaman tam bir örtüşme beklenmemelidir.

Sonuç olarak bu araştırma, eğitim felsefelerinin öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışının bilişsel ve normatif temellerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrenci kontrol ideolojisi, yalnızca sınıf düzenini sağlamaya yönelik teknik bir tercih olarak değil, öğretmenin bilgi, otorite, öğrenci ve öğrenme hakkındaki daha derin kabullerinin sınıf içindeki görünümü olarak değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda öğretmen yetiştirme programları ile hizmet içi eğitimlerde sınıf yönetimi tekniklerinin yanında eğitim felsefesi, öğretmen inançları, öğrenci özerkliği ve sınıf içi otorite üzerine eleştirel farkındalık çalışmalarına da yer verilmesi önerilmektedir. Gelecek araştırmalarda okul iklimi, liderlik, öğretmen öz yeterliği, merkezi sınav baskısı ve okulun örgütsel yapısı gibi değişkenlerin eğitim felsefeleriyle birlikte çok düzeyli modeller kapsamında incelenmesi önerilmektedir.